

Analyse und Bewertung von Forschungsprozessen im Bundesinstitut für Risikobewertung

*Eine qualitative Machbarkeitsstudie
im Bereich des Forschungsdaten-
managements*

Fachbereich Informationswissenschaften

Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Arts

Benedikt Hummel

Matrikelnummer 4022

Großgörschenstr. 25 | 10829 Berlin

Bearbeitungszeitraum:	19.03.2018 bis 27.08.2018
Erstgutachterin:	Prof. Dr. rer. nat. Heike Neuroth
Zweitgutachter:	Dr. rer. nat. Michael Oelgeschläger

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	4
Tabellenverzeichnis.....	5
Abkürzungsverzeichnis.....	6
Vorwort.....	8
1. Einleitung.....	9
1.1. Zielsetzung der Arbeit	12
2. Forschungsdaten in den Lebenswissenschaften (State-of-the-Art)	13
3. Methodisches Vorgehen	24
3.1. Herangehensweise und Zielgruppen	24
3.2. Literaturanalyse.....	25
3.3. Qualitative Interviews (offene leitfadengestützte Experteninterviews).....	25
3.4. Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse (kategorienbasierte Auswertung).....	35
4. Darstellung der Ergebnisse.....	36
4.1. Literaturanalyse.....	36
4.1.1. Literaturanalyse Zielgruppe 1 (Wissenschaftler(innen)).....	36
4.1.2. Literaturanalyse Zielgruppe 2 (Infrastrukturbereiche)	38
4.2. Interviews zu Forschungsprozessen am BfR.....	38
4.2.1. Forschungsprozess im Bereich Analytik.....	39
4.2.2. Forschungsprozess im Bereich Mikrobiologie.....	43
4.2.3. Forschungsprozess im Bereich Toxikologie	46
4.2.4. Forschungsprozess im Bereich Nanotoxikologie	49
4.2.5. Forschungsdatenmanagement im Bereich Qualitätsmanagement.....	52
4.2.6. Forschungsdatenmanagement im Bereich Informationstechnik.....	53
4.2.7. Forschungsdatenmanagement im Bereich Forschungskoordination.....	56
4.3. Zusammenfassung der Ergebnisse	58
5. Analyse der Ergebnisse.....	58
5.1. Anforderungen der Zielgruppe 1.....	58
5.2. Anforderungen der Zielgruppe 2.....	63
5.3. Besondere Anforderungen im BfR.....	66
6. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse	67
6.1. Forschungsdaten	67
6.2. Datenorganisation und Speicherung	68
6.3. Teilen von Forschungsergebnissen.....	69
6.4. Services und Tools.....	69

7.	Empfehlungen zur Umsetzung des Forschungsdatenmanagements	70
7.1.	Richtlinien und Vorgaben	70
7.2.	(Forschungsdaten-)Infrastruktur am BfR	71
7.3.	Bewusstsein schaffen.....	72
8.	Ausblick.....	72
9.	Literaturverzeichnis.....	74
10.	Eidesstattliche Erklärung	79
11.	Anhang.....	80
11.1.	Anhang Interviewleitfäden	81
11.2.	Anhang Einverständniserklärung und Datenschutzvereinbarung.....	85
11.3.	Anhang Transkripte	86
11.3.1.	Transkript Bereich Analytik (1-1OEA_1).....	86
11.3.2.	Transkript Bereich Mikrobiologie (1-4OEM_7)	106
11.3.3.	Transkript Bereich Toxikologie (1-2OET_2).....	130
11.3.4.	Transkript Bereich Nanotoxikologie (1-3OEA_4)	154
11.3.5.	Transkript Bereich Qualitätsmanagement (2-3QM_6).....	178
11.3.6.	Transkript Bereich Informationstechnik (2-2IT_5)	184
11.3.7.	Transkript Bereich Forschungscoordination (2-1FK_3).....	196
11.4.	Anhang Code-Übersicht 1. Durchlauf	207
11.5.	Anhang Codebuch	208
11.6.	Anhang Analyse Leitfadenerstellung (Zielgruppe 1)	210
11.7.	Anhang Analyse BfR-Dokumente (Zielgruppe 2)	210
11.8.	Anhang MAXQDA-Datenbank	210

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Open Science Taxonomy (Pontika u. a. 2015, 3).....	9
Abbildung 2: Charakterisierung von Forschungsdaten nach (RWTH Aachen 2018)	10
Abbildung 3: Eigene Darstellung relevanter Aspekte eines DMP	11
Abbildung 4: Maßnahmen zum FDM für Hochschulleitungen (Eigene Darstellung)	12
Abbildung 5: FAIR-Qualitätsmerkmale (ANDS o. J.).....	14
Abbildung 6: Forschungs- und Datenzyklus in der Wissenschaft (Arbeitsgruppe Forschungsdaten 2018, 4).....	15
Abbildung 7: Datenlebenszyklus für die Lebenswissenschaften (Griffin u. a. 2017 Fig. 1)....	15
Abbildung 8: gfbio-Dienstleistungen im Überblick (eigene Darstellung)	20
Abbildung 9: Bibliotheksdienstleistungen für den Forschungszyklus im RKI (Senst und Heldt 2017).....	21
Abbildung 10: Prinzipien qualitativer und quantitativer Ansätze	26
Abbildung 11: Liste der Transkripte in MAXQDA	31
Abbildung 12: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse	33
Abbildung 13: Fallbezogene thematische Zusammenfassung in MAXQDA	35
Abbildung 14: Auswertungskategorien der Zielgruppen Z1 und Z2.....	35

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Überblick zu den befragten Expert(inn)en	28
Tabelle 2: Prototypisches Modell inhaltlicher Strukturierung, hier als Themenmatrix	32
Tabelle 3: Übersicht des methodischen Vorgehens	36
Tabelle 4: Aufbau und Inhalte des Interviews (Zielgruppe 1)	37
Tabelle 5: Zusammenstellung FDM-relevanter Anforderungen (Auszug)	38
Tabelle 6: Aufbau und Inhalte des Interviews (Zielgruppe 2)	38
Tabelle 7: Analyse der BfR-Dokumente	67

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erklärung
ANDS	Australian National Data Service
BfR	Bundesinstitut für Risikobewertung
BIBB	Bundesinstitut für Berufsbildung
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMEL	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BSI	Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik
BVL	Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
BZgA	Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
CAQDAS	Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software
COPE	Committee on Publication Ethics
DAkkS	Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
DBFZ	Deutsches Biomasseforschungszentrum
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft
DMP	Datenmanagementplan
DZA	Deutsches Zentrum für Altersfragen
eLN	elektronisches Laborbuch
ENA	European Nucleotide Archive
EOSC	European Open Science Cloud
ERC	European Research Council
FAIR	Findable Accessible Interoperable Reusable
FDM	Forschungsdatenmanagement
FK	Forschungskoordination
FLI	Friedrich-Loeffler-Institut
GC	Gaschromatographie
GC-MS	Gaschromatographie-Massenspektrometrie
GWK	Gemeinsame Wissenschaftskonferenz
HPLC	Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
HRK	Hochschulrektorenkonferenz
ICP-MS	Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma
IT	Informationstechnik
IVBB	Informationsverbund Berlin-Bonn
JKI	Julius Kühn-Institut
KTBL	Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft
LC-MS/MS	Liquid-Chromatographie-Massenspektrometrie/Massenspektrometrie
LIMS	Labor-Informations- und Management-System
MRI	Max Rubner-Institut
NCBI	National Center for Biotechnology Information
NdB	Netze des Bundes
NGS	Next Generation Sequenzierung
NIH	National Institutes of Health
NRL	Nationales Referenzlabor
PCR	Polymerase-Kettenreaktion (polymerase chain reaction)
PRIDE	PRoteomics IDentifications
PTB	Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Abkürzung	Erklärung
QDA	Qualitative Data Analysis
QM	Qualitätsmanagement
qPCR	quantitative Echtzeit-PCR
RatSWD	Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten
RfII	Rat für Informationsinfrastrukturen
RKI	Robert Koch-Institut
SOP	Standard Operation Procedure, Standardvorgehensweise
TI	Johann Heinrich von Thünen-Institut
WR	Wissenschaftsrat
ZALF	Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung

Vorwort

Die vorliegende Masterarbeit entstand im Rahmen meines Studiums der Informationswissenschaften an der Fachhochschule Potsdam.

Die Idee zu diesem Thema entwickelte sich während eines Masterprojekts zum Forschungsdatenmanagement an der FH Potsdam und meiner Arbeit in der Bibliothek des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR). An dieser Stelle möchte ich mich nochmals recht herzlich bei der gesamten Abteilung „Experimentelle Toxikologie und ZEBET“ des BfR und insbesondere bei Herrn Dr. Michael Oelgeschläger aus der Fachgruppe „Toxikologische Bewertungsstrategien“ für die Betreuung dieser Masterarbeit als Zweitgutachter bedanken.

Mein ausdrücklicher Dank gilt auch Frau Prof. Dr. Heike Neuroth für die Betreuung dieser Arbeit als Erstgutachterin vonseiten der Hochschule. Das begleitende, konstruktive Kolloquium für ihre Masteranden bleibt mir in guter Erinnerung.

Des Weiteren danke ich allen Teilnehmer(inne)n meiner Befragung für ihre freundliche Unterstützung, durch die diese Masterarbeit erst ermöglicht wurde.

Zudem danke ich Frau Dr. Lara Frommherz (MRI) und Frau Henriette Senst (RKI) für die wertvollen Hinweise und Einblicke in das Forschungsdatenmanagement ihrer Einrichtungen.

Zu guter Letzt gilt ein besonderer Dank meiner Familie, die mir während des Studiums- und Arbeitsalltags jederzeit zur Seite stand und ohne deren Unterstützung ich nicht so weit gekommen wäre.

Benedikt Hummel
Potsdam, im August 2018

1. Einleitung

Forschungsdaten stellen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen ein zentrales Element dar, das sich besonders in der stetigen Zunahme an generierten Daten durch die fortschreitende Digitalisierung in der Wissenschaft charakterisieren lässt. Mit dem ansteigenden Aufkommen von Forschungsdaten gewinnt das professionelle Datenmanagement konstant an Bedeutung. Dafür sind entsprechende Strukturen notwendig, um heterogenen Forschungsdatenbestände so aufzubereiten und für potenzielle Nachnutzungsszenarien zur Verfügung zu stellen, dass die Innovationsfähigkeit eines zukunfts- und anschlussfähigen Wissenschaftssystems erhalten bleibt (vgl. CDU, CSU, und SPD 2018, 33; Rfil 2016, 9).

Forschungsdatenmanagement (FDM) kann daher in einem größeren Wissenschaftsdiskurs verortet werden, bevor Arbeitsdefinitionen relevanter informationswissenschaftlicher Begriffe für diesen Beitrag gegeben werden.

FDM soll die Organisation von Forschungsdaten während des Entstehungsprozesses verbessern und steht in engem Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Forschungsdaten sowie deren Nachnutzung (Open Data). Wenn digitale Forschungsdaten kostenfrei, zugänglich und (nach)nutzbar sind, erfüllen sie das Versprechen und Ziel einer offenen Wissenschaft (Open Science). In der aktuellen Empfehlung der Europäischen Kommission über den Zugang zu wissenschaftlichen Informationen und deren Bewahrung ist Open Science

„[...] ein neuer Ansatz für den wissenschaftlichen Prozess, der auf Zusammenarbeit und neuen Möglichkeiten der Verbreitung von Wissen gründet und bei dem der Zugang zu Forschungsergebnissen und ihre Weiterverwendbarkeit durch Nutzung digitaler Technologien und neuer Kooperationswerkzeuge erleichtert wird.“ (Europäische Kommission 2018a, 12)

Aus diesem breitgefächerten Verständnis heraus ergibt sich ein sehr komplexes Gefüge einer „Open-Bewegung“ (vgl. Pohl und Danowski 2013, 7–10), das im EU-Projekt FOSTER aufgearbeitet wurde und in folgender Abbildung 1 verdeutlicht werden kann.

Abbildung 1: Open Science Taxonomy (Pontika u. a. 2015, 3)

So steht das Thema Open Data auf derselben Betrachtungsebene wie beispielsweise Open Reproducible Research, wo es darum geht, die Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse zu verbessern durch unterschiedliche Maßnahmen, die zu

mehr Transparenz in der Wissenschaft führen sollen. Eine ausführliche Analyse der Relationen von FDM, Open Data, Open Access und Open Science etc. kann hier nicht erfolgen und bleibt offen für zukünftige Betrachtungen. Das Management digitaler Forschungsdaten steht für sich genommen bereits vor sehr unterschiedlichen disziplinspezifischen als auch disziplinübergreifenden Herausforderungen, die auf institutioneller Ebene von Forschungseinrichtungen zu bewältigen sind.

Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, auf welche Art und Weise eine Ressortforschungseinrichtung¹ diesen Herausforderungen begegnet und beleuchtet ihre Handlungsmöglichkeiten im Bereich des FDM.

Forschungsdaten

Es ist schwierig, eine eindeutige Definition von Forschungsdaten zu finden, da wissenschaftliche Kontexte vorgeben können, welche Daten inbegriffen sein können und welchen Zweck sie haben. Damit in der vorliegenden Arbeit Begrifflichkeiten eine einheitlichere Bedeutung erlangen, wird eine sehr breite Arbeitsdefinition angesetzt, die Forschungsdaten als alle digitalen Daten bezeichnet, „die mit einer wissenschaftlichen Methode über ein Forschungsobjekt erzeugt werden oder verarbeitet werden.“ (Ludwig und Enke 2016) Unter Wissenschaftler(innen) werden Forschungsdaten auch häufig als Originaldaten, Gerätedaten, Rohdaten oder (Forschungs)Primärdaten angeführt. Eine Charakterisierung von Daten kann jedoch helfen, Forschungsdaten besser zu umreißen, wenn sie z.B. unter den beiden folgenden Gesichtspunkten Quellen und/oder Formate betrachtet werden (vgl. RWTH Aachen 2018):

Quellen		Formate	
Entstehung	Typ	Datentypen	Formate
Beobachtungen	Echtzeit-Daten, Untersuchungsdaten	Modelle	statistisch, 3D-Modellierungen
Experimente	Labormessungen, Chromatogramme	Multimediale Daten	JPEG, TIFF, MPEG
Simulationen	Simulationsmessungen, Modellmessungen	Numerische Daten	Excel, SPSS
Programmierungen	Software-Entwicklungen	Software	Java, C++
Referenzen	Sammlung von bereits veröffentlichten Datensätzen	Text	Word, PDF, XML
Weitere Quellen	Forschungsberichte, Projektdateien, Korrespondenzen, Anträge		

Abbildung 2: Charakterisierung von Forschungsdaten nach (RWTH Aachen 2018)

Forschungsdatenmanagement

Der Umgang mit diesen heterogenen Daten bedarf einer besonderen Zuwendung und Ver-

¹ Als Ressortforschungseinrichtungen werden Bundeseinrichtungen mit Forschungsaufgaben bezeichnet, die in die Geschäftsbereiche einzelner Bundesministerien eingebunden sind und wissenschaftsbasierte Politikberatung sowie eigene Forschung betreiben (vgl. BMBF o. J.).

antwortung.

„Forschungsdatenmanagement umfasst den Prozess, diese Daten im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus, von der Planung über die Erzeugung, Auswahl, Auswertung und über die Speicherung bis hin zur Aufbereitung für die Nachnutzung, zu verwalten.“ (Arbeitsgruppe Forschungsdaten 2018, 4)

Das Management von Daten entlang eines Lebenszyklus unterscheidet sich anhand der unterschiedlichen Forschungsprozesse und Methoden, die wiederum notwendige disziplin- und datenspezifische Lösungen erfordern. Diese Erkenntnis teilen mittlerweile beispielsweise Forschungsförderer und Wissenschaftseinrichtungen und stellen Anforderungen im Rahmen der Antragstellung bezüglich eines systematischen FDMs. So fordert auf nationaler Ebene die DFG in ihren *Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten* (vgl. DFG 2015a) eine Sicherung der Forschungsdaten und deren Bereitstellung zur besseren Nachvollziehbarkeit und Qualität der wissenschaftlichen Arbeit.

Für das aktuelle Forschungsrahmenprogramm der EU sind ähnliche Aussagen zum FDM zutreffend (vgl. Europäische Kommission 2016, 7–12), die jedoch noch konkreter werden als die DFG und für die Organisation des FDMs explizit Datenmanagementpläne (DMP) nennen, die zu Beginn einer Forschungsarbeit Aspekte des FDM ausreichend berücksichtigen und in einem standardisierten Verfahren dokumentieren. Diese Aspekte können sein:

Abbildung 3: Eigene Darstellung relevanter Aspekte eines DMP

Nicht nur auf der administrativen Arbeitsebene soll FDM auf Grundlage eines DMP betrieben werden (Bottom-Up). Das Management von Forschungsdaten stellt auch eine zentrale strategische Herausforderung auf Leitungsebene dar (Top-Down). Eine entsprechende Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) dazu listet vier Maßnahmenbereiche auf, die ein qualitätsvolles und nachhaltiges FDM an Hochschuleinrichtungen vorantreiben (vgl. folgende Abb. nach HRK 2014, 3–5). Eine gewisse Übertragbarkeit auf außeruniversitäre Forschungseinrichtungen ist sicherlich gegeben.

Abbildung 4: Maßnahmen zum FDM für Hochschulleitungen (Eigene Darstellung)

1.1. Zielsetzung der Arbeit

Als unabhängige wissenschaftliche Einrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sind die Aufgaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) durch das Gründungsgesetz festgeschrieben (vgl. BfRG 2002, 3082). Die Verbesserung und Sicherung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit stehen im Vordergrund der Arbeit. Das BfR weist ein breites Spektrum an Forschungsthemen auf, das im engen Bezug zu den gesetzlich definierten Bewertungsaufgaben des Instituts steht. Zudem wird Forschung (vgl. BfR 2018a) im Rahmen

- der Risikobewertung (Expositionsschätzung, Methoden zur Beurteilung des Expositionsgeschehens)
- der Aufgaben der Referenzlaboratorien (Entwicklung von Analyse-/ Nachweismethoden, Authentizitätsprüfung, Risikoerkennung, Risikofrüherkennung und Risikominimierung von Mikroorganismen, Viren und Stoffen),
- der Entwicklung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch und
- der Risikokommunikation (Risikowahrnehmung, Risikofrüherkennung und Risikofolgenabschätzung) betrieben.

Im Zusammenhang mit diesen Aufgaben entstehen aus den unterschiedlichsten Forschungskontexten im BfR – angefangen von den Ingenieur-, über Natur-, Lebens-, bis hin zu den Geistes- und Sozialwissenschaften (vgl. DFG 2018a) – enorme Mengen an heterogenen Forschungsdaten, die auch im Zuge der *Grundsätze zur "Guten wissenschaftlichen Praxis" im Bundesinstitut für Risikobewertung* besondere Beachtung erfahren sollten (vgl. BfR 2018b, 1, 3).²

² In den Laborbereichen des BfR arbeiten vorrangig Personen aus den Bereichen der Lebens- und Naturwissenschaften, weshalb im Folgenden bei Lebenswissenschaften der Einfachheit halber die

Die vorliegende Arbeit wird mit dem Ziel durchgeführt, abteilungsübergreifende Bedarfe und Akzeptanz für technische und organisatorische Anforderungen an eine zentrale beziehungsweise dezentral verteilte vernetzende Infrastruktur für ein FDM am BfR zu ermitteln. Dadurch wird eine Konkretisierung der Bedingungen und Ressourcenbedarfe für den Aufbau und Betrieb erforderlicher Strukturen möglich. Mit dieser Zielsetzung wird ermittelt,

- welche Methoden und Verfahren im Umgang mit Forschungsdaten zur Zeit in ausgewählten Forschungsbereichen des BfR verwendet werden,
- wofür die Befragten Forschungsdaten einsetzen,
- unter welchen Bedingungen,
- Akteure ein Verfahren zur strukturierten Planung, Umsetzung und Organisation von Forschungsdaten implementieren würden.

Im Zentrum der qualitativen Erhebung stehen leitfadengestützte Interviews mit Experten aus den Bereichen Analytik, Mikrobiologie, (Nano)Toxikologie, Qualitätsmanagement (QM), Forschungskoordination (FK) und Informationstechnik (IT) zu Fragenkomplexen, die sich aus Referenzdokumenten zum Forschungsdatenmanagement wie z.B. den *Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020* (vgl. Europäische Kommission 2016) oder *Open Research Data and Data Management Plans : Information for ERC grantees* (vgl. ERC 2018) ergeben.

2. Forschungsdaten in den Lebenswissenschaften (State-of-the-Art)

Die National Institutes of Health (NIH) der USA gehören weltweit zu den größten Fördereinrichtungen für biomedizinische Forschung. In ihrem aktuellen Strategiepapier *NIH Strategic Plan for Data Science* (vgl. National Institutes of Health 2018) werden Herausforderungen im Umgang mit Forschungsdaten beschrieben vor dem Hintergrund, dass zugängliche, gut organisierte, sichere und effizient betriebene Datenquellen für die moderne wissenschaftliche Forschung von entscheidender Bedeutung sind. Aktuelle Datenressourcen sind meist nicht optimal integriert oder vernetzt, Datensätze existieren in vielen verschiedenen Formaten und sind oft nicht einfach zu teilen, auffindbar oder interoperabel. Nicht zuletzt fehlt ein System, um digitale wissenschaftliche Produkte (Algorithmen, Werkzeuge, Modelle), die von Forschenden entwickelt wurden, in geeigneter Form für die Nachnutzung anbieten zu können. Daher haben sich die NIH zum Ziel gesetzt „that all data-science activities and products supported by the agency adhere to the FAIR principles, meaning that data be Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable“ (National Institutes of Health 2018, 5). Durch diese FAIR Prinzipien soll eine der größten Herausforderungen der datenintensiven Wissenschaft angegangen werden, den Zugang zu vorhandenem Wissen zu erleichtern. Dies wird erreicht, indem Menschen und Maschinen bei der Auffindbarkeit, dem Zugang zu, der Integration und Analyse von wissenschaftlichen Daten und bei deren Nachnutzung unterstützt werden.

Anhand von FAIR wird dieses Kapitel aktuelle Entwicklung aufzeigen, die in besonderem Bezug zu den Lebenswissenschaften stehen.

Im Einzelnen umfassen FAIR-gestützte Forschungsdaten die folgenden Qualitätsmerkmale (ANDS o. J.):

Abbildung 5: FAIR-Qualitätsmerkmale (ANDS o. J.)

In Abbildung 5 werden über farbliche Markierungen ähnliche Merkmale kenntlich gemacht, die entweder nur einem FAIR-Prinzip spezifisch zugeordnet werden (vgl. zum Beispiel in **rot** Vocabularies und Vocabularies are FAIR zu Interoperable) oder in allen FAIR-Prinzipien vorkommen (vgl. in **gelb** Metadaten). Das **Auffinden** von Forschungsdaten garantieren vor allem Persistente Identifikatoren wie beispielsweise Digital Object Identifiers (DOI), die dauerhaft auf einen Datensatz verweisen und ihm eineindeutig zugeordnet sind (vgl. **grün** und **gelb**). **Zugänglichkeit** entsteht hauptsächlich durch die Verwendung von maschinenlesbaren, offenen Kommunikationsprotokollen wie zum Beispiel Hypertext Transfer Protocol (http) und gegebenenfalls Authentifizierungsmechanismen für sensible Daten (vgl. **violett**). Die Beschreibung von Forschungsdaten durch standardisierte, kontrollierte Vokabulare oder Ontologien (vgl. **rot**) ermöglicht **Interoperabilität** und damit die inhaltliche Vergleichbarkeit von Forschungsdaten auf maschineller Ebene. Die **Nachnutzung** wird durch unterschiedliche Merkmale wie Nutzungslizenzen, Herkunft (Integrität von Daten) und den jeweiligen Standards aus den Wissenschafts-Communities (**dunkelgrün**, **braun** und **dunkelblau**) geprägt. **Metadaten** durchziehen die FAIR-Prinzipien wie, in diesem Fall, ein **gelber** Faden und betonen die durchgängige Relevanz der Beschreibung und Dokumentation von Forschungsdaten sehr deutlich.

Diese Prinzipien und Qualitätsmerkmale stellen den Grundpfeiler für ein nachhaltiges FDM (vgl. Wilkinson u. a. 2016) dar und werden durch unzählige großangelegte (Förder-)Projekte begleitet, um die oben beschriebene Ziele vor allem auf der Ebene von technologisch komplexen Infrastrukturen und Dienstleistungen sowie auf wissenschaftspolitischer Ebene zu unterstützen.

(Forschungs-)Datenzyklus

Ein adäquater Umgang mit Forschungsdaten trägt zur guten wissenschaftlichen Praxis bei, die eine Handhabung von Forschungsdaten in der Verortung und Beschreibung eines Datenlebenszyklus und einen DMP voraussetzt. Der Zyklus von Forschungsdaten ist zwar eng an den Forschungszyklus selbst gebunden, ermöglicht jedoch, die einzelnen Phasen isolierter zu betrachten (vgl. Abbildung 6), damit eine Standardisierung dieser Prozesse zur Entlastung der Forschenden führen kann, indem bestimmte Dienstleistungen wie beispielsweise die Archivierung oder Veröffentlichung zentral angeboten oder übernommen werden können.

Abbildung 6: Forschungs- und Datenzyklus in der Wissenschaft (Arbeitsgruppe Forschungsdaten 2018, 4)

Im Forschungszyklus werden zum Teil bereits mit der Publikation zusammen Forschungsdaten in Supplementen von Zeitschriftenbeiträgen veröffentlicht. Die Offenlegung von Daten kann jedoch auch gesondert geschehen in Form von selbstständigen, umfassenderen Datenpublikationen (vgl. Kratz und Strasser 2014), die dadurch eine breitere Nachnutzung und Reproduzierbarkeit nach sich ziehen können.

Die traditionelle Sicht auf Daten konzentriert sich auf das Sammeln, Verarbeiten, Analysieren und abschließend auf das Veröffentlichende von Ergebnissen. Dagegen hebt eine Lebenszyklusansicht die zusätzliche Bedeutung des Findens, Speicherns und Teilens von Daten ergänzend hervor und eignet sich besonders für Wissenschaftler(innen) aus den Lebenswissenschaften (vgl. im Folgenden Griffin u. a. 2017).

Abbildung 7: Datenlebenszyklus für die Lebenswissenschaften (Griffin u. a. 2017 Fig. 1)

Die schwarzen Pfeile deuten die "traditionelle", lineare Ansicht von Forschungsdaten an, die grünen Pfeile zeigen die notwendigen Schritte für die Nachnutzbarkeit der Daten. Diese vereinfachte Darstellung lässt in der Praxis entsprechende Iterationen und ein Wiederholen bestimmter Phasen zu. Darüber hinaus kann die Veröffentlichungsphase an mehreren Punkten im Datenlebenszyklus erfolgen.

Reproduzierbarkeit

In den Lebenswissenschaften ergeben sich besondere Herausforderungen, da beispielsweise bei morphologischen Analysedaten nach 20 Jahren bis zu 80% der Forschungsdaten nicht mehr verfügbar sind (Vines u. a. 2014, 95). Zum anderen zeigt eine Studie der Oregon Health and Science University anhand einer Auswertung von 238 Artikeln aus über 80 lebenswissenschaftlichen und multidisziplinären Zeitschriften, dass in über der Hälfte der jeweiligen untersuchten Artikel Modellorganismen, Reagenzien oder Zelllinien derart ungenügend beschrieben sind, sodass die Reproduzierbarkeit der beschriebenen Ergebnisse gefährdet ist:

„The results of this experiment show that 54% of resources are not uniquely identifiable in publications, regardless of domain, journal impact factor, or reporting requirements. For example, in many cases the organism strain in which the experiment was performed or antibody that was used could not be identified. Our results show that identifiability is a serious problem for reproducibility.“ (Vasilevsky u. a. 2013, 1)

Dies hat Auswirkungen auf die Reproduzierbarkeit von Daten, die Beurteilung der Robustheit wissenschaftlicher Ergebnisse. Sobald der Zugriff auf die zugrunde liegenden Daten verloren geht, diese nicht verfügbar oder ungenügend dokumentiert sind, werden Replizierbarkeit und Reproduzierbarkeit³ reduziert, was wiederum international und national als Qualitätsproblem der Wissenschaft wahrgenommen wird (vgl. DFG 2017, 2015c; Munafò u. a. 2017). Um diesem Problem begegnen zu können, sind Maßnahmen und Forderungen aufgesetzt worden, Forschungsdaten zu veröffentlichen, damit die Transparenz erhöht und entsprechende Qualitätskontrollen zur Absicherung der Forschungsergebnisse erfolgen können.

Zum einen fordert aus der Verlagswelt das Committee on Publication Ethics (COPE) seine Mitglieder auf, dass Zeitschriften Richtlinien zur Datenverfügbarkeit enthalten sollten und ermutigt sie, bei der Bewertung von eingereichten Beiträgen, die Verwendung von Berichterstattungsrichtlinien sowie die Registrierung von klinischen Studien und anderen Studiendesigns entsprechend der üblichen Praxis in ihrer Disziplin zu beachten (vgl. COPE 2018). Zum anderen stellt das EQUATOR Netzwerk (Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research) Leitlinien zur Berichterstattung von Studien bereit, die die Verlässlichkeit und die Qualität veröffentlichter Forschungsliteratur aus dem Bereich der Lebenswissenschaften verbessern soll, indem für eine transparente und akkurate Berichterstattung und für eine breitere Anwendung robuster Qualitätsrichtlinien geworben wird (vgl. EQUATOR Network

³ Reproduzierbarkeit bezieht sich auf die Möglichkeit von Forschenden, die Ergebnisse einer früheren Studie mit den gleichen Materialien und Verfahren zu duplizieren, die vom ursprünglichen Prüfer verwendet wurden. Replizierbarkeit bezieht sich auf die Möglichkeit von Forschenden, die Ergebnisse einer früheren Studie zu duplizieren, wenn die gleichen Verfahren oder Methoden zum Einsatz kommen, aber neue Daten dafür verwendet werden (vgl. Bollen u. a. 2015, 3–4).

o. J.).

Im nationalen Umfeld existieren gesetzliche Vorgaben, wie sich ethische und wissenschaftliche Qualitätsanforderungen der „Guten klinischen Praxis (GCP)“ und der „Grundsätze der Guten Laborpraxis (GLP)“ auf den Umgang mit Daten auswirken (vgl. GCP-V 2004; ChemG 2013). Disziplinäre Richtlinien für die Lebenswissenschaften finden sich vor allem im internationalen Kontext mit über 100 Policies, die über die Plattform FAIRsharing gelistet sind (FAIRsharing 2018). Aber auch die DFG hat für Projekte aus der Biodiversitätsforschung „Richtlinien zum Umgang mit Forschungsdaten in der Biodiversitätsforschung“ formuliert (DFG 2015b).

Für die Umsetzung von GLP und der generellen Reproduzierbarkeit von Forschungsdaten wird vermehrt über den Einsatz von elektronischen Laborbüchern (eLN) diskutiert. Der Einsatz von eLNs kann dazu beitragen, Ergebnisse nachvollziehen zu können, geistiges Eigentum zu schützen und die erforderlichen Werkzeuge bereitzustellen, um Forschungsaktivitäten auditieren zu können und die Integrität der Forschung zu wahren (vgl. U.S. Health & Human Services Office of Research Integrity o. J.; DFG 2013, 27, 35). In der aktuellen Laborpraxis ist jedoch folgendes ambivalentes Szenario zu beobachten:

“The research taking place in academia, which may include the use of amazingly complex and sophisticated equipment, is documented using pen and paper. And, the tools used to collaborate: email attachments, online document editors sophisticated image viewers, data analysis software, and various spreadsheet applications all output digital files or images – are then printed and glued into paper notebooks.” (Dunie 2017, 357)

Ein konsequenter Einsatz von eLNs gewährleistet zum einen die Integration aller bekannten Vorteile analoger Laborbücher und ermöglicht, die Fähigkeiten von eLNs voll auszuschöpfen wie Standardisierung von Prozessen, Suchfunktionalitäten, Datenintegrität, kontinuierliche Revisionshistorie, Zeitstempel, Einhaltung der Vorschriften in Bezug auf die Zugänglichkeit, Sicherheit von Daten, Zugriffs- und Rechteverwaltung sowie institutionelle Kontrollen. Zum anderen existieren weitere Punkte, die eine eLN-Software ermöglichen sollte (vgl. Dunie 2017, 358): Die Anforderungen der Forschungsfördereinrichtungen für einen DMP zu erfüllen; die Notwendigkeit der Wissenschaftler(innen), die Forschung zu dokumentieren; die Notwendigkeit des Managements Ergebnisse schützen und beweisen zu können sowie die Notwendigkeit von Verlagen, Daten zu überprüfen und zu veröffentlichen, die den Forschungsergebnisse zu Grunde liegen. Wie verschieden die Bedürfnisse und Anforderungen innerhalb einer Einrichtung sein können und wie schwierig eine Implementierung sein kann, wird eindrucksvoll am Beispiel des Gurdon Institute der Universität Cambridge verdeutlicht. Nach einer Testphase ist es bisher nicht möglich gewesen, sich auf ein eLN zu einigen, da die Evaluationsergebnisse darauf hindeuten, dass aufgrund der Vielfalt der Interessen, Anforderungen und Vorzüge der Forschenden, selbst innerhalb einer einzigen Abteilung, keines der vier getesteten eLNs alle Nutzer(innen) zufriedenstellen würde. Einen Überblick zur Evaluation mehrere eLNs bietet das Institut an (vgl. Gurdon Institute 2018).

Big Data

Nicht nur die verbesserungswürdige Qualität und Reproduzierbarkeit von Forschungsdesign und Forschungsdaten prägen die Lebenswissenschaften. Durch die Möglichkeiten neuer Technologien wie beispielsweise der Next Generation Sequenzierung (NGS), molekulare Vorgänge auf zellulärer Ebene in ihrer Gesamtheit beschreiben zu können, entstehen neue Herausforderungen. Die neuen Technologien werden durch Methoden und Verfahren der

Proteomik, Transkriptomik oder auch der Metabolomik erweitert, die als sogenannte Omics-Technologien bekannt sind. Ein Kennzeichen dieser neuen Technologien ist das Generieren sehr großer, komplexer, schnelllebiger und schwach strukturierter Datenmengen, die mit herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung nicht auszuwerten sind (vgl. Klein, Tran-Gia, und Hartmann 2013). Die moderne lebenswissenschaftliche Forschung zeichnet sich zudem durch den zunehmenden Einsatz datenintensiver, bildgebender Verfahren aus, die zunächst in einer entsprechenden Infrastruktur gespeichert werden müssen, um sie anschließend durch geeignete statistische, bioinformatische Methoden analysieren zu können. Die strukturierte Erfassung von Daten sowie die standardisierte Archivierung als auch die systematische Analyse, Auswertung und Nachnutzung von großen Datensätzen wird durch die zum Teil hohe Komplexität von generierten Datensätze erschwert und stellt für die Lebenswissenschaften eine große Herausforderung dar (vgl. Tauch und Glöckner 2016, 10). An Forschungseinrichtungen und Hochschulen fehlen zurzeit notwendige Instrumentarien für die Datenspeicherung, -analyse und -nachnutzung, so dass neue nationale sowie internationale Infrastrukturkonzepte erforderlich sind, eine effiziente wissenschaftliche Nutzung großer Datenmengen zu ermöglichen.

Forschungsinfrastrukturen und Informationsinfrastrukturen

Der Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) wurde auf Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) 2013 gegründet, um die Entwicklungen und Prozesse auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen⁴ zu erhöhen sowie die Entwicklung und Vermittlung nationaler Positionen in europäischen und internationalen Kontexten zu unterstützen. Viele Herausforderungen, die eine zunehmend vernetzte und digitale Wissenschaft an Informationsinfrastrukturen stellt, lassen sich nur kooperativ und arbeitsteilig bewältigen.

Im Sonderforschungsbereich der DFG können bereits neben Personal- auch Sach- und Investitionsmittel für Informationsinfrastrukturen beantragt werden, da grundsätzlich

„[...] ein professionelles Management der Daten, die im Sonderforschungsbereich erhoben, ausgewertet und/oder entwickelt werden, erwartet“ (DFG 2018c, 11)

wird. Daneben empfiehlt der RfII die Etablierung einer bundesweiten, verteilten Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), die ein nachhaltiges und verlässliches Dienstleistungsangebot bereitstellt, welches die fachspezifischen Bedarfe des FDMs in Deutschland abdecken soll (vgl. RfII 2016, 1–3). Ein stufenweiser Bottom-Up-Aufbau soll aus den jeweiligen wissenschaftlichen Communities heraus erfolgen. Durch die Suche und den Zusammenschluss mit entsprechenden Infrastruktur-Partnern bilden sich dadurch Verbünde bzw. Konsortien für eine NFDI. Das angebotene Portfolio zum FDM soll allen Forschenden fach-, institutionen- sowie deutschlandweit zur Verfügung stehen (vgl. RfII 2017, 1–2). Einen Schritt in diese Richtung verfolgt beispielsweise die Helmholtz-Gemeinschaft mit der Helmholtz Data Federation. Sie

⁴ Wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen „sind technisch und organisatorisch vernetzte Dienste und Angebote zur Arbeit mit wissenschaftlich relevanten Daten, Informationen und Wissensbeständen. (...) Forschungsinfrastrukturen sind der Forschung dienende wissenschaftliche Infrastrukturen (Anlagen, Ressourcen, Einrichtungen und Dienstleistungen).“ (RfII 2015, 2, 11)

„[...] stellt eine Keimzelle für eine nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) dar, die offen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im gesamten deutschen Wissenschaftssystem ist und kompatibel mit der zukünftigen European Open Science Cloud (EOSC) sein wird.“ (Helmholtz-Gemeinschaft 2016)

Resonanzen aus dem deutschen Wissenschaftssystem zur NFDI sind vielfältig und werden positiv aufgenommen (vgl. DFG 2018b, 36–42; Allianz der Wissenschaftsorganisationen 2018; Wissenschaftsrat 2018, 15–16).

Internationale und europäische Initiativen im Themenfeld zeigen deutliche Parallelen zur nationalen NFDI-Entwicklung. Von aktueller Bedeutung sind vor allem die Diskussionen um die von der EU-Kommission forcierten „European Open Science Cloud“ (EOSC), mit deren Hilfe eine internationale Vernetzung der unterschiedlichen Initiativen rund ums Thema Forschungsdaten umgesetzt werden soll (vgl. EOSCPilot.eu 2018). Die damit verbundenen Themen wie Standards, Zugangsregularien oder Geschäftsmodelle reflektieren in großen Teilen die nationale Diskussion rund um die NFDI.

Die zukünftige Vision aller globalen cloudbasierten Unternehmungen wie EOSC, NIH Data Commons oder dem Australian National Data Service (ANDS) ist ein Internet of FAIR Data & Services (IFDS), das zum Ziel hat, auf FAIRe Forschungsdaten über Länder- und Disziplinengrenzen hinweg hinzuwirken, die untereinander verlinkt und verarbeitbar sind (vgl. Mons u. a. 2017, 50, 54).

Ein gutes Beispiel für internationale disziplinäre Zusammenarbeit bei der Datenorganisation und Werkzeugerstellung für den Bereich der Lebenswissenschaften und Big Data ist das gesamteuropäische Projekt ELIXIR, das politische Entscheidungsträger, Geldgeber und Infrastrukturen über nationale Grenzen hinweg einbezieht, um offene interoperable Strukturen für Software und Daten aufzubauen. Diese Strukturen sollen wiederum in die EOSC mit einfließen und den FAIR-Prinzipien entsprechen (vgl. Blomberg u. a. 2017; Europäische Kommission 2018b, 7). ELIXIR befindet sich in dem Prozess der Einrichtung und Pflege eines Netzwerks, in dem ELIXIR den zentralen, administrativen und technischen Knotenpunkt bildet, der wiederum die nationalen Knoten der Mitgliedsstaaten koordiniert. Mit dem Aufbau des Deutschen Netzwerks für Bioinformatik-Infrastruktur (de.NBI) beteiligt sich Deutschland in dem EU-Projekt und bietet über einen autorisierten Cloud-Dienst ein Infrastrukturportfolio für Wissenschaftler(innen) in Deutschland an:

- Vorkonfigurierte Virtuelle Maschinen (Software-Pakete, Workflow-Systeme),
- Big Data Analysen (integrierter Zugang zu offenen Datenressourcen wie NCBI GenBank, PRIDE usw., Hadoop und Spark-basierte Lösungen),
- verteilte Workflow-Tools (cloud-basierte computing Clusters, UNICORE, Arvados) und
- Forschungsumgebungen (container-basierte Technologien für die Reproduzierbarkeit wie Galaxy, Docker und Jupyter Notebooks). (vgl. de.NBI 2018, 2)

Neben de.NBI ist mit der German Federation for Biological Data (GFBio) eine weitere Infrastruktur als zentraler Kontaktpunkt für de.NBI geschaffen worden, der wesentliche FAIR-Anforderungen des Datenmanagements im Bereich der Biologie und verwandten Wissenschaften adressiert (vgl. GFBio 2018a). Dies betrifft vorrangig die langfristige Sicherung von Forschungsdaten, die Förderung des Austauschs und die effiziente Nachnutzung und Werkzeuge zur Integration, Visualisierung und Analyse von Daten entlang eines Datenlebenszyklusmodells (vgl. GFBio 2018b):

Abbildung 8: gfbio-Dienstleistungen im Überblick (eigene Darstellung)

Zwei weitere Dienstleistungen, die in diesem Zusammenhang von gfbio angeboten werden, beziehen sich einmal auf ein online-basiertes DMP-Tool mit spezieller Ausrichtung auf Lebenswissenschaften und zum anderen auf einen Terminologie-Service, der einen Austausch standardisierter Vokabulare (bspw. Ontologien) ermöglicht und dafür eine entsprechende offene semantische Schnittstelle anbietet.

FDM in der Ressortforschung

Die Ressortforschung des Bundes bildet einen wesentlichen Bestandteil des Wissenschaftssystems in Deutschland und zeichnet sich durch eine problemorientierte, praxisnahe und interdisziplinären Arbeitsweise und ein breites Aufgabenspektrum aus. Eine Besonderheit der mehr als 40 Einrichtungen besteht darin, wissenschaftliche Beratung für dringliche Fragestellungen des Regierungshandelns kurzfristig verfügbar zu halten und gleichzeitig langfristig angelegte Forschungsaufgaben auf hohem, international Niveau nachzugehen (vgl. BMBF 2011, 1). In seinen *Empfehlungen zur Profilierung der Einrichtungen mit Ressortforschungsaufgaben des Bundes* empfiehlt der Wissenschaftsrat (WR) einerseits das Teilen von Forschungsdaten sowie andererseits Wissenschaftler(innen) aus anderen Forschungseinrichtungen den Zugang zu Forschungsdatenzentren zu ermöglichen, die allerdings noch nicht in hinreichendem Umfang in der Ressortforschung eingerichtet wurden (vgl. WR 2010, 23, 53). Gerade im Big Data Bereich empfiehlt der WR aktuell einzelnen Ressortforschungseinrichtungen Expertisen zur Auswertung großer Datenmengen eigener Forschungsdatensätze auszubauen:

„Nachdrücklich unterstützt wird das Vorhaben, die Befragungsdaten der BAuA in ein mit entsprechenden Ressourcen auszustattendes Forschungsdatenzentrum einzustellen.“ (WR 2018, 78)

Andere Einrichtungen wie beispielsweise das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA), das Deutsche Jugendinstitut (DJI), die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) oder das Robert Koch-Institut (RKI) betreiben bereits jeweils ein vom Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) akkreditiertes For-

schungsdatenzentrum (vgl. RatSWD o. J.). Beim RKI wurde das Thema FDM 2015 durch die Erstellung und Einführung einer Data Policy gewürdigt. Darin werden Empfehlungen und Verantwortlichkeiten im Umgang mit Forschungsdaten genannt, die wiederum maßgeblich zu einer bedeutenden Änderung der Rolle der RKI-Bibliothek geführt haben. Die strategische Neuausrichtung des gesamten Serviceportfolios der Bibliothek wurde konsequent am Forschungslebenszyklus umgesetzt und verfolgt neben den klassischen bibliothekarischen und informationsvermittelnden Aufgaben folgende neue Angebote:

Abbildung 9: Bibliotheksdienstleistungen für den Forschungszyklus im RKI (Senst und Heldt 2017)

Mögliche Bedarfe vonseiten der Wissenschaftler(innen) sind in der vorigen Abbildung in den roten Kästen skizziert. Die entsprechenden Bibliotheksdienstleistungen zur Unterstützung sind in den blauen Kästen dargestellt.

Anfang 2018 wurde innerhalb der Abteilung "Methodenentwicklung und Forschungsinfrastruktur" ein neues Fachgebiet "Forschungsdatenmanagement" gegründet. Die RKI-Bibliothek ist, zusammen mit dem oben genannten Forschungsdatenzentrum, diesem neuen Fachgebiet zugeordnet worden, in dem datenbezogene Dienstleistungen für Wissenschaftler(innen) entwickelt und angeboten werden wie bspw. Unterstützung im Forschungsprozess, beim Publikationsmanagement und bei der Registrierung von Forschungsdaten (vgl. RKI 2018).

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) hat 2017 ein Konzept zum FDM erarbeitet, das sich mit einer Formulierungsempfehlung für die PTB-Forschungsdatenpolicy beschäftigt und mögliche Aufgaben des FDM in einen Zusammenhang zu den internen und externen Anforderungen setzt. Eine aus dem Konzept heraus erarbeitete Roadmap zeigt die erarbeiteten Schritte zur Implementierung eines Basis-FDM im PTB anhand der folgenden Punkte auf (vgl. Duden 2017, 143):

- Durchführung der Anforderungserhebungen (fachlich, organisatorisch, Metadaten)

- inkl. Kommunikation,
- Erhebung der bestehenden, für FDM nutzbaren IT-Infrastruktur,
 - Einführung Basis-FDM (Lebenszyklus, Nachhaltung der Querschnittsaufgaben des FDM),
 - Beratung(sdienstleistungen) entlang des Lebenszyklus und
 - Erstellung einer Hausverfügung

Ein systematischer Gesamtüberblick über das FDM in der gesamten Ressortforschung existiert nicht. Lediglich über die regelmäßigen Treffen der Bibliotheken der Ressortforschungseinrichtungen des Bundes (BRB), einer internen, informellen Informationsplattform von Bibliotheken der Bundeseinrichtungen mit Forschungsaufgaben findet bisher ein ressortübergreifender Austausch zu diesem Thema statt (vgl. Essig, Andernach, und Kunzer 2018).

FDM im Geschäftsbereich des BMEL

Der WR wurde 2011 durch das BMEL damit beauftragt, die Ressortforschungseinrichtungen in seinem Geschäftsbereich institutionell zu evaluieren. In den *Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Ressortforschungseinrichtungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft* wird zu den Infrastrukturen im Geschäftsbereich folgende Aussage getroffen:

„Die Aufgabe der Aufbereitung und Zurverfügungstellung großer Datenmengen (Big Data) für andere Akteure gewinnt in den BMEL-Einrichtungen zunehmend an Bedeutung. Bisher sind die Einrichtungen auf diese Aufgabe noch nicht hinreichend vorbereitet. Das BMEL sollte eine Strategie für das Datenmanagement, auch unter Berücksichtigung der Langzeitvorhaltung von Daten, ausarbeiten. Auch die IT-Infrastruktur sollte für die Verarbeitung großer Datenmengen vorbereitet werden. Der Wissenschaftsrat begrüßt, dass das BMEL im Bereich Datenmanagement auf internationaler Ebene die Initiative ergreift, einschließlich der Aspekte Open Access bzw. Open Data.“
(WR 2017, 82)

Um sich einer BMEL-weiten Strategie zum FDM und der Langzeitarchivierung anzunähern, wurde auf einer Sitzung der Leitungsgruppe Forschung des BMEL⁵ 2017 der Beschluss gefasst, einen Workshop zum FDM im Geschäftsbereich durchzuführen, um ein gemeinsames Verständnis für das FDM zu schaffen. Gleichzeitig sollen Erfahrungen ausgetauscht und eine gemeinsame Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden, die einen harmonisierten Umgang mit Forschungsdaten für alle Einrichtungen des BMEL vorantreibt.

Im April 2018 wurde vom JKI ein Workshop zum FDM ausgerichtet, an dem auch der erweiterte Kreis an Einrichtungen, die vom BMEL mitfinanziert werden (bspw. Leibniz-Institute), teilgenommen hat. Verantwortliche mit verschiedenen Kernexpertisen aus den Bereichen der Informationsverwaltung und Bibliothek, der Datenverarbeitung und Informationstechnologie

⁵ In der Leitungsgruppe Forschung wird über die grundsätzliche Ausrichtung der Forschung sowie grundlegende Fragen der Interaktion zwischen den Einrichtungen der Ressortforschung und dem Ministerium beraten. Sie besteht „aus der Staatssekretärin bzw. dem Staatssekretär und den Abteilungsleiterinnen und -leitern des BMEL sowie den Leiterinnen und Leitern des FLI, JKI, MRI, TI, BfR, DBFZ und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)“ (WR 2017, 46).

sowie der Forschungskoordination haben über den Status Quo des FDM in ihren Einrichtungen berichtet. Die Etablierung von FDM-Strukturen ist sehr heterogen und unterschiedlich weit fortgeschritten. In einigen Einrichtungen ist das Thema explizit bestimmten Organisationseinheiten zugeordnet und mit verantwortlichen Personen besetzt (bspw. JKI, MRI), bei anderen Einrichtungen ist das Thema FDM erkannt worden und befindet sich in einer konzeptionellen Phase (bspw. BfR, TI, MRI, BVL), wobei die Vorgehensweisen sehr divers sind (vgl. Hummel 2018). Bei zwei Einrichtungen sind bereits konkrete Dienstleistungen oder Workflows für ein FDM entwickelt. Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) hält ein eigenes Forschungsdatenrepositorium, ZALF Open Research Data, mit entsprechend hinterlegtem Workflow vor und wird durch die Abteilung Forschungs-Informationssysteme betreut (vgl. ZALF, o. J.). Das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) stellt seine Daten für die Planung von Produktion, Arbeitsvorgängen und Investitionen für die Landwirtschaft über einen Server bereit, der Schnittstellen-Standards aus dem Umfeld des Semantic Web und Linked Data verwendet, um die standardisierten Daten, die den FAIR-Prinzipien entsprechen, zur Nachnutzung zur Verfügung zu stellen (vgl. KTBL o. J.).

Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten wurden innerhalb des Geschäftsbereichs des BMEL bisher im JKI aufgesetzt (vgl. JKI 2017). Als ein Ergebnis des oben genannten Workshops wird die Etablierung einer BMEL-weiten harmonisierten Data Policy genannt, die in einem Folge-Workshop in 2018 erarbeitet werden soll.

FDM im BfR

Zurzeit besteht ein dezentraler Ansatz im Umgang mit Forschungsdaten, den jeweils die acht Fachabteilungen selbst verantworten. Im Rahmen der *Grundsätze zur "Guten wissenschaftlichen Praxis" im Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)* wird die Dokumentation und Speicherung von Daten gefordert (vgl. BfR 2018b, 1). Nähere Ausführungen und Handlungsanweisungen speziell zum Umgang mit Forschungsdaten finden darin keine Erwähnung. Dementsprechend wird sehr unterschiedlich mit Forschungsdaten im BfR verfahren. Prozesse und Systeme werden zukünftig zu harmonisieren sein, klare Verantwortlichkeiten sind notwendig, um ein verbessertes FDM zu erwirken. Daher wird im BfR das Ziel verfolgt, ein zentrales Gesamtkonzept zum Management und zur Sicherung von Forschungsdaten - auch unter Berücksichtigung ethischer und rechtlicher Aspekte - zu erstellen, um dadurch ein nachhaltiges FDM, im Sinne der FAIR-Prinzipien zu schaffen. Am BfR finden zurzeit Aktivitäten zum FDM auf zwei Ebenen statt (vgl. Brosda 2018):

1. Entwicklung eines FDM-Gesamtprozesses (systematische Erfassung der Forschungsprozesse am BfR, Gründung einer Koordinierungsgruppe) und
2. Aktivitäten zur Erreichung kurzfristiger Ziele (neues Speichersystem für Forschungsdaten, Metadatenkonzept, Pilot für DMP-Software RDMO, Entwicklung einer Data Policy)

Mit der vorliegenden Arbeit wird durch eine qualitative Analyse und Bewertung von Forschungsprozessen ein Beitrag zum zentralen Gesamtkonzept für das Management und die Sicherung von Forschungsdaten geliefert, der die Entwicklung auf konzeptioneller Ebene unterstützt.

3. Methodisches Vorgehen

Das methodische Vorgehen richtet sich primär an der Forschungsfrage aus, welche Anforderungen und Bedingungen notwendig sind, um ein verbessertes Forschungsdatenmanagement in datengenerierenden Bereichen des BfR einführen zu können.

Dazu werden im Folgenden methodischen Überlegungen dargestellt, die in die Arbeit mit eingeflossen sind.

3.1. Herangehensweise und Zielgruppen

Für die Arbeit wurde ein methodisches Vorgehen (Experteninterviews) ausgewählt, das einerseits die oben genannte Forschungsfrage auf relevante identifizierte Zielgruppen übertragen kann und andererseits eine empirische qualitative Basis schafft, die die Anforderungen und Bedingungen an ein FDM auf die spezielle Bedürfnisse des BfR hin identifiziert. Zudem erfolgt eine Analyse der Fachliteratur sowie der internen Dokumente aus dem BfR, bezogen auf mögliche Anforderungen und Bedingungen für ein FDM. Am Ende steht ein Vergleich von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Zielgruppen und den aus den unterschiedlichen Datenerhebungsmethoden gewonnen Ergebnissen.

Anforderungen und Bedingungen für ein FDM können auf unterschiedliche Art und Weise bestimmt werden. Zunächst ist jedoch zu klären, welche Akteure im BfR am FDM beteiligt sind und als Zielgruppe identifiziert werden können.

Zielgruppen

Als Zielgruppe 1 wurden Wissenschaftler(innen) des BfRs identifiziert, die in ihrer Tätigkeit heterogene Forschungsdaten im Bereich der Lebenswissenschaften generieren und gleichzeitig mit großen Datenmengen umgehen. Diese beiden zielgruppenspezifischen Merkmale werden von Wissenschaftler(innen) erfüllt, die in Laboren des BfR arbeiten. Dem Autor ist durchaus bewusst, dass auch Wissenschaftler(innen), die nicht in einem Labor tätig sind, mit Forschungsdaten in Berührung kommen. Dies können beispielsweise Forschungsdaten sein, die im Zuge einer Nachnutzung bereits generierter Forschungsdaten für statistische Auswertungen herangezogen werden. Darauf wird in dieser Arbeit eher am Rande eingegangen, da der Fokus auf im Labor generierte Forschungsdaten und deren entsprechende Spezifika gelegt wird.

Um die unterschiedlichen FDM-Anforderungen der in den verschiedenen Laboren tätigen Wissenschaftler(innen) ermitteln zu können, wurden bestimmte strukturelle Laborbereiche ausgewählt, die bereits am BfR im Rahmen des QM als sogenannte Organisationseinheiten (OE) existieren (Bundesinstitut für Risikobewertung 2017, 12):

- OE Analytik,
- OE Toxikologie und
- OE Mikrobiologie

Damit die unterschiedlichen Forschungsprozesse innerhalb der drei vorgenannten OEs in Bezug auf den Umgang mit Forschungsdaten untersucht werden können, wurde methodisch die Entscheidung getroffen, mit ausgewählten Wissenschaftler(innen) aus diesen drei Bereichen Experteninterviews durchzuführen (vgl. Kapitel 3.3).

Als Zielgruppe 2 konnten für die Arbeit diejenigen Akteure identifiziert werden, die strukturelle, übergreifende Rahmenbedingung für ein FDM zu verantworten haben und organisation-

weit festlegen. Zur näheren Betrachtung wurden daher die folgenden Akteure, als Bestandteil der bereits vorhandenen Forschungsinfrastruktur im BfR ausgewählt, die von Relevanz für das Thema FDM sein können:

- Der Bereich Qualitätsmanagement (QM),
- Der Bereich Informationstechnik (IT) und
- Der Bereich Forschungskoordination (FK).

Diese drei Bereiche nehmen eine Schlüsselstellung als Infrastrukturen ein, die den Forschungsprozess von Wissenschaftler(innen) im BfR maßgeblich und abteilungsübergreifend beeinflussen. Inwiefern diese Bereiche unter dem Gesichtspunkt des FDM einen Rahmen vorgeben, wird ebenfalls über entsprechende Experteninterviews ermittelt.

3.2. Literaturanalyse

Die Literaturanalyse wurde dafür verwendet, sich einen Überblick über bisher durchgeführte Dateninterviews zum FDM zu verschaffen. Dafür wurde in den gängigen Literaturdatenbanken wie Web of Science oder Scopus, als auch im WWW selbst nach Literatur recherchiert. Insbesondere die explizite Befragung von beiden Zielgruppen, Wissenschaftler(innen) und Infrastrukturbereich, konnte in den Quellen nicht nachgewiesen werden. Die für diese Arbeit relevanten Quellen (vgl. Kapitel 4.1.1) beziehen sich alle auf die Zielgruppe Wissenschaftler(innen). Diese wurden als Grundlage für den zu entwickelnden Leitfaden herangezogen. Da die Zielgruppe der Infrastrukturbereiche in keiner der Quellen aus der oben genannten Literaturrecherche Erwähnung findet, wurde nach relevanten BfR-Dokumenten gesucht, die einen Zusammenhang zum FDM erkennbar aufzeigen. Dadurch wurde eine Datenbasis geschaffen, die eine Zusammenstellung von möglichen Fragen eines Leitfadens zur Zielgruppe 2 zulässt (vgl. Kapitel 4.1.2). Ferner wird die gewonnene Datenbasis aus den BfR-Dokumenten auf besondere Anforderungen an ein FDM unter Beachtung von Datenlebenszyklus-Stationen analysiert (vgl. Kapitel 5.3).

3.3. Qualitative Interviews (offene leitfadengestützte Experteninterviews)

Der Umgang mit Forschungsdaten ist bisher im BfR noch nicht systematisch und institutsweit erhoben worden. Daher ist eine Erfassung des bisherigen Erfahrungswissens von Wissenschaftler(innen) als Basis für weitere Überlegungen notwendig.

Empirische Sozialforschung

Wie werden Forschungsdaten in den jeweiligen Forschungsprozessen verwendet, beispielsweise bezogen auf Dateiformate, Dokumentation und Metadaten, Umfang/Volumen, Software oder Geräte, Nachnutzung oder Backup- und Speicherstrategien? Um diese Fragen beantworten zu können, bieten sich Methoden aus der Empirischen Sozialforschung an:

*„Unter Empirischer Sozialforschung wird eine Gesamtheit von Methoden, Techniken und Instrumenten zur wissenschaftlich korrekten Durchführung von Untersuchungen des menschlichen Verhaltens und weiterer sozialer Phänomene verstanden. (...) Gemeinsames Anliegen der Empirischen Sozialforschung ist die Sammlung von Erkenntnissen über die soziale Realität.“
(Häder 2015, 12)*

In der Empirischen Sozialforschung existieren zwei verschiedene methodische Forschungs-

ansätze und Herangehensweisen, um Erkenntnisse über die soziale Realität - in diesem Fall der Umgang von Wissenschaftler(innen) mit Forschungsdaten - zu sammeln: Qualitative und quantitative Forschungsansätze.

Qualitativer Forschungsansatz

Es können bestimmte Prinzipien festgemacht werden, die eher für den einen oder anderen Forschungsansatz sprechen, wie in der folgenden tabellarischen Abbildung deutlich wird:

Qualitative Forschung	Quantitative Forschung
Naturalistische Vorgehensweise	Aktive Manipulation
Offene Verfahren	Vorgegebene Kategorien
Fallorientierung	Variablenorientierung
Holistisch	Elementaristisch
Induktives Vorgehen	Deduktives Vorgehen
Emergente Flexibilität des Designs	Festlegung der Vorgehensweise vor Untersuchungsbeginn
Ziel: Beschreibung, Verstehen	Ziel: Kausalerklärung
Interpretationsbedürftige Daten	Numerische Daten
Forschende als »Messinstrumente«	Standardisierte, objektive Messinstrumente
Theoretische Verallgemeinerung	Statistische Verallgemeinerung
Gütekriterium der Validität	Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität

Abbildung 10: Prinzipien qualitativer und quantitativer Ansätze⁶

Die Entscheidung, in dieser Arbeit den qualitativen Ansatz in den Vordergrund zu stellen, hat sich – durch die Fragestellung bedingt – an bestimmten Kennzeichen qualitativer Forschungspraxis orientiert (vgl. Flick, Kardorff, und Steinke 2005, 13–29): Anforderungen und Bedingung, wie mit Forschungsdaten in unterschiedlichen Laboren mit verschiedenen Fragestellungen gearbeitet wird, können vor allem durch eine Analyse des *Forschungsprozesses* selbst erfasst werden. Zudem spielen die *unterschiedlichen Perspektiven* der Wissenschaftler(innen) eine besondere Rolle, die eine grundsätzliche *Offenheit* gegenüber den Wissenschaftler(innen) und dem Thema voraussetzt. Die *natürliche Kontextualität* von Forschenden, Forschungsdaten und BfR-Labor soll mit betrachtet werden. Ein *induktives* Vorgehen, in dem die *Fallanalyse* als Ausgangspunkt dient (Erkenntnisse einzelner Wissenschaftler(innen) zum Thema FDM werden zusammengetragen), kennzeichnet eine qualitative Forschungspraxis. Zu guter Letzt hat der qualitative Ansatz *Entdeckung* und Theoriebildung zum Ziel, was mit dieser Arbeit - bezogen auf FDM im BfR – angegangen wird.

Experteninterview

Aus den zuvor genannten Gründen wurde daher festgelegt, das offene qualitative Experten-

⁶ Abbildung aus (Hussy, Schreier, und Echterhoff 2013, 190)

interview als hauptsächliches Verfahren der Datenerhebung für diese Arbeit heranzuziehen. Um den Zusammenhang und situativen Kontext von FDM und den beteiligten Akteuren in einer komplexen Organisation wie dem BfR verstehen zu können, erfordert dies Informationen, die aus leitfaden-gestützten Experteninterviews gewonnen werden und führt zu Erkenntnissen, die aller Voraussicht nach mittels alternativer Methoden nicht erhoben werden können. Dieser Ansatz stellt sich auf der anderen Seite als risikobasiert dar, da der Erfolg der gesamten Arbeit von Faktoren abhängig ist, die der Autor selbst nicht vollständig kontrollieren kann.⁷

Experte

Im nächsten Schritt ist festzulegen, wer überhaupt als Experte zur Beantwortung von Fragen bezogen auf FDM gelten kann sowie welche Arten von Wissen durch diese Interviews generiert werden soll.

Aufgrund der Größe und Vielschichtigkeit des BfR sind die akkreditierten Laborbereiche⁸ in drei Organisationseinheiten zusammengefasst (OE Analytik, OE Mikrobiologie und OE Toxikologie). Zu jedem dieser drei Labor-Organisationseinheiten sowie zu jedem Infrastrukturbereich (IT, QM, FK) wurden Personen kontaktiert, die sich durch ihre langjährige Berufserfahrung in ihren jeweiligen Laborbereichen auszeichnen und Verantwortung tragen, neben ihren praktischen Erfahrungen auch konzeptionell-anleitend arbeiten und jeweils aus ihrem Arbeitsbereich den notwendigen Blick als Funktionsträger auf das Thema Forschungsdatenmanagement mitbringen.

„Von Interesse ist die interviewte Person als Funktionsträger, nicht als Privatperson. Der Experte steht für eine Problemperspektive, die typisch ist für den institutionellen Kontext, in dem er sein Wissen erworben hat und in dem er handelt. Er repräsentiert eine typische Problemtheorie, einen typischen Lösungsweg und typische Entscheidungsstrukturen.“ (Meuser und Nagel 2009, 469)

Insgesamt sieben potenzielle Interviewpartner(innen) wurden aus den beiden Zielgruppen für ein Experteninterview telefonisch angefragt. Von allen wurde eine Zusage für ein Interview gegeben. Alle vereinbarten Interviews konnten im Mai 2018 termingerecht durchgeführt werden.

Zielgruppe	Position	Aufgabengebiet
Z1 OE Analytik	Leitung Referenzlabor, Wissenschaftler(innen)	- Entwicklung von Analysemethoden, - Durchführung von Laborvergleichsuntersuchungen, - Bildung von nationalen und internationalen Netzwerken

⁷ „So kann der Forscher letztlich nur bedingt beeinflussen, ob der Experte bewusst oder unbewusst irreführende Informationen preisgibt oder sich in der Interviewsituation auf rein formale Positionen zurückzieht, die ebenso gut durch die Analyse von Veröffentlichungen der entsprechenden Organisationen hätten erhoben werden können.“ (Kaiser 2014, 33)

⁸ Akkreditierung ist die „Formelle Anerkennung der Kompetenz eines Prüflaboratoriums, bestimmte Prüfungen oder Prüfungsarten auszuführen.“ (Bundesinstitut für Risikobewertung 2017, 36)

Zielgruppe	Position	Aufgabengebiet
Z1 OE Analytik	Stellv. Fachgruppenleitung, Wissenschaftler(innen)	- Koordination der fachlichen und organisatorischen Arbeit der Abteilung Chemikalien- und Produktsicherheit - Forschungsprojekte im Bereich Nanotoxikologie
Z1 OE Toxikologie	Projektleitung, Wissenschaftler(innen)	- Entwicklung von molekular-toxikologische Methoden und Zell- und Gewebekulturmethode - toxikodynamische Untersuchungen von chemischen Stoffen (auch Forschungsprojekte)
Z1 OE Mikrobiologie	Stellv. Leitung Referenzlabor, Wissenschaftler(innen)	- Entwicklung molekularer Typisierungsverfahren von mikrobiellen Erregern (auch Forschungsprojekte) - Phäno- und genotypische Resistenztestung
Z2 Bereich IT	Leitung IT	- IT-Betrieb und IT-Service-Management - Beratung, Planung, Durchführung und Koordination von IT-Projekten
Z2 Bereich FK	Stellv. Stabstellenleitung Wissenschaftler(innen)	- Erarbeitung von Grundsatzdokumenten und des Forschungsprogramms zur Forschung im BfR - Erarbeitung von Stellungnahmen, Berichten und Positionspapiere zur Forschung - Festlegung von Verfahrensregeln zur Forschung im BfR
Z2 Bereich QM	Wissenschaftler(innen)	- Koordination sämtlicher Aktivitäten im Rahmen der Akkreditierung aller BfR-Laborbereiche - Qualitätssicherung im Rahmen der Akkreditierung und Zertifizierung

Tabelle 1: Überblick zu den befragten Expert(inn)en

Arten von Wissen

Zwei Arten von Wissen werden unterschieden, die aus den wissenschaftlichen Bereichen des BfR heraus Verwendung finden sollen in dieser Arbeit: Das Betriebswissen und Kontextwissen. Die beiden Wissensarten beziehen sie sich auf die Frage,

„[...] ob der Experte zu seinem eigenen Handeln und dessen institutionellen Maximen und Regeln befragt wird oder ob er Auskunft geben soll über die Kontextbedingungen des Handelns anderer. Den ersten Typus von Wissen nennen wir Betriebswissen, den zweiten Kontextwissen.“ (Meuser und Nagel 2009, 470)

Die Anforderungen an ein FDM aus Sicht von Wissenschaftler(innen) im jeweiligen Labor-kontext stellen das Betriebswissen dar, das es einerseits in dieser Arbeit zu ermitteln gilt. Andererseits haben Personen aus den Infrastrukturbereichen Wissen über die Kontextbedingungen der Wissenschaftler(innen) und deren Handeln. Dies wird in diesem Zusammenhang als Kontextwissen bezeichnet. Aufgrund dessen bieten sich die beiden oben genannten Zielgruppen an, in dieser Arbeit das Betriebswissen, das eher von den Wissenschaftler(innen) und das Kontextwissen, das eher von den Infrastrukturbereichen geliefert werden kann, zu erheben. Grundsätzlich ist es aber sinnvoll, Experten unter beiden Aspekten zu interviewen.

Leitfadenentwicklung

Auf Basis der vorangegangenen Differenzierung des zu generierenden Betriebs- und Kontextwissens ist es sinnvoll, für jede Zielgruppe einen eigenen Leitfaden zu entwickeln. Die Anforderungen an ein mögliches FDM können am zweckmäßigsten über Fragen zu den je-

weiligen Komponenten des oben beschriebenen Lebenszyklus von Forschungsdaten eruiert werden (vgl. Kapitel 2) mit dem Ziel, die jeweils unterschiedlichen Antworten für Anforderungen aus den Laborbereichen zu erhalten. Durch eine Literaturanalyse konnten die entsprechenden Fragen herausgearbeitet werden (vgl. Kapitel 4.1.1.). Zum anderen können die Rahmenbedingungen für ein FDM aus den Infrastrukturbereichen gezielt über einen zweiten Leitfaden gewonnen werden, der durch die jeweils gestellten Fragen ein strukturelles Kontextwissen offenlegt.⁹ Die Analyse interner BfR-Dokumente konnte für die Entwicklung des Fragebogens für die Zielgruppe 2 wertvolle Hinweise liefern (vgl. Kapitel 4.1.2.). Die beiden Leitfäden für Zielgruppe 1 und für Zielgruppe 2 enthalten jeweils offene Fragen, die im Anhang 11.1 eingesehen werden können.

Pre-Test und Durchführung der Interviews

Bevor es an die Durchführung der geplanten Interviews geht, wurde ein Pre-Test durchgeführt, um eine Sicherheit dafür zu bekommen, ob die erarbeiteten Fragen des Leitfadens für Zielgruppe 1 so verstanden werden, dass auch die intendierten Informationen zu den Fragen generiert werden können. Ein Pre-Test übernimmt daher mehrere mögliche Funktionen (vgl. Schnell, Hill, und Esser 2011, 340):

- Überprüfung des Verständnisses der Fragen durch den Befragten,
- Überprüfung des Interesses und der Aufmerksamkeit des Befragten an den Fragen,
- Überprüfung der Kontinuität des Interviewablaufs,
- Überprüfung der Wirkung der Strukturierung des Erhebungsinstruments und
- Überprüfung der Dauer der Befragung

Bei einem Pre-Test spricht vieles dafür, eine Person zu wählen, die potentiell auch zum Kreis der befragten Experten gehört hätte. Nur unter diesen Voraussetzungen ist davon auszugehen, dass der Pre-Test sinnvolle Ergebnisse liefert. Daher konnte eine Person ausgewählt und gewonnen werden, die ebenfalls in einem der drei Laborbereiche tätig ist, in diesem Fall aus dem Bereich der OE Toxikologie.

Der Pre-Test konnte erfolgreich am 04. Mai 2018 durchgeführt werden. Zu Beginn des Gesprächs wurde, wie auch bei den restlichen geführten Interviews, die Einverständniserklärung zur Durchführung des Interviews, die Verwertung der Ergebnisse sowie die Datenschutzvereinbarung besprochen und von beiden Gesprächsteilnehmer(inne)n unterschrieben.¹⁰

Der Pre-Test wurde mit der Diktierfunktion eines Smartphones im M4A-Audioformat aufgezeichnet (wie auch die die sieben weiteren Interviews), dauerte 45:16 Minuten und konnte in ruhiger und angenehmer Atmosphäre durchgeführt werden.

Bevor die Fragen aus dem Leitfadentwurf gestellt wurden, sind einführende Worte zu der Masterarbeit, zum Thema, mit dem sich die Arbeit auseinandersetzt sowie Begriffsdefinitionen (inhaltliche Voraussetzungen) zum FDM vorangestellt worden (vgl. Anhang 11.1).

Im Anschluss an den Pre-Test wurden von der befragten Person folgende Rückmeldungen

⁹ Bei Experteninterviews kann eine Anpassung der Leitfäden im Hinblick auf Gesprächspartner bzw. Zielgruppe notwendig sein. Besonders dann, wenn sich ein Gesamtbild des Forschungsfeldes nach und nach zusammensetzt (vgl. Bogner, Littig, und Menz 2014, 30).

¹⁰ s. Anhang 11.2 Einverständniserklärung und Datenschutzvereinbarung

gegeben:

- Der Aufbau des Interviews anhand eines Leitfadens, der sich am Lebenszyklus von Daten orientiert, wurde insgesamt positiv wahrgenommen.
- Zur Frage 1-4 „Welche Methoden und Verfahren verwenden Sie zur Generierung von Forschungsdaten?“ wurde eine Rückfrage zum Verständnis gestellt. Der befragten Person ist nicht klar gewesen, was genau mit „Methoden“ gemeint ist. Daraufhin konnte die Frage für die weiteren Interviews genauer spezifiziert werden dahingehend, dass Beispiele für Methoden und Verfahren genannt werden (z.B. Assays, Western Blot).
- Zur Frage 1-11 „Wenn Daten geteilt oder veröffentlicht werden würden, welche Arten der Nachnutzung kämen Ihrer Meinung nach in Betracht?“ wurde der Hinweis gegeben, dass im Bereich der Grundlagenforschung das Nachnutzen von bereits publizierten Daten eher gering sei.

Die Informationen aus dem Pre-Test konnten bei der Finalisierung des Leitfadens helfen und wurden bei der Hauptuntersuchung berücksichtigt. Es konnten somit keine großen notwendigen Veränderungen wie beispielsweise Kürzung oder Neustrukturierung des Erhebungsinstruments festgestellt werden.

Mit allen bereits erwähnten sieben Wissenschaftler(innen), die für die Interviews gewonnen werden konnten, wurden individuelle Gesprächstermin vereinbart in dem Zeitraum vom 04. bis 22. Mai 2018. Alle Gespräche haben in ruhiger und sachlicher Atmosphäre stattgefunden. Bei der Durchführung wurde darauf geachtet, dass keine „Leitfadenbürokratie“ entsteht. Der Leitfaden wurde als thematische Orientierung betrachtet, von der, je nach Entwicklung des Interviews, auch abgewichen wurde. Andererseits sind im Gespräch spontan zusätzliche Nachfragen formuliert worden, die nicht im Leitfaden zu finden sind (vgl. Bogner, Littig, und Menz 2014, 29). Als wichtig wurde erachtet, dass alle zentralen Fragen allen Befragten gestellt werden, damit eine Vergleichbarkeit gewährleistet werden kann.

Transkription

Im Kontext von bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Forschungsarbeiten sind Transkriptionen in Reinform, die extrem detailliert den verbalen Inhalten eines Interviews erfassen wie Lautstärke, Tonhöhe, Mimik und Gestik, nicht das Mittel der Wahl. Ein Wechsel aus wörtlichem Transkript und Paraphrase ist gebräuchlich (vgl. Werner 2013, 134–36).

In der Literatur wird allerdings davor gewarnt, auf eine vollständige Transkription zu verzichten und sich auf eine Paraphrasierung der Interviews zu konzentrieren, da methodisch eine nicht kontrollierbare Reduktion von Information vollzogen wird (vgl. Gläser und Laudel 2009, 193). Daher sind alle per Smartphone aufgezeichneten Interviews vollständig transkribiert worden, um einem Informationsverlust entgegen zu wirken.

Bislang existieren keine allgemein akzeptierten Regeln für die Transkription von Interviewprotokollen. Daher ist es notwendig, eigene Regeln dafür aufzustellen und konsistent anzuwenden. Die folgenden einfachen Regeln wurden bei der Transkription beachtet:

- Es wird nicht zusammenfassend oder lautsprachlich transkribiert, sondern wörtlich.
- Dialekte werden ins Hochdeutsche übersetzt und nicht mit transkribiert.
- Interpunktion und Sprache werden geglättet und an das Schriftdeutsch angenähert.
- Füll-Laute, Verständnissignale, zustimmende/bestätigende Lautäußerungen (wie mhm, ähm, aha), nicht-verbale Äußerungen (wie Lachen, Stottern) sowie Pausen werden nur dann transkribiert, wenn sie einer Aussage eine andere Bedeutung ge-

ben.

- Die Satzform und Artikel werden beibehalten, auch wenn sie fehlerhaft sind.
- Unverständliches wird gekennzeichnet.

Die vollständigen, anonymisierten Transkripte und Audiodateien der sieben Interviews sind im Anhang 11.3 der Arbeit zu finden. Um die Wiederauffindbarkeit der Textstellen zu verbessern, wurden alle Zeilen der Interviews entsprechend durchnummeriert.

Erfasst wurden die Transkripte in einer speziellen Software, auf die im Folgenden eingegangen wird.

Software zur Auswertung

Für die verbesserte Auswertung von Datenmaterial sind in den letzten Jahrzehnten computergestützte Techniken der Datenanalyse und des Datenmanagements entstanden und weiterentwickelt worden. Unter der Bezeichnung „QDA-Software“ (Qualitative Data Analysis) oder „CAQDAS“ (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software) sind solche Programme bekannt. Gerade die flexible Unterstützung bei der deduktiven und induktiven Codierung von Textabschnitten sowie die Möglichkeit, Textdaten methodisch kontrolliert auswerten zu können, sind Punkte, die für den Einsatz einer QDA-Software sprechen. Nach ausgiebigen Recherchen fiel die Wahl auf die QDA-Software MAXQDA von (VERBI Software. Consult. Sozialforschung. GmbH 2018) aus den folgenden Gründen:

1. MAXQDA ist im deutschsprachigen Raum weit verbreitet,
2. Für MAXQDA stehen deutschsprachige Dokumentationen wie beispielsweise ein Handbuch, ein Nutzerforum und Online-Tutorials zu Verfügung,
3. Es existieren viele Anwendungsbeispiele in deutscher Sprache sowie Fachliteratur.

In MAXQDA wurden alle sieben Audiodateien importiert und anschließend transkribiert nach den oben beschriebenen einfachen Transkriptionsregeln. Zwei Dokumentgruppen sind erstellt worden analog der beiden Zielgruppen: Interviews_Labore (Z1) und Interviews_Infrastrukturbereiche (Z2). Die Benennung der einzelnen Transkripte setzt sich aus folgender Notation zusammen:

NrZielgruppe-LaufendeNrLaborbereich|Infrastrukturbereich_NrWannInterviewStattfand

Abbildung 11: Liste der Transkripte in MAXQDA

Auswertung

Für die Analyse von Daten aus Experteninterviews wird in der Literatur eine Reihe von Vorschlägen zu verschiedenen Verfahrensarten gemacht. Diese Verfahren lassen sich unter dem Begriff der qualitativen Inhaltsanalyse zusammenfassen, auch wenn es in diesem Be-

reich eine so erhebliche Anzahl unterschiedlicher Varianten gibt, dass es nicht möglich ist von der „einen“ Methode der Inhaltsanalyse zu sprechen (vgl. Kuckartz 2018, 48ff).

Das Herzstück der qualitativen Inhaltsanalyse besteht aus Kategorien, die sowohl deduktiv als auch induktiv oder deduktiv-induktiv gebildet werden können.¹¹ Relevante inhaltliche Teile der Transkripte werden Kategorien zugeordnet (codiert). Das gesamte Datenmaterial, also die Fälle bzw. Interviews, werden anhand der generierten Kategorien systematisch durchgearbeitet.

Damit sind die beiden wichtigsten Dimensionen in der qualitativen Inhaltsanalyse genannt (Kategorien und Fälle) und bilden die Matrix der inhaltlichen Strukturierung und Analyse:

	Thema A	Thema B	Thema C	
Person 1	Textstellen von Person 1 zu Thema A	Textstellen von Person 1 zu Thema B	Textstellen von Person 1 zu Thema C	⇒ Fallzusammenfassung Person 1
Person 2	Textstellen von Person 2 zu Thema A	Textstellen von Person 2 zu Thema B	Textstellen von Person 2 zu Thema C	⇒ Fallzusammenfassung Person 2
Person 3	Textstellen von Person 3 zu Thema A	Textstellen von Person 3 zu Thema B	Textstellen von Person 3 zu Thema C	⇒ Fallzusammenfassung Person 3
	Kategorienbasierte Auswertung zu			
	↓	↓	↓	
	Thema A	Thema B	Thema C	

Tabelle 2: Prototypisches Modell inhaltlicher Strukturierung, hier als Themenmatrix¹²

Die horizontale Zusammenfassung nach Fällen (Interviews), getrennt nach den beiden Zielgruppen, stellt in dieser Arbeit das Ergebniskapitel dar (vgl. Kapitel 4.2. Interviews zu Forschungsprozessen am BfR). Die vertikale kategorienbasierte Auswertung bezogen auf bestimmte, für die Beantwortung der Forschungsfrage relevante Kategorien, wird im Analysekapitel beschrieben (vgl. Kapitel 5 Analyse und Interpretation der Ergebnisse).

Die qualitative Analyse zielt nicht auf die Ermittlung von Zahlenwerten und Signifikanzen wie die quantitative Analyse, sondern auf die genaue und nachvollziehbare qualitative Analyse und Interpretation der Informationen, die in einer solchen Matrix enthalten sind. In den Matrix-Zellen befinden sich Textstellen, auf die während der gesamten Auswertungsarbeit jederzeit zugegriffen werden kann.

Die computergestützte Auswertung der sieben Interviews mit MAXQDA entspricht im Wesentlichen dem Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach (Kuckartz 2018, 100).

¹¹ Im Folgenden werden die Begriffe Kategorie(n) und Code(s) synonym verwendet.

¹² Tabelle aus (Kuckartz 2018, 50)

Abbildung 12: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse¹³

Bei der Durchsicht der Transkripte wurden zuerst handschriftliche Notizen angefertigt, die Vorüberlegungen zur möglichen Kategorienbildung beinhalten. Die Entwicklung des Kategoriensystems wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

Kategorienbildung

Die Art und Weise der Kategorienbildung hängt sehr stark von der Forschungsfrage, der Zielsetzung und dem Vorwissen ab, das über den Gegenstandsbereich der Forschung vorhanden ist. Es kann zwischen zwei unterschiedlichen Arten der Kategorienbildung unterschieden werden: Der deduktiven und induktiven Herangehensweise.

Zu Kategorien einer Inhaltsanalyse werden Kategorien erst durch ihre genaue Definition. Die Definition einer Kategorie erfolgt dabei durch Umschreibung ihres Inhalts und wird entsprechend in einem Codebuch dokumentiert.

In dieser Arbeit wurden zunächst, abgeleitet aus den beiden Leitfäden, Kategorien formuliert. Diese ermittelten Kategorien (Planung, Generierung, Auswertung/Analyse, Archivierung/Speicherung, Veröffentlichung, Nachnutzung), die sich an dem Lebenszyklus von Forschungsdaten orientieren, wurden unter der Hauptkategorie „Tätigkeiten“ zusammengefasst. Dadurch ist ein erstes hierarchisches System entstanden, welches sich durch Ober- und (mehreren) Unterkategorien auszeichnet.¹⁴ Zudem ist die Kategorie „Anforderungen“ vorab bestimmt worden, da diese eng mit der Forschungsfrage verbunden ist. Mit diesem ersten

¹³ Abbildung nach (Kuckartz 2018, 100)

¹⁴ In MAXQDA können bis zu 10 Unterkategorien gebildet werden (vgl. Kuckartz 2010, 69)

System wurde begonnen, erste Textstellen zu codieren, die den deduktiven Kategorien entsprechen. Parallel dazu wurden direkt am Text Kategorien offen und induktiv gebildet, was entweder zu einer Zuordnung existierender oder Neubildung von weiteren Kategorien führt. Auf einen bestimmten Grad der Konkretheit oder Abstraktheit wurde an diesem Punkt der Kategorienbildung noch bewusst verzichtet.

Im ersten Durchlauf zur Bildung des Kategoriensystems wurden zwei Interviews aus dem Bereich Infrastruktur und drei Interviews aus dem Laborbereich mit den sich entwickelnden deduktiven und induktiven Kategorien codiert.¹⁵

Die Aussagekraft einiger induktiv gebildeter Kategorien konnte nach dem ersten Durchlauf nicht mehr aufrechterhalten werden. Beispielsweise ist der Code „Probleme_FD(M)“ mit 40 Codings (codierten Textstellen) zu wenig spezifiziert gewesen, da aus dieser Kategorie nicht ersichtlich wird, um welche Probleme es sich genauer handelt.

Nach einer gründlichen Überarbeitung des ursprünglichen Kategoriensystems ist ein überarbeitetes, wesentlich ausdifferenziertes Kategoriensystem inklusive Kategoriendefinition entstanden, mit dem das komplette Datenmaterial in einem zweiten Durchlauf erneut codiert wurde.¹⁶ Es wurde nicht für jede Kategorie eine Definition formuliert sondern nur für diejenigen, wo ein Interpretationsspielraum gegeben ist oder keine Ein-Eindeutigkeit im Kategorienbegriff selbst vorliegt.

Fallbezogene thematische Zusammenfassungen

Als nächstes erfolgt die fallbezogene thematische Zusammenfassung pro Person und Ober- bzw. Hauptkategorie inklusive der Unterkategorien (vgl. Kuckartz 2018, 111–17). Dazu wurde die Darstellung in Tabellenform gewählt, die sich einheitlich durch alle Fälle pro Zielgruppe zieht. Die Zellenhalte beinhalten nicht mehr Zusammenstellungen aus dem Originalmaterial, die wörtlichen Zitate der Befragten, sondern die durch analytisches Vorgehen angefertigten Zusammenfassungen eben dieser Originalstellen durch den Forschenden. Ein Verweis auf codierte Textstellen wird durch die systematische thematische Zusammenfassung komprimiert und auf die wesentlichen Aspekte in Bezug auf die Forschungsfrage reduziert (s. Kapitel 4.2.).

Mit MAXQDA besteht die Möglichkeit, Zusammenfassungen über die Funktion Summary Grid zu schreiben. Voraussetzung dafür ist, dass die Texte bereits mit einem Kategoriensystem codiert wurden. Das Tool erstellt nun pro ausgewähltem Dokument und Kategorie ein thematisches Gitter, eine Matrix Dokumente * Kategorien. In der folgenden beispielhaften Abbildung 13 beziehen sich alle kodierten Textstellen in der Spalte Codings auf die Kategorie „1-6 Nachnutzung“ inklusive der Unterkategorien, die dem Interview 1-1OEA_1 zugeordnet sind (Knoten grün mit roter Umrandung). Das Summary-Grid ist die dritte Spalte, die für jeden Knoten der Matrix eine vom Autor geschriebene Zusammenfassung der entsprechenden Codings enthält.

¹⁵ Im Anhang 11.4 findet sich eine Übersicht aller 34 vergebenen deduktiven und induktiven Kategorien des ersten Durchlaufs.

¹⁶ Im Anhang 11.5 findet sich das Codebuch aller 108 vergebenen deduktiven und induktiven Kategorien des zweiten Durchlaufs.

Abbildung 13: Fallbezogene thematische Zusammenfassung in MAXQDA

Bei der Zusammenfassung von Interviewergebnissen der Zielgruppen Z1 und Z2 wurden die folgenden **rot** markierten Kategorien pro Interview ausgewertet inklusive der Subkategorien:

Abbildung 14: Auswertungskategorien der Zielgruppen Z1 und Z2

Die Hauptkategorie „2 Verantwortlichkeiten“ ist nicht für sich selbst ausgewertet worden, sondern an den entsprechenden Stellen immer in Bezug zu den restlichen Kategorien gesetzt worden. Die Oberkategorie „5 Anforderungen“ wurde gesondert unter externe und interne Anforderungen betrachtet. Die qualitative Ergebnisdarstellung erfolgt somit durch die Betrachtung von 11 Kategorien und deren Subkategorien pro Fall (Interview).

3.4. Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse (kategorienbasierte Auswertung)

Im Gegensatz zur fallbezogenen thematischen Zusammenfassung der Interviews im Ergebnisteil wird im Analyseteil die kategorienbasierte Auswertung entlang der 11 Kategorien vorgenommen (s. Kapitel 5). Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Zielgruppen bezogen auf Anforderungen und Bedingungen eines FDM darzustellen. Die Aussagen der Interviews aus dem Ergebnisteil wurden dazu weiter verdichtet, indem pro Zielgruppe die 11 Kategorien unter zwei weiteren Gesichtspunkten analysiert wurden: Einen bestimmten Zweck, der das Verhalten der Akteure bedingt und die entsprechenden Aussagen dazu, die entweder über den Status Quo oder einen zukünftigen Bedarf gemacht wur-

den.

Das oben genannte methodische Vorgehen lässt sich wie folgt zusammenfassend darstellen:

Vorgehen	Notation	Zielgruppe 1	Notation	Zielgruppe 2
Sampling / Fallauswahl	1	Wissenschaftler(innen)	2	Infrastrukturbereiche
Datenerhebung	1a	Literaturanalyse (Fachliteratur)	2a	Dokumentenanalyse (interne Dokumente)
Datenerhebung	1b	Qualitative Umfrage (Experteninterviews)	2b	Qualitative Umfrage (Experteninterviews)
Datenauswertung	1c	Inhaltsanalyse	2c	Inhaltsanalyse
Datenauswertung	3	Inhaltsanalyse zu 1c und 2c		

Tabelle 3: Übersicht des methodischen Vorgehens

4. Darstellung der Ergebnisse

4.1. Literaturanalyse

Die Ergebnisse aus den folgenden beiden Literaturanalysen wurden für die Entwicklung der jeweiligen Leitfäden pro Zielgruppe und die weiterführende Analyse in Kapitel 5 verwendet.

4.1.1. Literaturanalyse Zielgruppe 1 (Wissenschaftler(innen))

Durch die Auswertung von Literaturstellen und Dokumenten, in denen bereits Dateninterviews mit Experten geführt wurden (vgl. Frommherz 2018; Monash University 2010; Wallis 2012; Cremer, Engelhardt, und Neuroth 2015, 21–22), konnten Themengebiete und Fragen identifiziert werden, die die datenbezogenen Herausforderungen und Bedürfnisse der Wissenschaftler(innen) einer Einrichtung intendieren.¹⁷ Im Anschluss wurden aus drei Quellen eine Reihe von Interviewfragen ausgewählt (vgl. grün markierte Fragen im Anhang 11.6) und systematisiert, die für das Verständnis der Datenmanagementprobleme der Wissenschaftler(innen) am geeignetsten waren und angepasst, um die Interviews verständlicher und vor allem offener zu gestalten (vgl. Tabelle 4). Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die Interviewten ihre Antworten detaillierter ausarbeiten würden, tiefergehende Informationen liefern und Probleme oder Anforderungen zu Tage bringen würden, über die der Autor - aufgrund der unterschiedlichen Perspektive und des Vorwissens zwischen ihm und den Wissenschaftler(innen) - nicht nachgedacht hat, zu fragen. Im Ergebnis werden die einzelnen Fragen zu den Z1-Interviews in Themenblöcken dargestellt:

¹⁷ Eine Gegenüberstellung der Fragen befindet sich im Anhang 11.6

Orientierungsfragen		
1-1	Können Sie bitte noch etwas ausführlicher darlegen, welche Art von Forschung betreiben Sie?	Aufgaben benennen
1-2	Welche Erfahrungen haben sie bisher mit dem Thema Forschungsdatenmanagement gemacht?	Vorhandenes Wissen benennen
Umgang mit Forschungsdaten		
1-3	Welche Rolle spielt das Datenmanagement bei der Planung von Forschungsprojekten? a. Wer ist an der Planung beteiligt? b. Interner versus externer Datenaustausch	Relevanz von FDM bei der Planung
1-4	Welche Methoden und Verfahren verwenden Sie zur Generierung von Forschungsdaten (z.B. Assays, Western blot)?	Methodenvielfalt herleiten können
1-5	Wie wird der Prozess der Datengewinnung und Verarbeitung festgehalten? (Workflow-Tools, Daten-Log) a. Wer ist an der Erstellung beteiligt?	Dokumentierte Verfahren kennen
1-6	Auf welche Art und Weise werden Forschungsdaten abgespeichert? a. Welche Medien werden dafür verwendet? b. Existieren einheitliche Regelungen zur Speicherung von Forschungsdaten? c. Erfolgt eine Versionierung der Daten?	Speicher- und Sicherungsprozess herleiten können
1-7	Auf welche Art und Weise werden Rohdaten bereinigt und kategorisiert? a. Wer ist dafür verantwortlich? b. Wie wird der Prozess dokumentiert?	Datenaufbereitung herleiten können
1-8	Welche unterschiedlichen Methoden werden zur Auswertung und Analyse von Rohdaten verwendet? a. Wie wird der Prozess dokumentiert? b. Gibt es Regelungen zur gemeinsamen Verwendung von Metadaten?	Methodenvielfalt herleiten können
1-9	In welcher Form werden die Daten Beteiligten zur Verfügung gestellt?	Formen der Zugänglichkeit herleiten können
Veröffentlichung von Forschungsdaten		
1-10	Gehört die Veröffentlichung von Forschungsdaten ihrer Meinung nach zur Guten Wissenschaftlichen Praxis (GWP)?	Relevanz von Forschungsdaten herleiten können
1-11	Wenn Daten geteilt oder veröffentlicht werden würden, welche Arten der Nachnutzung kämen Ihrer Meinung nach in Betracht?	Nutzenpotenziale herleiten können
Anforderungen an ein FDM		
1-12	Welche Probleme sind Ihnen im Umgang mit Forschungsdaten bisher begegnet?	Herausforderungen erkennen
1-13	Welche Maßnahmen würden den Umgang mit Forschungsdaten aus Ihrer Sicht verbessern?	Fördermaßnahmen herleiten können
1-14	Wie hoch ist aus Ihrer Sicht der Aufwand ein systematisches Forschungsdatenmanagement zu betreiben?	Benötigte Ressourcen herleiten können

Tabelle 4: Aufbau und Inhalte des Interviews (Zielgruppe 1)

4.1.2. Literaturanalyse Zielgruppe 2 (Infrastrukturbereiche)

Für die Ermittlung von Fragen zu Rahmenbedingungen aus Sicht der Infrastrukturbereiche wurde eine Übersicht relevanter BfR-Dokumente zusammengestellt, die einen Bezug zum FDM aufweisen (diverse SOPs, QM-Handbuch, IT-Rahmenkonzept, Grundsätze zur "Guten wissenschaftlichen Praxis" im BfR). Die identifizierten Anforderungen wurden dokumentiert und zudem unterschieden, ob sie sich auf analoge oder digitale Forschungsdaten beziehen, wer für die Durchführung verantwortlich ist und an welcher Stelle sie im FDM-Zyklus zu verorten sind.¹⁸

Scope	Inhalt	Fundstelle	Anforderungen/Rahmenbedingungen für ein FDM	Form	Verantwortlichkeit	FDM-Zyklus
BfR-SOP 005-5 Archivierung von QM-Dokumenten						
BfR-weit	4.1 Archivierungspflichtige Dokumente und Aufzeichnungen	S. 2	Darüber hinaus legen die Leitungen der OEs Regelungen über die Archivierung von Aufzeichnungen, insbesondere von Rohdaten , in OE-SOPs fest. Hierzu gehören insbesondere laborspezifische Dokumente wie: - abgeschlossene Gerätebücher - abgeschlossene Geräteordner mit Aufzeichnungen und Berichten über die Wartung und Kalibrierung der Ausrüstung (z. B. bei ausgesonderten Geräten) - Unterlagen zur Validierung von Prüfvorschriften - abgeschlossene Laborjournale, Injektionsbücher etc. (Rohdaten) - Prüfergebnisse, einschließlich Prüfplan, ggf. Rückteilmuster von Prüf- und Referenzgegenständen, sofern sie nicht der Schriftgutverwaltung der Registratur unterliegen - Unterlagen von Eignungsprüfungen, Ringversuchen etc., sofern sie nicht der Schriftgutverwaltung der Registratur unterliegen	analog	QMB bzw. Archivverantwortliche	Archivierung

Tabelle 5: Zusammenstellung FDM-relevanter Anforderungen (Auszug)

Die vollständige Auflistung ist im Anhang 11.7. einsehbar. Um aus diesen konkreten Anforderungen abstrakte Fragen ableiten zu können, die eine Externalisierung impliziten strukturellen Kontextwissens ermöglicht, werden im Ergebnis die einzelnen Leitfragen zu den Z2-Interviews in Themenblöcken dargestellt:

Rahmenbedingungen für ein FDM		
2-A	Welche Bedeutung hat das Thema Forschungsdatenmanagement für Ihre (tägliche) Arbeit?	Relevanz benennen
2-B	Welchen Nutzen hätten sowohl Sie für Ihren Bereich, als auch WissenschaftlerInnen, wenn es ein verbessertes Forschungsdatenmanagement am BfR gäbe?	Nutzenpotenziale herleiten können
2-C	Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Umsetzung eines Forschungsdatenmanagements in Ihrem Bereich?	Herausforderungen erkennen
2-D	Welche Schritte müssen unternommen werden, um ein verbessertes Forschungsdatenmanagement in Ihrem Bereich zu erhalten?	Fördermaßnahmen herleiten können
2-E	Welche Ressourcen sind für ein verbessertes Forschungsdatenmanagement in Ihrem Bereich notwendig?	Benötigte Ressourcen herleiten können

Tabelle 6: Aufbau und Inhalte des Interviews (Zielgruppe 2)

4.2. Interviews zu Forschungsprozessen am BfR

Mit den Ergebnissen aus den vorangegangenen Kapiteln (Leitfäden) wurden die entsprechenden Interviews durchgeführt. Die fallbezogenen thematischen Zusammenfassungen

¹⁸ Die 12 BfR-Dokumente, die analysiert wurden, befinden sich auf der beigefügten CD im Ordner „BfR-Dokument“.

werden im Folgenden als Ergebnis der einzelnen Interviews in tabellarischer Form dargestellt. Die referenzierten Interviewstellen (Quellenangaben) sind im Anhang 11.3 Transkripte zu finden.¹⁹ Es wird bewusst auf die Auszeichnung der folgenden Tabellen im Tabellenverzeichnis verzichtet, da die Tabellen exakt den Kapiteln entsprechen, der inhaltlich-textuelle Charakter im Vordergrund steht und lediglich die Quellenangaben der Interviews dem Ergebnistext zugeordnet sind.

4.2.1. Forschungsprozess im Bereich Analytik

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
Die Berücksichtigung von Forschungsdaten bei der Planung von Methodvalidierungen, Ringversuchen oder Forschungsprojekten	
Zur Planung von Vorhaben werden in dem interviewten Bereich Fachgespräche geführt sowie relevante Literatur und Publikationen betrachtet. Die Planung findet immer unter dem Gesichtspunkt des Qualitätsmanagements statt, hier der Akkreditierung von Prüflaboratorien nach DIN EN ISO/IEC 17025.	(1-1OEA_1: 101 - 107)
Die heterogenen Daten, die im Laufe des Forschungsprozesses generiert werden, finden in der Planung keine direkte Beachtung: <i>„Also die zielorientierte Planung von Datenerzeugung und Umgang damit, das ist sozusagen noch gar nicht Gegenstand davon.“</i>	(1-1OEA_1: 149 - 151)
Datengenerierung und –sammlung im Bereich Analytik	
Zur internen Datengenerierung kommen im analytischen Labor unterschiedliche Methoden in Form von Großgeräten zum Einsatz wie HPLC-Geräte, LC-MS/MS-Geräte, GC-Geräte, GC-MS-Geräte, ICP-MS-Geräte.	(1-1OEA_1: 207 - 210)
Die unterschiedlichen gewonnen Gerätedaten werden anschließend von Ingenieur(inn)en, Technische Assistent(inn)en oder Wissenschaftler(inne)n so aufgearbeitet, dass qualitative und quantitative Daten vorliegen.	(1-1OEA_1: 365 - 370)
Visuelle Beobachtungsdaten zu den aus den Geräten generierten Daten werden zudem entweder in einem digitalen Laborjournal oder handschriftlich dokumentiert.	(1-1OEA_1: 124 - 128)
Extern generierte Daten, die für interne laborbezogene Zwecke genutzt werden, stammen aus Forschungsprojektevergabe an Dritte oder von Ringversuchen.	(1-1OEA_1: 176 – 179)
Es existieren Formblätter und Templates, die für eine standardisierte Dokumentation des Prozesses der Datengenerierung genutzt werden. Darin werden beispielsweise die verwendeten Methoden, Sequenzen und Rohdaten, die für die Auswertung verwendet werden, festgehalten.	(1-1OEA_1: 383 - 392)
Datenorganisation im Bereich Analytik	
Der Prozess der Datenerhebung und –generierung wird in analogen und digitalen Laborbüchern in Form von Templates oder Formblättern (Excellisten) festgehalten.	(1-1OEA_1: 228 - 230)
Metadaten, die in diesen Templates erhoben werden, basieren auf einem Hausstandard, der sich aus dem Qualitätsmanagement ergibt und in Form von SOPs vorgegeben ist.	(1-1OEA_1: 258 - 260)
In den Templates wird auf die entsprechenden Dateiordnerstrukturen verwiesen, in denen die dazugehörigen Rohdaten und Auswertedatensätze liegen.	(1-1OEA_1: 383 - 397)

¹⁹ Die komplette MAXQDA-Datenbank zu dieser Arbeit befindet sich im Anhang 11.8.

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
Beim der Organisation der Dokumente wird darauf geachtet, dass analoge und digitale Strukturen vergleichbar sind.	(1-1OEA_1: 284 - 286)
Zudem findet eine Dokumentation auch an den lokalen PCs der Geräte statt, wo beispielsweise beschrieben wird, welcher Sequenzdurchlauf zu einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Methode durchgeführt wurde.	(1-1OEA_1: 243 - 245)
Dateninfrastruktur (Speicherung, Sicherung und Archivierung) im Bereich Analytik	
<p>Es existieren zwei unterschiedliche Szenarien der Datenspeicherung im Bereich der Analytik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nahezu sämtliche Daten, die gewonnen werden, sind auf einem Institutsserver (G-Laufwerk) abgespeichert. 	(1-1OEA_1: 311 - 314)
<ol style="list-style-type: none"> 2. Der IT-Koordinator der Abteilung sorgt dafür, dass neben der Speicherung der Daten auf dem Institutsserver, die Daten zusätzlich auf externen Speichermedien (Festplatten) abgelegt sind. <p>Es wird positiv gesehen, dass der IT-Koordinator diese Aufgabe übernimmt.</p>	(1-1OEA_1: 319 - 325)
Der IT-Koordinator erstellt für die jeweiligen Geräte-PCs Skripte, die das einheitliche Abspeichern der Daten von den PCs auf die externen Festplatten gewährleisten.	(1-1OEA_1: 339 - 340)
Das Vertrauen in die Datensicherung ist noch nicht so weit vorhanden, dass auf eine analoge Sicherung von Daten verzichtet werden kann.	(1-1OEA_1: 287 - 290)
Daten teilen im Bereich Analytik	
<p>Der Zugriff für Mitarbeiter(innen) auf Daten, die intern generiert werden, wird zum einen über die Vergabe von Zugangsdaten, mit denen jeder Laborrechner geschützt ist, geregelt. Die Freischaltung erfolgt über den IT-Koordinator, der vom Laborleiter entsprechende Informationen erhält, wer Zugriff erhalten auf soll.</p> <p>Zum anderen erfolgt eine Freischaltung auf Ordner Ebene, mit entsprechender Rechtevergabe (Lese-, Schreib- und Speicherrechte).</p>	(1-1OEA_1: 412 - 425)
Über die Teilnahme an Ringversuchen werden eingesendete Proben im Laborbereich analog der existierenden Prüfvorschriften bearbeitet und anschließend an die Kooperationspartner zurückgesendet.	(1-1OEA_1: 187 - 191)
Im Publizieren von Forschungsdaten durch veröffentlichte BfR-Stellungnahmen wird ein großer Mehrwert gesehen. Die Verbreitung der gewonnenen Erkenntnisse erzielt dadurch eine größere Wirkung.	(1-1OEA_1: 473 - 478)
Das Publizieren von Forschungsdaten in peer-reviewed Zeitschriften würde einen weltweiten Zugriff auf Daten ermöglichen.	(1-1OEA_1: 515 - 517)
Um einen Zugriff auf die Daten in Form einer wissenschaftlichen Publikation gewährleisten zu können, wird ein Aufwand für das Publizieren gesehen, der zeitlich nicht immer erbracht werden kann.	(1-1OEA_1: 493 - 495)
Nachnutzung von Daten im Bereich Analytik	
Forschungsdaten aus dem analytischen Bereich können auf unterschiedliche Art und Weise nachgenutzt werden, um Methoden beispielsweise national und europaweit zu harmonisieren im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes.	(1-1OEA_1: 479 - 482)
Durch die Veröffentlichung von Forschungsdaten werden mehr Kanäle bedient. Neben den bekannten Netzwerken von Stakeholdern des BfR, die die Daten nachnutzen könnten, wird aber auch die Möglichkeit gesehen, neue Netzwerke aufzubauen, die zur Generierung neuer Normen im DIN-, CEN- oder ISO-Bereich führen kann.	(1-1OEA_1: 520 - 532)

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
Validierungsdaten stellen zudem einen Mehrwert dar für die Festlegung der § 64 Methoden des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuchs oder für Methoden im Bereich europäischer Referenzlaboratorien.	(1-1OEA_1: 545 - 552)
Die Menge an vorliegenden Daten ist zu groß und sollte dahingehend aufbereitet sein, dass zum einen Daten für den vorbeugenden Verbraucherschutz zur Verfügung gestellt werden und zum anderen Daten für den analytischen Bereich einen Mehrwert darstellen.	(1-1OEA_1: 554 - 558)
Relevanz von Forschungsdaten im Bereich Analytik	
Die Reproduzierbarkeit von Daten nimmt einen hohen Stellenwert bei der Organisation und Planung ein. Vor allem durch die Auflagen des Akkreditierungssystems ist eine Rückverfolgbarkeit von Tätigkeiten, auch über Jahre hinweg, zwingend vorgeschrieben.	(1-1OEA_1: 86 - 90)
Dies wird bei der Zusammenstellung der Daten in analogen und digitalen Ordnerstrukturen im Referenzlabor deutlich und beachtet.	(1-1OEA_1: 147 - 149)
Zudem spielt die Datenintegrität eine besondere Rolle. Damit die unautorisierte Modifikation von Informationen und somit die Unversehrtheit und Korrektheit von Daten sowie die korrekte Funktionsweise von Tabellenblättern mit dahinterliegenden Analyse- und Berechnungsformeln gewährleistet ist, werden die entsprechenden Dateien schreibgeschützt beziehungsweise gesperrt.	(1-1OEA_1: 427 - 432)
Herausforderungen im Umgang mit Forschungsdaten	
Da bei der Planung von Projekten und Vorhaben das Management von Daten und der Umgang damit bisher keine Beachtung findet, resultieren daraus die folgenden geschilderten Herausforderungen.	(1-1OEA_1: 149 - 151)
Vor allem im analytischen Spektrum liegen bisher nicht erschlossene, große Datenmengen vor, die jedoch zukünftig von Interesse sein werden. <i>„Dass da teilweise noch ein richtiger Schatz liegt, den man eigentlich bergen könnte, wenn man das Personal hat dazu.“</i>	(1-1OEA_1: 558 - 564)
Durch entsprechende Zusammenarbeit zwischen Abteilung 7 und Abteilung 8, bezogen auf instrumentell-analytische Daten, könnten Datensätze entstehen, die zur Weiterentwicklung und Beschreibung von analytischen Leistungskriterien dienen könnten.	(1-1OEA_1: 573 - 579)
Für einen adäquaten Umgang mit Forschungsdaten institutsübergreifend fehlt eine entsprechende Infrastruktur. Dies führt dazu, dass es am BfR zu viele Insellösungen gibt.	(1-1OEA_1: 587 - 590)
Konkret wird in diesem Zusammen die IT-Infrastruktur genannt, <i>„die für das Labor wesentlich besser ausgebaut werden müsste“</i> und mehr Know-how dafür aufgewendet werden sollte.	(1-1OEA_1: 600 - 605)
Die Nutzung von Tools zur Organisation von Daten wie beispielsweise Datenbanken, wird als besonders wichtig erachtet. Es existieren unterschiedliche Arbeitsgruppen innerhalb des BfR, die sich mit diesem Thema befassen. Eine Abstimmung zwischen diesen Arbeitsgruppen bezogen auf das Thema Datenmanagement findet bisher nicht ausreichend statt.	(1-1OEA_1: 709 - 713)
Damit die Daten, die generiert werden, vor Missbrauch geschützt sind, müssen diese aktuell und zukünftig so abgelegt sein, dass eine nachträgliche Manipulation ausgeschlossen ist.	(1-1OEA_1: 433 - 436)
Externe Anforderungen im Bereich Analytik	
Die externen Anforderungen an den Bereich Analytik werden vorrangig durch das QM bestimmt, in diesem Fall die Akkreditierung nach ISO 17025. Die gesamte Planung der Abläufe, die Festlegung der Forschungsfrage sowie die Durchführung von Analysen innerhalb des Prüflabors sind am QM ausgerichtet und werden als ein Teil des Akkreditierungssystems gesehen. Innerhalb dieses	(1-1OEA_1: 71 – 74, 94 – 96, 101 – 107)

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
<p>Rahmens wird auch die Organisation von Forschungsdaten gesehen. Ein effizienter Einsatz von Steuergeldern kann nur durch Strukturen, wie einem einheitlichen QM gewährleistet werden.</p>	
<p>Dokumentierte Verfahren aus dem QM wie SOPs geben vor, wie Prozesse der Datengenerierung durchgeführt werden. Je nach Verantwortungsbereich dokumentieren alle Mitarbeiter(innen) aus dem Laborbereich ihre jeweiligen Tätigkeiten.</p>	(1-1OEA_1: 258 - 275)
<p>Bei der Speicherung der Daten sind ebenfalls die Vorgaben aus der Akkreditierung zu beachten und für eine entsprechende Datensicherung und der anschließenden –archivierung zu sorgen.</p>	(1-1OEA_1: 314 – 316, 614 – 617)
Interne Anforderungen im Bereich Analytik	
<p>Bei der Datenorganisation kommen unterschiedliche dokumentierte Verfahren zum Einsatz. Zum einen werden Versuchsplanungsdokumente genannt, in denen die Planung der Versuche festgehalten wird und anhand dessen Entscheidungen über den weiteren Verlauf dokumentiert werden. Zum anderen findet die konkrete Dokumentation der Durchführung von Analysen, in analogen oder digitalen Laborjournalen statt, in denen auch Beobachtungen, die beim Versuch gemacht werden, festgehalten sind. Um ein System zur Datenorganisation zu erhalten, das auf die Mehrheit der Fälle im analytischen Labor angewendet werden kann, ist stärker auf die globalere und systematische Implementierung zu achten, als auf Einzelfälle, die möglicherweise nicht in einem digitalen System abgebildet werden können. Durch die Verwendung eines LIMS wird die Möglichkeit gesehen, eine zentrale datenbankbasierte Nachverfolgbarkeit im Sinne des QM gewährleisten zu können im Gegensatz zu einzelnen Listen in Excel. Durch die Nutzung von LIMS wird der Relevanz von Datenbanken, Interoperabilität zu fördern, Rechnung getragen.</p>	(1-1OEA_1: 107 – 111, 122 – 126, 644 – 648, 686 – 673, 704 – 711)
<p>Zur Wahrung der Datenintegrität, sind auf den verwendeten Formblättern Unterschriften von den jeweiligen zuständigen Wissenschaftler(inne)n zu leisten.</p>	(1-1OEA_1: 294 – 297)
<p>Eine einheitliche Regelung zur Speicherung von Rohdaten ist sehr stark abhängig von den Geräteherstellern, die in der Regel entsprechende, speziell für das jeweilige Gerät entwickelte Software mitliefern.</p>	(1-1OEA_1: 349 - 352)
<p>Die Software und die generierten Rohdaten sind auf den lokalen PCs der Großgeräte abgelegt. Vorgaben zur Planung fehlen, wie eine Infrastruktur beschaffen sein muss, die eine Vernetzung der einzelnen Großgeräte-PCs mit einer Serverstruktur ermöglicht, um eine adäquates Backup von Forschungsdaten sicherstellen zu können.</p>	(1-1OEA_1: 592 – 594, 609 – 613)
Ressourcen für FDM im Bereich Analytik	
<p>Die Implementierung eines systematischen Forschungsdatenmanagements führt gerade in der Anfangszeit (ein bis zwei Jahre) zu einem höheren Arbeitsaufwand. Mittel- bis langfristig wird sich durch Routine herausstellen, dass der anfangs aufgebrauchte Mehraufwand zu Erleichterung führt.</p>	(1-1OEA_1: 630 - 641)
<p>In die IT-Infrastruktur des Labors sollten mehr Ressourcen fließen, um den bisherigen Aufwand aus der Abteilung zu reduzieren.</p>	(1-1OEA_1: 600 - 605)
<p>Durch eine Verstärkung des Personals wäre es möglich, generierte Daten aus dem analytischen Bereich, die aufgrund der großen Datenmengen bisher nicht ausgewertet werden konnten, für zukünftige Methodenfestsetzungen zu nutzen.</p>	(1-1OEA_1: 558 - 564)
<p>Die Auswertung von Forschungsdaten in Form von referierten Zeitschriftenbei-</p>	(1-1OEA_1: 493 -

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
trägen ist aufgrund fehlender zeitlicher Valenzen nicht immer umsetzbar.	495)

4.2.2. Forschungsprozess im Bereich Mikrobiologie

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
Die Berücksichtigung von Forschungsdaten bei der Planung von Methodenentwicklungen- und -validierungen, Ringversuchen oder Forschungsprojekten	
Bei der Planung von Forschungsprojekten existieren heutzutage entweder eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) oder ein Verhaltenskodex (Code of Conduct) in denen geregelt ist, wie mit Daten zu verfahren ist bezüglich des Zugriffs und des Austauschs. Das war nicht immer der Fall gewesen.	(1-4OEM_7: 223 – 227, 311 – 317)
Neben den oben genannten Vereinbarungen spielt bei der Planung von Projekten der Umgang mit Daten eine große Rolle.	(1-4OEM_7: 237 - 240)
Datengenerierung und –sammlung im Bereich Mikrobiologie	
Zur internen Datengenerierung kommen im mikrobiologischen Labor unterschiedliche Methoden und Verfahren zur komplexen molekularen Typisierung von mikrobiellen Erregern zum Einsatz.	(1-4OEM_7: 372 - 375)
Neben einer klassischen PCR oder real-time PCR kommt vor allem die Next Generation Sequenzierung (NGS) zur Anwendung, die eine vollständige Genomsequenzierung und dadurch eine allgemeine Typisierung von Mikroorganismen ermöglicht. Zudem dienen die gewonnen Sequenzdaten einer verbesserten phylogenetischen Analyse, um den evolutionären Verlauf von Bakterien nachvollziehen zu können.	(1-4OEM_7: 29 – 37, 404, 525)
Das gewonnene Know-how zur Durchführung der NGS am Beispiel der Salmonellen soll übertragen werden auf alle in Abteilung 4 bearbeiteten Erreger.	(1-4OEM_7: 80 - 84)
Bei der Generierung von Daten aus dem NRL-Salm besteht eine enge Kooperation mit Epidemiologen, die Proben oder Isolate sammeln oder erstellen lassen und zur Typisierung ins NRL-Salm geben.	(1-4OEM_7: 154 – 164, 360 – 362)
Die Metadaten zum Isolat (Excel-Dateien) und die aus dem Isolat gewonnen phänotypischen oder genotypischen Typisierungsdaten werden zusammengeführt, um in einer entsprechenden Auswertung Muster oder signifikante Unterschiede erkennen zu können.	(1-4OEM_7: 180 – 188, 273 – 276, 322, 371 - 375)
Bei bildgebenden Verfahren wie beispielsweise der Pulsfeldgelelektrophorese entstehen JPEG-Dateien.	(1-4OEM_7: 523 - 527)
In SOPs sind Protokoll-Templates hinterlegt. Gewonnene Daten werden entweder in das digitale Template oder analog handschriftlich eingetragen.	(1-4OEM_7: 546 - 549)
Datenorganisation im Bereich Mikrobiologie	
Proben oder Isolate, die sowohl aus Kooperationsprojekten als auch aufgrund von Amtsaufgaben in Abteilung 4 eingehen, werden zentral in LIMS erfasst. Ein einheitlicher Standard dazu existiert nicht. Bei der Organisation der Daten wird unterschieden, ob es sich um Daten aus Projekten oder zur Erfüllung von Amtsaufgaben handelt.	(1-4OEM_7: 189 – 192, 351 – 353, 400 – 403)
In groß angelegten Projekten werden speziell Datenbanken extern geschaffen, die Primärdaten zu genommenen Proben in anonymisierter Form hinterlegen.	(1-4OEM_7: 256 - 259)
Zu den Proben werden verschiedene Analysen durchgeführt. Die Ergebnisse aus den unterschiedlichen Analyseverfahren wie beispielsweise PCR werden automatisiert in LIMS übertragen und dort mit der Probe hinterlegt. Dabei handelt es sich um einfache Ergebnisdaten: „Also ich sag mal Charakter-Daten,	(1-4OEM_7: 405 – 408, 428 – 432)

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
<i>also Zahlendaten“.</i>	
Ordnerstrukturen auf einem gemeinsamen Laufwerk (G-Laufwerk) dienen dazu, Rohdaten zu den jeweiligen Projekten zu hinterlegen. Ursprünglich ist dieses Laufwerk dafür jedoch nicht vorgesehen.	(1-4OEM_7: 410 – 415)
Es existieren keine Standards für die Dateibenennung oder Ordnerstrukturen, die auf dem gemeinsamen Laufwerk angelegt werden.	(1-4OEM_7: 417 – 419)
Das LIMS-System ist nicht dafür geeignet, Bilddaten, die von unterschiedlichen Analysegeräten stammen, generiert wurden und analysiert werden, zu verwalten.	(1-4OEM_7: 435 – 437, 532 - 539)
Um entsprechende statistische Auswertungen unterschiedlicher Bilddaten beispielsweise für die Erstellung eines Verwandtschaftsbaums durchführen zu können, werden die verschiedenen Datensätze zusammengeführt und analysiert. Zur Analyse von Elektrophoresemustern, Phänotyp-Arrays und Sequenzen wird im Labor die Software BioNumerics eingesetzt.	(1-4OEM_7: 450 – 458)
NGS-Daten können ebenfalls in BioNumerics organisiert werden, LIMS eignet sich dafür nicht.	(1-4OEM_7: 475 – 477)
Dateninfrastruktur (Speicherung, Sicherung und Archivierung) im Bereich Mikrobiologie	
Bei Rohdaten gestaltet sich die Speicherung schwierig, da es am BfR keine einheitliche Regelung dafür gibt. Gerätedaten verbleiben auf dem Geräte-PC.	(1-4OEM_7: 388 – 400, 409)
In Bezug auf die Datenarchivierung ist es bei BioNumerics möglich, XML-Exporte zu generieren. Über die Interoperabilität kann keine Aussage gemacht werden.	(1-4OEM_7: 503 – 507)
Neben Forschungsdaten wird auch die Notwendigkeit gesehen, Dokumente (E-Mails) zum Projekt mit archivieren zu können.	(1-4OEM_7: 641 – 644)
Daten teilen im Bereich Mikrobiologie	
Das Teilen von Analysedaten aus BioNumerics erfolgt über einen XML-Export, der dann an die entsprechende Person weitergegeben werden kann unter der Voraussetzung, dass diese Person ebenfalls BioNumerics nutzt.	(1-4OEM_7: 507 - 511)
Am Ende des Forschungsprozesses steht in der Regel eine Publikation, die Daten strukturiert darstellt und veröffentlicht. Es wird unterschieden, ob Analysedaten beispielsweise als Supplement in einem Zeitschriftenbeitrag mit veröffentlicht werden oder ob Rohdaten veröffentlicht wurden.	(1-4OEM_7: 648 - 673)
In großen Projekten existieren meist Datenbanken, die auch den Datenaustausch anonymisierter Daten zulassen.	(1-4OEM_7: 256 - 259)
Das Veröffentlichen von Forschungsdaten gehört zur Guten Wissenschaftlichen Praxis und wird als dringend notwendig angesehen. Zudem werden Forderungen danach immer lauter.	(1-4OEM_7: 702 - 704)
Nachnutzung von Daten im Bereich Mikrobiologie	
Ein Szenario für die Nachnutzung besteht in der Möglichkeit, öffentlich zugängliche Daten reanalysieren zu können.	(1-4OEM_7: 666 – 669, 728 – 730, 744 - 749)
Durch neue Erkenntnisse ist es oft notwendig auch ältere Datensätze mit verbesserten Methoden erneut zu analysieren. Dafür sind Rohdaten besser geeignet, als prozessierte Daten.	(1-4OEM_7: 730 – 733, 782 – 783, 744 – 749, 794 - 798)
Auch die Nachnutzung extern generierter epidemiologischer Daten für die Durchführung und Entwicklung unterschiedlichen Typisierungsverfahren wird bereits praktiziert.	(1-4OEM_7: 136 – 138, 267 – 269)
Relevanz von Forschungsdaten im Bereich Mikrobiologie	
Forschungsdaten bilden das Datenmaterial zur Weiterentwicklung von neue	(1-4OEM_7: 86 -

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
Methoden und Verfahren in der Mikrobiologie und sichern somit den wissenschaftlichen Fortschritt.	90)
Die Nachhaltigkeit von Forschungsdaten (Sequenzdaten) wird von Forschungsförderer gefordert und kann durch ein internationales Datenbankangebot wie beispielsweise des European Nucleotide Archive (ENA) oder den unterschiedlichen Datenbanken des National Center for Biotechnology Information (NCBI) gewährleistet. Durch finanzielle Unterstützung aus Haushaltsmitteln der EU und den USA können derartige Infrastrukturen dauerhaft aufrechterhalten werden.	(1-4OEM_7: 850 – 858, 877 - 881)
Die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit durch die Verwendung von Rohdaten wird als wichtig angesehen.	(1-4OEM_7: 666 – 669, 794 - 798)
Herausforderungen im Umgang mit Forschungsdaten im Bereich Mikrobiologie	
In Bereichen, wo humane Daten eine Rolle spielen, besteht die Gefahr des Missbrauchs, der durch Anonymisierung entgegen getreten werden kann.	(1-4OEM_7: 205 - 210)
Die fehlende Auffindbarkeit von Daten, die in der Vergangenheit generiert wurden, stellt generell ein Problem dar. Dies betrifft im Besonderen Projektarbeiten, die abgeschlossen sind und die nachfolgenden Wissenschaftler(innen) nicht wissen, wo die Daten zu finden sind.	(1-4OEM_7: 705 – 710, 737 - 743)
Eine fehlende Zugänglichkeit von Daten besteht selbst dann, wenn Daten in Datenrepositorien veröffentlicht wurden. Dort sind die Rohdaten durch Metadaten meist nicht umfassend beschrieben, so dass die Autoren gegebenenfalls kontaktiert werden müssen, um mehr Metadaten zu erhalten. Wenn nur analysierte Daten in Repositorien veröffentlicht sind, reicht das für eine Reanalyse nicht aus. Die Rohdaten werden dafür benötigt, sind jedoch über ein Repository nicht zugänglich gemacht worden. Die Verfügbarmachung von Rohdaten (Open Data) stellt in der Zukunft eine Herausforderung dar.	(1-4OEM_7: 750 – 755, 774 – 781, 892 - 896)
Wenn immer mehr Daten verfügbar gemacht werden, zeichnet sich die Frage nach der Qualität veröffentlichter Daten ab.	(1-4OEM_7: 821 – 828)
Weitere Herausforderungen werden in fehlenden Standards gesehen - für Metadaten bei Typisierungs- und epidemiologischen Daten - bezogen auf die Datenorganisation (einheitliche Dateibenennung und Ordnerstruktur) - bei der Einreichung von Daten bei Verlagen für eine Publikation	(1-4OEM_7: 189 – 192, 417 – 419, 686 - 689)
Fehlende rechtliche Rahmenbedingungen bzw. die Kenntnis darüber, wie mit unterschiedlichen Daten, die zusammengeführt werden, verfahren werden darf, zeigen eine Unsicherheit im Umgang mit Daten auf.	(1-4OEM_7: 194 – 200, 227 - 231)
Externe Anforderungen im Bereich Mikrobiologie	
Bei EU-Projekten (im Bereich Antibiotikaresistenzen) fordern die Geldgeber über dokumentierte Verfahren zu Beginn von Projekten ein, wie mit Daten umgegangen wird. Im Rahmen des EU Forschungsrahmenprogramms werden Repositorien zur Verfügung gestellt, um die in Projekten entstandenen Daten hinterlegen zu können.	(1-4OEM_7: 287 – 291, 877 - 879)
Durch die Akkreditierung wird gefordert, dass Daten in einem Protokoll abgelegt werden. Auf Qualität ist zudem zu achten, wenn bspw. Sequenzdaten für eine Veröffentlichung bei NCBI hochgeladen werden. Diese müssen einer gewissen Qualität entsprechen, da eine Qualitätseingangskontrolle der Daten erfolgt.	(1-4OEM_7: 565 – 568, 802 - 837)
Bei Big-Data-Publikationen, in denen Sequenzierungsdaten betrachtet werden,	(1-4OEM_7: 659

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
müssen diese davor in einer geeigneten, frei zugänglichen Datenbank (bspw. GenBank von NCBI) veröffentlicht sein.	– 665, 696 - 699)
Interne Anforderungen im Bereich Mikrobiologie	
Bei der Datenorganisation kommen unterschiedliche dokumentierte Verfahren zum Einsatz. Zum einen wird eine Dokumentation zum Umgang mit Daten in größeren Projekten verlangt. Zum anderen wird eine standardisierte Datenbank zur Zusammenführung von heterogenen Daten wie bspw. Typisierungsdaten und epidemiologischen Daten als nützlich erachtet.	(1-4OEM_7: 192 – 194, 287 - 291)
In Form von Zwischen- und Endberichten werden wichtige Metadaten zum Projekt zusammengetragen.	(1-4OEM_7: 619 – 621)
Ressourcen für FDM im Bereich Mikrobiologie	
Für die Archivierung von Projektunterlagen werden Dokumente (E-Mails) aufgrund des Aufwands nicht standardisiert abgelegt. Kosten für die Archivierung von Sequenzdaten werden aus öffentlichen Haushalten bestritten.	(1-4OEM_7: 644 – 648, 850 - 858)
Datenmanagement wird bei großen Projekten von speziellen Partner durchgeführt, die aus dem Projekt heraus finanziert werden. Im besten Fall sind Kuratoren im Projekt, die sich um die Pflege von generierten Daten kümmern und diese standardisieren. Das Aufbringen finanzieller Ressourcen für die nachhaltige Archivierung von ausgelaufenen Projekten ist problematisch.	(1-4OEM_7: 294 – 297, 833 – 834, 863 – 874)
Bei kleineren Projekten werden Daten meist anhand von nicht standardisierten Excel-Listen ausgetauscht, da die Entwicklung für online-basierte Verfahren zu kostspielig ist.	340 - 342

4.2.3. Forschungsprozess im Bereich Toxikologie

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
Die Berücksichtigung von Forschungsdaten bei der Planung Forschungsprojekten	
Im Rahmen der wissenschaftlichen Ausbildung wird das Thema Forschungsdaten, allerdings nicht mit dieser Begrifflichkeit, vermittelt. Forschungsdaten werden als Teil der Experimentplanung begriffen. Das Datenmanagement gewinnt im Omics-Bereich, bei immer größer werdenden Datenmengen, enorm an Bedeutung.	(1-2OET_2: 52 - 65)
Der explizite, systematische Umgang mit Forschungsdaten in einem Projekt findet bisher wenig Beachtung bei der Planung.	(1-2OET_2: 791 - 797)
Datengenerierung und –sammlung im Bereich Toxikologie	
Zur internen Datengenerierung kommen im toxikologischen Labor unterschiedliche Methoden zum Einsatz wie qPCR, Western-Blot, Immunfluoreszenzverfahren. Zudem entstehen Sequenzdaten aus dem Omics-Bereich (Genom-, Transkriptom-, und Proteomdaten) sowie Mikroskopiedaten (Bilddaten). Die Daten liegen in Text- (Excel) oder Bildformaten (JPEG) vor.	(1-2OET_2: 110 - 111, 121 - 121, 131 - 134, 157 - 165, 367 - 373, 458 - 459, 741 - 754)
In Kooperationen werden zum Teil im Haus generierte Sequenzierungsdaten mithilfe externer Partner analysiert. Andererseits werden von externen Partner im Rahmen von Projekten Objekte zugesendet, die mit Hilfe von Mikroskopieverfahren und den daraus gewonnen Bilddaten analysiert werden.	(1-2OET_2: 110 – 111, 163 – 166)
Die generierten einzelnen Datensätze können eine Speichergröße vom Giga-	(1-2OET_2: 63 –

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
bis zum Terabyte-Bereich aufweisen.	65, 190 – 191)
Datenorganisation im Bereich Toxikologie	
Der Prozess der Datenerhebung und –generierung wird in analogen und digitalen Laborbüchern (Excellisten) festgehalten und von den Wissenschaftler(inne)n selbst geführt.	(1-2OET_2: 210 – 212, 315 - 315)
Dokumente zur Experimentplanung, -dokumentation und -analyse (Excel-Dateien) werden auf einem gemeinsamen Laufwerk abgelegt. Die Organisation der Daten erfolgt über eine Ordnerstruktur, die an ihre Grenzen stößt.	(1-2OET_2: 349 – 354, 411 - 413)
Bei der Datenorganisation innerhalb von Projekten ist die Auffindbarkeit von Daten ohne entsprechendes Nachfragen nicht möglich.	(1-2OET_2: 603 – 608, 411 - 413)
Zudem existieren keine projektübergreifenden Konventionen zur einheitlichen Benennung von bspw. Genen oder Proteinen. Je nach Kontext werden in der Dokumentation Synonyme verwendet. Auch bei Dateibenennungen werden keine einheitlichen Standards bzw. Notationen projektübergreifend eingesetzt.	(1-2OET_2: 574 – 580, 446 - 450)
Ein LIMS ist nicht flexibel genug, um Workflows in hypothesenbasierten Forschungsumgebungen mit ständig sich ändernden experimentellen Konditionen abbilden zu können. LIMS eignet sich gut für standardisierte Workflows in einem Nationalen Referenzlabor, wenn unterschiedliche Proben immer mit denselben Methoden untersucht werden. Durch ein elektronisches Laborbuch können Rahmenbedingungen, die für die Dokumentation von Prozessen im Labor wichtig sind, definiert, jedoch in der Umsetzung flexibler gehandhabt werden wie bspw. eine Rechteverwaltung.	(1-2OET_2: 267 – 281, 330 – 333, 609 - 611)
Einem analogen Laborbuch fehlen Vorzüge eines digitalen Laborbuchs wie beispielsweise die Wiedervorlage/Erinnerungsfunktion.	(1-2OET_2: 333 – 334)
Im eigenen Projekt existieren einheitliche Regelungen zur Speicherung von Daten. Zudem existieren Excel-Templates, in denen prozessierte Messwerte festgehalten werden zusammen mit den entsprechenden technischen Metadaten, die von den Geräten mitgeliefert werden.	(1-2OET_2: 379 – 380, 485 – 489, 502 - 513)
Dateninfrastruktur (Speicherung, Sicherung und Archivierung) im Bereich Toxikologie	
Es existieren zwei unterschiedliche Szenarien der internen Datenspeicherung im Bereich der Toxikologie, die sich von Projekt zu Projekt unterscheiden. 1. Daten aus Western Blot oder qPCR-Analysen, die gewonnen werden, sind auf einem Institutsserver, dem G-Laufwerk abgespeichert. 2. Alle anderen Daten, die viel Speicherplatz benötigen wie bspw. Immunofluoreszenzdaten und Omics-Daten, sind auf einem Institutsserver, dem P-Laufwerk abgespeichert.	(1-2OET_2: 345 – 346, 364 - 375)
Für die Datensicherung stehen auf dem P-Laufwerk durch Spiegelung 800 Terabyte zur Verfügung. Daher können 400 Terabyte an Daten gesichert werden.	(1-2OET_2: 358 – 364)
Im Rahmen von Kooperationsprojekten wird auf externe Cloud-Lösungen zurückgegriffen, um den Datenaustausch gewährleisten zu können. Zudem wird eine Verfügbarkeit der Rohdaten von 10 Jahren garantiert.	(1-2OET_2: 145 – 146, 181 – 184)
Daten teilen im Bereich Toxikologie	
Das interne Teilen von Daten ist aufgrund der fehlenden strukturierten Ablage innerhalb eines Projekts und bezogen auf das Wiederfinden, problematisch.	(1-2OET_2: 603 - 608)
Zugriff auf interne Daten, die auf dem Laufwerk G liegen, ist fachgruppen- bzw. abteilungsspezifisch geregelt. Studierende erhalten keinen Zugriff auf das P-Laufwerk.	(1-2OET_2: 349 – 354, 589 – 598)

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
Beim Teilen von Daten mit Kooperationspartnern wird großer Wert darauf gelegt, sowohl die Roh- als auch Analysedaten selber verfügbar zu haben.	(1-2OET_2: 177 - 179)
Die Veröffentlichung von Forschungsdaten wird als sinnvoll erachtet, „Wissenschaft lebt ja von Data-Sharing“.	(1-2OET_2: 663 – 665)
Daher werden oftmals beim Publizieren Daten, die zu bestimmten Analysen geführt haben, mit veröffentlicht.	(1-2OET_2: 678 – 684)
Nachnutzung von Daten im Bereich Toxikologie	
Durch das Teilen von Daten wird die Nachnutzung erst ermöglicht, die in der Evaluation, Begutachtung oder Reanalyse für die eigene Forschung bestehen kann und zur Reproduzierbarkeit von Daten führt.	(1-2OET_2: 665 – 668, 699 – 701, 704 - 709)
Relevanz von Forschungsdaten im Bereich Toxikologie	
Die Reproduzierbarkeit von Daten nimmt einen hohen Stellenwert bei der Organisation und Planung ein. Vor allem die Nachvollziehbarkeit von Analysen durch entsprechende Dokumentation spielt dabei eine wichtige Rolle.	(1-2OET_2: 437 – 442, 777 - 779)
Unvollständige Dokumentationen führen zu einer geringen Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen.	(1-2OET_2: 845 - 848)
Herausforderungen im Umgang mit Forschungsdaten	
Die bisher fehlende interne Zugänglichkeit und Nachvollziehbarkeit von Forschungsdaten kann durch den Einsatz elektronischer Laborbücher verbessert werden, besonders in den Bereichen, wo Tierversuche eingesetzt werden.	(1-2OET_2: 603 – 611, 810 - 813)
Fehlende Absprachen, bezogen auf einheitliche Standards zur Dokumentation und Datenorganisation von Experimenten, sollten projekt- und fachgruppenübergreifend geklärt werden.	(1-2OET_2: 322 – 326, 390 – 393, 574 - 580)
Sorgfältige Dokumentation von Umgebungsbedingungen führen zu einer verbesserten Datenqualität.	(1-2OET_2: 848 – 851)
Für die zukünftige kollaborative Analyse von großen Bilddaten sollten entsprechende Tools zur Verfügung gestellt werden.	(1-2OET_2: 735 – 736)
Für großen Datenmengen im Gigabytebereich werden technische Voraussetzungen benötigt, die das Speichern und die Visualisierung von Bilddaten ermöglichen.	(1-2OET_2: 65 – 68, 717 - 725)
Rechtliche Unsicherheiten bei der Publikation von Forschungsdaten bestehen, wenn es um die Frage der Nachnutzung und Rechteübertragung publizierter Daten geht.	(1-2OET_2: 674 – 676, 684 - 686)
Externe Anforderungen im Bereich Toxikologie	
Kooperationsprojekte mit externen Partnern nehmen einen bedeutenden Stellenwert ein, bezogen auf den Austausch von Daten zur Analyse von großen Datenmengen im Omics-Bereich.	(1-2OET_2: 96 – 97, 129 – 134)
Beim Teilen von Daten, die im BfR generiert und externen Partnern zur Verfügung gestellt werden, ist das Haus an die IT-Sicherheitsvorgaben des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gebunden.	(1-2OET_2: 648 – 649)
Interne Anforderungen im Bereich Toxikologie	
Geeignete Tools oder Checklisten zur Dokumentation des Umgangs mit Forschungsdaten sind für die Harmonisierung und Nachvollziehbarkeit von Projekten hilfreich und verbessern die Projektplanung.	(1-2OET_2: 772 – 777, 789 – 803, 826 - 828)
Die dokumentierte Nachvollziehbarkeit und Speicherung von Daten sowie der Analysen, die mit ihnen durchgeführt werden, muss gewährleistet sein.	(1-2OET_2: 437 – 442)
Die digitale Version eines Laborbuchs wird der analogen Variante vorgezogen, zumindest eine Zusammenführung ist gewünscht. Forschungsprozesse im Labor können mit einem elektronischen Laborbuch besser dokumentiert (Metadaten) und abgebildet werden (Forschungsdaten), als im LIMS. Das Exportieren der Daten sowie die IT-Sicherheit kann durch geeignete elektronische	(1-2OET_2: 247 – 259, 296 – 297, 413 – 416, 518 – 521, 614 – 615, 649 - 652)

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
Laborbuch-Software gewährleistet werden, ebenso die Rechteverwaltung.	
Die Interoperabilität zwischen elektronischen Laborbüchern und dem LIMS sind wichtig.	(1-2OET_2: 298 – 300)
Ressourcen für FDM im Bereich Toxikologie	
Bei der Implementierung eines elektronischen Laborbuchs ist darauf zu achten, dass Schnittstellen zum LIMS geschaffen werden, damit relevante Daten, die LIMS vorhanden sind nicht wiederholt ins elektronischen Laborbuch eingepflegt werden müssen.	(1-2OET_2: 305 - 311)
Der aktuelle Aufwand zur Dokumentation von Projekten ist bereits hoch. Durch die Einführung von Tools und Maßnahmen zum verbesserten FDM würde der Dokumentationsaufwand steigen.	(1-2OET_2: 831 - 837)

4.2.4. Forschungsprozess im Bereich Nanotoxikologie

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
Die Berücksichtigung von Forschungsdaten bei der Planung von Forschungsprojekten	
Das Datenmanagement spielt bei der Planung von EU-Projekten mittlerweile eine sehr große Rolle, da erkannt wurde, dass viel Aufwand für die Generierung große Datensätze betrieben wird und viele Ressourcen benötigt werden.	(1-3OEA_4: 218 – 222)
Wenn in einem Projekt Daten generiert oder gesammelt werden, müssen grundlegende Fragen zur möglichen Nutzung, Datenorganisation und -speicherung geklärt werden.	(1-3OEA_4: 87 – 94)
Zur Planung von Forschungsprojekten gehört die Klärung juristischer Sachverhalte zur Autorschaft und Nachnutzung von Daten.	(1-3OEA_4: 798 – 801)
Datengenerierung und –sammlung im Bereich Nanotoxikologie	
Zur internen Datengenerierung kommen unterschiedliche Methoden und Standardverfahren zum Einsatz wie Genotoxizitätstests mit verschiedenen Assays, Inflammation, oxidativer Stress.	(1-3OEA_4: 272 – 273)
Dabei entstehen ganz heterogene Datensätze, wobei die generierten Datensätze durch Omics-Methoden sehr groß sind.	(1-3OEA_4: 386 – 392)
Methodenbeschreibungen (SOPs) liegen im Textformat vor.	(1-3OEA_4: 335 – 336)
Datenorganisation im Bereich Nanotoxikologie	
Bei verschiedenen EU-Projekten im Nano-Bereich wurden unterschiedliche, aber auch zum Teil redundante Datenbankstrukturen aufgebaut, die keine Interoperabilität untereinander aufweisen.	(1-3OEA_4: 54 – 58)
Ohne standardisierte Verfahren bei der Datenorganisation sind Forschungsdaten nicht nachnutzbar.	(1-3OEA_4: 174 – 179)
Zur Organisation von Forschungsdaten (Nanomaterialien) ist im Rahmen eines EU-Projekts eine Ontologie für die Beschreibung von Nanomaterialien geschaffen und in einer entsprechenden Datenbank implementiert worden.	(1-3OEA_4: 100 – 103)
Dateninfrastruktur (Speicherung, Sicherung und Archivierung) im Bereich Nanotoxikologie	
Bei EU-Projekten im Nano-Bereich liegen die Daten verteilt auf unterschiedlichen Servern. Wichtiger als das reine Ablegen von Daten an irgendeinem Speicherort ist die Art und Weise, wie Daten abgelegt werden.	(1-3OEA_4: 70 – 72, 135 - 139)
Bei der internen Speicherung von Forschungsdaten wird eine klare Unterscheidung zwischen Datensicherung und Datenspeicherung am BfR nicht vorgenommen.	(1-3OEA_4: 393 – 396)

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
<p>In Abteilung 7 findet eine arbeitstägliche Sicherung von Originaldaten, die auf den Geräterechnern liegen, durch externe Speichermedien statt. Für die Sicherung von Originaldaten (Gerätedaten) sind die Abteilungen im BfR selbst verantwortlich.</p> <p>In vielen Abteilungen existiert gar keine Sicherung von Gerätedaten.</p>	(1-3OEA_4: 399 – 401, 428 – 430)
<p>Für Labordaten existiert BfR-weit kein Konzept zur Datensicherung. Dies müsste im Rahmen des QM gewährleistet sein.</p>	(1-3OEA_4: 396 – 399, 403 – 404, 420 – 423)
<p>Die geplante Archivierung von Forschungsdaten über einen BfR-weiten Lösungsansatz „Daten-Container plus Metadaten“ wird kritisch gesehen.</p>	(1-3OEA_4: 468 – 476)
Daten teilen im Bereich Nanotoxikologie	
<p>Die Veröffentlichung von Forschungsdaten wird als selbstverständlich empfunden.</p>	(1-3OEA_4: 671 – 675)
<p>Zugang zu Forschungsdaten kann grundsätzlich zügig gewährt werden durch entsprechende Einstellungen in der Rechteverwaltung von Repositorien.</p> <p>Bevor jedoch die Frage der Zugänglichkeit gestellt wird, ist es wichtiger, Daten in einer entsprechenden Datenbank so aufzubereiten und zu beschreiben, dass mit den veröffentlichten Daten auch Metaanalysen möglich sind.</p>	(1-3OEA_4: 613 – 616, 643 – 648, 663 – 668)
<p>Je nach Forschungsgebiet unterscheiden sich die Gepflogenheiten zur Publikation von Forschungsdaten. Im Omics-Bereich werden Datensätze in Repositorien hinterlegt, ebenso im materialwissenschaftlichen Bereich der Kristallographie, wo Strukturdatensätze veröffentlicht werden.</p> <p>In der Toxikologie ist es noch nicht üblich, Originaldaten zu veröffentlichen.</p>	(1-3OEA_4: 713 – 726)
Nachnutzung von Daten im Bereich Nanotoxikologie	
<p>Speicherung und Veröffentlichung von Forschungsdaten impliziert nicht notwendigerweise die Möglichkeit der Nachnutzung. Dafür müssen Daten ein Qualitätsniveau bei der Veröffentlichung haben, die auch überprüft werden sollte.</p> <p>Zur Nachnutzung von toxikologischen Daten werden in der Regel SOPs benötigt, die die Generierung der Daten beschreiben, jedoch bei der Publikation der Daten fehlen.</p>	(1-3OEA_4: 135 – 139, 208 – 212, 370 – 374, 726 – 735)
<p>Wenn Forschungsdaten veröffentlicht werden ist das Ziel, Metaanalysen mit diesen Daten durchführen zu können. Publikation von Daten und Metaanalysen hängen zwingend zusammen. Für Metaanalysen sind Daten, die in Publikationen stehen nicht geeignet, da es sich dabei um aufbereitete und ausgewertete Daten handelt und nicht um Originaldatensätze.</p> <p>Für eine Metanutzung benötigt man im besten Fall Daten aus einer strukturierten Datenbank (Ontologie) so dass bspw. biostatistische Analysen unmittelbar möglich sind.</p>	(1-3OEA_4: 166 – 167, 488 – 490, 531 – 533, 680 – 684, 709 – 713)
Relevanz von Forschungsdaten im Bereich Nanotoxikologie	
<p>Durch die Nachnutzung und insbesondere durch Metaanalysen sind verbesserte Erkenntnisse möglich, die einen Vergleich auf den unterschiedlichen angewandten Stand der Technik auf dieselben Datensätze zulässt.</p>	(1-3OEA_4: 364 – 365, 738 – 742, 762 – 769)
<p>Hier spielt auch die Integrität von Daten eine bedeutende Rolle.</p>	(1-3OEA_4: 691 – 694)
<p>Die Nachhaltigkeit von Infrastrukturen, die einen dauerhaften Zugriff auf Daten nach Projektende ermöglichen sollen, ist nicht hinreichend geklärt.</p>	(1-3OEA_4: 115 – 120)
<p>Die Reproduzierbarkeit in der Wissenschaft wird neben der Verfügbarmachung von Daten auch von einer sauberen Planung und Statistik abhängig gemacht.</p>	(1-3OEA_4: 696 – 702)
Herausforderungen im Umgang mit Forschungsdaten	
<p>Die fehlende Zugänglichkeit von Originaldaten ermöglichen keine Metaanaly-</p>	(1-3OEA_4: 121 –

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
<p>sen. Die Anforderungen an die Qualität von Daten, die in Repositorien abgelegt werden (sollen), ist nicht hinreichend definiert sowie die Qualitätssicherung, die durchgeführt werden müsste, um Datenqualität garantieren zu können. Damit einhergehend stellt sich die Frage, ob publizierte Daten so beschrieben und mit weiteren relevanten Daten so verknüpft sind, dass sich eine Nachnutzung daraus ergeben kann.</p>	124, 167 – 171, 203 – 205, 282 – 285, 616 – 619)
<p>Es fehlen Angebote, die es dem BfR aufgrund von einzuhaltenden IT-Sicherheitskriterien ermöglichen, externe Anbieter in Anspruch nehmen zu können, die bereits Erfahrung im Publizieren von Forschungsdaten haben.</p>	(1-3OEA_4: 535 – 539)
<p>Beim Thema Datensicherung fehlen Absprachen zu einem zukunftssträchtigen Datensicherungskonzept.</p>	(1-3OEA_4: 460 – 462)
<p>Um die interne Nachnutzung und nicht nur die Sicherung von BfR-Daten ermöglichen zu können, ist die Etablierung von einheitlichen Metadaten- und Qualitätsstandards, wie Daten beispielsweise bei verwendeten Assays generiert wurden, notwendig. Hierbei ist auch auf die Interoperabilität mit anderen Quellen zu achten.</p>	(1-3OEA_4: 74 – 75, 505 – 509, 558 – 562, 864 – 868)
<p>Rechtliche Rahmenbedingungen zur Nutzung von publizierten Daten und zur Urheberschaft inklusive Verwertungsrechte sind nicht hinreichend geklärt.</p>	(1-3OEA_4: 779 – 780, 793 – 795, 808 – 810)
Externe Anforderungen im Bereich Nanotoxikologie	
<p>Bei aktuellen EU-Projekten besteht eine Verpflichtung, gewonnene Daten aus Projekten in geeigneter Form abzulegen und anhand eines DMPs zu beschreiben, auch die rechtlichen Rahmenbedingungen. Bei EU-Projekten im Nano-Safety-Bereich sind DMPs zwingend notwendig.</p>	(1-3OEA_4: 132 – 134, 226 – 229, 779 – 782)
<p>Im Rahmen des QM ist es elementar, eine Datensicherung zu betreiben, die für Labordaten im Moment nicht existiert.</p>	(1-3OEA_4: 526 – 529)
<p>In bestimmten wissenschaftlichen Zeitschriften, bspw. im Proteomics-Bereich, ist es zwingend notwendig, Datensätze mit zu veröffentlichen.</p>	(1-3OEA_4: 717 – 719)
Interne Anforderungen im Bereich Nanotoxikologie	
<p>Bei der Teilnahme an EU-Projekten ist die Auseinandersetzung mit DMPs bei der Planung notwendig und fester Bestandteil im Forschungsprozess, gerade auch im Hinblick auf rechtliche Rahmenbedingungen.</p>	(1-3OEA_4: 226 – 240)
<p>Zur internen Datensicherung wird ein Backup-Server benötigt, um einem Datenverlust von Labordaten entgegen treten zu können. Dazu existieren vonseiten Abteilung 7 bereits seit längerem Vorschläge zur zeitgemäßen Umsetzung.</p>	(1-3OEA_4: 397 – 398, 434 – 440, 519 – 522)
<p>Für die interne Datenorganisation werden strukturierte, datenbankgestützte Systeme gebraucht (bspw. ontologie-basiert), die den automatisierten Austausch von Daten zur Nutzung für Metaanalysen zulassen.</p>	(1-3OEA_4: 141 – 142, 531 – 533, 883 – 885)
Ressourcen für FDM im Bereich Nanotoxikologie	
<p>Der Aufwand für ein systematisches Datenmanagement ist nicht klar benennbar, da der mögliche gewünschte und erzielbare Nutzen den Aufwand definiert.</p>	(1-3OEA_4: 836 – 840)
<p>Das Aufbereiten von Daten für die Reanalyse ist sehr hoch, <i>"Weil man muss unheimlich viel Energie und Geld und Ressourcen reinstecken, um die Daten in ein Format zu bringen, dass ich sie überhaupt analysieren kann."</i></p>	(1-3OEA_4: 180 – 182)
<p>Bei der Speicherung von Daten aus EU-Projekten stellt sich die Frage, ob noch genügend Ressourcen nach Projektende bereit stehen, um Daten nachhaltig zur Verfügung stellen zu können.</p>	(1-3OEA_4: 115 – 120)

4.2.5. Forschungsdatenmanagement im Bereich Qualitätsmanagement

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
Die Berücksichtigung von Forschungsdaten bei der Planung aus QM-Sicht	
Dazu wurden im Interview keine Angaben gemacht	-
Datengenerierung und –sammlung aus QM-Sicht	
Dazu wurden im Interview keine Angaben gemacht.	-
Datenorganisation aus QM-Sicht	
Durch die Einführung eines LIMS ist die standardisierte Organisation von Labordaten in einem Datenbanksystem von Vorteil. Dies macht sich bei der Akkreditierung durch die DAkkS bemerkbar.	(2-3QM_6: 63 – 67,)
Dateninfrastruktur (Speicherung, Sicherung und Archivierung) aus QM-Sicht	
Die Archivierung von Forschungsdaten dient der Nachvollziehbarkeit von Laborprozessen. Allerdings wird dies auch kritisch gesehen "alles zu archivieren: das ist Unsinn, das kann man nicht leisten, das ist auch, denk ich, geht auf die Kosten und das will auch keiner."	(2-3QM_6: 213 – 216)
Daten teilen aus QM-Sicht	
Das Teilen von Daten, bezogen auf das Publizieren, wird zum einen kritisch gesehen (bspw. bei Doktoranden), da durch den Druck zu veröffentlichen, die Qualität der Daten nicht unbedingt gefördert wird.	(2-3QM_6: 134 – 144)
Das Publizieren wird zum anderen als wichtig erachtet, jedoch nicht als Hauptaufgabe eines qualitätsgesicherten Labors gesehen.	(2-3QM_6: 147 – 151)
Nachnutzung von Daten aus QM-Sicht	
Durch FDM entsteht ein Nutzen, der darin besteht, Daten auch für andere Zwecke verwenden zu können, als der intendierte Zweck. Gegebenenfalls können Tierversuche oder Experimentwiederholungen im Bereich der Lebensmittel- oder Futtermittelforschung reduziert werden.	(2-3QM_6: 35 – 44)
Relevanz von Forschungsdaten aus QM-Sicht	
Im Rahmen des QM nimmt das FDM eine sehr wichtige Rolle ein, wenn es um die Nachvollziehbarkeit von Daten geht. Im Hinblick auf die Akkreditierung sollte es möglich sein, Daten auf Ihre Korrektheit überprüfen und damit auch gewonnene Erkenntnisse validieren zu können.	(2-3QM_6: 18 – 21)
Zudem liegen im BfR sensible Daten vor, die einer besonderen Schutzwürdigkeit nach Maßgaben des QM besitzen.	(2-3QM_6: 100 – 102)
Herausforderungen im Umgang mit Forschungsdaten	
Die Verfügbarkeit von Informationen, die noch analog in Papierform vorliegen, ist geringer, als wenn Informationen und Daten in einem Datenbanksystem vorliegen und abgefragt werden können.	(2-3QM_6: 52 – 55)
Für die Verbesserung des FDM sind tiefere Kenntnisse des Hauses und deren Abläufe notwendig, die für eine SOLL-IST-Analyse genutzt werden müssten, um den heterogenen Umgang mit Forschungsdaten erheben und abstimmen zu können.	(2-3QM_6: 166 – 174)
Mit der fortschreitenden technologischen Entwicklung sind neue Kompetenzen notwendig, die durch entsprechende Schulungen den Mitarbeitenden zu vermitteln sind. Dies betrifft sowohl die Einführung neuer Tools, als auch den Umgang mit Daten.	(2-3QM_6: 70 – 73, 107 – 111)
Es besteht momentan eine rechtliche Unsicherheit im Umgang mit Daten. Mitarbeitende werden damit zum Teil damit "allein gelassen".	(2-3QM_6: 111 – 114)
Die IT-Infrastruktur wird an die neuen Begebenheiten und Anforderungen aus den Laboren angepasst. Dies wird als große Unsicherheit empfunden.	(2-3QM_6: 192 – 196)

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
Externe Anforderungen im Bereich QM	
Die externen Anforderungen an das FDM vonseiten des QM liegen primär in der Nachvollziehbarkeit von Prozessen und Daten im Rahmen der Akkreditierung von Laboren, die einem ständigen Wandel unterliegen. Die Dokumentation im LIMS zeigt sich als vorteilhaft.	(2-3QM_6: 18 – 29, 65 – 67)
Interne Anforderungen im Bereich QM	
Die Menge an Forschungsdaten, die im Zuge eines Projektes im Labor generiert werden, müssen bereits bei der Planung berücksichtigt werden.	(2-3QM_6: 23 – 26, 176 – 181)
FDM dient dazu, Kennzahlen und Statistiken für QM-relevante Fragestellungen generieren zu können. Das ist bereits aktuell der Fall durch die Nutzung von LIMS.	(2-3QM_6: 49 – 50, 66 – 69)
Um die unterschiedlichen Anforderungen, die an das QM-System gestellt werden erfüllen zu können, sind Verknüpfungen heterogener Datenbestände (zwischen LIMS und weiteren Systemen) sinnvoll und sollten ermöglicht werden.	(2-3QM_6: 55 – 60)
Ressourcen für FDM aus QM-Sicht	
Damit die Sicherung von Forschungsdaten, die im Rahmen der Labortätigkeiten anfallen, nach Vorgaben der Akkreditierung erfolgen kann, müssen Speicherprozesse sichergestellt sein, die eine verlust- und fehlerfreie Archivierung garantieren.	(1-3OEA_4: 206 – 212)
Für neue Methoden und Verfahren, die in Laboren etabliert werden, sind Ressourcen für adäquate IT-Infrastrukturen wie bspw. leistungsstarke Server notwendig, um Unsicherheiten bei der Implementierung entgegenwirken zu können.	(1-3OEA_4: 192 – 196)
Für das Datenmanagement und den damit verbundenen rechtlichen Fragestellungen notwendige und kompetente Beauftragte zu benennen, ist aufgrund der derzeitigen personellen Abdeckung schwierig.	(1-3OEA_4: 111 – 116)

4.2.6. Forschungsdatenmanagement im Bereich Informationstechnik

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
Die Berücksichtigung von Forschungsdaten bei der Planung aus IT-Sicht	
Die systematische Planung des FDM ist am BfR nicht zentral etabliert. Der Umgang mit Forschungsdaten inklusive der Dokumentation wird dezentral durch jede Abteilung selbst bestimmt. "Also uns fehlt die Grundkonzeption".	(2-2IT_5: 77 – 79, 115 – 117, 339 – 340)
Datengenerierung und –sammlung aus IT-Sicht	
Aus IT-Sicht wird aus den Fachabteilungen bisher nicht hinreichend kommuniziert, wie die technischen Anforderungen für die Generierung von Forschungsdaten innerhalb der Fachabteilungen aussehen und erfüllt werden können.	(2-2IT_5: 45 – 48)
Dies bezieht sich zum einen auf die Datengrößen, die sich im Gigabyte- bis Terabyte-Bereich bewegen, als auch auf die unterschiedlichen Datentypen, die generiert werden wie bspw. Bilddaten oder Codes.	(2-2IT_5: 276 – 280)
Datenorganisation aus IT-Sicht	
Dazu wurden im Interview keine Angaben gemacht.	-
Dateninfrastruktur (Speicherung, Sicherung und Archivierung) aus IT-Sicht	
Aktuell ist die IT-Infrastruktur darauf ausgelegt, herkömmliche Dokumente (bspw. MS-Office-Dateien) verwalten und abspeichern zu können. Forschungsdaten und die generierten Datenmengen stellen andere Anforderungen an die IT-Infrastruktur.	(2-2IT_5: 23 – 27)
Zurzeit sind in den Laboren zur Speicherung von Forschungsdaten die unter-	(2-2IT_5: 79 – 86,

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
<p>schiedlichsten externen Speichermedien (bspw. Wechselfestplatten, USB-Sticks usw.) im Einsatz, die nicht den BSI-Richtlinien entsprechen. Bei diesen Ansätzen handelt es sich um temporäre aber um keine qualifizierten Speicherlösungen.</p>	128 – 132)
<p>Für die Langzeitverfügbarkeit von Forschungsdaten (30 Jahre und mehr) ist die aktuelle IT-Infrastruktur nicht ausgelegt und kann somit die Anforderung für eine Langzeitarchivierung nicht erfüllen.</p>	(2-2IT_5: 33 – 40)
Daten teilen aus IT-Sicht	
<p>Dazu wurden im Interview keine Angaben gemacht.</p>	-
Nachnutzung von Daten aus IT-Sicht	
<p>Dazu wurden im Interview keine Angaben gemacht.</p>	-
Relevanz von Forschungsdaten aus IT-Sicht	
<p>IT-Infrastrukturen müssen einen nachhaltigen und verlässlichen Zugriff auf Daten über mehrere Jahrzehnte gewährleisten können.</p>	(2-2IT_5: 328 – 330)
<p>Dadurch wird die Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit von generierten Daten für Interessierte gesichert.</p>	(2-2IT_5: 337 – 338)
Herausforderungen im Umgang mit Forschungsdaten	
<p>Folgende Herausforderungen werden gesehen, die durch bessere Absprachen innerhalb der beteiligten Zielgruppen angegangen werden können:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein einheitliches Verständnis über Forschungsdaten im BfR, - Benennung technischer Anforderungen der Laborbereiche an ein FDM, - Benennung technischer Anforderungen der Laborbereiche an die (Langzeit)Archivierung, - Benennung von Datenmengen und -größen, die zukünftig generiert werden und - Einigung für eine Gesamtkonzeption zum FDM 	(2-2IT_5: 45 – 48, 95 – 98, 145 – 149, 176 – 179, 359 – 362)
<p>Fehlende Standards, Rahmenbedingungen und Definitionen für den BfR-weit Umgang mit Forschungsdaten führen zu Unsicherheiten bei den Forschenden.</p>	(2-2IT_5: 98 - 111)
<p>Die Klärung rechtlicher Voraussetzungen und Bedingungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> - welche Daten - auf welche Art und Weise archiviert werden müssen, - wer Urheber ist und - welche Speicherfristen beachtet werden müssen <p>bedürfen einer beratenden Unterstützung, die aufgrund fehlender Kompetenzen nicht von IT erbracht werden kann. Personen, wie bspw. IT-Koordinatoren, müssen im FDM und in IT-Sicherheit geschult sein und dieses Wissen in die Abteilungen tragen.</p>	(2-2IT_5: 31 – 31, 51 – 51, 155 – 156, 186 – 186, 191 – 194, 201 – 203, 351 – 359, 395 – 396)
<p>Für das Publizieren und die Archivierung von digitalen, großvolumigen Forschungsdaten fehlen zentrale, externe Dienstleister, die mit staatlichem Hintergrund oder Auftrag entsprechende Angebote zur Verfügung stellen wie bspw. das Bundesarchiv.</p>	(2-2IT_5: 231 – 259)
<p>Die IT-Infrastruktur sollte an die technischen Anforderungen angepasst sein, die einen adäquaten Umgang mit Forschungsdaten ermöglichen in Bezug auf die Netzwerktechnik (Geschwindigkeitsklassen, Latenzzeiten und Datenbandbreite) und zentrale Datenspeicherung (im Petabyte-Bereich).</p>	(2-2IT_5: 28 – 30, 49 – 50, 56 – 66, 132 – 136, 283 – 287)
Externe Anforderungen im Bereich IT	
<p>Die Auflagen von Drittmittelgeber zur Speicherung von Forschungsdaten sind der IT nicht bekannt. Zuarbeiten vonseiten anderer Organisationseinheiten sind hier notwendig.</p>	(2-2IT_5: 199 – 203)
<p>Das BfR ist aufgrund seiner Netzzugehörigkeit zum Informationsverbund Berlin-Bonn (IVBB) bzw. Netze des Bundes (NdB) an die rechtlichen Vorgaben</p>	(2-2IT_5: 82 – 86, 160 – 163, 287 -

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
des BSI und den entsprechenden sicherheitstechnischen Richtlinien gebunden. Dies wirkt sich auf die bisherige Praxis der Speicherung von Labordaten aus.	293)
Interne Anforderungen im Bereich IT	
<p>Zum verbesserten Umgang mit Forschungsdaten wird eine Daten-Policy gefordert, die Mitarbeitenden des BfR einen Orientierungsrahmen bietet und Verantwortlichkeiten und Aufgaben definiert.</p> <p>Damit einhergehend wird ein Gesamt-IT-Konzept für ein FDM notwendig sein, das FDM als übergreifende zentrale Aufgabe betrachtet.</p> <p>Die Etablierung einer übergeordneten Koordinationsstelle für das FDM sowie eines BfR-weiten Gremiums, das Kompetenzen im Umgang mit Forschungsdaten bündelt, wird als notwendiger Schritt erachtet.</p>	(2-2IT_5: 88 – 91, 108 – 111, 335 – 339, 344 – 347, 371 – 374)
Bei der Planung von Projekten, in denen Forschungsdaten entstehen, müssen diese beschrieben und mit entsprechenden Informationen angereichert sein, so dass ein Management von Daten in Bezug auf bspw. Größenordnung oder Speicherfristen für IT BfR-weit möglich ist.	(2-2IT_5: 45 – 54)
Für die Dokumentation von Laborprozessen wird das Zusammenspiel von Laborbüchern und Forschungsdaten eine wichtige Rolle spielen.	(2-2IT_5: 115 – 116)
<p>Das Speichern von Forschungsdaten wird auf drei Ebenen zu betreiben sein:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On-Demand-Speicher 2. Backup und 3. Archivierung <p>Für die Archivierung müssen konkrete technische Anforderungen für die IT definiert werden.</p> <p>Für die nicht-technische Prozess-Organisation von Forschungsdaten, die archiviert werden müssen, bestehen Anforderungen, die sich auf die Qualität und Validität von Forschungsdaten beziehen und geprüft werden müssen.</p>	(2-2IT_5: 167 – 179, 383 – 389)
Ressourcen für FDM aus IT-Sicht	
<p>Die technische Betreuung von Forschungsdaten stellt die IT vor zusätzliche Herausforderungen, da neue Ansätze zum Speichern und Archivieren von Forschungsdaten erarbeitet werden müssen. Dazu gehört auch die Betrachtung wirtschaftlicher und personeller Aspekte.</p> <p>Zur Investition von entsprechender Hardware für Speicherlösungen, die mit großen Datenmengen umgehen können, müssen Mittel zur Verfügung gestellt werden, um eine Gesamtlösung für das BfR zu schaffen und dass von Einzelösungen abgesehen werden kann.</p>	(2-2IT_5: 68 – 72, 88 – 91, 212 – 213)
<p>Um in übergeordneter (Stabstellen)Funktion koordinierende Aufgaben des FDM wahrnehmen zu können, wird Personal benötigt, das sich dem Management widmet.</p> <p>Daneben wird die Etablierung eines abteilungsübergreifenden Gremiums zur Bündelung von Expertisen im Umgang mit Forschungsdaten als sinnvoll erachtet. Aus diesem Gremium heraus werden die FDM-Kompetenzen bezogen auf Qualität und Integrität in die Abteilungen zurückgegeben. Dies erfordert zusätzlichen Personalbedarf.</p> <p>Zur Kuratierung und Archivierung von Forschungsdaten können Kompetenzen aus dem informationswissenschaftlichen Bereich (Archiv, Bibliothek) im Rahmen eines FDM-Gesamtkonzeptes einen wesentlichen Beitrag leisten bspw. in Form von Archivierungsbeauftragten.</p>	(2-2IT_5: 344 – 349, 371 – 374, 413 – 419, 397 – 400)

4.2.7. Forschungsdatenmanagement im Bereich Forschungskoordination

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
Die Berücksichtigung von Forschungsdaten bei der Planung aus FK-Sicht	
FK ist primär bei der Planung von Forschungsprojekten involviert. Die Projektdurchführung, der Forschungsprozess selbst und der tägliche Umgang mit Forschungsdaten innerhalb von Forschungsgruppen liegen nicht im Fokus. Bei der Planung von Masterarbeiten wird das FDM bisher vernachlässigt, nur in seltenen Fällen werden Anforderungen klar ersichtlich.	(2-1FK_3: 31 – 39, 281 – 289)
Datengenerierung und –sammlung aus FK-Sicht	
Zur Dokumentation von Projekten werden bestimmte Daten vonseiten FK benötigt, die über Excel-Listen, PDF-Formulare oder Word-Dokumente eingesammelt und ausgewertet werden.	(2-1FK_3: 183 – 184, 191 – 193)
Datenorganisation aus FK-Sicht	
Die Organisation und Verwaltung projektrelevanter Daten in Form von Einzeldokumenten erschweren die Suche nach Forschungsdaten, da Verlinkungen von Datenbeständen nicht möglich sind.	(2-1FK_3: 299 – 303)
Dateninfrastruktur (Speicherung, Sicherung und Archivierung) aus FK-Sicht	
Die Verantwortung zur Speicherung und Archivierung von Forschungsdaten wird bei den Wissenschaftler(inne)n gesehen. Allerdings wurden aus den Fachabteilungen Rückmeldungen gegeben, dass die Speicher- und Archivierungsprozesse noch verbesserungswürdig sind.	(2-1FK_3: 25 – 42)
Daten teilen aus FK-Sicht	
Im BfR werden bereits Forschungsdaten über entsprechende Plattformen veröffentlicht. Wer die Daten nachnutzt, ist unklar. Das Wissen über den Publikationsprozess von Forschungsdaten liegt in den Organisationseinheiten.	(2-1FK_3: 39 – 42, 260 – 266)
Nachnutzung von Daten aus FK-Sicht	
Zum einen wird die Nachnutzung von Forschungsdaten kritisch gesehen, da ein möglicher Kontrollverlust über die eigenen Daten durch ein Offenheits- und Transparenzgebot befürchtet wird. Zum anderen kann die Nachnutzung von Daten für die eigene Forschung und für Arbeiten, die auf bereits generierte Daten aufbauen wollen, relevant sein.	(2-1FK_3: 120 – 124, 206 – 212)
Relevanz von Forschungsdaten aus FK-Sicht	
Zur Dokumentation des Forschungsprozesses gehört auch die Methodik generierter Daten, um die Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse überprüfen zu können. Dazu zählt auch die Veröffentlichung von negativen Forschungsergebnissen.	(2-1FK_3: 112 – 117)
Herausforderungen im Umgang mit Forschungsdaten	
Die Auffindbarkeit von abgelegten Forschungsdaten kann durch entsprechende Verknüpfung in anderen Datenquellen zu Verbesserungen der Suche führen. Damit einhergehend stellt sich die Frage der Zugänglichkeit von Forschungsdaten. Wenn diese nicht publiziert sind, müssen Anfragen gestellt werden, damit Zugang gewährt werden kann. Zudem fehlen entsprechende Informationsmittel, die Mitarbeitenden einen Überblick über laufende Forschungsprojekte im BfR anbieten.	(2-1FK_3: 146 – 151, 301 – 320)
In den Abteilungen liegen bisher nicht hinreichende Kompetenzen vor, wie externe Anforderungen von Forschungsförderern bezüglich der Veröffentlichung von Forschungsdaten erfüllt werden können. An dieser Stelle wird ein Unterstützungsangebot vonseiten der Wissenschaft-	(2-1FK_3: 47 – 57, 244 – 258)

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
ler(inne)n gefordert.	
Bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten ist darauf zu achten, dass eine entsprechende Lizenz gewählt wird, die der gewünschten Form der Nachnutzung entspricht.	(2-1FK_3: 218 – 220, 227 – 229)
Vonseiten der unterschiedlichen Drittmittelgeber und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) bestehen unterschiedliche Anforderungen, in welcher Form Berichte abzuliefern sind. Dies reicht von datenbankgestützten Formularen bis hin zu Einzeldokumente. Es existieren keine einheitlichen Standards, obwohl sich die Berichtsinhalte ähneln.	(2-1FK_3: 172 – 176, 372 – 375)
Bei bestimmten Forschungsdaten müssen gesetzliche Rahmenbedingungen zum Schutz sensibler Daten beachtet werden.	(2-1FK_3: 320 – 324, 372 – 375)
Externe Anforderungen im Bereich FK	
Vor allem durch die Anforderungen von Geldgebern ist das Thema FDM an FK herangetragen worden. In den Förderanträgen werden Informationen zum Projektfortschritt, zu den zu erzielenden Forschungsergebnissen, zur möglichen Nachnutzung und zum Umgang mit Forschungsdaten abgefragt.	(2-1FK_3: 16 – 19, 43 – 47, 178 – 181, 243 – 244)
Bei Kooperationen mit Hochschulen können über Studien- oder Prüfungsordnungen Anforderungen an das BfR gestellt werden, dass im BfR generierte Forschungsdaten im Rahmen von Qualifizierungsarbeiten mit veröffentlicht werden.	(2-1FK_3: 275 – 278)
Das BMEL betreibt eine Forschungsprogramm-Datenbank, in die das BfR Informationen über mittel- und langfristig bearbeitete Forschungsthemen einpflegt. Eine automatisierte Datenübernahme aus einem FDM-System heraus wäre dafür anzustreben.	(2-1FK_3: 370 – 372)
Interne Anforderungen im Bereich FK	
Ein Ziel von FK ist, "Informationen über alle Forschungsprojekt im Hause zu sammeln und zur Verfügung stellen.", um sich als Mitarbeiter(in) einen besseren Überblick über laufende Projekte verschaffen zu können. Dazu gehört auch die Zugänglichkeit zu Forschungsdaten.	(2-1FK_3: 57 – 59, 101 – 107, 318 - 320)
FK plant, eine prozessorientierte Datenbank (Forschungsinformationssystem) für die Antragstellung, Planung, Berichterstattung, Ressourcenbedarf usw. von Projekten, die im BfR laufen, zu implementieren. Darin sollen zudem Publikationen und Forschungsdaten, die im Rahmen der Projekte entstanden sind, nachgewiesen und/oder verlinkt werden. Informationen, die Projekte beschreiben, sind von großem Wert (Metadaten zum jeweiligen Projekt) und stellen den Informationsbedarf von FK dar. Managementdaten zu Forschungsdaten stehen damit in Verbindung. Die Forschungsdaten selbst spielen eine nachgeordnete Rolle.	(2-1FK_3: 61 – 65, 72 – 83, 134 – 138, 143 – 146, 338 – 342)
Für ein systematisches FDM wird ein strukturiertes Datenbanksystem benötigt, das eine verbesserte und vereinfachte Suche nach Forschungsdaten ermöglicht und das Ablegen in Einzeldokumenten und Ordern ablöst.	(2-1FK_3: 295 – 299, 307 – 311)
Das Ausarbeiten von DMPs und die Offenlegung von Daten (Open Data) werden immer häufiger bei Drittmittelanträgen gefordert. Ein Verfahren, das beschreibt, wo Forschungsdaten gespeichert sind, wäre für FK nützlich, um Projektbeschreibungen mit Forschungsdaten verknüpfen und Prozesse besser nachvollziehen zu können. Zudem existieren einheitliche BfR-weite Verfahren für die Beantragung und Berichterstattung von BfR-geförderten Projekten.	(2-1FK_3: 21 – 24, 91 – 98, 168 – 172)
Für ein geeignetes Zusammenspiel unterschiedlicher Datenbestände wie bspw. zwischen einem Forschungsinformationssystem und der Forschungsprogramme-Datenbank des BMEL, ist die Kompatibilität der verschiedenen	(2-1FK_3: 372 – 375)

Fallbezogene thematische Zusammenfassung	Quellenangabe
Systeme von entscheidender Bedeutung.	
Ressourcen für FDM aus FK-Sicht	
Für die Etablierung eines Forschungsinformationssystems entsteht ein zeitlich begrenzter Personalbedarf im IT-Bereich zur Implementierung des Systems (Programmierung).	(2-1FK_3: 345 – 347, 354 - 356)
Für die Systembetreuung (Pflege, Nutzer-Support und Eingabevalidierung) wird ein dauerhafter Personalbedarf identifiziert, der von Wissenschaftler(inne)n oder Dokumentationsassistent(inn)en gedeckt werden kann. Zusätzlich erfolgt die Bearbeitung und Pflege der Forschungsprogramm-Datenbank.	(2-1FK_3: 347 – 354, 370 - 372)
In den Fachabteilungen wird kein personeller Mehrbedarf gesehen, da bereits etablierte Prozesse in Form PDF-Formularen bestehen und bedient werden. Die datenbankgestützte Erfassung würde die vorhandenen Formulare ersetzen.	(2-1FK_3: 359 – 363)

4.3. Zusammenfassung der Ergebnisse

Der Blick auf die jeweiligen fallbezogenen Ergebniszusammenfassungen entlang der Stadien des Lebenszyklus sowie den daraus folgenden Anforderungen beleuchten deutlich die verschiedenen Sichtweisen auf Forschungsdaten, die durch die unterschiedlichen Aufgabenstellungen und Arbeitsweisen der Befragten geprägt sind.

5. Analyse der Ergebnisse

Im folgenden Teil der Arbeit wird auf die kategorienbasierte Auswertung eingegangen. Die 11 Kategorien werden in Zusammenhang zu der jeweiligen Zielgruppe gesetzt, um mögliche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten identifizieren zu können.

5.1. Anforderungen der Zielgruppe 1

Planung

Bei der Planung von groß angelegten Projekten spielt in zwei Fällen der Umgang mit Forschungsdaten vor allem bei der Projektplanung eine bedeutende Rolle. Sowohl bei EU-Projekten, als auch bei Kooperationsprojekten werden mittlerweile zu Beginn DMPs verlangt und Angaben zu rechtlichen Rahmenbedingungen gefordert. Zum anderen können Angaben zum Datenmanagement in ein Memorandum of Understanding oder Code of Conduct einfließen.

Bei der internen Planung von Projekten innerhalb zweier Laborbereiche finden Forschungsdaten bisher keine besondere Beachtung. Während der wissenschaftlichen Ausbildung spielt zwar der Umgang mit Daten in einem Labor eine wichtige Rolle. Eine systematische Betrachtung, die sich an einem Daten- und Forschungslebenszyklus sowie einem DMP orientiert, findet bisher nicht statt.

Datengenerierung

Großgeräte in den Laboren, die zum Teil sehr große Datenmengen im Terabyte-Bereich produzieren, bestimmen maßgeblich die Arbeiten und Aufgaben. Die Heterogenität der Daten (bspw. Messreihen, Bild-, Sequenzdaten) ist den unterschiedlichen Methoden und Ver-

fahren geschuldet (bspw. NGS, Massenspektrometrie, High Content Screening/Scanning, Toxizitätsassays, Mikroskopie), die zur Generierung von Daten Anwendung finden.

Beim Prozess der Datengenerierung kommt der Datensammlung eine besondere Stellung zu, da bereits während des Forschungsprozesses Daten mit Kooperationspartnern ausgetauscht werden und dadurch bereits eine Nachnutzung von Daten entsteht (iterativer Forschungsprozess).

Datenorganisation

In den meisten Fällen werden Daten in Ordnerstrukturen abgelegt. Ein einheitliches Vorgehen bei der Ordner- bzw. Dateibenennung ist nicht erkennbar, was die Wiederauffindbarkeit von Daten erschwert. In LIMS werden neben akkreditierungsrelevanten Dokumenten (Geräte-, Wartungs- oder Chemikalienliste usw.) Metadaten zu Objekten (wie z.B. Isolate, Proben), die in vordefinierten Abläufen im Labor bearbeitet werden sowie deren Ergebnisse, aufgenommen. Als Ablagestruktur für sämtliche Roh- oder Gerätedaten ist dieses System weniger geeignet. Strukturierte, ontologiebasierte Datenbanken wären wünschenswert. Zur Analyse von Daten werden unter anderem Tools benötigt, die eine Zusammenführung unterschiedlicher Datenbestände ermöglichen (bspw. BioNumerics).

Für die Dokumentation der Forschungsprozesse werden analoge Laborbücher eingesetzt. Daneben existieren Excel- oder Word-Listen, die als eine Art digitale Version eines Laborbuchs eingesetzt werden. eLN als Software existiert noch nicht im BfR, ist aber gewünscht.

In Bezug auf die Dokumentation und Metadaten von Forschungsdaten ist eine ausgeprägte Tendenz zu erkennen, Metadatenstrukturen an Bedürfnisse im konkreten Laborumfeld oder für ein Projekt individuell anzupassen. Beispielsweise wurde eine strukturierte Erfassung von Notizen zum Inhalt oder zur Durchführung von Vorgängen nach einem eigenständig entwickelten Muster in einer Datei mehrfach genannt.

Dateninfrastruktur

Die Datenspeicherung wurde von allen Befragten als dringlichstes Thema adressiert. Ein Großteil der Daten wird auf dem G-Laufwerk abgespeichert, obwohl es dafür nicht vorgesehen ist sondern lediglich zur Sicherung der Verwaltungsdaten (Office-Daten). Zudem steht vereinzelt den Abteilungen das P-Laufwerk für großvolumige Rohdaten zur Verfügung. Daneben werden Rohdaten noch lokal auf den Großgeräte-PCs gespeichert. Je nach Notwendigkeit findet eine Netzeinbindung der Großgeräte-PCs statt, einheitliche Regelungen dazu existieren nicht. Dem gegenüber stehen die Richtlinien des BSI und die Vertraulichkeit von Datensätzen, die es zu beachten gilt.

Die Datensicherung wird nur für das G-Laufwerk gewährleistet. Zwischen Datenspeicherung und -sicherung gibt es keine klare Unterscheidung. Im Rahmen der Akkreditierung muss eine Datensicherung gewährleistet sein. Lokale Großgeräte-PCs ohne Netzeinbindung werden über verschiedene externe Speichermedien von den jeweiligen Abteilungen selbst gesichert. Die Backup-Routinen in den Abteilungen finden von täglich bis überhaupt nicht statt.

Eine auf Standards basierte, systematische Langzeitarchivierung wird im BfR momentan nicht praktiziert und kann mit der vorhandenen IT-Infrastruktur nicht umgesetzt werden. In einem noch in Bearbeitung befindlichen Archivierungskonzept wird eine containerbasierte Lösung favorisiert, die jedoch von einem(r) Interviewpartner(in) in Bezug auf die Nachnutzbarkeit kritisch gesehen wird.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Art und Weise der Sicherung und Archivierung von Forschungsdaten zwar in SOPs festgeschrieben ist, sich jedoch von Fall zu Fall unterscheidet und sich an den individuellen Praktiken in den Laboren oder Organisationseinheiten ori-

entiert. Gleichzeitig wird betont, dass eindeutige, verbindliche und praktische Regelungen dazu oft nicht vorhanden sind.

Daten teilen

In allen Bereichen werden Daten geteilt, sowohl (nur) intern als auch extern. Die Zugänglichkeiten sind in den Bereichen unterschiedlich geregelt. Zum einen existieren Zugangsdaten für Laborrechner, zum anderen liegen Daten auf verschiedenen Laufwerken mit unterschiedlichen Zugriffsrechten, die sich aus der Organisationzugehörigkeit und dem Status (Studierende, Praktikanten usw.) ergeben. Das Teilen von großen Datenmengen mit externen Partner wird in einem Laborbereich über Cloud-Dienste der Kooperationspartner realisiert.

Die Veröffentlichung von Forschungsdaten ist für alle Befragten ein elementarer Bestandteil der Forschungspraxis und trägt zum wissenschaftlichen Fortschritt bei. Zum Teil bestehen jedoch Unsicherheiten über die Definition einer Forschungsdatenpublikation und die Praxis der Veröffentlichung. Zudem weisen die Disziplinen sehr unterschiedliche Publikationspraxen auf. Im Omics-Bereich wie auch beispielsweise in der Kristallographie sind Veröffentlichungen der Originaldatensätze deutlich etabliert. In der Toxikologie ist dieses Verhalten noch nicht sehr ausgeprägt. Gerade für die Reproduzierbarkeit und Qualitätssicherung wissenschaftlicher Ergebnisse ist die Nicht-Veröffentlichung von Originaldatensätzen jedoch „sträflich“.²⁰

Nachnutzung

Der Grund für die hauptsächliche Nachnutzung von Forschungsdaten besteht in der Re- oder Metaanalyse von Daten für die eigene Forschung. Dafür werden Originaldaten benötigt, die zum einen veröffentlicht und über frei zugängliche Datenbanken oder Repositorien zugänglich sind. Zum anderen sollten Forschungsdaten entsprechend aufgearbeitet und beschrieben sein, da sich Originaldaten für die eigene Forschung besser eignen, als bereits aufgearbeitete Analysedaten beispielsweise in Form von Abbildungen, die meist in konventionellen Text-Publikationen verwendet werden. Das Qualitätsniveau von veröffentlichten Rohdaten spielt dabei eine entscheidende Rolle, das im besten Fall durch Anreicherung von standardisierten, ontologiebasierten Metadaten erreicht werden kann. Im toxikologischen Bereich werden zusätzlich für die Nachnutzung von gewonnenen Daten die entsprechenden SOPs benötigt, die in der Regel aber (noch) nicht mitveröffentlicht werden.

Die Nachnutzung extern generierter epidemiologischer Daten für die Durchführung und Entwicklung unterschiedlicher Typisierungsverfahren wird bereits praktiziert. Die möglichen Bereiche zur Nachnutzung von intern generierten, analytischen Validierungsdaten werden grundsätzlich im Bereich des nationalen und europäischen vorbeugenden Verbraucherschutzes gesehen.

Relevanz von Forschungsdaten

Alle Befragten stimmen darüber ein, dass Forschungsdaten für die Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen eine entscheidende Rolle spielen. Die Forderungen aus dem Qualitätsmanagement (Akkreditierung) beziehen sich nicht nur auf die Nachvollziehbarkeit sondern auch auf die Integrität von Daten, die nach Auffassung eines(r) Befragten gewährleistet sein sollte. Die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit von Ana-

²⁰ Vgl. (Interviews_Labore (Z1)\1-3OEA_4: 733 - 735)

lysen werden im Idealfall durch eine saubere Planung und Statistik sowie durch ausführliche Dokumentation unterstützt. Der wissenschaftliche Fortschritt wird unter anderem durch Metaanalysen vorangetrieben, wofür Forschungsdaten zwingend benötigt werden. Nur wenn nachhaltige öffentliche Infrastrukturen für die Veröffentlichung von Forschungsdaten existieren und geschaffen werden, die Forschungsdaten auch bereitstellen, kann die Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse gewährleistet werden.

Herausforderungen

Auf der einen Seite werden auf der kommunikativen, administrativen Ebene Herausforderungen gesehen in Bezug auf interne Abstimmungen oder Absprachen, die bisher gar nicht oder nicht im nötigen Umfang koordiniert erfolgt sind.

Auf der anderen Seite werden allgemeine Herausforderungen im Umgang mit Forschungsdaten genannt. Beide Aspekte finden sich in den anschließenden Punkten wieder:

- Gemeinsame Datenauswertung: Zusammenfassung von großen instrumentell-analytischen Daten, die in unterschiedlichen Abteilungen generiert werden; Tools für die kollaborative Annotation von großen Bilddaten etablieren
- IT-Infrastruktur: Einheitliche Infrastruktur zur Speicherung und Archivierung großer Labordaten schaffen statt Insellösungen; externe Repositorien identifizieren, die den BSI-Sicherheitsbestimmungen entsprechen
- Datenorganisation: Elektronische Laborbücher oder Datenbanken zur besseren Auffindbarkeit nutzen statt Ordnerstrukturen; einheitliche Standards zur Dokumentation (Beschreibung durch Metadaten) und Organisation von Experimenten verwenden,
- Nachnutzung von Forschungsdaten: rechtliche klare Rahmenbedingungen für Datenpublikationen schaffen (Datenschutz, Urheberrecht); Standards der Journals bei Datenpublikationen beachten, Rohdaten veröffentlichen
- BfR-Arbeitsgruppen: Das Thema FDM in den unterschiedlichen Arbeitsgruppen besser abstimmen
- QM: Datenintegrität zum Schutz vor Missbrauch verbessern, Qualitätsstandards für Daten etablieren
- Interoperabilität: Metadaten-Standards verwenden und Verknüpfungen heterogener Datenbestände ermöglichen

Externe Anforderungen

Alle befragten Bereiche sind durch die Akkreditierung an die Vorgaben des QM gebunden. Innerhalb dieses Rahmens wird auch das FDM zum Großteil verortet (Dokumentation, Speicherung, Archivierung). Außerdem werden von Förderern und Geldgebern, besonders im Kontext der EU, Auflagen gestellt, denen vermehrt nachgekommen wird wie beispielsweise die Erstellung eines DMPs, die Veröffentlichung der Rohdaten zu einem Projekt in einem Repository oder die rechtliche Klärung zur Nachnutzung von Daten.

Zudem definieren Zeitschriften vermehrt Richtlinien, auf welche Art und Weise Daten, auf die sich eine Publikation bezieht, zur Verfügung gestellt werden müssen.

Beim Datenaustausch mit Projektpartnern muss die bereits genannte technische Richtlinie des BSI zur Datensicherheit vonseiten des BfR beachtet werden.

Interne Anforderungen

Die meisten Befragten kommen bei der Projektplanung mit dem FDM in Berührung, gerade auch durch die oben genannten externen Anforderungen. Allerdings wird in einigen Fällen

berichtet, dass das Thema FDM bei kleineren (Kooperations)Projekten oder Vorhaben nicht explizit und systematisch in die Planung mit einbezogen wird. In diesen Fällen existieren Versuchsplanungsdokumente oder andere Projekt-Dokumentationen, in denen der Umgang mit Daten ansatzweise diskutiert wird. Konkret wird in einem Fall gefordert, dass unterstützende Tools oder Checklisten für ein FDM hilfreich wären, um ein verbessertes FDM zu erzielen.

Das LIMS kommt der Anforderung nach, eine zentrale datenbankbasierte Nachverfolgbarkeit im Sinne des QM gewährleisten zu können und einen zentralen Anlaufpunkt für die Dokumentation darzustellen, im Gegensatz zu einzeln geführten Listen in Excel. Allerdings eignet sich der Einsatz von LIMS nur bedingt, Forschungsprozesse im experimentellen Laborbereich adäquat abbilden zu können, da in der explorativen Forschung Methoden und Protokolle flexibel angepasst werden müssen. Dafür kommen eher eLNs in Betracht, die im Sinne der Akkreditierung eine revisions- und signaturgestützte digitale Ablage bieten und die flexible Gestaltung von Workflows erlauben. Zudem ermöglichen sie eine bessere Auffindbarkeit (datenbankgestützte Suche), Zugänglichkeit (Rechteverwaltung) und einheitliche Dokumentation von Daten und Experimenten (standardisierte Metadaten), als analoge Laborbücher. Weitere Features eines eLN unterstützen den Dokumentationsprozess wie beispielsweise eine automatisierte Wiedervorlage oder Plausibilitätsprüfungen.

Neben dem Einsatz von eLNs wird auch die Notwendigkeit gesehen, zwischen Laborsystemen eine gewisse Interoperabilität herzustellen, so dass relevante Daten zwischen unterschiedlichen Anwendungen ausgetauscht und nachgenutzt werden können über geeignete Schnittstellen.

Für die Datenorganisation werden strukturierte, datenbankgestützte Systeme benötigt (bspw. ontologie-basiert), die Originaldaten auf einem entsprechenden Qualitätsniveau beschreiben, so dass ein maschinenlesbarer, automatisierter Austausch dieser Daten zur Nutzung für Metaanalysen angeboten werden kann. Eine einheitliche Regelung zur Speicherung von Rohdaten ist sehr stark abhängig von den Geräteherstellern, die in der Regel entsprechende, speziell für das jeweilige Gerät entwickelte proprietäre Software zur Speicherung und Analyse der gewonnenen Daten mitliefern. Ferner wird ein einheitliches Konzept für die Speicherung, Sicherung und Archivierung von Labordaten gefordert.

Ressourcen

Die meisten der Befragten sehen bei der Implementierung eines FDM für das Laborpersonal einen höheren Aufwand, der sich auf den Umfang der zu leistenden Dokumentation sowie auf die aufzubringende Zeit bezieht.

Damit Metaanalysen mit Daten durchgeführt werden könnten, ist ein sehr hoher Aufwand für die Qualität und Beschreibung der Daten zu leisten. Die Datenaufbereitung (Standardisierung, Vereinheitlichung) für die Archivierung und Nutzung bedarf einer Pflege, die durch Datenkuratoren übernommen werden sollte. Auch wenn vermehrt Analysen von vorhandenen unbearbeiteten Datensätzen zur besseren Methodenfestsetzung durchgeführt werden sollten, müssten finanzielle und personelle Ressourcen dafür aufgebracht werden.

Für die wachsenden Anforderungen der Labor-IT im Bereich Archivierung und Sicherung sind Investitionen bezogen auf die Hard- und Software notwendig. Auch die Entwicklung von Schnittstellen zwischen bereits vorhandenen, als auch neuen Systemen sollte Berücksichtigung bei der Ressourcenplanung finden. Für die Veröffentlichung von Daten in externen Repositorien entstehen gegebenenfalls Kosten, wenn die Langzeitarchivierung nachhaltig übernommen werden soll.

5.2. Anforderungen der Zielgruppe 2

Planung

In zwei der befragten Bereiche wurde entweder angegeben, dass bei der Planung dem FDM keine besondere Beachtung geschenkt wird oder keine Angaben dazu gemacht wurden. In einem Bereich wird jedoch die bisher dezentrale Verantwortung des FDM in Frage gestellt und die Notwendigkeit einer systematischen Datenplanung und Dokumentation gefordert, die im Rahmen einer Gesamtkonzeption zum FDM Eingang finden sollte. Dies bezieht sich vor allem auf die Angaben von IT-relevanten Informationen wie z.B. zu erwartende Datenmengen bei Projekten oder Speicherfristen.

Datengenerierung

Die befragten Bereiche haben bei der Generierung von Forschungsdaten nur bedingten Einfluss auf die Arbeiten in den Laborbereichen. Zur Projektdokumentation und für das Berichtswesen werden jedoch bestimmte Daten vonseiten der Servicebereiche benötigt, die über einzelne Excel-Listen, PDF-Formulare oder Word-Dokumente aus den Laborbereichen zurückgemeldet werden. Informationen aus den Fachabteilungen werden bisher nicht hinreichend an IT kommuniziert, wie die technischen Anforderungen für die Generierung von Forschungsdaten innerhalb der Fachabteilungen aussehen und erfüllt werden könnten.

Datenorganisation

Einheitliche Aussagen zur derzeitigen Datenorganisation sind bei den Befragten nicht erkennbar gewesen. Das Handling der oben genannten Projektinformationen erschwert den möglichen Zugriff auf Informationen zu Forschungsdaten, da bisher die Suche in Einzeldokumenten durchgeführt werden müsste. Eine Verlinkung von den Projektinformationen auf Datenbestände ist nicht möglich. Im QM-Bereich ist mit der Einführung des LIMS eine Organisation von Forschungsergebnissen durch die vorliegende Datenbankstruktur gegeben. Besonders bei der Auditierung ergeben sich durch den Einsatz von LIMS Vorteile gegenüber der analogen Dokumentation bezüglich der Verfügbarkeit und Auffindbarkeit relevanter Informationen.

Dateninfrastruktur

Besonders die Archivierung und Sicherung von Daten sind für alle Beteiligten von hoher Relevanz, wobei die aktuelle IT-Infrastruktur noch nicht in Gänze auf die Anforderungen ausgerichtet ist, große Datenmengen auf adäquate Art und Weise speichern, sichern und archivieren zu können. Insbesondere für eine Langzeitarchivierung ist die derzeitige IT-Infrastruktur nicht ausgelegt. Die BSI-Richtlinien zum Speichermanagement können aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und den Zuständigkeiten noch nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Daneben bestehen zurzeit noch uneinheitliche abteilungsspezifische Verfahren zur Sicherung und Speicherung von Labordaten, die neben der fehlenden IT-Infrastruktur auch auf mangelnde Kommunikation zwischen den Abteilungen und IT zurückgeführt werden kann. Der Archivierung von Daten sollte ein Auswahlprozess vorgeschaltet sein, da nicht alle Daten kostenbedingt archiviert werden sollten.

Daten teilen

Auf welche Art und Weise Forschungsdaten aktuell geteilt oder veröffentlicht werden, konnte von den Befragten nicht dezidiert beantwortet werden. Diese Prozesse finden in den Fachabteilungen statt, die Expertisen sind dort zu sehen. Der Umstand ist bekannt, dass BfR-Daten

bereits auf entsprechenden Plattformen veröffentlicht werden.

Datenpublikationen können auch kritisch gesehen werden, da durch den Druck zu veröffentlichen, die Qualität der Daten nicht unbedingt gefördert wird.

Nachnutzung

Zur Nachnutzung von Forschungsdaten in der aktuellen Praxis konnten keine Gemeinsamkeiten unter den Befragten gefunden werden. Zum einen werden Bedenken über die Nachnutzung geäußert, die als Kontrollverlust über die eigenen Daten empfunden werden können und auch einen möglichen Missbrauch von Daten intendieren. Andererseits wird es von Vorteil für die eigene Forschung angesehen werden können, wenn Daten Dritter nachgenutzt und nicht erneut erhoben werden müssen (bspw. bei Tierversuchen), sodass durchaus dieselben Daten für andere Zwecke verwendet werden können.

Relevanz von Forschungsdaten

Für die Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen nehmen für alle Befragten Forschungsdaten eine prominente Rolle ein. Zum einen ist dabei die Integrität von Daten von besonderer Bedeutung, um die Korrektheit der Ergebnisse und somit auch die Validität überprüfen zu können. Hierbei wäre es wichtig, nicht nur positive Ergebnisse zu publizieren sondern auch negativer Ergebnisse, um mögliche Doppelarbeiten vermeiden zu können.

Zum anderen sind jedoch auch sensible Daten vor Missbrauch zu schützen. Neben den Daten selbst umfasst dies auch die Dokumentation von Forschungsprozessen, insbesondere die präzise Beschreibung der Methodik, durch die Daten generiert wurden.

Herausforderungen

Verbesserte Absprachen müssten intern getroffen werden, um ein gemeinsames Verständnis und eine Definition von Forschungsdaten im BfR zu erlangen. Dadurch könnten Bedingungen und Anforderungen für eine Labor-IT, Archivierung und das FDM erarbeitet werden im Rahmen eines Gesamtkonzeptes, was zu Folge hätte, dass die Unsicherheit im Umgang mit Forschungsdaten reduziert werden würde. Dafür spielt die Stärkung von FDM-Kompetenzen für alle befragten Infrastrukturbereiche eine wesentliche Rolle, die innerhalb der Abteilungen durch entsprechende Schulungs- oder Beratungsangebote erzielt werden könnte. Auch bei einer Umstellung der Labor-IT sollten das Laborpersonal sowohl in Bezug auf neue Technologien und Tools, als auch rechtliche Fragestellungen entsprechende Schulungen erhalten.

Um eine verbesserte interne Auffindbarkeit, Verfügbarkeit und den Zugang zu Forschungsdaten zu erreichen, finden zwei der Befragten Verknüpfungen von Forschungsdaten mit anderen Information- und Nachweissystemen sinnvoll, statt Daten analog in Papierform oder in digitalen Einzeldokumenten vorzuhalten. Weitere Projektinformationen könnten allen Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden, ohne dass gesonderte Anfragen gestellt werden müssen, um Informationen zu erhalten.

Daneben sollten für großvolumige Forschungsdaten externe Anbieter gefunden werden, die eine Archivierung und das Veröffentlichen unter den Maßgaben der BSI-geforderten IT-Sicherheitsbestimmungen erfüllen. Die Netzwerktechnik (Geschwindigkeitsklassen, Latenzzeiten und Daten-Bandbreite) und zentrale Datenspeicherung (im Petabyte-Bereich) sollten technisch so angepasst werden, dass ein adäquater Umgang mit Forschungsdaten möglich ist.

Bei der Publikation von Forschungsdaten wäre die Vergabe von Lizenzen so auszuwählen, dass sie auch der gewünschten Form der Nachnutzung entspricht. Entsprechende Kenntnis-

se über mögliche Lizenzformen sollten erworben und angewandt werden.

Externe Anforderungen

Von zwei befragten Bereichen wird angegeben, dass Anforderungen von Drittmittelgeber ihre Arbeit beeinflussen. In einem Bereich werden Projekt- bzw. Zwischenberichte in einem bestimmten Format gefordert, die zum Teil auch FDM-relevante Inhalte betreffen. In dem anderen Bereich handelt es sich um Informationen zu IT-Anforderungen, die zur Erfüllung von Vorgaben aus Fördersicht erfüllt sein müssen. Andere Aussagen beziehen sich eher auf spezifische Blickwinkel, die die Infrastrukturbereiche aufgabenbedingt einnehmen. Daneben fällt die Beachtung der IT-Sicherheit ins Gewicht, wie sie beispielsweise vom BSI vorgegeben sind.

Eine weitere wichtige Anforderung stammt aus dem QM. Durch die Akkreditierungsvorgaben der DAkkS im Bereich der Dokumentation wird vonseiten der Labore die Nachvollziehbarkeit von Prozessen und Daten durch das LIMS gewährleistet. Zur BMEL-weiten Übersicht von Forschungsprogrammen sind Informationen zu Forschungsprojekten zentral in einer Forschungsprogramme Datenbank zu pflegen.

Interne Anforderungen

Zwei Infrastrukturbereiche stellen deutliche Anforderungen an ein FDM. Zum einen durch die oben genannten externen Anforderungen von Forschungsförderern, DMPs für entsprechende Projekte zu generieren und im Sinne von Open Data gegebenenfalls zu veröffentlichen. Dafür muss entsprechendes Know-how im BfR existieren. Zum anderen werden eine Datenpolicy und ein Gesamtkonzept sowie interne DMPs für das FDM gefordert, die jeweils ein institutsweites Verständnis im Umgang mit Forschungsdaten beschreiben und fördern sollen, sowohl auf Arbeitsebene, also auch für die Prozesssteuerung (Informationen zu Speicherfristen, erwartete Datengrößen, Qualität und Validität von Daten usw.). Ferner werden FDM-Strukturen benötigt, die das FDM sowohl auf der übergeordneten, konzeptionellen Ebene als auch auf Abteilungsebene durch entsprechende Verantwortlichkeiten verstetigen.

Alle Befragten betonen, dass ihnen ein automatisierter Datenaustausch zwischen verschiedenen Anwendung und Systemen wichtig ist, um die unterschiedlichen Anforderungen aus Sicht von QM, FK und IT erfüllen zu können.

Ressourcen

Zwei der drei befragten Bereiche sehen einen Unterstützungsbedarf bei der Archivierung bzw. Langzeitarchivierung von Forschungsdaten, um verlust- und fehlerfreie Archivierung zukünftig garantieren zu können. Nicht nur die technische Umsetzung sollte begleitet, sondern auch die inhaltliche Ebene von Forschungsdaten, die im Zuge der Archivierung durch informationswissenschaftliche Expertise betreut werden könnten, um in die Lage versetzt zu werden, Forschungsdaten anhand von bestimmten Qualitätsmerkmalen für die Langzeitarchivierung bewerten und digital verakten zu können – analog zur Archivierung elektronischer Akten.

Für ein weiter oben beschriebenes übergeordnetes und koordinierendes FDM (Stabfunktion) würde auf der einen Seite zusätzlicher Personalbedarf entstehen sowie auf der anderen Seite für die Schaffung entsprechender FDM-Strukturen mit Archivierungs- und FDM-Kompetenzen innerhalb der Abteilungen.

Zwei der Befragten sehen die Aufbringung zusätzlicher Ressourcen im Bereich der IT-Infrastruktur. Dort entstehen Kosten für eine Gesamtspeicherlösung für Forschungsdaten.

Ein geplantes Forschungsinformationssystem kann relevante Informationen aus dem FDM

nachnutzen oder vice versa. Die Einführung eines Forschungsinformationssystems erfordert Personalressourcen aus dem IT-Bereich für die Entwicklung einer entsprechenden Anwendung sowie für die dauerhafte Systembetreuung zur Pflege, für den Nutzer-Support und die Eingabevalidierung von Daten.

5.3. Besondere Anforderungen im BfR

Bei der Dokumentenanalyse in Kapitel 4.1.2. wurden die relevanten Fundstellen Stationen des FDM-Zyklus zugeordnet (s. Anhang 11.7). Durch die Analyse wird ein erstes Bild vermittelt, welche Stationen aufgrund des Aufkommens in den Dokumenten besonders bedeutsam sind und Erwähnung in den einzelnen BfR-Dokumenten finden:

FDM-Zyklus	Häufigkeit	Zusammenfassung
Archivierung	18	Archivierungsfristen variieren (mindestens 5 Jahre, 10 Jahre); vollständige Dokumentation, auch der Rohdaten/Originaldaten; dezentrale Archivierung in den OEs; Vorgaben zur Archivierung finden sich in verschiedenen SOPs wieder; Archivierung findet auf unterschiedlichen Medien statt. Ziel: Konzept zur einheitlichen Archivierung, Trennung zwischen Speicher- und Archivsystem.
Sicherung	11	Sicherungskopien in den Laboren sind anzulegen im Rahmen der technischen Möglichkeiten; Prüfleitung entscheidet, ob ein volles oder inkrementelles Backup notwendig ist; Speichermedien für Backups heterogen, auch die Zuständigkeiten; IT-Sicherheit sorgt für Trennung zwischen Labor- und Institutsnetzwerk. Ziel: Einführung eines neuen Speichersystems für Labordaten; Datensicherung über Veeam-Software.
Planung	8	Funktionen von Datenbanken (Archivierung, Integrität, Zugangsregelungen) VOR Nutzung prüfen; Datenschutzmaßnahmen einhalten; Maßnahmen für Aufbewahrung, Sicherung, Archivierung, Wiederauffindbarkeit, Aufbewahrungsfristen, zur Vernichtung und zum Schutz von Aufzeichnungen einführen und dokumentieren; Beschaffung und Betreuung von Laborgeräten über OEs.
Zugang	7	Digitale archivierungspflichtige Dokumente werden in einer Archivdatei gespeichert; Arbeitsplatzcomputer und Gruppenserver sind mit Zugangsdaten geschützt; Sämtliche Dokumentationen müssen in das Managementsystem eingebunden sein, in ihm zitiert oder damit verknüpft sein.
Nachnutzung	5	Qualitätsrelevante (Roh)Daten und Ergebnisse müssen vollständig rückverfolgbar sein; Archivierung gewährleistet die Wiederholbarkeit von Untersuchungen.
Generierung	4	Zur Gewinnung von Rohdaten werden die Gerätegrunddaten in einer Geräteliste geführt und durchgeführte Messungen am Gerät dokumentiert; Rohdaten werden jeweils zum Zeitpunkt ihrer Erhebung aufgezeichnet. Zwecks vollständiger Rückverfolgbarkeit bekommen Rohdaten immer die eindeutige Probenzuordnung (Probennummer). Ineinander übergehenden Einzeltätigkeiten von Personen müssen nachvollziehbar sein.
Verarbeitung	4	Zu Rohdaten zählen auch Dokumente, die unmittelbar bei der Bearbeitung einer Analysenserie entstehen (Beobachtungen,

FDM-Zyklus	Häufigkeit	Zusammenfassung
		Berechnungen und abgeleitete Daten, akzeptierte Messwerte, Diagramme, Ausdrucke, Notizen); Beobachtungen werden gut leserlich, nachvollziehbar und dokumentenecht aufgezeichnet.
Auswahl	3	Korrekturen von Rohdaten werden so ausgeführt, dass der ursprüngliche Eintrag lesbar bleibt; Nachträgliches Zuordnen einzelner Arbeitsschritte zu Personen ist möglich; Entfernen von Rohdaten ist unzulässig.
Analyse	2	Zur Überwachung der Validität der Ergebnisse müssen statistische Techniken für die Auswertung der Ergebnisse angewandt werden; Für komplexe statistische Analysen (bspw. Monte Carlo Simulation) mittels R, Monolix und Python, werden High Performance Computing (HPC) Umgebungen benötigt, die zurzeit erprobt werden.
Publikation	2	Publikationen sind integraler Bestandteil und Resultat des Forschungsprozesses. Der Umgang und die technischen Möglichkeiten für die Bereitstellung von Forschungsergebnissen im Kontext von Open Data werden zurzeit vom BfR geprüft.
Sammlung	1	Bei der Sammlung und Erfassung von Proben werden bestimmte obligatorische Metadaten erfasst.

Tabelle 7: Analyse der BfR-Dokumente

6. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse

6.1. Forschungsdaten

Insgesamt betrachtet ist der **Begriff Forschungsdaten** im BfR nicht einheitlich definiert. Unterschiedliche Sichtweisen prägen die jeweilige Vorstellung des Begriffs, so dass bisher kein einheitliches Verständnis von Forschungsdaten gegeben ist und gewisse Unsicherheiten in der Verwendung des Begriffs bestehen (vgl. Interviews 2-1FK_3: 128 – 135, 2-2IT_5: 141 - 142). Ferner wird in den Interviews beispielsweise von Originaldaten, Originaldatensätze, Rohdaten, Gerätedaten, Analysedaten oder prozessierten Daten gesprochen. Auch hier existiert eine Vielzahl von Begriffen, die einer Definition bedürfen, um überhaupt über diese Sachverhalte zielgerichtet sprechen zu können.

In beiden Zielgruppen wird angegeben, dass FDM bisher keine besondere Rolle bei der **Planung** interner Projekte spielt. Zielgruppe 1 wird in EU-Projekten oder bei großen Kooperationsprojekten (Verbundprojekte) mit FDM konfrontiert in Form von DMPs oder Angaben zum Datenmanagement in einem Memorandum of Understanding bzw. Code of Conduct.

Aus Zielgruppe 2 wird eine systematische Datenplanung und Dokumentation gefordert, damit IT-relevante Informationen, wie z.B. zu erwartende Datenmengen bei Projekten oder Speicherfristen, definiert werden können und eine QM- wie auch BSI-Konformität gewährleisten werden kann.

Bei der **Datengenerierung** entstehen fast keine einheitlichen Anforderungen, da dieser Punkt vornehmlich Zielgruppe 1 betrifft. Lediglich die Datenmengen, die aus Großgeräte generiert werden, bilden eine Gemeinsamkeit hinsichtlich des benötigten und stetig ansteigenden Speicherbedarfs.

Zielgruppe 1 ist in sich zwar durch die unterschiedlichen Methoden und Verfahren zur Gene-

rierung von Forschungsdaten sehr heterogen aufgestellt. Die fach- bzw. gerätespezifischen Daten wie bspw. Omics-Daten oder Sequenzdaten sind aber über Themen- und Fachgruppenaufgaben hinaus weit verbreitet.

Zielgruppe 1 generiert Rohdaten, prozessierte Daten und Analysedaten sowie Ergebnisse. Zielgruppe 2 hingegen benötigt Metadaten über diese Forschungsdaten zu Übersichts-, Dokumentations- oder Berichtszwecken.

6.2. Datenorganisation und Speicherung

In allen Laborbereichen kommen für die **Datenorganisation** sowohl analoge als auch digitale Laborbücher (Excel- oder Wordlisten) zum Einsatz. Zudem wird LIMS im Rahmen des QM Systems bei allen Befragten der Zielgruppe 1 verwendet, jedoch in unterschiedlicher Intensität. Ordnerstrukturen und Einzeldokumente werden in beiden Zielgruppen primär für die Datenorganisation verwendet. Die Zufriedenheit mit hybriden Laborbüchern ist nicht in allen Laborbereichen gegeben. Ein Einsatz von eLN wird daher befürwortet.

Bei der Menge an bereits vorhandenen als auch zukünftig generierten Forschungsdaten wird von allen Zielgruppen die Organisation über Ordnerstrukturen als unübersichtlich empfunden, was wiederum die Auffindbarkeit erschwert. Datenbanksysteme werden hierfür als Lösungsansatz gesehen, da eine strukturierte Ablage (Metadaten, Ontologien) eine verbesserte Suche und Nachnutzung ermöglichen. Neben dem breiten Einsatz von LIMS werden weitere Anwendungen zur FDM-konformen Dokumentation und Speicherung von Forschungsdaten notwendig, um den heterogenen Anforderungen aus den Zielgruppen gerecht zu werden. Interoperabilität soll zwischen den Systemen die Wiederverwendung von denselben Informationen, die für unterschiedliche Zwecke benötigt werden, ermöglichen.

Die **Speicherung, Sicherung und Archivierung** von Forschungsdaten wird zurzeit als größte Herausforderung von allen Befragten gesehen. Fast alle Befragten geben an, dass die Speicherung der Labordaten auf dem G-Laufwerk nicht zufriedenstellend und dafür auch nicht vorgesehen sei. In einigen Fällen werden die Labordaten nur lokal auf den Großgeräte-PCs gespeichert und wenn überhaupt, durch externe Speichermedien gesichert. Aus Sicherheits- und Datenschutzgründen ist ein derartiges Vorgehen bei der Sicherung von Forschungsdaten nicht zu empfehlen, da dadurch Daten beschädigt, dauerhaft verloren gehen oder in den Besitz von Unbefugten gelangen können. Es existieren keine einheitlichen zentralen Regelungen zur Speicherung und Sicherung von Forschungsdaten, jede Abteilung ist dafür selbst verantwortlich und kommuniziert die jeweiligen Bedürfnisse nur teilweise an die für IT verantwortliche Organisationseinheit.

Eine systematische **Langzeitarchivierung** von Forschungsdaten existiert im BfR nicht, die interne Umsetzung würde erhebliche Kosten verursachen (vgl. Interview 2-2IT_5: 389 - 390). Als Lösung wird an dieser Stelle auf externe Dienstleister (Repositorien) verwiesen, die nachhaltig und öffentlich finanziert, diese Aufgabe übernehmen müssen.

Die Analyse der BfR-Dokumente ergibt ein ähnliches Bild. Die Themen Archivierung und Speicherung finden in den analysierten Dokumenten die häufigste Erwähnung. Entsprechende Anforderungen werden dazu meist aus Sicht des QM formuliert (vgl. Kapitel 5.3).

Ein systematischer Überblick, auf welche Art und Weise Forschungsdaten tatsächlich generiert, gespeichert, archiviert, dokumentiert und publiziert werden, existiert nicht. In der Diskussion befindet sich daher zurzeit ein Konzept zur einheitlichen Speicherung und Archivierung von Labordaten, das in 2018 erarbeitet werden soll (vgl. Interview 2-2IT_5: 88 - 91; BfR 2018c, 21).

6.3. Teilen von Forschungsergebnissen

Für alle Befragten spielt das **Teilen von Forschungsdaten** eine elementare Rolle im Forschungsprozess, sei es das interne Teilen beispielsweise innerhalb einer Arbeitsgruppe, als auch das externe Teilen von Daten, das meist im Rahmen einer klassischen Publikation mit Supplement erfolgt. Reine Datenpublikationen in Data Journals wie bspw. Scientific Data²¹, F1000Research²² oder GigaScience²³ wurden in den Befragungen nicht erwähnt.

In den analysierten BfR-Dokumenten wird das Veröffentlichen von Forschungsdaten nicht explizit erwähnt. Dies unterstützt die in Kapitel 2 erwähnte traditionelle Sichtweise auf Daten, die dem gezielten Speichern, Teilen und Wiederfinden von ihnen über ein in der Regel frei zugängliches Repositorium weniger Beachtung schenkt. Andererseits wird die Verwendung von Forschungsdaten erst durch das Publizieren von Daten ermöglicht und von allen Befragten als Gute Wissenschaftliche Praxis angesehen. Das Veröffentlichen wird als wesentlich erachtet, um zum einen den wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben und zum anderen Forschung reproduzierbar und Daten nachnutzbar zu machen. Selbst das Auffinden eigener publizierter Daten gelingt zum Teil besser über öffentliche Repositorien/Datenbanken, als die Suche nach ihnen auf dem eigenen Laufwerk (vgl. Interview 1-4OEM_7: 705 – 716).

Die **Qualität** von geteilten Daten stellt für die Wissenschaftscommunity zukünftig eine weitere Herausforderung dar. Zum einen beginnt die Qualität bereits bei einer besseren Dokumentation von generierten Forschungsdaten und Umgebungsbedingungen, was zu einer höheren Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen beiträgt (vgl. Interview 1-2OET_2: 848 - 851). Zum anderen sind qualitätsgesicherte Datenveröffentlichungen, die (Metadaten-)Standards zur Beschreibung von Daten verwenden, unverzichtbar für die sinnvolle Nachnutzung, insbesondere im Rahmen von Metaanalysen. In der Praxis beinhaltet die Veröffentlichung eines Datensatzes in der Regel die Hinterlegung in einem nachhaltigen, vertrauenswürdigen Repositorium. Beispielsweise liefert re3data.org (Registry of Research Data Repositories) einen globalen Nachweis von Forschungsdatenrepositorien für unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen und unterstützt dadurch das Data-Sharing, die bessere Sichtbarkeit und den Zugriff auf Forschungsdaten.

Die Praxis der Veröffentlichung von Forschungsdaten ist bei allen Zielgruppen bekannt. Mit den vielfältig vorhandenen Möglichkeiten des digitalen Publizierens von Forschungsdaten scheinen jedoch die Befragten noch nicht in Gänze vertraut zu sein.

6.4. Services und Tools

In beiden Zielgruppen werden Bedarfe zur Unterstützung von **FDM-Prozessen** gefordert. Für die **Planung** und Durchführung von Projekten werden Anleitungen, Checklisten oder Tools für den Umgang mit Forschungsdaten als hilfreich erachtet, um eine Harmonisierung und Standardisierung zu erhalten, die wiederum eine Transparenz und Qualitätssteigerung des Forschungsprozesses zur Folge hat (vgl. Interview 1-2OET_2: 772 - 803). An dieser Stelle werden im Hinblick auf die FDM-Planung und Dokumentation in unterschiedlichen Interviews **DMPs** erwähnt, die den Befragten zum Teil bereits aus (EU-)Projekten bekannt sind. Die in

²¹ <https://www.nature.com/sdata/> (18.08.2018)

²² <https://f1000research.com/> (18.08.2018)

²³ <https://academic.oup.com/gigascience> (18.08.2018)

der Einleitung beschriebene Aspekte eines DMP werden in unterschiedlichen frei verfügbaren Tools umgesetzt. Mittlerweile existieren eine Reihe von webbasierten Werkzeugen zur Erstellung von DMPs, einen ersten Überblick bietet bspw. die Webseite (forschungsdaten.org 2018). Neben dem reinen Erstellen von statischen DMPs existieren auch dynamische Tools, die darauf abzielen den gesamten Lebenszyklus von Forschungsdaten zu dokumentieren und zu unterstützen (vgl. Neuroth u. a. 2018).

Ein weiterer deutlicher Unterstützungsbedarf wird aus allen Zielgruppen bei Fragen zu **rechtlichen Rahmenbedingungen** identifiziert. Themenfelder wie Anonymisierung von Daten (Datenschutz), Urheberschaft, gesetzliche und vertragliche Speicherfristen, IT-Sicherheit und Lizenzierung von Forschungsdaten werfen große Unsicherheiten bei den Befragten auf und sollten durch entsprechende Strukturen oder Beratungsangebote reduziert werden.

Ferner werden aus beiden Zielgruppen heraus notwendige **Kompetenzen** von entsprechenden Personen für ein zielgerechtes Datenmanagement im Umgang mit Forschungsdaten gefordert, die sich einerseits um die Pflege von Forschungsdaten vorrangig kümmern (Datenkuratoren, vgl. Interview 1-4OEM_7: 829 - 837) und die andererseits den Bewertungs- und Archivierungsprozess von Forschungsdaten unterstützen (Archivare/Bibliothekare, vgl. Interview 2-2IT_5: 394 - 400).

Um die diversen **Publikationsmöglichkeiten für Forschungsdaten** voll ausschöpfen zu können und den Anforderungen von Förderern gerecht zu werden, Forschungsdaten im Rahmen von Projekten in geeigneten Repositorien zu veröffentlichen, ist ein Beratungsangebot nötig, damit Fragen von Wissenschaftler(innen) zur adäquaten Forschungsdatenpublikation umfassend beantwortet werden können (vgl. Interview 2-1FK_3: 43 - 53).

7. Empfehlungen zur Umsetzung des Forschungsdatenmanagements

Durch das am BfR bereits etablierte QM und die Akkreditierung der einzelnen Laborbereiche arbeitet das Institut bereits auf einem sehr hohen Qualitätsniveau. Forschungsdaten spielen dabei aber noch eine nachgeordnete Rolle und finden bisher keine systematische Beachtung. FDM kann jedoch als Qualitätsmanagement der Datenbeschreibung, -haltung und -organisation aufgefasst werden, das einem dezidierten Forschungs- und Datenlebenszyklus folgt. Für die Einführung eines FDM werden daher die folgenden Empfehlungen gegeben.

7.1. Richtlinien und Vorgaben

Für die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses im Umgang mit Forschungsdaten am BfR wird empfohlen, eine Leitlinien (**Data Policy**) unter Beteiligung relevanter Infrastrukturbereiche (bspw. FK, IT, QM, Bibliothek), Projektleitungen und Abteilungsleitung zu entwerfen und von der Institutsleitung zu beschließen.

Jede Data Policy benötigt eine unterstützende Infrastruktur und zieht damit auch organisatorische, technologische und ökonomische Konsequenzen nach sich. Daher wird, neben einer Leitlinie, die Entwicklung einer **Handlungsempfehlung** zum Forschungsdatenmanagement für Mitarbeitende des BfR empfohlen, um die Übertragbarkeit und Umsetzung der Data Policy auf die praktischen Arbeitsphasen (vor, während und nach Forschungsvorhaben oder Projekten) gewährleisten zu können.

Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung eines zeitgemäßen Umgangs mit wissenschaftlichen

Daten sollte berücksichtigt werden, dass die Herausforderung weniger in der Verabschiedung einer Policy als vielmehr in der Umsetzung einer Policy liegt. Dafür sind **Absprachen zur Harmonisierung** zwischen den unterschiedlichen beteiligten Akteuren (Infrastrukturbereiche und Anwender(innen)) wichtig.

Aus den Infrastrukturbereichen heraus wird die übergreifende Rolle und Bedeutung des FDM stark betont. Daher ist es notwendig, eine Stabsstelle oder eine **Stelle mit übergeordneter Funktion** für das FDM zu schaffen, die das FDM am BfR zentral koordiniert. Diese Empfehlung wird auch von der Hochschulrektorenkonferenz ausgesprochen, die „[...] das Management digitaler Forschungsdaten als zentrale strategische Leitungsaufgabe“ (HRK 2014, 3) auffasst.

7.2. (Forschungsdaten-)Infrastruktur am BfR

Nahezu alle Befragten geben an, dass die IT-Infrastruktur in Bezug auf die Sicherung, Speicherung und Archivierung verbesserungswürdig erscheint. Es wird daher dringend empfohlen, eine **einheitliche zentrale IT-Infrastruktur** zur Speicherung und Sicherung von Forschungsdaten vonseiten des BfR einzuführen.

Im BfR muss der Umgang mit Forschungsdaten effektiv organisiert und in wissenschaftliche Arbeitsabläufe integriert werden. Dafür müssen entsprechende Werkzeuge angeboten werden. Softwaregestützte DMPs haben sich als geeignete Tools herausgestellt, um die strukturierte Planung, Umsetzung und Organisation von Forschungsdaten in einem wissenschaftlichen Projekt zu unterstützen. In Form von strukturierten Interviewfragen können Informationen zu einem Projekt in einem DMP-Tool eingegeben werden. Kontrollierte Vokabulare als Antwortoptionen unterstützen eine nutzerfreundliche Eingabe und bieten den Anwender(inne)n neben Schnittstellen zur Weiterverwendung der Daten in anderen Systemen die Möglichkeit, DMPs auf Knopfdruck fördererkonform zu erstellen (z.B. nach Vorgaben aus Horizon 2020). **Für diesen Zweck wird der Einsatz des frei verfügbaren Research Data Management Organiser (RDMO) im Rahmen eines Pilot-Projektes empfohlen.** Dadurch kann die Anwendbarkeit dieses Tools geprüft, gegebenenfalls angepasst und dabei auch die Akzeptanz gestärkt werden. Zum einen erlaubt dieses browserbasierte Tool eine Installation auf institutseigenen Servern. Die Inhalte sind dadurch an die jeweiligen Bedürfnisse der Einrichtung frei anpassbar und werden zudem den BSI-Sicherheitsrichtlinien gerecht. Zum anderen planen weitere Ressorteinrichtungen des BMEL - wie beispielsweise das MRI und JKI - den Einsatz dieses DMP-Tools, was eine Harmonisierung des FDM innerhalb des BMEL-Geschäftsbereichs fördern würde (vgl. Hummel 2018).

Die in einem DMP-Tool erhobenen Informationen stoßen auf großes Interesse bei den Infrastrukturbereichen des BfR. So können zukünftig Informationen zu Forschungsdaten eines Projekts (bspw. Dauer, benötigte Ressourcen, Verantwortlichkeiten, Angaben zur erwarteten Datenmenge, Speicherung, Sicherung und Publikation usw.) in entsprechenden Fachanwendungen wie einem Forschungsinformationssystem nachgenutzt werden (vgl. Neuroth u. a. 2018, 63; Ebert u. a. 2016, 8). Daher wird empfohlen, für die Nachnutzung auf das Vorhandensein geeigneter **Schnittstellen** (API, Application Programming Interface) und **Meta-**

datenstandards²⁴ zu achten, um eine Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen gewährleisten zu können, so dass Doppelarbeiten vermieden werden.

Laborbücher tragen neben einem LIMS entscheidend dazu bei, Forschungsprozesse durch entsprechende Dokumentation transparent zu gestalten und somit die Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen zu sichern. Allerdings werden in der aktuellen Laborpraxis analoge und digitale Laborbücher gleichzeitig eingesetzt, was keinen zeitgemäßen Umgang in der Dokumentation von Forschungsprozessen darstellt. Der überwiegende Teil an Forschungsdaten entsteht bereits digital, so dass eine schnellere und exaktere Datenerfassung ohne Medienbrüche ermöglicht werden sollte. Daher wird an dieser Stelle der **Einsatz von eLNs im Rahmen eines Pilot-Projektes** befürwortet, der die Anwendbarkeit dieses Werkzeugs prüft, damit schlussendlich Versuchsergebnisse auch digital nachvollziehbar dokumentiert sind. Zudem helfen Workflows und Templates in einem eLN, Prozesse zu standardisieren, Datenqualität zu verbessern und Redundanzen zu vermeiden.

7.3. Bewusstsein schaffen

Es fehlt in den überwiegenden Fällen der Befragten an einer Kultur des zeitgemäßen Umgangs mit wissenschaftlichen Daten und damit auch an einer Professionalisierung der entsprechenden Angebote. Daher wird dringend empfohlen, **Mitarbeitenden des BfR Schulungen im Bereich des FDMs anzubieten**, damit ein professioneller Umgang mit Forschungsdaten größtmöglich unterstützt werden kann. Auch im Rahmen des Promotionsprogramms müssen beispielsweise Doktorand(inn)en mit geeigneten Maßnahmen des FDMs vertraut gemacht werden analog des bereits existierenden Angebots zum Wissenschaftlichen Arbeiten.

Für alle Befragten spielt das **Teilen von Forschungsdaten** und das Bereitstellen für die Nachnutzung Dritter eine elementare Rolle im Forschungsprozess. Viele der Befragten haben sich noch nicht eingehend mit diesen Themen beschäftigen können. Es wird daher dringend angeregt **diesbezüglich zu informieren und zu schulen**.

8. Ausblick

Ein überraschend hoher Teil der Befragten zeigt großes Interesse an Forschungsdaten und ihren zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. Im Gegensatz dazu steht eine ausbaufähige IT-Infrastruktur für den Laborbereich, wenn es um die Speicherung und Sicherung von Forschungsdaten geht. **Investitionen** werden notwendig sein, um die Finanzierung einer adäquaten IT-Infrastruktur sowie qualifiziertes Personal im Bereich des FDM einstellen und fortbilden zu können. Nur dadurch kann die Anschlussfähigkeit gegenüber anderen Ressortfor-

²⁴ Welche Metadaten geeignet sind, hängt von der Disziplin und / oder der Methodik ab, die zur Erstellung der Daten verwendet wurden. Disziplinspezifische Repositorien haben oft detaillierte Anforderungen für die Beschreibung von Daten. Einen guten Überblick bietet das Metadatenverzeichnis der Research Data Alliance (vgl. Chen, Alderete, und Ball o. J.).

schungs- und Wissenschaftseinrichtungen gesichert werden.

Für eine umfassendere Betrachtung von Forschungsdaten wären **weitere Bereiche des BfR** zu untersuchen, die beispielsweise mit Expositionsdaten arbeiten oder sozialwissenschaftliche Daten generieren.

Kooperationen beim FDM wären mit anderen Ressortforschungseinrichtungen denkbar, um Effizienzgewinne oder Synergieeffekte und Nachhaltigkeit beispielsweise im Infrastrukturbereich zu erzielen, wie etwa die gemeinsame Nutzung eines DMP-Tools (Open Source) oder eine Archivierungslösung für Forschungsdaten auf Ressortforschungs- oder Bundesebene.

Im Rahmen der **IT-Konsolidierung des Bundes** wird zumindest erkannt, dass die Nutzung und Bereitstellung externer Informationsdienste im internationalen Forschungsverbund für die Erfüllung der Forschungsaufgaben der Ressortforschungseinrichtungen unverzichtbar sind und Ausnahmen geschaffen werden müssen bezüglich der IT-Sicherheit.

Als Beispiele werden das FDM und Serverless Cloud Computing genannt (vgl. IT-Rat des Bundes 2018, 4–5). Dem Spannungsfeld zwischen den unterschiedlichen Anforderungen einer Bundesverwaltung (IT-Sicherheit, Geheimschutz usw.) und dem agilen Einsatz einer auf Forschung ausgerichteten IT (kollaborative Anwendungen, Open Source Software, Hochleistungsrechenzentren usw.), ist auch das BfR ausgesetzt.

Nationale und internationale Lösungsansätze (**NFDI, EOSC**) klingen vielversprechend. Die Frage bleibt offen, wie diese Entwicklungen konkret in die aktuelle IT-Konsolidierung des Bundes einfließen werden, um dem BfR schlussendlich Handlungsoptionen an die Hand geben zu können, wie ein wirksames FDM realisiert werden kann.

9. Literaturverzeichnis

- Allianz der Wissenschaftsorganisationen. 2018. „Research Data Vision 2025‘ – ein Schritt näher : ein Diskussionspapier der Arbeitsgruppe Forschungsdaten der Schwerpunktinitiative ‚Digitale Information‘ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen“. <http://doi.org/10.2312/allianzoa.024>.
- ANDS. o. J. „FAIR Data Training“. ANDS. Zugegriffen 24. Juli 2018. <https://www.ands.org.au/working-with-data/fairdata/training>.
- Arbeitsgruppe Forschungsdaten. 2018. „Forschungsdatenmanagement. Eine Handreichung“. <https://doi.org/10.2312/allianzoa.029>.
- BfR. 2018a. „Forschungsschwerpunkte“. 2018. <https://www.bfr.bund.de/de/forschungsschwerpunkte-195379.html>.
- . 2018b. „Grundsätze zur ‚Guten wissenschaftlichen Praxis‘ im Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)“. 2018. <https://www.bfr.bund.de/cm/343/grundsaeetze-zur-guten-wissenschaftlichen-praxis-im-bfr.pdf>.
- . 2018c. „IT-Rahmenkonzept 2019“.
- BfRG. 2002. „Gesetz über die Errichtung eines Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR-Gesetz - BfRG)“ 57: 3082–84.
- Blomberg, Niklas, Elixir Consortium, Niklas Blomberg, und Elixir Consortium. 2017. „ELIXIR position paper on FAIR data management in the life sciences“. *F1000Research* 6 (Oktober). <https://doi.org/10.7490/f1000research.1114985.1>.
- BMBF. 2011. „Bericht der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Einrichtungen mit Ressortforschung vom 22.06.2011“. https://www.bmbf.de/files/Bericht_der_Bundesregierung_zur>Weiterentwicklung_der_Einrichtungen_mit_Ressortforschungsaufgaben.pdf.
- . o. J. „Ressortforschung“. Bundesministerium für Bildung und Forschung - BMBF. Zugegriffen 25. August 2018. <https://www.bmbf.de/de/ressortforschung-540.html>.
- Bogner, Alexander, Beate Littig, und Wolfgang Menz. 2014. *Interviews mit Experten: eine praxisorientierte Einführung*. Qualitative Sozialforschung. Wiesbaden: Springer VS.
- Bollen, Kenneth, John T. Cacioppo, Robert M. Kaplan, Jon A. Krosnick, und James L. Olds. 2015. „Report of the Subcommittee on Replicability in Science Advisory Committee to the National Science Foundation Directorate for Social, Behavioral, and Economic Sciences.“ https://www.nsf.gov/sbe/AC_Materials/SBE_Robust_and_Reliable_Research_Report.pdf.
- Brosda, Jan. 2018. „Forschungsdatenmanagement am BfR – Status quo und aktuelle Aktivitäten (unveröffentlichter Vortrag)“.
- Bundesinstitut für Risikobewertung. 2017. „Qualitätsmanagement-Handbuch (Version 7)“.
- CDU, CSU, und SPD. 2018. „Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 19. Legislaturperiode“. https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2018/03/2018-03-14-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile&v=6.
- ChemG. 2013. „Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG)“. *Bundesgesetzblatt* 55: 3489–3532.
- Chen, Sean, Kate Anne Alderete, und Alex Ball. o. J. „RDA Metadata Standards Directory“. Zugegriffen 25. August 2018. <http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/>.
- COPE. 2018. „Data and reproducibility“. 2018. <https://publicationethics.org/data>.
- Cremer, Fabian, Claudia Engelhardt, und Heike Neuroth. 2015. „Embedded Data Manager – Integriertes Forschungsdatenmanagement: Praxis, Perspektiven und Potentiale“. *Bibliothek Forschung und Praxis* 39 (1): 13–31. <https://doi.org/10.1515/bfp-2015-0006>.

- de.NBI. 2018. „de.NBI Cloud Computing for Life Sciences“. 2018.
http://www.denbi.de/localmedia/documents/deNBI_Cloudflyer.pdf.
- DFG, Hrsg. 2013. *Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis: Denkschrift ; Empfehlungen der Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“*. Erg. Aufl. Weinheim: Wiley-VCH.
- . 2015a. „Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten“.
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/antragstellung/forschungsdaten/richtlinien_forschungsdaten.pdf.
- . 2015b. „Richtlinien zum Umgang mit Forschungsdaten in der Biodiversitätsforschung“. 2015.
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/antragstellung/forschungsdaten/richtlinien_forschungsdaten_biodiversitaetsforschung.pdf.
- . 2015c. „Rundgespräch „Die Gewährleistung von Replizierbarkeit und die Unterstützung von Replikation in den DFG-Förderformaten in der Biomedizin und Psychologie““.
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/gremien/senat/klinische_forschung/workshop_1515/synopse.pdf.
- . 2017. „Replizierbarkeit von Forschungsergebnissen : Eine Stellungnahme der Deutschen Forschungsgemeinschaft“.
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/2017/170425_stellungnahme_replizierbarkeit_forschungsergebnisse_de.pdf.
- . 2018a. „Fachsystematik (DFG)“. 2018.
http://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/fachkollegien/faecher/.
- . 2018b. „Förderung von Informationsinfrastrukturen für die Wissenschaft“.
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/positionspapier_informationsinfrastrukturen.pdf.
- . 2018c. „Merkblatt Sonderforschungsbereiche [07/18]“. 2018.
http://www.dfg.de/formulare/50_06/50_06_de.pdf.
- Duden, Tobias. 2017. „Konzept Forschungsdatenmanagement“.
https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/forschung_entwicklung/digitalisierung/Konzept_Forschungsdatenmanagement_mit_PTB-Cover.pdf.
- Dunie, Matt. 2017. „The Importance of Research Data Management: The Value of Electronic Laboratory Notebooks in the Management of Data Integrity and Data Availability“. *Information Services & Use* 37 (3): 355–59. <https://doi.org/10.3233/ISU-170843>.
- Ebert, Barbara, Regine Tobias, Daniel Beucke, Andreas Bliemeister, Eiken Friedrichsen, Lambert Heller, Sebastian Herwig, u. a. 2016. „Forschungsinformationssysteme in Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Positionspapier. Version 1.1“. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.45564>.
- EOSCPilot.eu. 2018. „The European Open Science Cloud for Research Pilot Project“. 2018.
<https://eoscipilot.eu/>.
- EQUATOR Network. o. J. „Reporting Guidelines“. Zugegriffen 17. April 2018.
<http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/>.
- ERC. 2018. „Open Research Data and Data Management Plans : Information for ERC grantees“.
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_info_document-Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf.
- Essig, Michael, Simone Andernach, und Cathleen Kunzer. 2018. „Protokoll der 20. Sitzung der AG Bibliotheken der Ressortforschungseinrichtungen des Bundes (BRB) vom 9. - 10.04.2018 in der Bundesanstalt für Gewässerkunde (unveröffentlichtes Protokoll)“.
- Europäische Kommission. 2016. „Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020“.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf.

- . 2018a. „EMPFEHLUNG (EU) 2018/790 DER KOMMISSION vom 25. April 2018 über den Zugang zu wissenschaftlichen Informationen und deren Bewahrung“. *L 134 61* (2018-05-31): 12–18.
- . 2018b. „EOSC Strategic Implementation Roadmap 2018-2020“. 2018. http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/eosc_strategic_implementation_roadmap_large.pdf#view=fit&pagemode=none.
- FAIRsharing. 2018. „FAIRsharing policies“. 2018. <https://fairsharing.org/policies/>.
- Flick, Uwe, Ernst von Kardorff, und Ines Steinke. 2005. „Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick“. In *Qualitative Forschung: ein Handbuch*, 12. Auflage, Originalausgabe, 13–29. Rororo Rowohlt's Enzyklopädie 55628. Reinbek bei Hamburg: rowohlt's enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- forschungsdaten.org. 2018. „Data Management Pläne“. 2018. http://www.forschungsdaten.org/index.php/Data_Management_PI%C3%A4ne.
- Frommherz, Lara. 2018. „Interview-Leitfaden für das Forschungsdatenmanagement am MRI (nicht veröffentlicht)“.
- GCP-V. 2004. „Verordnung über die Anwendung der Guten Klinischen Praxis bei der Durchführung von klinischen Prüfungen mit Arzneimitteln zur Anwendung am Menschen (GCP-Verordnung - GCP-V)“. *Bundesgesetzblatt* 42: 2081–91.
- GFBio. 2018a. „GFBio Mission Statement“. 2018. <https://www.gfbio.org/about>.
- . 2018b. „GFBio Services - GFBio website“. 2018. <https://www.gfbio.org/about/services>.
- Gläser, Jochen, und Grit Laudel. 2009. *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen*. 3., überarb. Aufl. Lehrbuch. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Griffin, Philippa C., Jyoti Khadake, Kate S. LeMay, Suzanna E. Lewis, Sandra Orchard, Andrew Pask, Bernard Pope, u. a. 2017. „Best Practice Data Life Cycle Approaches for the Life Sciences“. *F1000Research* 6 (August): 1618. <https://doi.org/10.12688/f1000research.12344.2>.
- Gurdon Institute. 2018. „Electronic Lab Notebooks - for Prospective Users — The Gurdon Institute“. Page. 2018. <https://www.gurdon.cam.ac.uk/institute-life/computing/elnguidance>.
- Häder, Michael. 2015. *Empirische Sozialforschung: Eine Einführung*. 3. Aufl. Wiesbaden: Springer VS.
- Helmholtz-Gemeinschaft. 2016. „Digitale Forschungsdaten offen zugänglich machen“. 2016. https://www.helmholtz.de/aktuell/presseinformationen/artikel/artikeldetail/digitale_forschungsdaten_offen_zugaenglich_machen/.
- HRK. 2014. „Management von Forschungsdaten - eine zentrale strategische Herausforderung für Hochschulleitungen“. 2014. https://www.hrk.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/HRK_Empfehlung_Forschungsdaten_13052014_01.pdf.
- Hummel, Benedikt. 2018. „Protokoll zum Workshop ‚Forschungsdatenmanagement im digitalen Wandel – eine neue Herausforderung‘ (unveröffentlichtes Protokoll)“.
- Hussy, Walter, Margrit Schreier, und Gerald Echterhoff. 2013. *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor: mit 23 Tabellen*. 2., überarb. Aufl. Springer-Lehrbuch. Berlin: Springer.
- IT-Rat des Bundes. 2018. „Projekt IT-Konsolidierung Bund: Bedarfsanalyse der Ressortforschungseinrichtungen (RFE)“. 2018. https://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Bundesbeauftragter-fuer-Informationstechnik/IT_Rat_Beschluesse/beschluss_2018_01.pdf?__blob=publicationFile.
- JKI. 2017. „Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten im JKI (Data Policy)“.

- https://www.julius-kuehn.de/media/IB/PDF/IB-JKI-Leitlinien_Forschungsdaten.pdf.
- Kaiser, Robert. 2014. *Qualitative Experteninterviews: konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung*. Elemente der Politik Lehrbuch. Wiesbaden: Springer VS.
- Klein, Dominik, Phuoc Tran-Gia, und Matthias Hartmann. 2013. „Big Data“. 2013. <https://gi.de/informatiklexikon/big-data/>.
- Kratz, John, und Carly Strasser. 2014. „Data Publication Consensus and Controversies“. *F1000Research* 3 (Oktober): 94. <https://doi.org/10.12688/f1000research.3979.3>.
- KTBL. o. J. „Information zum KTBL Linked Data Server“. Zugegriffen 1. August 2018. <https://srv.ktbl.de/doc/info.html>.
- Kuckartz, Udo. 2010. *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten*. 3., aktualisierte Aufl. Lehrbuch. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss.
- . 2018. *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 4. Auflage. Grundagentexte Methoden. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Ludwig, Jens, und Harry Enke. 2016. „Was sind Forschungsdaten“. 2016. https://handbuch.tib.eu/w/Was_sind_Forschungsdaten.
- Meuser, Michael, und Ulrike Nagel. 2009. „Das Experteninterview — konzeptionelle Grundlagen und methodische Anlage“. In *Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft*, 465–79. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91826-6_23.
- Monash University. 2010. „Interviewing Researchers Toolkit : Interview Template“. Library. 2010. https://www.monash.edu/__data/assets/word_doc/0018/158202/rdcp-interviewtemplate-v1.doc.
- Mons, Barend, Cameron Neylon, Jan Velterop, Michel Dumontier, Luiz Olavo Bonino da Silva Santos, und Mark D. Wilkinson. 2017. „Cloudy, Increasingly FAIR; Revisiting the FAIR Data Guiding Principles for the European Open Science Cloud“. *Information Services & Use* 37 (1): 49–56. <https://doi.org/10.3233/ISU-170824>.
- Munafò, Marcus R., Brian A. Nosek, Dorothy V. M. Bishop, Katherine S. Button, Christopher D. Chambers, Nathalie Percie du Sert, Uri Simonsohn, Eric-Jan Wagenmakers, Jennifer J. Ware, und John P. A. Ioannidis. 2017. „A Manifesto for Reproducible Science“. *Nature Human Behaviour* 1 (1): 0021. <https://doi.org/10.1038/s41562-016-0021>.
- National Institutes of Health. 2018. „NIH Strategic Plan for Data Science“. https://datascience.nih.gov/sites/default/files/NIH_Strategic_Plan_for_Data_Science_Final_508.pdf.
- Neuroth, Heike, Claudia Engelhardt, Jochen Klar, Jens Ludwig, und Harry Enke. 2018. „Aktives Forschungsdatenmanagement“. *ABI Technik* 38 (1): 55–64. <https://doi.org/10.1515/abitech-2018-0008>.
- Pohl, Adrian, und Patrick Danowski. 2013. „Linked Open Data in der Bibliothekswelt: Grundlagen und Überblick“. In *(Open) Linked Data in Bibliotheken*, herausgegeben von Patrick Danowski und Adrian Pohl, 1–44. Berlin, Boston: DE GRUYTER SAUR. <https://doi.org/10.1515/9783110278736.1>.
- Pontika, Nancy, Petr Knöth, Matteo Cancellieri, und Samuel Pearce. 2015. „Fostering Open Science to Research Using a Taxonomy and an ELearning Portal“. In , 1–8. ACM Press. <https://doi.org/10.1145/2809563.2809571>.
- RatSWD. o. J. „Akkreditierte Datenzentren | RatSWD – Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten“. Zugegriffen 30. Juli 2018. <https://www.ratswd.de/forschungsdaten/fdz>.
- RfII. 2015. „Aufgaberklärung“. <http://www.rfii.de/?p=1810>.
- . 2016. „Leistung aus Vielfalt : Empfehlungen zu Strukturen, Prozessen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland“. <http://www.rfii.de/?p=1998>.
- . 2017. „Schritt für Schritt – oder: Was bringt wer mit? Ein Diskussionsimpuls zu Ziel-

- stellung und Voraussetzungen für den Einstieg in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)“. <http://www.rfii.de/?p=2269>.
- RKI. 2018. „RKI - MF4: Forschungs-daten-management“. 2018. https://www.rki.de/DE/Content/Institut/OrgEinheiten/MF/MF4/mf4_org.html.
- RWTH Aachen. 2018. „Was sind Forschungsdaten?“ 2018. <http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Forschung/Forschungsdatenmanagement/Forschungsdatenmanagement-allgemein/~Inaz/Was-sind-Forschungsdaten-/>.
- Schnell, Rainer, Paul B. Hill, und Elke Esser. 2011. *Methoden der empirischen Sozialforschung*. 9., aktualisierte Aufl. München: Oldenbourg.
- Senst, Henriette, und Katharina Heldt. 2017. „Die Rolle Der Bibliothek Im Forschungszyklus Am Beispiel Der Bibliothek Des RKI. Ein Praxisbericht“. *GMS Medizin - Bibliothek - Information* 17 (1–2): Doc05. <https://doi.org/10.3205/mbi000384>.
- Tauch, Andreas, und Oliver Glöckner. 2016. „de.NBI und GFBio : Bioinformatische Infrastrukturen zum Management und zur Analyse großer biologischer Datenmengen in den Lebenswissenschaften“. *Labor&more*, Nr. 2: 8–12.
- U.S. Health & Human Services Office of Research Integrity. o. J. „RCR - Lab Management | Notebook and Data Management | Laboratory Notebooks“. Zugegriffen 1. August 2018. https://ori.hhs.gov/education/products/wsu/data_lab.html.
- Vasilevsky, Nicole A., Matthew H. Brush, Holly Paddock, Laura Ponting, Shreejoy J. Tripathy, Gregory M. LaRocca, und Melissa A. Haendel. 2013. „On the Reproducibility of Science: Unique Identification of Research Resources in the Biomedical Literature“. *PeerJ* 1 (September): e148. <https://doi.org/10.7717/peerj.148>.
- VERBI Software. Consult. Sozialforschung. GmbH. 2018. „Qualitative Datenanalyse mit MAXQDA | Software für Win & macOS“. MAXQDA - The Art of Data Analysis. 2018. <https://www.maxqda.de/>.
- Vines, Timothy H., Arianne Y.K. Albert, Rose L. Andrew, Florence Débarre, Dan G. Bock, Michelle T. Franklin, Kimberly J. Gilbert, Jean-Sébastien Moore, Sébastien Renaut, und Diana J. Rennison. 2014. „The Availability of Research Data Declines Rapidly with Article Age“. *Current Biology* 24 (1): 94–97. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.11.014>.
- Wallis, Jilian C. 2012. „Appendix I: Follow-the-Data Interview Protocol“. *SSRN Electronic Journal*, 212–14. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2269079>.
- Werner, Petra. 2013. „Qualitative Befragungen“. In *Handbuch Methoden der Bibliotheks- und Informationswissenschaft*, herausgegeben von Konrad Umlauf, Simone Fühles-Ubach, und Michael Seadle. Berlin, Boston: DE GRUYTER SAUR. <https://doi.org/10.1515/9783110255546.128>.
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, u. a. 2016. „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“. Comments and Opinion. *Scientific Data*. 15. März 2016. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.
- Wissenschaftsrat. 2018. „Arbeitsprogramm des Wissenschaftsrates Juli 2018 – Januar 2019“. <https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/Arbeitsprogramm.pdf>.
- WR. 2010. „Empfehlungen zur Profilierung der Einrichtungen mit Ressortforschungsaufgaben des Bundes“. <https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10295-10.pdf>.
- . 2017. „Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Ressortforschungseinrichtungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft“. <https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5916-17.pdf>.
- . 2018. „Stellungnahme zur Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Dortmund“. <https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/6994-18.pdf>.
- ZALF. o. J. „Open Research Data“. <http://open-research-data-zalf.ext.zalf.de/default.aspx>.

10. Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel „Analyse und Bewertung von Forschungsprozessen im Bundesinstitut für Risikobewertung : Eine qualitative Machbarkeitsstudie im Bereich des Forschungsdatenmanagements“ erstmalig, selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe. Alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus fremden Quellen, auch aus dem Internet (inklusive Tabellen, Grafiken und Ähnliches) entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form in keinem anderen Modul der Bachelor- oder Masterstudiengänge am Fachbereich Informationswissenschaften der Fachhochschule Potsdam als Leistung vorgelegt oder an anderer Stelle veröffentlicht. Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

26.08.2018

Datum

Unterschrift

11. Anhang

11.1. Anhang Interviewleitfäden	81
11.2. Anhang Einverständniserklärung und Datenschutzvereinbarung	85
11.3. Anhang Transkripte	86
11.3.1. Transkript Bereich Analytik (1-1OEA_1)	86
11.3.2. Transkript Bereich Mikrobiologie (1-4OEM_7)	106
11.3.3. Transkript Bereich Toxikologie (1-2OET_2)	130
11.3.4. Transkript Bereich Nanotoxikologie (1-3OEA_4)	154
11.3.5. Transkript Bereich Qualitätsmanagement (2-3QM_6)	178
11.3.6. Transkript Bereich Informationstechnik (2-2IT_5)	184
11.3.7. Transkript Bereich Forschungskoordination (2-1FK_3)	196
11.4. Anhang Code-Übersicht 1. Durchlauf	207
11.5. Anhang Codebuch	208
11.6. Anhang Analyse Leitfadenerstellung (Zielgruppe 1)	210
11.7. Anhang Analyse BfR-Dokumente (Zielgruppe 2)	210

11.1. Anhang Interviewleitfäden

Leitfaden (Wissenschaftler/Forschung/Labore)

Einleitung

In meiner Masterarbeit geht es darum, Anforderungen und Bedingungen an eine Infrastruktur für ein verbessertes Forschungsdatenmanagement am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zu ermitteln. Welche Methoden und Verfahren im Umgang mit Forschungsdaten werden zurzeit im BfR verwendet, unter welchen Bedingungen kann ein Verfahren zur strukturierten Planung, Umsetzung und Organisation von Forschungsdaten implementieren werden.

Inhaltliche Voraussetzung:

Haben Sie schon einmal von Forschungsdatenmanagement gehört?

Wenn JA:

Überprüfen, ob ein gemeinsames Verständnis vorliegt.

Wenn NEIN:

Wir verstehen unter Forschungsdatenmanagement den Prozess, Forschungsdaten im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus, von der Planung über die Erzeugung, Auswahl, Auswertung und über die Speicherung bis hin zur Aufbereitung für die Nachnutzung, zu verwalten.

<Ab hier beginnt die Audio-Aufzeichnung des Interviews>

Vielen Dank, dass Sie sich einige Minuten Zeit nehmen, ein paar Fragen zum Thema Forschungsdatenmanagement zu beantworten.

<An dieser Stelle erfolgt pro Z1-Interview eine jeweilige kurze Zusammenfassung zur Aufgabenbeschreibung der jeweiligen Organisationseinheit, hier am Beispiel OE Mikrobiologie>

Sie arbeiten in der Fachgruppe „**Molekulare Mikrobiologie und Genomanalyse**“. In dieser Fachgruppe werden Verfahren zur komplexen molekularen Typisierung von mikrobiellen Erregern ausgearbeitet, die ihren Einsatz zur Aufklärung von Ausbrüchen, der Risikobewertung, Attribution Modellierung, und Früherkennung von Mikroorganismen mit epidemiologischem Potenzial finden.

Zudem umfasst die Fachgruppe das Nationale Referenzlabor zur Durchführung und Tests von Zoonosen (Salmonellen) NRL-Salmonella = **Nationales Referenzlabor für Salmonellen (NRL-Salm)**. Im Vordergrund der Arbeiten steht die serologische und molekularbiologische Differenzierung von Salmonella-Isolaten.

Fragen:

1. Können Sie bitte noch etwas ausführlicher darlegen, welche **Art von Forschung** betreiben Sie?
2. Welche **Erfahrungen** haben sie **bisher mit** dem Thema **Forschungsdatenmanagement** gemacht?
3. Welche **Rolle** spielt das Datenmanagement bei der **Planung von Forschungsprojekten**?
 - a. Wer ist an der Planung beteiligt?
 - b. Interner versus externer Datenaustausch
4. Welche **Methoden** und **Verfahren** verwenden Sie zur **Generierung** von Forschungsdaten (z.B. Assays, Western blot)?
5. Wie wird der Prozess der **Datengewinnung** und **Verarbeitung festgehalten**? (Workflow-Tools, Daten-Log)
 - a. Wer ist an der Erstellung beteiligt?
6. Auf welche Art und Weise werden Forschungsdaten **abgespeichert**?
 - a. Welche Medien werden dafür verwendet?
 - b. Existieren einheitliche Regelungen zur Speicherung von Forschungsdaten?
 - c. Erfolgt eine Versionierung der Daten?
7. Auf welche Art und Weise werden Rohdaten **bereinigt** und **kategorisiert**?
 - a. Wer ist dafür verantwortlich?
 - b. Wie wird der Prozess dokumentiert?
8. Welche unterschiedlichen **Methoden** werden **zur Auswertung** und **Analyse** von Rohdaten verwendet?
 - a. Wie wird der Prozess dokumentiert?
 - b. Gibt es Regelungen zur gemeinsamen Verwendung von Metadaten?
9. In welcher Form werden die **Daten** Beteiligten **zur Verfügung gestellt**?
10. Gehört die **Veröffentlichung** von Forschungsdaten ihrer Meinung nach zur Guten Wissenschaftlichen Praxis (**GWP**)?
11. Wenn Daten geteilt oder veröffentlicht werden würden, welche **Arten der Nachnutzung** kämen Ihrer Meinung nach in Betracht?
12. Welche **Probleme** sind Ihnen **im Umgang mit Forschungsdaten** bisher begegnet?
13. Welche **Maßnahmen** würden den **Umgang mit Forschungsdaten** aus Ihrer Sicht **verbessern**?
14. Wie hoch ist aus Ihrer Sicht der **Aufwand** ein systematisches Forschungsdatenmanagement zu betreiben?

Leitfaden (Infrastrukturbereiche: QM, IT, FK)

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich einige Minuten Zeit nehmen, ein paar Fragen zum Thema Forschungsdatenmanagement zu beantworten.

In meiner Masterarbeit geht es darum, Anforderungen und Bedingungen an eine Infrastruktur für ein verbessertes Forschungsdatenmanagement am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zu ermitteln. Welche Methoden und Verfahren im Umgang mit Forschungsdaten werden zurzeit im BfR verwendet, unter welchen Bedingungen kann ein Verfahren zur strukturierten Planung, Umsetzung und Organisation von Forschungsdaten implementieren werden.

Inhaltliche Voraussetzung:

Haben Sie schon einmal von Forschungsdatenmanagement gehört?

Wenn JA:

Überprüfen, ob ein gemeinsames Verständnis vorliegt.

Wenn NEIN:

Wir verstehen unter Forschungsdatenmanagement den Prozess, Forschungsdaten im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus, von der Planung über die Erzeugung, Auswahl, Auswertung und über die Speicherung bis hin zur Aufbereitung für die Nachnutzung, zu verwalten.

<Ab hier beginnt die Audio-Aufzeichnung des Interviews>

Vielen Dank, dass Sie sich einige Minuten Zeit nehmen, ein paar Fragen zum Thema Forschungsdatenmanagement zu beantworten.

<An dieser Stelle erfolgt pro Z2-Interview eine jeweilige kurze Zusammenfassung zur Aufgabenbeschreibung der jeweiligen Organisationseinheit, hier am Beispiel QM>

In der Fachgruppe 36 – GLP-Bundesstelle und Qualitätsmanagement sind sämtliche internen und externen Aufgaben des BfR hinsichtlich Qualitätsmanagement/Qualitätssicherung gebündelt. Die Aufgaben zum Qualitätsmanagement ergeben sich aus den international verbindlichen ISO-Normen und beinhalten zum einen die Koordination sämtlicher Aktivitäten im Rahmen der Akkreditierung aller BfR-Laborbereiche und zum anderen die Koordination der Aktivitäten im Rahmen der Zertifizierung des gesamten BfR.

Fragen:

- A. Welche **Bedeutung** hat das Thema Forschungsdatenmanagement für Ihre (tägliche) Arbeit?
- B. Welchen **Nutzen** hätten sowohl Sie für Ihren Bereich, als auch WissenschaftlerInnen des Hauses, wenn es ein verbessertes Forschungsdatenmanagement am BfR gäbe?
- C. Welche **Herausforderungen** sehen Sie bei der Umsetzung eines Forschungsdatenmanagements in Ihrem Bereich?
 - öffentliche/externe, rechtliche, interne Rahmenbedingungen?
 - Veröffentlichung von Forschungsdaten?
- D. Welche (konkreten) **Schritte** müssen unternommen werden, um ein verbessertes Forschungsdatenmanagement in Ihrem Bereich bzw. BfR-weit zu erhalten?
- E. Welche **Ressourcen** sind für ein verbessertes Forschungsdatenmanagement in Ihrem Bereich bzw. BfR-weit notwendig?

11.2. Anhang Einverständniserklärung und Datenschutzvereinbarung

Benedikt Hummel

FH Potsdam

Fachbereich Informationswissenschaften

Kiepenheuerallee 5

14469 Potsdam

Benedikt.hummel@fh-potsdam.de

Berlin, den

Sehr geehrte (r),

hiermit möchte ich mich für ihre Bereitschaft bedanken, an einem Interview zum Thema „Forschungsdatenmanagement“ teilzunehmen. Mit dieser Vereinbarung gestatten Sie mir, die Interviewaufnahme im Rahmen meiner Masterarbeit an der FHP zu verwenden.

Einverständniserklärung und Datenschutzvereinbarung

1. Die Teilnahme am Interview ist freiwillig.
2. Die Interviewpartner(in) hat das Recht, Fragen nicht zu beantworten oder das Interview jederzeit abzubrechen.
3. Das Interview ist Teil einer empirischen Untersuchung im Rahmen einer Masterarbeit. Die Daten werden nur zu diesem Zweck verwendet. Die Interviews werden für die Auswertung ganz oder teilweise verschriftlicht. Die Ergebnisse der Arbeit werden eventuell veröffentlicht.
4. Anonymität wird zugesichert: In der Masterarbeit werden Ausschnitte aus dem Interview so zitiert, dass die Person der Interviewpartner(in) nicht erkannt werden kann.
5. Die Interviewpartner(in) kann ihre / seine Einverständniserklärung innerhalb von 10 Tagen ganz oder teilweise widerrufen.

.....

Interviewpartner(in)

.....

Interviewer

Die / der Interviewpartner(in) erhält eine Ausfertigung dieser Vereinbarung

11.3. Anhang Transkripte

Erläuterung zu den folgenden Transkripten:

- Die Transkripte wurden mit Zeilennummerierungen versehen, um eine bessere Zitierbarkeit zu erhalten, die für die Ergebnisdarstellung in Kapitel 4.2 verwendet wurde.
- **I:** die Fragen und Äußerungen des Interviews.
- **B:** die Antworten und Äußerungen des Befragten.

Die anonymisierten Audiodateien der sieben Interviews befinden sich auf der beigelegten CD im Ordner mit der Bezeichnung „Rohdaten-anonymisiert“.

11.3.1. Transkript Bereich Analytik (1-10EA_1)

1	I: Ja, vielen Dank (Name anonymisiert), dass Du Dir Zeit genommen hast,
2	mir ein paar Fragen zum Thema Forschungsdatenmanagement zu
3	beantworten. Du (anonymisiert) Nationalen Referenzlabors
4	für Stoffe, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in
5	Berührung zu kommen. Bei Deiner Forschung stehen die
6	Entwicklung und Validierung chemisch-analytischer
7	Analysenmethoden zur Bestimmung der Migration sowie des
8	Gehaltes von Stoffen im Vordergrund. Kannst Du bitte noch
9	etwas ausführlicher welche Art von Forschung Du betreibst?
10	B: Ojemeine. Also, die Tätigkeit im
11	Lebensmittelkontaktmaterial-Referenzlabor, so der mein
12	lieber genutzter Name anstatt der lange Name, finde ich also
13	Lebensmittelkontaktmaterialien würde ich jetzt immer
14	sozusagen im Laufe des Interviews sagen. Es ist etwas
15	kürzer. Beschäftigt sich, wie Du schon sagtest mit der
16	Methodenentwicklung, -optimierung und dann -validierung im
17	Rahmen einer Referenzlabortätigkeit. Soll heißen, dass wir
18	für die verschiedensten Materialarten, die in Kontakt mit
19	Lebensmitteln stehen wie Kunststoffe, Elastomere, Papier,
20	Karton, Keramik, Metall und noch ein Vielzahl von
21	verschiedenen anderen Materialien Analyseverfahren
22	entwickeln, die genutzt werden sollen für die
23	Lebensmittelüberwachung, damit die mit diesen Methoden dann
24	die gesetzlichen vorgegebenen Höchstmengen, Grenzwerte in
25	der Routine auf ihrer hoheitlichen Ebene dann praktisch

26 nutzen können. Da geht viel Arbeit rein, viel Arbeit geht
27 auch rein in die Bearbeitung von und Durchführung von
28 Laborvergleichsuntersuchungen, dass wir sozusagen uns im
29 Labor entsprechende Materialien organisieren müssen,
30 charakterisieren müssen und dann auch wieder den nationalen
31 aber auch den europäischen Laboratorien diese Materialien
32 für Laborvergleichsuntersuchungen zur Verfügung zu stellen
33 und mit Hilfe dieser Laborvergleichsuntersuchung soll
34 praktisch einer Hand dann die Leistungsfähigkeit der
35 nationalen Untersuchungsämter berücksichtigt oder überprüft
36 werden oder auch dann die Methodvalidierung abgesichert
37 werden, dass es auf nationaler und internationaler Ebene
38 harmonisierte Methoden gibt. Dass die Vergleichbarkeit von
39 Analyseergebnissen gegeben ist. Und daneben betreiben wir
40 auch kleinwenig Forschung in den letzten Jahren dahingehend,
41 dass wir uns eigene kleiner Fragestellungen angucken, die
42 auch der Risikofrüherkennung dienen, beziehungsweise auch
43 ein kleinwenig in diese Richtung gehen von Fragestellungen,
44 die bislang noch nicht angegangen sind. Die fassen wir
45 letztendlich auch an in unserer Laborpraxis. Und dafür
46 beschäftigen wir unter anderem auch immer mal wieder
47 Masterstudenten, Diplomanden und dergleichen.
48 **I:** Also ein ziemlich breites Spektrum.
49 **B:** Es ist ein sehr breites Spektrum. Ja also wir untersuchen
50 sozusagen von der im Labor im Analysenspektrum, neben diesen
51 Gegenständen selber. Es ist ja nicht interessant, was im
52 Papier, was im Kunststoff oder was im Metall drin ist,
53 sondern es ist ja vielmehr interessant aus Sicht des BfR, was
54 für eine finale Exposition für den Menschen besteht. Also
55 ist die Betrachtung von der sogenannten, Du hast es vorhin
56 erwähnt, von der Migration oder auch der Freisetzung oder
57 des Übergangs von Stoffen, organische Stoffe oder Elemente,
58 aus diesen Materialien in Lebensmitteln wesentlich
59 interessanter. So dass wir sowohl die Ausgangsstoffe immer
60 untersuchen müssen, den Gehalt von zum Beispiel Mineralöl im
61 Papier oder wieviel Blei ist im Metall drin, um einerseits
62 zu verstehen, was sozusagen die Grundlage ist, aber
63 letztendlich ist für uns dann viel wichtiger, wieviel dann

64	auf das Lebensmittel übergeht. Also der Transfer. Und
65	dementsprechend müssen wir dann die Analytik für die
66	Bedarfsgegenstände, aber auch die Analytik von Lebensmitteln
67	eigentlich vorrätig halten. Und das ist schon ein immens
68	großes Spektrum.
69	I: Und welche Erfahrung hast Du dann bisher mit dem Thema
70	Forschungsdatenmanagement gemacht in dem Zusammenhang jetzt?
71	B: In dem Zusammenhang ist eigentlich für mich die
72	Organisation von Forschungsdaten grundsätzlich eigentlich
73	sehr stark an unser Akkreditierungssystem, ans
74	Qualitätsmanagement eigentlich gebunden, weil ich darin
75	eigentlich so, ja wie soll ich sagen, den roten Faden, wie
76	ich es immer gerne sehe, Du hast es hier als Lebenszyklus
77	beschrieben, das passt eigentlich auch ganz gut, eigentlich
78	am sinnvollsten organisiert sehe. Also von der Idee, egal ob
79	sozusagen eine Methodvalidierung, ob es eine Frage für eine
80	Expositionsabschätzung ist. Das kommt unter anderem auch
81	mal, dass wir Methoden für Lebensmittel untersuchen müssen
82	für Weichmacher zum Beispiel, die dann zur
83	Expositionsabschätzung genutzt werden kann. Aber auch für
84	Ringversuche, also die Organisation und Planung fängt bei
85	mir eigentlich immer so auf der Qualitätsmanagementschiene,
86	um diesen roten Faden zu sehen, weil die Rückverfolgbarkeit
87	von vorne bis hinten an irgendwie paar Wochen, Monate, Jahre
88	später wieder von hinten nach vorne, es für uns durch die
89	Akkreditierung, heutzutage durch die DAkkS, zwingend
90	vorgeschrieben. Aber es erleichtert letztendlich auch in
91	diesem riesen Umfeld, dem wir haben mit den verschiedensten
92	Personal was wir haben: Wissenschaftler, Ingenieure, TAs
93	eigentlich auch wirklich das richtig gute Zusammenarbeiten.
94	Also Strukturen sind in so einem Forschungsumfeld für mich
95	zwingend notwendig, um praktisch diese Steuergelder
96	effizient einsetzen zu können. Also wenn man es ganz groß
97	sieht.
98	I: Das klang ja gerade eben schon mal so ein bisschen an:
99	Welche Rolle spielt denn dann das Datenmanagement bei der
100	Planung von so Projekten. Wenn was reinkommt?
101	B: Also, schon bei der Planung von den Methodvalidierungen

102	oder Ringversuchen oder Forschungsprojekten beginnt
103	eigentlich letztendlich die Planung in Gesprächen, in der
104	Recherche von wissenschaftlichen Publikationen. Und gerade
105	diese Planung und die Festlegung der Fragestellungen sind
106	letztendlich bei uns immer schon ein Teil vom
107	Akkreditierungssystem. Also es gibt dann letztendlich so was
108	wie Versuchsplanungsdokumente, wo letztendlich die Versuche
109	geplant werden, also in Kurzform notiert werden, um
110	letztendlich dann, basierend auf dieser Planung, dann
111	entscheiden zu können, wenn das laborseitig umgesetzt wurde,
112	diese Planung, ob das sozusagen die Planung schon in die
113	richtige Richtung läuft oder ob man nochmal dann
114	nachjustiert kann. Also das ist bei der Methodenentwicklung,
115	-optimierung immer der Fall, dass praktisch eine gestellte
116	Planung sich sozusagen erfüllen kann, nicht erfüllen muss
117	und diese Planung letztendlich dann in Form von entweder
118	analogen oder digitalen Laborjournalen wissenschaftlich für
119	mich ganz wichtig sauber dokumentiert wird. Also es ist, das
120	lege ich meinen Leuten eigentlich immer nahe, in der von der
121	fortschreitenden Digitalisierung, die wir seit vielen Jahren
122	bei uns im Labor schon kennen, lege ich immer auch sehr viel
123	Wert darauf, dass die Leute nach wie vor ihre Beobachtungen,
124	also ihre echten visuellen Beobachtungen, in die
125	Laborjournale mit reinnehmen oder in ihre digitalen
126	Laborbücher. Da lasse ich denen ein kleinwenig Freiraum, ob
127	ein digitales Laborjournal oder die handschriftlichen
128	analogen Chinakladden. Das ist für mich eigentlich schon
129	etwas Essentielles, dass neben diesen digitalen gewonnen,
130	quantitativen Daten eigentlich auch immer die qualitative
131	Erfahrung im Verlauf der Methodenoptimierung eine wichtige
132	Rolle spielen soll. Und es wird dann letztendlich immer, im
133	Zusammenhang mit den Versuchsplanungen, dann dokumentiert.
134	Auch nicht notwendigerweise nur am Ende von einem Experiment
135	sondern auch immer Zwischennotizen sind da für mich wichtig,
136	die dann letztendlich auch immer notiert werden dann.
137	I: Und ich möchte nochmal kurz zurück gehen auf die Planung
138	speziell. Also wird dann bei der Planung wirklich mit
139	bedacht, was mit den Daten genau passiert? Oder ist es eben

140	nur rein methodisch gedacht, wie man es jetzt quasi
141	durchführt? Oder ist es ein Mix?
142	B: Nee, also die Daten, die erzeugt werden, also die
143	unterschiedlichsten Arten von Daten, die werden letztendlich
144	in der direkten Planung eigentlich noch nicht bedacht. Also
145	das wird letztendlich alles immer dann in einem sozusagen
146	entweder analog oder digitalen gesehenen Ordner eigentlich
147	alles zusammengefasst. Also dass alle Daten, die da zusammen
148	gehören, dazu praktisch rückverfolgbar zusammengestellt
149	werden. Also die zielorientierte Planung von Datenerzeugung
150	und Umgang damit, das ist sozusagen noch gar nicht
151	Gegenstand davon.
152	I: Und wenn es jetzt an die Planung geht, wer ist da denn so
153	in der Regel daran beteiligt dann? Wer plant so was?
154	B: Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich würde ich
155	eigentlich sagen, dass die Wissenschaftler in Form von den
156	Prüfleitern oder (anonymisiert) Leiter des Referenzlabors
157	sozusagen diese Fragestellungen planen. Die Wissenschaftler,
158	die praktisch bei uns einen Laborbezug haben, aber durchaus
159	auch eben in Rücksprache mit der Fachgruppenleitung. Ob das
160	aus Sicht der Fachgruppenleitung praktisch ein lohnenswerter
161	Schritt ist, sozusagen die nächsten Schritte zu gehen. Und
162	dann ist es letztendlich immer bilaterale Gespräche bei der
163	Planung von (anonymisiert) Referenzlaborleiter und Prüfleiter fürs
164	Labor, der sozusagen dann mit den jeweiligen
165	Wissenschaftlern, die ich dann für diese Aufgabe vorsehe,
166	mit denen in bilateralen Gesprächen, oder auch mal zu dritt
167	oder viert dann das durch diskutiert, um die Planung zu
168	präzisieren, bevor es dann wirklich zu einer schriftlich
169	fixierten Planung kommt. Bis es zur schriftlich fixierten
170	Planung kommt, im Rahmen von der Akkreditierung
171	(unverständlich) schon immer sehr viele Vorgespräche.
172	I: Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja auch
173	so, dass Daten auch von Externen hier ankommen, oder, für
174	die Prüfung und Validierung, wie ist das? Oder werden hier
175	alle Daten selbst generiert?
176	B: Also externe Daten, es gibt solche
177	Forschungsprojektevergabe an Dritte, wo wir dann externe

178	Daten bekommen. Wir bekommen Ringversuchsergebnisse, wo wir
179	teilgenommen haben, die wir dann letztendlich nutzen. Diese
180	Daten, die wir dann für unsere bereits etablierten
181	validierten Analyseverfahren nutzen, um die eben noch
182	genauer zu beschreiben und zu charakterisieren. Sogas sind
183	schon Daten, die von extern reinkommen.
184	I: Und wie kommen die dann rein, werden die...?
185	B: Also wir nehmen in Form von Laborvergleichsuntersuchungen
186	oder Ringversuchen aktiv teil. Wir melden uns dann an
187	solchen Ringversuchen immer an. Werden dann praktisch die
188	angekommenen Proben bearbeiten mit unseren Prüfvorschriften,
189	werden dann wieder den Datensatz, den wir erzeugen werden,
190	rausschicken und dann gibt es die Ringversuchsauswertungen
191	in Form eines Abschlussberichts. Und diesen Abschlussbericht
192	mit den Daten, die unser Labor betreffen, nutzen wir dann
193	praktisch, um zu schauen, ob wir richtig messen oder nicht
194	richtig messen. Das ist dann eher der Teil, den wir nutzen.
195	Alles andere sind Daten, die von extern reinkommen von der
196	Bewertungsseite. Dazu kann ich gerade nix sagen. Also das ist
197	aber auch vielleicht eine andere Ebene von Forschungsdaten
198	oder von Daten, die ins BfR kommen, die für die Bewertung
199	notwendig sind, oder für die Expositionsabschätzung. Also bei
200	denen ist es wesentlich umfangreicher, als bei uns. Also bei
201	uns ist es eher dann immer wirklich laborbezogen.
202	I: OK. Und welche Methoden und Verfahren werden dann zur
203	Generierung von den Daten verwendet? Also ich denke jetzt
204	zum Beispiel: In anderen Bereichen ist es Western Blot,
205	Assays.
206	B: Oje, also wir haben bei uns im instrumentell-analytischen
207	Bereich, haben wir umfangreiche analytische Großgeräte wie
208	HPLC-Geräte, LC-MS/MS-Geräte, GC-Geräte, GC-MS-Geräte,
209	ICP-MS-Geräte für die Schwermetallanalytik. Wir haben für
210	die Mineralölanalytik LC-GC-Kopplungstechniken, die auch
211	eine Art von neuen Kopplungstechniken darstellen, die auch
212	einen richtigen Fortschritt in der Wissenschaft darstellt.
213	Also wir sind da sehr sehr breit aufgestellt. Also immer
214	erstmal grob untergliedert zwischen organischen Substanzen
215	und der Elementanalytik und von da an unterscheidet es sich

216 sozusagen zwischen flüchtig/nicht flüchtig in der
217 organischen Substanzen, ob man dann eher in Richtung LC-MS,
218 äh,HPLC oder GC-Methoden geht. Also das ist schon sehr
219 breit gefächert.

220 **I:** Es klang auch schon mal vorher kurz an, der Prozess der
221 Datengewinnung und dann -verarbeitung. Wie wird der denn
222 dann dokumentiert beziehungsweise festgehalten? Vorhin klang
223 das ja schon mal an: in Laborjournalen. Vielleicht kannst Du
224 da nochmal ein bisschen was zu sagen?

225 **B:** Also wo wir halt sehr viel Wert darauf legen ist
226 letztendlich, dass dieser rote Faden sichtbar ist. Auch bei
227 der Prozess, äh, Datengewinnung, Datenerhebung.

228 Dementsprechend sind diese Laborjournale beziehungsweise
229 auch diese digitalen Laborjournale in Form von Templates
230 oder Formblättern bei uns schon teilweise vorgegeben, indem
231 darin letztendlich hinterlegt ist, welche - wenn man mal
232 wirklich auf die digitalen Daten jetzt mal geht - mal weg
233 von der Beobachtung im Labor beim Experiment, dass man dann
234 letztendlich darstellt, welches Datenfile von der
235 Analysenmethode, welches Datenfile von der Sequenz, die man
236 geschrieben hat. Damit sozusagen die Proben durchlaufen.
237 Aber auch sozusagen dann die gewonnenen Rohdaten, die durch
238 die Maschine generiert werden. Da gibt es letztendlich
239 Templates, wo die ganzen Files immer abgelegt werden. Also
240 auch analog dann aus dem Windows-Explorer zum Beispiel
241 reinkopiert werden um sicher zu stellen, dass man auf diese
242 Daten immer wieder zurückgreifen kann. Es entsteht sowohl
243 dort, aber auch in Dokumentation direkt an den Geräten. Also
244 auch an den Geräten gibt es immer wieder Dokumentation,
245 welche Sequenz wann gelaufen ist mit welchem Methodenfile.
246 Also da gibt es auch immer eine gegenseitige Absicherung.
247 Dass man das sowohl in den Laborbüchern oder in den
248 digitalen Laborjournalen, in Prüfberichten hat, als auch
249 sozusagen in den Gerätschaften. Wenn sozusagen mal doch was
250 verloren geht, dass man das dann gegenseitig nochmal
251 abgleichen kann.

252 **I:** Und wenn ich das dann richtig verstanden habe: Diese
253 Templates, die es da dann gibt, das sind ja dann quasi

254	Metadaten, die ja dann standardisiert erhoben werden. Wie
255	breit kann man diesen Standard sehen? Ist das ein
256	Hausstandard oder ist das bezogen auf, oder halten sich da
257	andere auch dran?
258	B: Letztendlich ist es über ein Hausstandard, also über die
259	BfR-SOPs, in die OE Analytik SOPs letztendlich uns
260	vorgegeben, sowas zu handhaben. Aber die individuelle
261	Ausformulierung in den Fachgruppen bei uns, ist für uns
262	immer noch mit einer gewissen Flexibilität überlassen, damit
263	wir sozusagen bei uns auch auf Fachgruppenebene letztendlich
264	unsere Formatvorlagen selber gestalten für unsere
265	individuellen Fragestellungen. Da gibt es für mein
266	Dafürhalten minimale Abweichungen. Wenn ich es mal so über
267	das Haus, aber nur in dem Blickwinkel der Analytik sehe, da
268	gibt es letztendlich schon strikte Vorgaben mit
269	Minimalabweichung, würde ich mal sagen dann.
270	I: Und wer ist dann noch daran beteiligt? Also wer hält dann
271	diesen Prozess der Datengewinnung fest? Also sind das alle
272	im Labor, müssen das alle machen?
273	B: Das sind, nach den QM-Maßgaben in unserem Haus, müssen es
274	alle machen. Es machen auch bei uns alle - nach ihrem
275	entsprechenden Verantwortungsbereich. Also Prüfberichte,
276	Berichterstattung, das machen dann die Prüfleiter oder ich
277	(anonymisiert). Die Wissenschaftler ganz allgemein,
278	die letztendlich die Verantwortung haben, dass so ein
279	Datendokumentfile sage ich mal, geschlossen wird. Also ganz
280	am Ende von einem Prozess ist es letztendlich immer so, dass
281	man irgendwann mal sowohl einen analogen, als auch einen
282	digitalen Ordner als beendet erklärt. Und für uns nennt sich
283	das immer ein Prüfbericht. Und das ist wirklich sehr
284	vergleichbar. Ein digitaler Ordner auf dem G-Laufwerk bei
285	uns, oder so ein analoger Leitz-Ordner, sind eigentlich von
286	der Struktur her immer sehr vergleichbar. Also die spiegeln
287	sich auch immer wieder. Weil wir heutzutage eigentlich für
288	mein Dafürhalten noch nicht die Sicherheit haben, dass
289	digitale Daten so gesichert werden, dass man sie komplett
290	vertrauen können. Also wir haben immer praktisch eine
291	Spiegelung in diesen analogen Ordnern. Das versuchen wir

292 eigentlich ziemlich vergleichbar zu halten. Dass alle
293 Datenfiles, die digital vorhanden sind und diese Templates,
294 dass die letztendlich auch immer analog vorhanden sind. Und
295 diese Verantwortung hat unter anderem der Wissenschaftler,
296 was er dann auch auf verschiedenen Formblättern signieren
297 muss mit seiner Unterschrift. Aber auch bei der
298 Datenerhebung, also dass die Eintragungen aus
299 Laborjournalen, oder Templates dann die technischen
300 Mitarbeiter, Ingenieure dann so weit vorbereiten, dass die
301 letztendlich uns in analoger Form in Ordner oder in
302 digitaler Form vorgelegt werden, dass das noch geprüft
303 werden kann, abgelegt werden kann, abgezeichnet werden kann
304 und dann ist das File geschlossen sozusagen.
305 **I:** OK, gerade eben kam auch schon ein spannendes Stichwort -
306 gerade in Bezug auf digitale Daten. Und zwar durch die
307 Mengen, die ja mittlerweile generiert werden, stellt sich
308 dann natürlich auch die Frage, auf welche Art und Weise die
309 denn dann hier abgespeichert werden?
310 **B:** Ja, jetzt haben wir einen der heikelsten Punkte bei uns
311 im Institut. Also die bei uns gewonnenen Daten, Labordaten,
312 werden zu wahrscheinlich 95% auf dem G-Laufwerk gespeichert,
313 obwohl das ja nicht der Hauspolitik entspricht, dass
314 Labordaten auf G-Laufwerk gesichert werden. Es gibt
315 letztendlich auch die Vorgabe von der Akkreditierung, also
316 von der DAkkS. Und das ist bei uns letztendlich auch bei uns
317 im BfR durch das Qualitätsmanagement-Handbuch
318 runtergebrochen, dass man letztendlich, die Daten auch noch
319 zusätzlich sichern muss. Und wir in der Abteilung 7 haben
320 die glückliche Situation, dass wir einen eigenen
321 IT-Koordinator haben. Und der hat es bei uns derart
322 umgesetzt, dass neben dieser Speicherung auf dem G-Laufwerk
323 alle, also da werden auch wirklich alle Daten gespeichert,
324 aber es werden letztendlich auch immer alle Rohdaten auch
325 auf externen Festplatten zusätzlich gespeichert. Und da er
326 für jeden Rechner drüben, also für jeden
327 Arbeitsplatzcomputer für die Großgeräte, hat er so ein
328 kleines Skript geschrieben, dass sozusagen mit diesem Skript
329 intervallmäßig unterschiedlich, je nach dem, wie die

330 Datenflut ist, dann praktisch die Rohdaten von den
331 Festplatten der Arbeitsplatzcomputer immer auf die
332 Festplatten übertragen werden. So haben wir das sozusagen
333 doppelt abgesichert. Dass unsere Rohdaten abgesichert sind
334 überexterne Festplatten.

335 **I:** Und existieren dann einheitliche Regelungen zur
336 Speicherung von den Daten? Also wenn ich das herausgehört
337 habe, wird das dann schon zentral eben gemacht hier jetzt in
338 der Abteilung?

339 **B:** Ja, also es wird letztendlich die einheitliche
340 Speicherung läuft gewissermaßen durch das Skript, das was
341 der IT-Koordinator sozusagen vorgegeben hat. Einheitlich ist
342 wahrscheinlich durch dieses Skript vorgegeben, aber
343 uneinheitlich wird es dadurch sein, dass sozusagen die
344 verschiedenen Softwarepakete, die für die Großgeräte
345 verantwortlich sind, haben unterschiedliche
346 Ablagestrategien. Also das ist letztendlich auch immer von
347 Hersteller zu Hersteller der Großgeräte sehr
348 unterschiedlich. Insofern weiß ich nicht, ob man da von
349 Uneinheitlichkeit sprechen kann. Also es ist letztendlich
350 immer sehr viel dadurch bedingt, wie die Software und die
351 Speicherung von den Daten von den Großgeräten vonseiten des
352 Herstellers gemanagt wird. Und gewissermaßen ist es immer
353 wieder eine Art 1:1-Spiegelung auf Festplatten. Also das
354 bleibt immer gleich, aber ist halt dann sehr heterogen, was
355 die unterschiedlichen Softwarepakete angeht.

356 **I:** Und erfolgt dann auch eine Versionierung von Daten?

357 **B:** Jetzt müssten wir unseren IT-Koordinator fragen. Also ich
358 würde vermuten: ja. Aber nicht eine echt konsequente
359 Versionierung denke ich mal.

360 **I:** Und wenn dann diese Daten aus den Geräten kommen, diese
361 Rohdaten, wie werden die dann bereinigt und kategorisiert?
362 Wie geht dann so der nächste Schritt weiter? Oder sind die
363 bereits schon in so einem Format, dass man direkt damit
364 arbeiten kann?

365 **B:** Ja also, die Rohdaten sind wirklich ja die Daten, die von
366 dem Gerät, sehr unterschiedlich, aber die erstmal gewonnen
367 werden. Und diese Rohdaten werden dann letztendlich durch

368 uns, also durch die Ingenieure, TAs, Wissenschaftler, dann
369 eigentlich erst aufgearbeitet. Dass wir qualitativ und
370 quantitativ Daten haben. Also sprich Kalibration, Auswertung
371 von Peaks in Form von Integrationen und dergleichen. Auch
372 optische Auswertung von optischen Ergebnissen. Das sind
373 letztendlich dann die Prozesse, die sozusagen von Rohdaten,
374 vom Rohdatensatz zum ausgewerteten Datensatz folgt. Und erst
375 mit dem Datensatz der ausgewerteten Daten, also nach
376 statistischen Vorgaben, nach Kalibrierung und dergleichen,
377 können wir eigentlich dann erst damit was anfangen dann.
378 Aber das sind auch letztendlich wieder Erzeugen von
379 einzelnen neuen Datensätzen, die ich dann nicht mehr als
380 Rohdatensatz, das ist dann praktisch die erste Stufe des
381 prozessierten Datensatzes, anerkennen würde.
382 **I:** Und der Prozess wird ja dann auch dokumentiert?
383 **B:** Dieser Prozess wird letztendlich auch dokumentiert in der
384 Form, dass wir das in diesen vorher schon erwähnten
385 Formblättern, Templates haben. Also wir haben sozusagen, wie
386 ich es vorhin schon erwähnt habe, welche Methode wurde
387 genutzt, also das Methodenfile, welche Sequenz wurde
388 programmiert, Sequenzfile wird abgelegt. Welche Rohdaten
389 entstehen daraus. Da werden sozusagen die Rohdatenfiles dann
390 in dieses Template überführt und aus diesen gewonnen
391 Rohdaten, welche Rohdaten wurden genutzt, um die Auswertung
392 durchzuführen. Und dann auch dieser Auswertedatensatz wird
393 sozusagen, meistens ist es dann in den allermeisten Fällen
394 immer auch ein Datensatz, den man dann in dieses Template
395 auch reinmachen kann - auch das wird sozusagen in diesem
396 Template für uns dokumentiert. Also es sind dann immer die
397 Dateiodnerstrukturen, auf die verwiesen wird, in diesem
398 entsprechenden File.
399 **I:** OK, und wer macht das dann?
400 **B:** Das machen sowohl Ingenieure, als auch TAs und
401 Wissenschaftler. Es machen eigentlich nahezu alle dann.
402 **I:** Und ein bisschen klang es ja dann schon an, welche
403 Methoden zur Auswertung und Analyse genommen werden. Das
404 hast Du ja dann schon vorhin auch erwähnt. In welcher Form
405 sind denn dann die Daten zugänglich für die Beteiligten?

406	Gibt es da irgendwelche Restriktionen? Können alle auf alle
407	Daten dann auch zugreifen? Oder wie ist das geregelt? Oder
408	ist es überhaupt geregelt?
409	B: Ja, also, schwierige Frage. Also wir grundsätzlich im
410	Laborbereich, für den Bereich der Analytik in Abteilung 7,
411	wir haben sozusagen für alle Laborgeräte, um das mal ein
412	bisschen auf höherer Ebene erstmal anzusprechen, wir haben
413	für alle Laborgeräte ein Zugangspasswort. Dass sozusagen nur
414	die Mitarbeiter, die bei uns im Akkreditierungssystem Einzug
415	halten, aufgenommen werden, dass die sozusagen dieses
416	Passwort kriegen und dann dadurch erstmal Zugang sowohl zu
417	den Geräten bekommen, aber auch letztendlich dadurch erst
418	Zugang zu den Datenfiles für die Bearbeitung, also die
419	Rohdaten und die Templates, die Akkreditierungsunterlagen.
420	Und ich muss dann in Funktion als (anonymisiert) wenn
421	sozusagen über unser IT-Koordinator die Freigabe erteilen.
422	Das kann nur unser IT-Koordinator, das kann ich auch nicht.
423	Dass die sozusagen berechtigt sind, diese Ordner zu
424	bearbeiten, also nicht nur Leserechte haben, sondern auch
425	Schreib- und Speicherrechte. Sofern ist es letztendlich die
426	nächste Hürde, die wir haben. Und was wir immer stärker an
427	Hürden bekommen ist letztendlich, dass, wenn wir zum
428	Beispiel auf Excelebene auswerten, dass wir diese
429	Exceltabellen, Excelblätter schreibschützen müssen. Wir
430	müssen die einzelnen Tabellenblätter, also dort, wo
431	mathematische Prozesse dahinter sind, also mathematische
432	Berechnungsformeln, Funktionen, die müssen gesperrt sein.
433	Die müssen validiert sein, so dass praktisch wenn man dann
434	mal etwas geschrieben hat, dass es auch nicht mehr
435	nachträglich manipulierbar ist. Aber das alles auf der Ebene
436	von Excel. Also da gibt es sicherlich noch einfache Wege, da
437	möglicherweise Manipulation vorzunehmen und wir sind auch
438	nicht so, dass jede Exceltabelle und jeder einzelne Rechner
439	hochkomplizierte, einzelne Passwörter hat. Also das ist
440	nicht leistbar. Es gibt einfache Sachen. Es ist geregelt,
441	man kann es sozusagen noch aufblasen, aber dann wird es
442	extrem kompliziert werden, wie ich finde.
443	I: Und das Ganze ist letztendlich dann den Auflagen der

444 Akkreditierung geschuldet. Ich möchte jetzt nochmal ein
445 bisschen in eine andere Richtung gehen. Das Thema
446 Forschungsdaten ist ja immer präsenter und da wäre eben auch
447 mal spannend zu erfahren, ob denn die Veröffentlichung von
448 Forschungsdaten Deiner Meinung nach zur Guten
449 Wissenschaftlichen Praxis gehört?
450 **B:** Eine provokative Frage. Letztendlich fangen wir da
451 wirklich wieder an, an grundsätzlichen Definitionen
452 eigentlich miteinander sprechen zu müssen, wie ich es
453 finde. Also was sind Forschungsdaten? Was ist Gute
454 Wissenschaftliche Praxis? Das sind die Schlagworte, die Du
455 jetzt gerade reingebracht hast. Also und auch die Frage, was
456 ist eine Veröffentlichung, was ist eine Publikation? Das
457 ist, wie ich finde, also das ist wirklich meine persönliche
458 Meinung, das ist nicht notwendigerweise die Meinung von
459 Fachgruppenleitern, Abteilungsleitungen und dergleichen.
460 Also für mein Verständnis her und von der
461 Aufgabenbeschreibung, die ich habe, sind sozusagen die
462 Daten, die wir hier generieren, sollen für mein persönliches
463 Dafürhalten dafür genützt werden, eigentlich dem
464 Steuerzahler, den Verbraucher, der sozusagen einen Mehrwert
465 durch den vorbeugenden Verbraucherschutz sieht, dass es
466 unter dem Strich dem wieder zu Gute kommt. Soll in unserem
467 Fall heißen, wenn wir Methoden entwickeln, optimieren oder
468 auch Forschungsprojekte durchführen, ist es für mich
469 eigentlich immer am zielstrebensten, welche Wirkung kann
470 ich sozusagen erzielen mit meinen gewonnen Daten. Oder was
471 beabsichtige ich mit meinen Daten. Und da ist es sozusagen
472 für mich immer schwierig zu sagen, okay, es ist nur eine
473 Publikation in einem peer-reviewed Journal. Ich sehe den
474 Mehrwert darin, ich sehe praktisch den Mehrwert für unser
475 Institut darin, aber häufiger finde ich sozusagen das Nutzen
476 von generierten Daten durch zum Beispiel BfR-Stellungnahmen
477 effektiver, weil die einen größere Durchschlag haben für die
478 Belange des BfR, für mein Dafürhalten. Und auch für den
479 vorbeugenden Verbraucherschutz. Aber auch Daten, die wir
480 generieren, um praktisch sowohl im nationalen als auch
481 europaweit Methoden zu harmonisieren für den vorbeugenden

482 Verbraucherschutz. Als auch wenn dann die
483 Landesuntersuchungsanstalten in Deutschland oder auch die
484 Untersuchungseinrichtungen in Europa dann effiziente,
485 kostengünstige schnelle Analyseverfahren haben, die dann
486 damit die auf dem Markt gebrachten Bedarfsgegenstände
487 schneller, umfangreicher kontrollieren können. Es ist für
488 mich letztendlich auch ein Mehrwert im Sinne des
489 vorbeugenden Verbraucherschutzes. Insofern sind das
490 letztendlich auch viele Arbeitsschritte, viele Schriftsätze,
491 die man macht, viel Arbeitszeit, die sozusagen damit
492 aufgebracht werden muss, um praktisch diesem Ziel
493 nachzukommen. Wo sozusagen dann hinten dran diese
494 peer-reviewed Publikationen sag ich mal zeitlich nicht immer
495 gleich reinpassen. Obwohl ich das letztendlich auch für ein
496 hehres Ziel halte und dass man versuchen müsste
497 nachzuerfolgen, aber es ist echt schwierig. Also es ist
498 echt eine Zeitmanagement-Geschichte.

499 **I:** Da kommen wir nachher noch einem vielleicht kurz darauf.
500 Aber wenn jetzt Daten geteilt und veröffentlicht werden
501 würden, welche Arten der Nachnutzung - das klang ja auch
502 schon mal ein bisschen an - kämen denn dann Deiner Meinung
503 nach in Betracht, wenn die Daten, die jetzt hier generiert
504 werden, wenn die veröffentlicht werden würden? Welche Arten
505 der Nachnutzung wären denn da vorstellbar?

506 **B:** Was ist denn eine Nachnutzung?

507 **I:** Na es klang ja auch gerade eben schon an, es gibt zum
508 Beispiel dann eine Stellungnahme des BfR und man könnte sich
509 ja jetzt dann vorstellen, wie kam man zu der Stellungnahme?
510 Da liegen ja dahinter auch Daten. Was wäre, wenn jetzt diese
511 Daten noch veröffentlicht werden würden? Würde es eine
512 Rollen spielen, also gäbe es da vielleicht irgendwelche
513 Fälle, wo man sagt, genau auf diese Daten haben wir
514 gewartet, gäbe es solche Fälle?

515 **B:** Also wenn es in peer-reviewed Journals publiziert werden
516 würde, würde es sozusagen der gesamten weltweiten
517 Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Also da sind wir mit
518 diesen BfR-Stellungnahmen, obwohl die letztendlich ja auch
519 internationalisiert werden, also sprich übersetzt werden.

520 Aber ich denke, da wir sozusagen dadurch dann einfach mehr
521 Kanäle bedienen. Also sowohl die BfR-Stellungnahmen, die
522 Übersetzten, die werden letztendlich gelesen von dem
523 wissenschaftlichen Publikum, das das BfR schon kennt oder
524 das es sowieso schon in dem Netzwerk vorhanden ist, unseren
525 Stakeholdern und Publikationen in peer-reviewed Journals
526 haben wahrscheinlich einfach noch eine stückweit andere
527 Adressierung, die dann sozusagen mit Einfluss nehmen können
528 für die mögliche Nachnutzung dann. Ich denke aber auch
529 daran, dass man dadurch auch langfristig neue Netzwerke
530 aufbauen kann oder Daten eben auch genutzt werden, um
531 Harmonisierung in Form von Normen zu generieren. Also DIN-,
532 CEN-Normen oder ISO-Normen. Also da muss man immer sehr
533 deutlich sagen, dass die instrumentelle Analytik, die wir
534 betreiben, nicht Mittel zum Zweck ist, dass wir
535 Analysemethoden als solche haben, sondern wir wollen ja
536 sozusagen, zumindest ist das mein Antrieb, immer den
537 vorbeugenden Verbraucherschutz voranbringen. Also
538 expositionsrelevante Daten haben oder dergleichen oder
539 überwachungsrelevante Daten haben. Aber unter dem Strich
540 haben wir auch immer einen großen Datensatz, der generiert
541 wird, der analytisch-methodisch manchmal vielleicht nicht so
542 effizient genutzt werden kann wie er genutzt wird, weil wir
543 sind ja immer verpflichtet als Referenzlaboratorium oder als
544 akkreditiertes Labor unsere Methoden zu validieren. Und
545 solche Arten von Validierungsdaten, die nicht
546 notwendigerweise immer gekoppelt sein müssen mit den
547 Forschungsdaten für die Expositionsbetrachtungen und
548 dergleichen. Die können letztendlich auch noch einen
549 Mehrwert haben in Form von Publikation oder auch von
550 Festlegung von §64-Methoden in Deutschland, DIN-Normen,
551 CEN-Normen oder Methoden für die europäischen
552 Referenzlaboratorien. Also es geht immer vieles Hand in
553 Hand, wo sozusagen auch ein bisschen, wie ich finde, das
554 Zeitmanagement fehlt. Also man hat zu viele Daten, dass man
555 sagen kann, okay, man müsste das ein Stück weit vielleicht
556 auch splitten, damit sowohl für den vorbeugenden
557 Verbraucherschutz als auch für den analytischen, validen

558	Mehrwert man diese Daten nutzen kann. Also ich persönlich
559	denke auch, dass wir sozusagen gerade in diesem analytischen
560	Spektrum hier am BfR so viele Daten haben, die nicht genutzt
561	werden können, die für die Methodenfestsetzung zukünftig
562	immer interessanter werden. Dass da teilweise noch ein
563	richtiger Schatz liegt, den man eigentlich bergen könnte,
564	wenn man das Personal hat dazu. Also es ist echt so. Bei
565	Validierung von Analysemethoden geht es heutzutage immer
566	stärker dahin, dass man nicht mehr einzelne Methoden direkt
567	beschreibt, sondern dass man sogenannte analytische
568	Leistungskriterien beschreibt. Also welche Methode, wie muss
569	die Methode beschaffen sein, dass sie die und diese
570	vorgegebene Aufgabe richtig erfüllt? Also welche Kriterien
571	brauche ich um sauber Nachweisgrenzen, Bestimmungsgrenzen zu
572	haben? In welchen Bereichen habe ich Wiederfindungen? In welchen
573	Bereichen habe ich Präzisionsdaten? Und wenn man sozusagen
574	da aus diesen verschiedenen Forschungsfeldern bei uns in der
575	Abteilung 7, bei vielen Aufgaben aus der Abteilung 8, die
576	entsprechenden instrumentell-analytischen Daten mal
577	zusammenfassen würde, da würde man dann durchaus auf einen
578	Datensatz stoßen, der für solche analytischen
579	Leistungskriterien langfristig herangezogen werden könnte.
580	Was auch einen Mehrwert hätte dann für die Harmonisierung
581	national und international. Aber dazu müsste sozusagen auch
582	Personen geben, die sich nur damit beschäftigen.
583	I: Das führt auch ein bisschen zu der nächsten Frage, die
584	noch mal ein bisschen genereller ist. Welche Probleme sind
585	denn so insgesamt bisher im Umgang mit Forschungsdaten
586	aufgetreten?
587	B: Ojemeine. Also für mein Empfinden ist es letztendlich die
588	richtig fehlende Infrastruktur, wie ich finde. Dass da kein
589	roter Faden zu erkennen ist im Institut, dass es zu viele
590	Insellösungen gibt. Dadurch entstehen zu viele einzelne...
591	Da wird für mein Dafürhalten eigentlich viel zu viel Zeit
592	von den einzelnen Personen weggenommen. Also für mich fehlt
593	echt die Infrastruktur und auch die echte Vorgabe, wie das
594	aufgebaut werden muss, so eine Infrastruktur. Und da ist es
595	häufiger so, dass man weniger diskutieren sollte, sondern

596	vielleicht einfach auch mal gemacht werden muss dann. Und es
597	wie gesagt vielleicht eher eine mittelprächtige Lösung, als
598	gar keine oder Konzepte über Konzepte erstellen, die dann
599	erst in 20 Jahren zu tragen kommen. Die dann auch schon
600	wieder hinfällig sind. Also für mich ist es eigentlich die
601	IT-Infrastruktur, die für das Labor wesentlich besser
602	ausgebaut werden müsste, dass wir uns dann nicht mehr so
603	häufig damit beschäftigen müssten. Also das ist für mich
604	eins der stärksten Gründe, wo ich sagen würde: ja, da müsste
605	man noch ein bisschen Know-how reinstecken bei uns.
606	I: Also es klang schon an, Labor-IT. Was wäre dann zum
607	Beispiel Maßnahmen, die das Ganze verbessern würden? Also
608	jetzt ein bisschen konkreter vielleicht?
609	B: Also ganz konkret wäre das letztendlich eine Vernetzung
610	von unseren Arbeitsplatzrechnern, der Großgeräte mit so etwas
611	wie einer Server-Struktur, damit sozusagen das Backup nicht
612	mehr auf Festplatten laufen muss, sondern dass die
613	Backup-Lösung direkt über die Server gesteuert werden. Dass
614	der Server zweifach oder dreifach abgesichert ist. Dass von
615	Backups dann einfach auch die Archivierung erfolgen können,
616	die letztendlich dann in einer guten Übereinstimmung ist mit
617	unseren Akkreditierungsvorgaben. Das fehlt schon, dass wir
618	häufiger mit Festplatten hin- und herlaufen. Das ist, locker
619	gesagt, nicht mehr zeitgemäß. Also das fehlt schon.
620	I: Vorhin klang es auch schon mal an so ein bisschen, wenn
621	es um die Aufbereitung der Daten zur Nachnutzung geht. Dass
622	es ja ein hoher Aufwand dann nochmal wäre. Wie hoch wird der
623	Aufwand eingeschätzt, um ein systematisches
624	Forschungsdatenmanagement eben von Anfang bis zum Ende
625	durchzudeklinieren? Wie hoch wäre denn dann so der Aufwand,
626	der geschätzte, der dann hierfür noch reingesteckt werden
627	müsste? Oder wo wird da noch der zusätzliche Aufwand
628	gesehen, sagen wir mal so?
629	B: Ich denke, wenn man so einen roten Faden hat, so einen
630	Lebenszyklus von Forschungsdaten, es würde sicherlich, ich
631	weiß nicht in welchem Zeitumfang, sage ich mal ein Jahr
632	lang, zwei Jahre lang, einen höheren Arbeitsaufwand mit sich
633	bringen, aber ich denke mittelfristig und langfristig wird

634	sich sicherlich dort auch Arbeitsabläufe, wenn sie wirklich
635	mal vorgegeben sind, wenn sie mal über mehrere Fachgruppen,
636	Abteilungen, auch vergleichbar gestaltet sind, wenn es nicht
637	immer so viele Einzellösungen gibt, wird sicherlich auch
638	wahrscheinlich sogar der Mehraufwand irgendwann mal nicht
639	mehr wirklich als Mehraufwand da sein, sondern es ist
640	wirklich eine Erleichterung, wenn man vorgegebene Systeme
641	hat, die man dann abarbeiten kann. Für mich ist es immer
642	wichtig, dass man eigentlich immer eher einen generellen
643	Ansatz hat und einen generellen Ansatz verfolgt und nie so
644	sehr immer auf einzelne Ausnahmen abstellt. Weil Ausnahmen,
645	wie man so schön sagt, bestätigen die Regel und man sollte
646	sich versuchen, wesentlich stärker globalere Regeln zu
647	schaffen und in Einzelfällen kann man dann immer mal wieder
648	davon abweichen, wie ich finde. Das ist dann teilweise
649	glaube ich bei uns häufiger mal so der Hinderungsgrund,
650	warum man keinen echt einen Fortschritt erlebt. Allzu häufig
651	zu viel diskutiert wird, um die Ausnahmen anstelle praktisch
652	einmal eine Regel festzusetzen, auch wenn sie mal auf
653	Antrieb nicht gleich für alles sofort für jeden Einzelfall
654	passt. Aber vielleicht ist dann der Umgang mit Einzelfällen
655	wirklich nur noch ein Einzelfall und nicht mehr die große
656	Regel. Insofern sind solche Sachen, das habe ich bislang
657	noch gar nicht gesagt, wie das Implementieren von diesen
658	Labor-Information-Management-Systemen, dieses LIMS-System
659	für den Akkreditierungsbereich, das letztendlich auch eine
660	Implikation zur Speicherung und Backup und Archivieren von
661	Forschungsdaten ist für mich ein zentraler Punkt. Insofern
662	verfolge ich das eigentlich auch mit meinen Leuten sehr
663	konsequent, dass wir da jetzt immer stärker von etwas
664	verkrusteten alten Strukturen wegkommen in diesem
665	Akkreditierungssystem, weil das sich durchaus auch immer ein
666	Bürokratie-Monster erschaffen kann. Wo man sich aber auch
667	mal selber ein Stück weit hinterfragen kann, oder muss, wie
668	ich finde. Und diesen Fortschritt in dieses LIMS sehe ich
669	schon letztendlich eine integrative Möglichkeit, langfristig
670	auch Synergien freizusetzen, um nicht immer jede Art von
671	Dokument immer nur mit Exceltabellen nachverfolgen zu

672 müssen, sondern, dass es wirklich mal in einem
673 Datenbanksystem ist, das für alle ein Fortschritt langfristig
674 dienen könnte, wie ich finde.
675 **I:** Klang ja auch schon mal gerade eben noch an, wenn ich das
676 jetzt so richtig zusammen fasse, geht es schon auch darum,
677 dass es standardisierte Workflows geben sollte, die dann
678 schon eben die Arbeit erleichtern würde. In Form von einem
679 System, das dann eben bestimmte Abläufe schon vorgegeben
680 sind und man sich daran eher besser orientieren kann?
681 **B:** Das finde ich wäre in vielen Bereichen von uns eigentlich
682 ein wirklicher Fortschritt. Es gibt ja immer so die Freiheit
683 in der Wissenschaft und dergleichen. Es gibt immer total
684 tolle Schlagworte, wie man sozusagen seine geistige
685 Flexibilität und wissenschaftliche Freiheit immer sehr weit
686 empor halten kann. Aber ich sage mir immer, bei diesen
687 extrem unterschiedlichen Aufgaben, die wir haben, also bei
688 diesen unterschiedlichen und sehr großen Aufgabenspektrum,
689 das wir haben, sozusagen ein Stück weit eine Struktur zu
690 haben, die einem sozusagen einem das Leben erleichtert,
691 unter dem Strich sozusagen generiert dieses systematische
692 Vorgehen eigentlich für mich größere Freiheiten, wenn man
693 sozusagen auf eine gewisse Art von Rückgrat stützen kann und
694 sagt, okay, darüber brauche ich mir nie wieder Gedanken
695 machen, weil es alle gleich machen. Auch wenn sich das im
696 ersten Moment etwas komisch anhört und man sagt, man ist in
697 einer Struktur gefangen. Das sind für mich immer schnell
698 dahin geworfene Worte, weil wenn man dieses Rückgrat, dieses
699 System erst mal hat, und sich gewissermaßen alle darin
700 gefunden haben, dann kann das glaube ich zu einer echt
701 größeren Freiheit führen. Auch praktisch für ein Freisetzen
702 von mehr Arbeitszeit für die Mitarbeiter. Wenn sie sich
703 nicht mehr um noch eine Excelliste kümmern müssen oder noch
704 eine Word-Datei kümmern müssen. Wenn das alles letztendlich
705 in einer Datenbank hinterlegt ist und man weiß, dass auch
706 verschiedene Datenbanken wie zu Beispiel bei uns das LIMS
707 vielleicht irgendwann auch mal ein Stück von einem
708 Lebenszyklus ist, von einem Forschungsprogrammsystem, das
709 wir versuchen, bei uns im BfR zu etablieren. Also für mich

- | | |
|-----|---|
| 710 | sind sozusagen diese Sachen, das Ineinandergreifen von |
| 711 | Datenbanken eigentlich auch ein ganz wichtiges Thema, wo man |
| 712 | für mein Dafürhalten in verschiedenen Arbeitsgruppen hier im |
| 713 | BfR noch ein bisschen aneinander vorbei diskutiert. Also |
| 714 | auch das Vernetzen von Arbeitsgruppen hier im BfR, um |
| 715 | praktisch den digitalen Fortschritt hier voranzubringen, |
| 716 | finde ich eigentlich sehr sehr wichtig. |
| 717 | I: Wunderbar, (Name anonymisiert), ich danke für das Gespräch! |
| 718 | B: Ja, gerne |

11.3.2. Transkript Bereich Mikrobiologie (1-4OEM_7)

1	I: Vielen Dank (Name anonymisiert), dass du dir einige Minuten
2	Zeit nimmst, ein paar Fragen zum Thema
3	Forschungsdatenmanagement zu beantworten.
4	B: Mach ich gerne.
5	I: Du arbeitest in der Fachgruppe Molekulare
6	Mikrobiologie und Genomanalyse. In dieser Fachgruppe werden
7	Verfahren zur komplexen molekularen Typisierung von
8	mikrobiellen Erregern ausgearbeitet, die in ihren Einsatz
9	zur Aufklärung von Ausbrüchen der Risikobewertung,
10	Attribution Modellierung und Früherkennung von
11	Mikroorganismen mit epidemiologischem Potenzial finden.
12	B: Ja.
13	I: Zudem umfasst die Fachgruppe das Nationale
14	Referenzlabor zur Durchführung und Tests von Zoonosen, also
15	Salmonellen...
16	B: ...Salmonellen, ja.
17	I: Im Vordergrund der Arbeit steht die serologische
18	und molekularbiologische Differenzierung von
19	<i>Salmonella</i> -Isolaten. Kannst du bitte noch etwas
20	ausführlicher darlegen, welche Art von Forschung du
21	betreibst?
22	B: Ja, also wir haben ein Mal einerseits, wie du
23	schon gesagt hast, das Nationale Referenzlabor für
24	Salmonellen, da bin ich ja auch seit 18 Jahren im Prinzip
25	ein Experte drauf und habe mich halt intensiv mit diesem
26	Organismus beschäftigt. Sodass wir also viele
27	Forschungsprojekte haben, sowohl international, als auch
28	national über Salmonellen in der Vergangenheit hatten und
29	jetzt auch noch haben. Und jetzt durch das Aufkommen der
30	Next Generation Sequenzierung als neues Tool, Genomsequenzen
31	halt vollständig zu sequenzieren und aufzuklären ist ein
32	sehr, ja, diskriminierendes Tool halt zu typisieren,
33	Bakterien zu typisieren, allgemein Mikroorganismen zu
34	typisieren. Dadurch kann man noch tiefer reingehen in die
35	Sequenzen und noch bessere Aufklärung machen. Also auch
36	phylogenetische Aufklärung, das bedeutet, den Verlauf der

37	Evolution von den Bakterien nachzuvollziehen: Wie schnell
38	verändern sie sich, was nehmen sie für Gene auf, während
39	ihrer Entwicklung und welche Gene geben sie ab. Das ist hoch
40	spannend und das ist ein Tool, was man damit machen kann und
41	das hat sich jetzt im Laufe der letzten zehn Jahre in die
42	Labore etabliert, war am Anfang eine sehr teure Methode und
43	kann jetzt genutzt werden eigentlich, ist bezahlbar geworden
44	und wird in den Laboren etabliert. Ist noch ein bisschen
45	teuer, deswegen gibt es jetzt noch ein paar wenige Labore,
46	die das machen können, aber so wie bei der PCR das ist, wird
47	es immer preiswerter auch. Und dadurch, dass die Technologie
48	so wichtig ist, haben wir das halt seit einigen Jahren
49	aufgenommen und beschäftigen uns auch, das hier am BfR halt
50	für die Molekular..., also für die Typisierung von Bakterien
51	zu etablieren. Und zwar dann weiterführend, nicht nur auf
52	die Salmonellen bezogen, sondern auf alle Erreger, die hier
53	im Haus behandelt werden, oder in der Abteilung 4 erst mal.
54	Das umfasst ja die typischen Lebensmittelerreger erst mal
55	wie <i>Campylobacter</i> , pathogene <i>E.Colis</i> , Lysterien,
56	Salmonellen, aber auch andere Erreger, wie Staphylokokken,
57	Enterokokken, kommensale <i>E.Colis</i> , also solche, die halt
58	Antibiotikaresistenzgene sehr schnell aufnehmen und abgeben
59	und übertragen auf andere Spezies. Und diese Technologie
60	wird halt zentral aufgebaut für diese Laboratorien und ist
61	jetzt auch nutzbar. Und das ist jetzt erst mal so die
62	Etablierung der Methode und die Daten, die jetzt erzeugt
63	werden, können dann halt besser und..., also, geben ein
64	besseres Bild ab, sag ich mal, für die Risikobewertung,
65	sodass die Risikobewertungsmodelle jetzt entwickelt werden
66	können, diese Daten berücksichtigen und bessere Modelle
67	erstellt werden können und daraus natürlich dann auch
68	eindeutigere Schlüsse vielleicht zu ziehen sind am Ende, die
69	bisher nicht möglich waren mit den Typisierungsdaten, die
70	man bisher erzeugt hat.
71	I: ok..., ja
72	B: ...ja...
73	I: ...Hört sich nach einem mächtigen Projekt an, wenn
74	das jetzt so quasi auch in der ganzen Abteilung, dann jetzt

75	nicht nur für die Salmonellen...
76	B: ...genau...
77	I: ...sondern eben für alle andern Erreger dann noch
78	gemacht werden soll...
79	B: ...genau...also das ist so unsere Entwicklung in der
80	Fachgruppe, nach der letzten Umstrukturierung. Also dass wir
81	einerseits dieses Feld bedienen hier für alle Labore, also
82	die Next Generation Sequenzierung aufbauen und die Methoden
83	zur Verfügung stellen für alle Erreger insgesamt hier in der
84	Abteilung 4, die bearbeitet werden. Und natürlich auch, ich
85	sag mal, weil wir jetzt auch an der Quelle sind der
86	Salmonellen, das mal als proof of principle bei den
87	Salmonellen auch angewandt zu haben. Weil wir das in einer
88	Fachgruppe haben, Salmonellen und die Next Generation
89	Sequenzierung und dadurch wir natürlich relativ einfach und
90	schnell proof of principles machen können. Ob diese
91	Technologie dann auch wirklich die Vorteile bietet, die man
92	sich davon verspricht...
93	I: ...ja...und dann auch übertragbar ist dann...oder? Kann
94	man...
95	B: ...genau...
96	I: ...auch auf andere Erreger dann...ja...
97	B: ...genau..., das ist ja schon auch eine internationale
98	Entwicklung, also, da gibt es schon auch viele
99	Publikationen, die schon gezeigt haben, dass diese
100	Technologie wirklich sinnvoll ist, dort auf dem Gebiet der
101	Lebensmittelerreger auch dann auch anzuwenden, für
102	Ausbruchsuntersuchungen, für die Risikobewertung, für das
103	Verfolgen von neu aufkommenden, epidemischen Klons. Also
104	Bakterientypen, die sich dann möglicherweise weltweit
105	verbreiten oder nur regional verbreiten und es ein ganz
106	hochspannendes Tool, was dort angewandt werden kann...
107	I: ...ja...
108	B: ...und wir etablieren das halt auch, weil halt auch
109	so teuer ist, gerade in der ersten Phase muss man ja zeigen,
110	dass es auch gut funktioniert. Und da sind halt
111	Forschungsprojekte sehr sinnvoll dann zu schreiben, also zu
112	beantragen mit dieser neuen Technologie, sodass man zeigt in

113	diesen Forschungsprojekten, da tun wir so, dass diese
114	Technologie dann wirklich auch dann im Rahmen von einer
115	Amts-...., also von Amtsaufgaben, im Rahmen der Typisierung,
116	was ja...., die Nationalen Referenzlabore ja als Amtsaufgabe
117	haben, die Typisierung von den Erregern, dann quasi
118	überträgt, also etabliert durch diese Forschungsprojekte
119	etabliert in gewisser Weise und dann den Sinn..., ja...,
120	darstellt der Leitung im Prinzip und sagt, dass diese
121	Technologie doch wichtig ist dauerhaft in der Routine zu
122	etablieren, wo wir auch gerade dran sitzen. Und das bedeutet
123	natürlich auch große Hürden, aber das ist eigentlich immer
124	so auch mit anderen Technologien gewesen:
125	Microarray-Technologie, auch PCR, dass man halt über
126	Forschungsprojekte, mit anderen Partnern zusammen natürlich,
127	diese Technologie etabliert im Haus, oder in der
128	Wissenschaftseinrichtung am Institut hier. Mehr Wissen sich
129	aneignet, also Expertenwissen sich aneignet und dann auch im
130	Laufe der Zeit, wenn sich das dann wirklich auch als sehr
131	potenzielle Methode aufzeigt, dann auch in die Amtsaufgaben
132	zu übernehmen, als ein Tool. Und damit dann halt Daten
133	generiert für weitergehende Gruppen, also die
134	epidemiologischen Gruppen, die ja dann, ja, epidemiologische
135	Seite betreuen von solchen Daten, das ist dann immer halt....
136	I: ...die das dann nachnutzen können....
137	B: ...genau...also da kommen immer viele Experten
138	zusammen aus den unterschiedlichen Feldern. Ich bin Biologe,
139	ich weiß sag ich mal, ich habe die Epidemiologie nicht
140	studiert, weiß deswegen darüber nicht so viel. Ich kriege
141	natürlich durch gemeinsame Arbeit mit den Epidemiologen mit,
142	worauf die achten, aber es zeigt sich doch, dass zum Beispiel
143	Epidemiologen natürlich logischerweise, wenig von diesen
144	Typisierungsmethoden verstehen, erst mal, aber... und wir... die
145	die Typisierungsmethoden verstehen, verstehen wenig von der
146	epidemiologischen Seite, aber beide Bereiche sind halt sehr
147	wichtig, um dann auch Rückschlüsse zu ziehen und das ganze
148	dann natürlich auch auf ein anderes Level zu heben und das
149	für die Risikobewertung dann auch zu nutzen.
150	I: Aber die Daten sind ja dann die gleichen, die man

151	dann..., auf die man dann guckt?!
152	B: Der Datenpool sind die gleichen, richtig, aber sie
153	kommen natürlich auch dann aus den unterschiedlichen
154	Bereichen. Also es ist so zum Beispiel, was wir machen, wir
155	typisieren halt, oder stellen Daten von Isolaten her, also
156	Typisierungsdaten von Isolaten her. Und diese Isolate, also
157	das sind Bakterienisolate, die hat man aus Lebensmittel, vom
158	Tier, vom Menschen isoliert und diese Isolierung machen ja
159	aber andere Labore. Also entweder, wenn man ein Projekt hat,
160	dass man halt eine Gruppe hat, die dann halt in die
161	einzelnen Bereiche geht, sag ich mal jetzt, und organisiert
162	Isolate zu nehmen, also Proben zu nehmen und die Bakterien
163	daraus zu isolieren, die dann halt untersucht werden im
164	Labor, also typisiert werden. Aber zu diesen Isolaten
165	gehören halt auch immer die Metadaten: Also wann habe ich
166	das Isolat isoliert? Von wem habe ich das Isolat isoliert?
167	War dieser Mensch, dieses Tier krank? In welchem
168	Zusammenhang ist das Isolat isoliert worden? Das ist dieser
169	Satz, den man da herstellt an Metadaten und ohne diese
170	Metadaten, ohne genau die, wie sagt man..., in der Medizin
171	auch Anamnese, oder so? Also ohne genau zu wissen, was
172	hinter so einem Isolat steckt, würden Typisierungsdaten auch
173	wertlos sein. Also wenn ich nur die Daten aus dem Labor
174	hätte, zum Beispiel von einer Next Generation Sequenzierung
175	und ich wüsste überhaupt nichts zu diesem Isolat dazu: Also
176	kommt es aus einem Tier, kommt es vom Menschen, kommt es vom
177	Lebensmittel?
178	I: ...und wer liefert denn dann diese Daten, diese
179	Metadaten?
180	B: ...genau... und diese Metadaten sammeln normalerweise
181	die Epidemiologen. Also die haben, also, oder die halt
182	epidemiologisch arbeitenden Gruppen, die sammeln die Daten
183	durch Interviews, durch Veranlassung halt, diese Daten zu
184	nehmen, oder tragen diese Daten dann von anderen Laboren
185	zusammen.. gemeinsam... Und wenn man dann diese
186	Typisierungsdaten hat und diese Metadaten, die werden dann
187	halt zusammengeführt und das ist das wichtige, dass diese
188	Daten zusammengeführt werden.

189	I: Und gibt es da Standards für? Für diese
190	Metadaten, also dass das....
191	B: ...nein, also das gibt es nicht, weil das ist eine
192	ganz..., das ist halt schwierig. Also man wünscht sich
193	natürlich, dass das alles in einer Datenbank ist, solche
194	Datenbanken gibt es auch. Also die Typisierungsdaten und die
195	Metadaten zusammen, aber da gibt es viele rechtliche, denk
196	ich mal Hürden, die genommen werden müssen, um diese Daten
197	zusammenzubringen, oder zusammenbringen zu dürfen, sag ich
198	mal. Das gilt eigentlich auch, also nicht nur für
199	Amtsaufgaben, wenn man Daten zusammenbringt, sondern auch
200	für Forschungsdaten. Und da sag ich mal, haben es
201	diejenigen, die humane Daten sammeln darüber, schon noch mal
202	ein bisschen schwieriger: Weil die Daten müssen anonymisiert
203	sein, sie dürfen halt nicht rückführbar sein auf eine
204	bestimmte Person. Und das macht natürlich die
205	Datenzusammenführung sehr schwierig: Weil nicht alle dürfen
206	dann die Daten auch sehen unter Umständen, weil es halt
207	unter Umständen Möglichkeiten gibt, dass die Daten dann,
208	naja, nicht falsch interpretiert, aber, also dahinter steht
209	ja ein Missbrauch irgendwie unter Umständen und den will man
210	natürlich verhindern. Datensicherheit im Prinzip auch, also
211	nicht von der Seite jetzt, ob es gehackt werden kann oder
212	nicht, aber dass die Daten halt anonymisiert sind irgendwie.
213	Aber am Ende muss man natürlich ein bisschen dann, muss man
214	natürlich ein bisschen Daten dann, also muss man die Daten
215	halt so zusammenführen, dass sie noch anonymisiert sind,
216	aber dass sie natürlich nicht so anonymisiert sind, dass
217	man nichts mehr damit anfangen kann....
218	I: ...ja, das ist die Kunst...
219	B: ...das ist die Kunst....
220	I: ... das ist die Kunst..
221	B: ...richtig, ja...also und deswegen gibt es immer da
222	große Hürden, die Daten zusammenzuführen und wie man das
223	löst, sind große ja Diskussionen auch, wenn man ein
224	Forschungsprojekt hat, wie man das strukturiert und..., da
225	gibt es..., ja eigentlich auch immer Memorandum of
226	Understandings und/oder Code of Conducts in

227 Forschungsprojekten jetzt, wie man mit Daten verfährt. Und
228 ja, neben den gesetzlich vorgeschriebenen Daten eigentlich,
229 also was man halt vom Gesetz her, sag ich mal beachten muss.
230 Aber gibt es natürlich dann auch noch mal Code of Conducts,
231 wie man mit den Daten verfährt.
232 **I:** ...ja..., welche Rolle spielt dann konkret das
233 Forschungsdatenmanagement bei der Planung jetzt von
234 Projekten?
235 **B:** Also wenn man wirklich so Daten auch mit neu...also
236 Daten aufnimmt, also Metadaten generieren will, also Isolate
237 generieren will zum Beispiel, spielt das natürlich eine
238 große Rolle, weil das muss natürlich irgendwie so
239 abgesprochen sein, vereinbart sein, wer welche Daten sieht
240 und aufnimmt...
241 **I:** ...also jetzt gerade im Bezug wenn man externe
242 Partner noch mit dabei hat?
243 **B:** ...richtig...genau externe Partner dabei hat, genau
244 **I:**ok....
245 **B:** ...also ich zum Beispiel, ich bin da, also wir sind
246 ja jetzt hier hauptsächlich diese Typisierungslabore, die
247 NRLs. Und in Projekten zum Beispiel stellen wir uns nicht
248 zur Verfügung jetzt in die Ställe zu gehen, sage ich mal,
249 und mit den Bauern zu reden und zu sagen, da..., mit denen zu
250 reden und zu sagen: „Dürfen wir Proben nehmen?“ Und auch
251 dort quasi Vereinbarungen zu treffen, dass man halt Proben
252 nehmen darf und dann halt die Isolierung erfolgt. Wir
253 kriegen, also das machen meistens dann andere Gruppen halt
254 auch, universitäre Gruppen, je nach Expertise. Und die
255 erzeugen dann, also die haben dann, sag ich mal, die
256 absoluten Erstdaten. Und da ist es dann meistens so in
257 großen Projekten, dass dann halt eine Datenbank generiert
258 wird, wo anonymisiert die Daten eingegeben werden von diesen
259 Personen. Also die kriegen dann einen Code, also jede Probe
260 kriegt einen Code und mit dem Code kann nur das Labor was
261 anfangen, was die Daten erhoben hat.
262 **I:** ja...und dann greift ihr auf diese Datenbank zu...
263 **B:** ...genau
264 **I:** ...und das wär dann der Datenaustausch, den ihr

265 dann mit den Externen macht in der Form...

266 **B:** ...genau

267 **I:** ...dass ihr die nachnutzen könnt für eure

268 Typisierungsverfahren, wenn ich das jetzt richtig....

269 **B:** ...richtig, genau...Also, die Betriebe, da ist da

270 nicht der Name des Betriebes genannt, sondern nur eine Zahl

271 oder so. Und am Ende muss man dann halt sehen, ob man..., dann

272 gibt es dann halt die Gruppen, die das auswerten. Also dann

273 kommen natürlich wieder alle ins Spiel: Die Epidemiologen

274 und die Typisierer und sammeln die Daten und versuchen

275 natürlich dann, je nach Auswertung, dann Muster zu erkennen

276 und dort halt signifikante Unterschiede...

277 **I:** ...ja... und wird denn dieser Prozess auch

278 dokumentiert?

279 **B:** hmmm...also der ganze Prozess...

280 **I:** ...Also von wem kriegt man die Daten, wo sind die

281 abgelegt, wer darf darauf zugreifen....

282 **B:** ...also bei größeren Projekten würde ich mal sagen:

283 Ja. Also diese Horizon 2020 Projekte, wo man international

284 arbeitet, EU Forschungsrahmenprogramme. Das sind ja meistens

285 größere Projekte, ich denke jetzt an ein Projekt, wo wir

286 auch involviert sind, das heißt EFFORT. Da geht es um

287 Antibiotikaresistenzen. Da wurden auch so Daten aufgenommen

288 und da sind 30 Partner drin und in solchen großen Projekten

289 ist das ganz klar geregelt. Also das verlangt glaube ich

290 auch sogar die EU von der Projektseite her, dass solche

291 Sachen ganz klar geregelt sind, zu Beginn des Projektes. Und

292 da helfen eigentlich dann auch, ja ich sag mal, die haben

293 sich spezialisiert darauf, solche Gruppen zu managen, das

294 sind eigentlich ja Firmen, die diese Gruppen managen. Die

295 werden dann auch bezahlt aus diesem Projekt und die haben

296 dann meistens auch schon, sag ich mal Templates oder so, die

297 dann auf das Projekt angepasst werden. Das passiert aber

298 dann meistens in diesen Scientific Committees oder so am

299 Anfang des Projekts, wie das geregelt sein soll, weil das

300 wird ja eigentlich erst nach der..., häufig dann erst

301 ausgearbeitet, wenn das Projekt dann auch genehmigt ist.

302 Also man hat schon ein gewisses Verständnis, was man da in

303	diesem Projekt machen will und so und wie man sich das halt
304	vorstellt, aber die Details werden ja dann auch erst danach,
305	wenn das Projekt dann auch tatsächlich genehmigungswürdig
306	ist, oder genehmigt worden ist, etabliert.
307	I: ja..., ok...
308	B: ...und in kleineren Projekten, wie gesagt, das ist
309	glaub ich dann eher so, wenn man jetzt drei, vier Partner
310	ist, da denke ich ist eher so, dass man das auf kleinerem
311	Level kocht. Also früher gab es gar keine Memorandum of
312	Understandings oder Code of Conducts, wie man das immer so
313	schön heißt, wie man mit Daten umgeht. Aber ich glaube
314	inzwischen ist es auch glaub ich gang und gäbe, dass man so
315	eine Vereinbarung trifft unter den Partnern, damit dann auch
316	geregelt ist, wer welche Daten dann sehen darf und
317	austauschen kann.
318	I: Und wenn jetzt diese Daten dann bei euch
319	ankommen, ja von außen, mit welchen Verfahren generiert oder
320	typisiert ihr denn dann diese Proben?
321	B: Also meistens ist es, weil es halt nicht so
322	standardisiert ist, bekommt man Excel-Listen (lacht)
323	I: ...ok, ok,...
324	B: ...so, also so kriegt man normalerweise Daten. Also
325	es gibt, ich hatte auch schon ein Projekt, da hatte man
326	tatsächlich auch ein Online-Tool. Also das war das SACS 4 in
327	FPI.2, dort wurden auch Metadaten und so Typisierdaten
328	erzeugt und da war ein Partner da drin, also das ist halt
329	auch ein Universitätsprofessor, der da eine Firma gegründet
330	hat, das outgesourced hat und sich dann ein bisschen dazu
331	sich verdient hat mit seinem Programm. Das wurde dann halt
332	benutzt, um diese Daten aufzunehmen für die Zeit des
333	Projekts. Und da konnten dann die Partner tatsächlich online
334	die Daten eingeben und die Daten entsprechend rechtemäßig
335	dann auch sehen. Also es ist immer die Frage jetzt, wie
336	kriegt man die Daten noch mal. Also entweder gibt es ein
337	Online-Tool, oder halt Excel-Listen....
338	I: ...und das ist eher dann der Normalfall, wenn ich
339	das jetzt rausgehört hab?
340	B: ...Excel-Listen ist eher der Normalfall denk ich

341 mal, weil es meistens keine Möglichkeit gibt, so ein
342 Online-Tool zu haben, weil es kostet Geld. Und das hat man
343 meistens in Projekten nicht dann auch zu etablieren dafür,
344 wenn man es nicht vorsieht. Oder einen Partner schon drin
345 hat, der da eine große Expertise drauf hat auf dem Gebiet...
346 so.

347 **I:** Ja... und wie geht es dann weiter wenn ihr die
348 Excel-Listen dann bekommt?

349 **B:** Gut also, es ist so: In den Referenzlaboren ist es
350 halt so, dass wir halt Isolate bekommen hauptsächlich auch
351 aus den Ländern. Und wenn das jetzt Isolate sind aus den
352 Projekten auch, ist es ja, werden die in unser LIMS System
353 aufgenommen in der Abteilung 4 eigentlich. Also das LIMS,
354 das ist ja ein System in der Abteilung 4, um die
355 Isolat-Einsendungen, die wir hier bekommen zu managen. Also
356 die Isolat-Einsendungen für die weitere Typisierung und das
357 ist ja jetzt auch erst mal unabhängig, ob es eine Salmonelle
358 ist, ein *Campylobacter*, ein *E.Coli* da sind wir jetzt
359 einheitlich aufgestellt. Wir benutzen dasselbe System und
360 wir haben halt eine Probenaufnahme. Also die Isolate kommen
361 angeliefert mit den Metadaten zusammen, also sprich die
362 Excel-Liste, kommen sie. Und die Daten werden dann in unser
363 LIMS-System übernommen. Und für die Projektarbeit, also wir
364 können unterscheiden, ob das jetzt natürlich Isolate sind,
365 die jetzt im Rahmen von Routine-Einsendungen kommen, von den
366 Ländern genommen werden, oder ob wir die im Rahmen von
367 Projekten bekommen. Es wird dann halt ein Projekt angelegt
368 im LIMS. Das heißt dann halt ist dann meisten der Name von
369 dem Projekt, wie es dann auch immer heißt. Und unter diesem
370 Projektnamen werden dann die Daten, die Metadaten
371 aufgenommen. Und die Isolate gehen dann in die Typisierung
372 also ins Labor, das können ja alle möglichen
373 Typisierungsmethoden sein, sind ja auch ganz klassische
374 phänotypische, serotypisiert bei den Salmonellen, oder dann
375 auch weiterführende molekularbiologische Typisierungen. Und
376 so der Standardtypisierungsdatensatz, das hat so jedes
377 Labor, also da werden, also die Serotypie ist es bei uns
378 zum Beispiel. Dann geht es ja weiter - das wird von einem

379	anderen Labor gemacht - aber ist die
380	Antibiotikaresistenzbestimmung, die phänotypische und dann
381	bestimmte PCRs, die zusammenhängen. Ob es jetzt noch mal ein
382	bestimmter Typ ist in der Serotypie etabliert und diese
383	Standarddatensätze werden dann auch wenn sie erzeugt sind...,
384	also das Ergebnis ins LIMS aufgenommen, nur das Ergebnis...ja
385	I: Und die Gerätedaten an sich?
386	B: ...Also die Rohdaten?
387	I: Genau
388	B: ...(lacht), die Rohdaten, das ist ein bisschen eine
389	schwierige Kiste (lacht), genau...
390	I: Also ich denk jetzt gerade an das Thema
391	Speicherung von Forschungsdaten beziehungsweise dann eben
392	die Ergebnisse, wie du ja schon gesagt hast, die werden dann
393	in LIMS auch abgelegt, aber die Gerätedaten...
394	B: genau, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Da
395	kommt es drauf an, was es für Gerätedaten sind und auch
396	natürlich welches Labor du jetzt fragen würdest, sag ich
397	jetzt mal, also es ist....
398	I:unterschiedlich
399	B: ...es ist unterschiedlich, das ist tatsächlich nicht
400	einheitlich geregelt am BfR, hier, jetzt. Und dem
401	entsprechend ist es dann auch unterschiedlich, ob es jetzt
402	Projektdaten sind, also Forschungsdaten oder
403	Amtsaufgabendaten. Also es gibt halt PCR-Verfahren, die
404	führt man durch auf Real-Time PCR Cycler und manche Labore
405	haben halt die Real-Time PCR Cycler da, also die Ergebnisse,
406	die Rohdaten, die dort entstehen, die werden in das LIMS,
407	glaub ich, automatisch übertragen und sind dann dort
408	hinterlegt mit der Probe. Das haben wir tatsächlich nicht
409	gemacht. Also die Daten, die bleiben erst mal auf dem Gerät
410	und gehen in die... bei den Projekten legen wir einen Ordner
411	an, das ist ja der G-Ordner, das ist ja eigentlich nicht für
412	Forschung gedacht, aber es gibt ja keine andere Möglichkeit
413	im Moment am BfR. Und unter diesen Ordner werden halt alle
414	Rohdaten, sag ich mal, erst mal abgelegt, die zu diesem
415	Projekt gehören....also....
416	I: ...nach einem bestimmten Schema auch?

417 **B:** Wir..., naja..., wir kreieren, wir haben schon so ein
418 bisschen Übung darin jetzt (beide lachen), aber das Schema
419 ist jetzt so nicht festgelegt. Aber wir haben meistens, also
420 Rohdaten ist dann ein Unterordner, das ist auch abgelegt
421 teilweise nach, wenn man jetzt nach verschiedenen
422 Arbeitspaketen arbeitet, dass man das nach den
423 Arbeitspaketen aufteilt und die Daten dort ablegt. Oder
424 Kommunikation zum Beispiel, also alles, was man mit den
425 Partner macht: Also E-Mails zum Beispiel, wichtige E-Mails
426 dort ablegt, also alles, alle Daten, die zu einem
427 Forschungsprojekt dann gehören, tatsächlich dort ablegt.
428 Auch die Rohdaten, soweit es geht, aber man kann halt....wir
429 haben am BfR mit dem LIMS, dieses LIMS ist eigentlich nur
430 dafür geeignet, die Metadaten gut zu verwalten, ja? Und ganz
431 einfache Ergebnisdaten zu verwalten. Also ich sag mal
432 Charakter-Daten, also Zahlendaten...., entweder eine Nummer,
433 ein Typ als Nummer da rauskommt, den man da eintragen kann,
434 oder ja, das ist es eigentlich..., also irgendeine Nummer
435 eintragen kann als Ergebnis. Weil ein Bild zum Beispiel
436 abzulegen über dieses LIMS, dafür ist das LIMS nicht
437 gemacht.
438 **I:** Aber solche Daten werden auch bei euch generiert:
439 Bilddaten?
440 **B:** Bilddaten werden auch generiert und das sind ja im
441 Prinzip auch die Rohdaten, die dann dort in diesem Ordner
442 abgelegt werden. Und...., aber diese Bilddaten, das bezieht
443 sich jetzt zum Beispiel auf die Pulsfeld-Gelelektrophorese,
444 das ist halt ein Bandenmuster, was man da sieht und
445 spezifisch für ein bestimmtes Isolat ist. Und man erzeugt
446 halt immer ein Gel, wo jetzt 15 Stämme drauf sind und man
447 möchte..., man hat vielleicht ein Datensatz von 200 Stämmen,
448 den man untersucht in dem Projekt und hat dann am Ende, weiß
449 ich nicht 10 Gele, die ich habe mit 15 Stämmen irgendwie
450 drauf. Und ich muss ja jetzt irgendwie diese Stämme ja
451 irgendwie zusammenführen und möchte ich auswerten, also
452 einen Verwandtschaftsbaum herstellen. Das zum Beispiel
453 funktioniert jetzt nicht mit dem LIMS-System, das ist dafür
454 nicht ausgelegt. Und deswegen würde ich jetzt ein anderes

455	Programm nehmen und da haben wir...
456	I: ...und das habt ihr....
457	B: ...ja da haben wir hier etabliert schon sehr lange
458	BioNumerics. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Programm,
459	ist auch ein kommerzielles Programm. Und damit ist möglich,
460	also da kann man halt auch Metadaten sammeln. Das ist ein
461	bisschen anders, es ist kein typisches Windows-Programm, da
462	muss man auch irgendwie sich ein bisschen einarbeiten, aber
463	da kann man....
464	I: Also es eine Datenbank, wenn ich das richtig
465	verstanden habe?
466	B: ...genau, ist auch eine Datenbank, aber damit kann
467	ich halt auswerten richtig. Also ich kann, ich sammele dort
468	auch Metadaten, aber nicht in dem Umfang wie es in dem LIMS
469	hinterlegt ist. Also das kann ich halt bestimmen, was ich da
470	rein gebe als User natürlich irgendwie. Und das ist das eine:
471	Metadaten. Aber dann kreierte ich sozusagen die Experimente
472	dazu noch. Also zum Beispiel die Typisierungsmethode wäre
473	das jetzt zum Beispiel Pulsfeldgelelektrophorese, das ist
474	das mit den Bilderzeugung machen, was halt im LIMS nicht
475	funktioniert. Oder jetzt auch zum Beispiel Next Generation
476	Sequenzierungsdaten, das kann ich auch nicht mit dem LIMS
477	verwalten. Aber das kann ich mit dem Programm verwalten. Und
478	ich ordne dann sozusagen die erzeugten Bilddaten jedem
479	Isolat zu. Das ist halt möglich. Also wenn ich 15 Isolate
480	auf einem Gel habe, dann wird in diesem Programm das Gel
481	auseinandergenommen und jedes Bandenmuster dem Stamm
482	zugeordnet. Es wird normalisiert, es ist dann vergleichbar
483	und so habe ich dann für alle 150 Isolate dann auch die
484	Ergebnisse hinterlegt und kann dann die verschiedenen
485	Isolate auswählen und verschiedene Analysen damit machen und
486	komme dann zu einem Ergebnis, wo ich mehrere Stämme
487	verglichen habe, Verwandtschaftsbaum ist es meistens
488	irgendwo, wo ich die Abhängigkeit sehe.
489	I: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, diese
490	Verlinkung aber zwischen den Programmdateien und den Rohdaten,
491	die werden quasi in diesem Programm verknüpft miteinander....

492	B: ...ja...
493	I: ...wie sieht das denn dann auch aus, kann man das
494	dann auch wiederum Exportieren, zum Beispiel diese Art von
495	Struktur, oder ist man da wirklich abhängig dann von dem
496	Anbieter, sag ich mal....
497	B: ...joa....
498	I: ...wenn es jetzt gerade, im Hintergrund denke ich
499	an das Thema Langzeitarchivierung. Wenn das in einer
500	Datenbank drinsteckt und eine Verknüpfung ja stattfindet ist
501	es oft schwierig, bei einem Export, wie man die Sachen
502	wiederum verheiraten kann. Wie sind da die Erfahrungen?
503	B: ...Also man kann es exportieren und das läuft
504	meistens bei den Programmen auch als XML-Datei. Das ist ja
505	ein allgemeines Format, aber in wie fern dann andere
506	Programme dieses XML tatsächlich dann lesen können, da kenn
507	ich mich dann nicht aus. Also das ist meistens dafür da halt
508	dass, wenn ich jetzt jemandem meine Daten schicken will,
509	dann muss, dann exportiere ich die als XML, schicke ihm die
510	Dateien und der lädt sich das dann in das gleiche Programm,
511	also BioNumerics wieder rein und dann hat er alles. Also das
512	ist....
513	I: ...und das funktioniert auch?
514	B: ...das funktioniert gut. Aber inwiefern man das
515	jetzt, also wenn ich jetzt diese XML-Datei dauerhaft
516	speichere und ich sag mal dieses BioNumerics-Programm, das
517	gibt es irgendwann nicht mehr, oder es wird nicht
518	weiterentwickelt. Inwiefern man dann die Daten dann noch mal
519	durch andere Programme nutzen kann, da kenne ich mich nicht
520	aus, das könnte vielleicht, sollte vielleicht sein, weil es
521	ein einheitliches Dateiformat ist, aber...das ist halt diese
522	Stufe. Das kommt wirklich ganz drauf an, was das für
523	Methoden sind, aber bei diesen bildgebenden Verfahren, sage
524	ich mal wie Pulsfeldgelelektrophorese oder eine ganz normale
525	PCR, die ich auf das Gel auftrage. Und dann habe ich am Ende
526	ein Bild von mehreren Proben. Das sind ja die absoluten
527	Rohdaten, dann hab ich erst mal eine JPEG-Datei ist es
528	meistens von einem Bild und die kann ich natürlich dann
529	irgendwie bezeichnen, was sind das für Proben, also die

530	Isolatnummern oder so und das hinterlege ich dann, aber....
531	I: ...passiert das auch einheitlich? Oder macht das
532	jeder, der am Gerät ist, irgendwie anders dann? So eine
533	Dateibenennung, sag ich jetzt mal? Weil das hast ja gerade
534	eben angesprochen, nicht wahr?
535	B: ...ja, das funktioniert nicht einheitlich würde ich
536	sagen. Das sind tatsächlich nicht einheitlich, auch nicht
537	über die Projekte und tatsächlich auch nicht innerhalb einer
538	Gruppe. Das ist individuell, also da gibt es eigentlich
539	keine Vorgaben irgendwie. Wir haben Protokolle, das ist ja
540	logisch eigentlich. Also dieses Bild, was da erzeugt worden
541	ist, das wird eigentlich im Protokoll eingeführt, genau. Die
542	Protokolle, die benutzen wir ja aus der..., aus unseren
543	Laborarbeitsanweisungen. Wir haben ja die Hauptverfahren
544	irgendwie als Laborarbeitsanweisung hinterlegt und da ist ja
545	dann auch immer als Anhang ein Templateprotokoll hinterlegt.
546	Und da wird halt...genau...da wird das Bild halt dann
547	reinkopiert in dieses Template-Protokoll, nicht wahr? Also
548	entweder wird handschriftlich ausgefüllt, dieses Protokoll.
549	Aber die meisten Leute machen das jetzt schon am Computer.
550	Das ist ja eine Word-Datei und da werden dann die
551	Probennummern eingetragen in eine vorgefertigte Tabelle und
552	das Bild wird dann reinkopiert und dann hat man halt ein
553	Protokoll darüber und das wird dann hinterlegt... dann.
554	I: ...ok...
555	B: ...also man weiß schon, was man dann auf dem Bild
556	hat....
557	I: ...ja, also die Metadaten zu dem Bild.
558	B: Genau.
559	I: Aber wie gesagt das läuft alles über ein
560	Template, das ist jetzt in dem Fall elektronisch vorliegt...
561	B: Genau.
562	I: ...Aber man könnte es auch theoretisch ausdrucken
563	und analog auch noch mal ausfüllen und sich das Bild auch
564	ausdrucken dann, oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
565	B: Naja, das Bild ist ja dann in der Datei
566	integriert, also das ist ja eigentlich ein komplettes
567	Protokoll. Das kann man ausdrucken. Das tun wir ja auch im

568	Rahmen der Akkreditierung, oder für die Protokollführung
569	dann halt insgesamt von den Leuten, die das dann machen.
570	Aber man hat das natürlich dann auch elektronisch hinterlegt
571	das Protokoll, ja.
572	I: ja, ok. Und vorhin hast du dann noch mal kurz das
573	Experiment erwähnt, also zum einen diese Analysen, die
574	gemacht werden, also die Rohdaten aus den Geräten. Dann
575	läuft es über dieses BioNumerics, wo die Daten dann
576	analysiert werden und dann wurde dann noch mal angesprochen
577	auch es gibt dazu dann auch noch mal Experimente, wenn ich
578	das richtig verstanden habe, oder?
579	B: ...hmmm...nein, also diese Bilder, die man da erzeugt,
580	die gehen halt mit den Metadaten in BioNumerics und dort
581	kann man in Bionumerics, zerlegt man quasi das Bild, sodass
582	man das dem Isolat zuordnen kann, die Ergebnisse, oder die
583	dort für jedes Isolat generiert worden sind. Und dann kann
584	man halt innerhalb von BioNumerics sich also die Daten
585	auswerten. Also sprich, die Isolate zusammentun, die man
586	halt ausgewertet haben will und dort dann halt Zusammenhänge
587	erkennen für..., also Bäume nennen wir das:
588	Verwandtschaftsbäume. Sodass man dann sieht, welche Stämme
589	sind sehr ähnlich zueinander, welche sind weiter weg
590	genetisch voneinander. Solche Sachen sieht man dann: Ist ein
591	bestimmter genetischer Typ zum Beispiel assoziiert mit einem
592	bestimmten Lebensmittel, oder mit einem bestimmten Tier. Und
593	das sind diese Daten, die man dann aus BioNumerics halt
594	bekommt. Und diese Daten dann natürlich....genau...also diese
595	Rohda....also die Daten, die dann aus Bionumerics kommen, die
596	bespricht man dann natürlich logischerweise mit den
597	Epidemiologen zum Beispiel. Also die Interpretation der
598	Daten dann. Da geht es ja dann darum, also wie interpretiere
599	ich meine Daten. Was für Rückschlüsse ziehe ich jetzt daraus
600	jetzt. Also ich kann zum Beispiel sehen, dass bestimmte
601	Typen jetzt zum Beispiel sehr stark assoziiert sind mit
602	Schwein, also die werden sehr häufig aus Schweinen isoliert
603	und der Typ, der ist gar nicht zu finden beim Menschen
604	irgendwie. So. Und da fragt man sich natürlich dann, warum
605	ist das so? Und da kann man dann natürlich, je nachdem, wie

606 die wissenschaftliche Fragestellung ist sagen: Ok gut, ich
607 habe jetzt einen Typ, der kommt scheinbar nicht beim
608 Menschen an, irgendwie. Also der wird beim Menschen nicht
609 isoliert, wie andere Typen und man stellt sich die Frage,
610 warum ist das so? Und kann dann.... und dann geht die
611 Forschung natürlich weiter. Da kann man halt noch
612 detaillierter ins Genom gucken. Experimente planen, die
613 vielleicht einen Hinweis darauf geben dann, also es hat dann
614 mit Pathogenität zum Beispiel zu tun, oder Virulenz: Warum
615 ist der Stamm jetzt für den Menschen nicht so virulent, wie
616 für das Schwein.

617 **I:** Und wie wird dieser Prozess dann auch
618 dokumentiert?

619 **B:** Ja also man hat die Daten, ich denke mal also, im
620 Prinzip wird es dokumentiert, dass man Zwischenberichte
621 schreibt. Also wenn man jetzt in einer größeren Gruppe
622 zusammenarbeitet, dann werden tatsächlich Zwischenberichte
623 geschrieben. Also auch wie man die Daten, die man dort hat,
624 interpretiert und die werden dann an andere Partner verteilt
625 als, sag ich mal, Zwischeninformation. Also die und die
626 Daten habe ich rausbekommen. Und dann ist natürlich klar
627 setzt man sich zusammen und interpretiert die Daten zusammen
628 und wie das...na gut...am Ende wird natürlich eine Publikation
629 geschrieben, sehr häufig. Das ist dann natürlich das
630 ultimative Ende, dass man die Daten halt so
631 zusammengeschrieben hat, dass man es publizieren kann. Wie
632 man die ganzen Zwischenstufen dokumentiert, also das ist,
633 also entweder durch diese Zwischenberichte, oder halt durch,
634 ich sag mal viele E-Mails (lacht)...

635 **I:** ...ja...

636 **B:** ...dass man halt einfach, man diskutiert ja was. Und
637 entweder man diskutiert was am Tisch, weil man ein
638 physisches Meeting hat und man hat auch Protokoll dann unter
639 Umständen, was dann geschrieben ist, oder man macht es per
640 E-Mail, wo es dann immer hin und her geht, wie man das sieht
641 und...was auch immer. Man natürlich jetzt die E-Mails
642 dokumentieren, also was wir machen ist, dass ...also was ich
643 mache, dass ich am Ende eines Projekts wirklich alle E-Mails

644 zusammenfasse und dann archiviere. Dann hab ich das
645 abgelegt, aber ich sortiere im Prinzip die E-Mails nicht
646 mehr, weil das wäre vielleicht zu aufwändig innerhalb eines
647 Projekts, die noch mal zu sortieren nach irgendwelchen
648 Dingen, aber am Ende ist es im Prinzip eine
649 Veröffentlichung, die die Daten dann strukturiert halt
650 darstellt und veröffentlicht.
651 **I:** ja. Und werden denn bei einer Publikation dann
652 auch die entsprechenden Rohdaten mit veröffentlicht?
653 **B:** Eigentlich nicht, also da..., ich sag mal in der
654 Vergangenheit waren es viele Demo-Gele, die dort dann in den
655 Publikationen miterschienen ist. Also dass man dann halt
656 typische Muster oder was auch immer typische Daten oder
657 Tabellen, das zusammengefasst hat. Da sind nicht die
658 Rohdaten veröffentlicht worden, jetzt ist es so...,
659 Sequenzdaten, das ist noch mal was anderes. Wenn man
660 Sequenzdaten veröffentlicht, dann muss man, also das fordern
661 die Journals, das ist glaube ich allgemeiner Standard, weiß
662 jetzt nicht worauf das beruht. Aber wenn man halt
663 Sequenzdaten generiert, die man veröffentlichen möchte, dann
664 muss man die hinterlegen in der NCBI-Datenbank oder in der
665 ENA-Datenbank. Also die bekommen ja dann eine Accession
666 Number, sind öffentlich, jeder kann sie sehen. Sodass sie
667 dann sich auch jeder runterladen kann und die Daten
668 möglicherweise noch mal reanalysieren kann oder
669 nachvollziehen kann. Und im Rahmen, ja sag ich mal, dieser
670 Big Data Geschichte, also die Daten werden ja immer mehr und
671 immer größer, ist es halt so, dass bei den Journals manche
672 bieten das halt an. Oder so ist es halt, dass man halt die
673 Daten als Supplemental Material mitgibt. Also dann
674 zusätzlich veröffentlicht werden auf der Seite des Journals
675 als Supplemental Material, weil es einfach so viel Daten
676 sind, dass man die in die Veröffentlichung nicht mehr geben
677 kann. Und da, das sind tatsächlich Daten, die dann halt
678 unter Umständen auch Rohdaten sind. Also das kann man
679 auch selber bestimmen, was man da in diese Supplemental
680 Materials tut. Also es sind halt zusätzliche Informationen
681 beziehungsweise zusätzliche Daten, die man so jetzt in dem

682 Paper nicht unterbringen kann. Und eine Tabelle zum
683 Beispiel, die was zusammenfasst in einer Publikation von,
684 weiß ich nicht, 200 Proben, würde dann ins Supplemental
685 Material halt, jede Probe dann halt aufgelistet sein,
686 vielleicht was die für Eigenschaften hat. Und das ist ein
687 bisschen abhängig tatsächlich von demjenigen, der halt diese
688 Publikation einreicht. Da gibt es eigentlich nicht wirklich
689 glaube ich einheitliche Standards drüber. Weiß jetzt nicht,
690 von den einzelnen Verlagen wie ASM oder so, gibt es da
691 vielleicht schon Richtlinien, oder wie auch immer, wie sie
692 das gerne haben wollen. Aber es gibt keine einheitlichen
693 Standards. Jetzt ist es so zum Beispiel bei
694 Sequenzierungsdaten, also Big Data auch, wo man dann halt
695 die ganze Genomsequenz veröffentlicht oder diskutiert und
696 so. Also die Daten muss man auch schon vorher quasi in der
697 NCBI veröffentlicht haben. Das ist eigentlich sehr strikt
698 und einheitlich, dass man Sequenzierungsdaten in NCBI in
699 dieser Gen-Datenbank veröffentlicht für alle.

700 **I:** Würde das denn für dich auch zur Guten
701 Wissenschaftlichen Praxis gehören?

702 **B:** Absolut. Absolut, also einerseits ist es ja eh
703 gefordert und andererseits ist es wirklich auch dringend
704 notwendig, sowas zu haben, sowas allgemeinübergreifendes.
705 Weil ich sehe es ja selber, dass man häufig Daten auch
706 wirklich, ja, im Prinzip jetzt in der Vergangenheit oder so,
707 nicht wieder findet. Und beziehungsweise das ist selber eine
708 sehr große Hilfe für einen selber, die Daten dann auch in
709 dieser öffentlichen Datenbank dann auch wieder zu finden
710 irgendwie. Man hat zwar irgendwie auch die Submission Files
711 und alles da irgendwie. Aber tatsächlich um nur wirklich die
712 Daten, also die final Daten dann am Ende zu haben und nicht
713 die ganze Historie, die dahintersteckt. Weil man muss ja
714 auch mal dann wieder die Daten noch mal korrigieren oder wie
715 auch immer. Die ganze Historie ist tatsächlich ein sehr
716 gutes Tool, um seine finalen Daten auch noch mal....

717 **I:** ...wiederzufinden...

718 **B:** ...wiederzufinden.

719 **I:** Und dieser Aspekt der Nachnutzung der Daten, also

720	welche Rolle spielt die? Also jetzt das eine ist ja quasi
721	für einen selber, dass man seine Daten dann auch wieder
722	findet, genau in der Form wie sie eben halt auch dann
723	publiziert wurden und die so ein gewisses Qualitätskriterium
724	eben dann halt auch aufweisen. Aber wie sieht das aus mit
725	Daten anderer zum Beispiel?
726	B: ...ja genau...
727	I: ...werden die auch nachgenutzt?
728	B: ...also, wenn Daten in einer öffentlichen Datenbank
729	sind, wo jeder reingucken kann, wie NCBI. Dann ist es, finde
730	ich, das absolut beste System. Weil dadurch ist ja eine
731	Nachnutzung gewährleistet. Also es gibt ja auch mal neue
732	Algorithmen, Verfahren wo man dann die Daten noch braucht,
733	noch neu auswerten möchte, wie auch immer. Es entwickelt
734	sich weiter und wenn die Daten dann dort hinterlegt sind und
735	sich die entsprechenden Wissenschaftler, die sich dann
736	runterladen können, dann ist es das beste was es gibt. Also
737	diese Nachnutzung ist dadurch sehr gut reguliert, weil wir
738	wissen: Wissenschaftler, Projekte gehen drei, vier Jahre.
739	Dann sind die Wissenschaftler vielleicht wieder weg, nicht
740	mal erreichbar genau für diese Daten. Und die nachfolgenden
741	Wissenschaftler, die da arbeiten, die wissen es nicht
742	besser, was da in der Vergangenheit gelaufen ist und wissen
743	auch nicht, wo die Daten liegen, ne? Und das ist dann
744	natürlich sehr schwer, die Daten dann auch wieder vielleicht
745	nach 10 Jahren anderen zur Verfügung zu stellen,
746	möglicherweise für eine Reanalysierung. Und dann ist es
747	natürlich sehr hilfreich, wenn die in einer öffentlichen
748	Datenbank schon da liegen und nachzuvollziehen sind,
749	absolut. Aber da spielt es natürlich auch wieder so ein
750	bisschen rein. Also in diesen öffentlichen Datenbanken, da
751	sind meistens halt nicht viele Metadaten hinterlegt, ne?
752	Also das ist meistens nur so ein minimaler Satz. Und wenn
753	man dann tatsächlich noch mal einen größeren Satz Metadaten
754	braucht, dann muss man tatsächlich die Gruppe noch mal
755	anschreiben. Weil, es sei denn, wenn sie nicht, wenn die
756	Metadaten nicht so gut zusammengefasst sind im Paper, dass
757	man sie daraus ziehen kann. Aber meistens braucht man ja

758 dann auch wirklich Einzeldaten zu den einzelnen Proben. Und
759 wenn die jetzt nicht in den Supplemental Material hinterlegt
760 sind, dann muss man tatsächlich die Gruppen noch mal
761 anschreiben. So ist das, ja?!

762 **I:** ja. Also da höre ich gerade schon raus, das wären
763 dann unter anderem vielleicht die Probleme, die man dann hat
764 mit den Forschungsdaten, wenn man die nachnutzt. Fallen dir
765 noch andere Probleme ein, so generell im Umgang mit
766 Forschungsdaten? Also zum Beispiel: Die sind jetzt nicht so
767 gut beschrieben.

768 **B:** Ja, naja, also es gibt, also was das Problem sein
769 kann ist, dass halt nur..., also es gibt halt die Rohdaten...,
770 ich denke jetzt speziell an die Genomsequenzierung, weil das
771 halt Big Data sind. Und dann die analysiert, also aus den
772 Rohdaten analysierte Daten, die ja auch noch groß genug
773 sind. Und es ist so ein bisschen offen bei diesen
774 öffentlichen Datenbanken, oder bei dieser Art, wenn ich was
775 publiziere, möchte ich die Rohdaten tatsächlich zur
776 Verfügung stellen, oder die analysierten Daten. Und wenn ich
777 jetzt die analysierten Daten zur Verfügung stelle, dann hat
778 eigentlich keiner die Chance mehr, noch mal auf die Rohdaten
779 zurückzugreifen und vielleicht noch mal neue Algorithmen
780 sich anzusehen oder es passieren ja auch den
781 Wissenschaftlern tatsächlich Fehler. Oder was heißt Fehler,
782 also unwissentlich, sag ich mal. Neue Dinge kommen rein und
783 man möchte die Rohdaten noch mal analysiert haben. Also ich
784 denke jetzt zum Beispiel an Kontaminationen, die im Labor
785 passieren können, ja? Dass man halt analysierte Daten gibt
786 und die, wo eine Kontamination eine Rolle spielt, die im
787 Labor passiert ist, aber das halt unwissentlich passiert
788 ist zu dem Zeitpunkt. Und dann aber durch eine neue
789 Sensibilität sag ich mal, hat sich herausgestellt: Ok, wenn
790 der die Technik angewandt hat, dann müsste er eigentlich
791 Probleme gehabt haben mit Kontamination. Und er sagt jetzt
792 hier, er hat was gefunden, was Außergewöhnliches, aber ist
793 es nicht vielleicht Kontamination? Dieses Außergewöhnliche,
794 was er gefunden hat. Und um sowas noch mal nachzuvollziehen
795 braucht man schon am besten die Rohdaten, ne? Und wenn die

796	halt nicht verfügbar sind tatsächlich, dann kann man solche
797	Dinge gar nicht mehr nachvollziehen, vielleicht. Also das,
798	da gibt es ja wirklich ganz wichtige Dinge, irgendwie...
799	also.
800	I: Welche Maßnahmen würden denn da greifen, um so
801	was möglicherweise verhindern zu können?
802	B: naja, also, Maßnahmen greifen... Also erst mal muss
803	man sagen, schon wenn man so eine Daten übergibt, also der
804	NCBI. Das ist ja ein riesen Thema, bei Bioinformatikern und
805	so auch. Und die haben auch ihre Analyse-Tools, wo halt die
806	Rohdaten, die man jetzt da rein gibt, ja so eine Art
807	Qualitätscheck bekommen. Die können jetzt natürlich nicht
808	alles sehen, ob da jetzt was falsch ist in den Daten oder
809	so, aber es ist da schon mal so eine
810	Qualitätseingangskontrolle, die ist gewährleistet. Nur diese
811	Qualitätseingangskontrolle zum Beispiel, die kann sich ja
812	auch ändern, sag ich mal. Und das heißt ja nicht, dass man
813	auch unter Umständen noch mal Daten analysieren möchte. Aber
814	es ist erst mal eine gewisse Qualitätseingangskontrolle da.
815	Also dass nicht, sag ich mal, sämtlicher Schrott dort
816	hinterlegt werden kann. Weil wenn diese
817	Qualitätseingangskontrolle nicht erreicht wird, weil die
818	Datenlage zum Beispiel zu dünn ist, oder wie auch immer,
819	dann wird es zurückgeschickt an den Wissenschaftler und
820	gesagt: Nein, ist nicht veröffentlichbar, veröffentlichen
821	wir nicht. Also die haben schon so eine
822	Qualitätseingangskontrolle, das find ich eigentlich ganz
823	gut, weil ja dadurch ist halt gewährleistet, dass alle Daten
824	irgendwie in gewisser Weise erst mal eine gewisse Qualität,
825	die da hinterlegt ist, hat. Und wenn das nicht wäre, würde
826	das doch sehr chaotisch sein, wenn man jedem Wissenschaftler
827	selber hinterlegen würde, oder sagen würde, ja schick mir
828	einfach, wir veröffentlichen. Und dadurch ist es halt
829	relativ gut schon mal gewährleistet und... Also es ist immer
830	gut bei solchen Verfahren, eigentlich einen Kurator zu
831	haben, sag ich mal, ja?! Also das ist eigentlich, wenn man
832	Forschungsdatenbanken hat, oder allgemein Datenbanken, wo
833	viele Leute Daten reingeben. Dann ist es eigentlich das

834	Beste, wenn man einen Kurator hat. Und das ist dann
835	natürlich eine Person, je nachdem wieviel Daten es sind auch
836	mehrere Personen, die dafür sorgen, dass die Daten, die dort
837	in diese Datenbank gehen, einen gewissen Standard haben.
838	Also sind alle Daten, die benötigt werden, gegeben, ne? Dass
839	man Rücksprache hält bei Fragen - mit dem Einsender -
840	also dass man diesen Datensatz, der in die Datenbank soll,
841	eine gewisse Qualität bekommt. Und die Metadaten zum
842	Beispiel, je nachdem was das für ein Daten...., also was das
843	dann auch ist, dass die Metadaten, oder alle Felder sag ich
844	mal, die ausgefüllt sein sollen, um die zu übertragen,
845	ausgefüllt sind. Das kann man natürlich auch in gewisser
846	Weise automatisiert machen, aber ich muss schon sagen, dass
847	wenn eine Person dahintersteht, dass die Datenqualität
848	natürlich wesentlich besser wird.
849	I: Und wer macht so eine Datenkuration?
850	B: Ja das ist natürlich die große Sache. Es kostet ja
851	eine Person, kostet Geld, wer bezahlt sowas auch, ne? Und da
852	ist es natürlich dann gut, wenn man halt jetzt in Richtung
853	internationale Datenbanken geht, zum Beispiel die ENA und
854	die NCBI. Die ist ja quasi durch bestimmte Länder halt
855	finanziert. Also durch die USA hauptsächlich, aber auch
856	Europa, gibt es halt Geld für die großen Archiv-Datenbanken.
857	Die haben halt dann ein Budget im EU-Haushalt hinterlegt.
858	Und das halt dann schon eine gewisse Sustainability, wie
859	sagt man?
860	I: Nachhaltigkeit.
861	B: ...Nachhaltigkeit, genau. Eine gewisse
862	Nachhaltigkeit und das ist dann auch gut. Und da gibt es
863	dann auch Stellen für, die das halt machen, ne? Aber so in
864	EU-Projekten jetzt, die über drei, vier Jahre, vier, fünf
865	Jahre finanziert werden, ist das natürlich immer ein
866	Problem. Also man dann wahrscheinlich immer jemanden, der
867	das dann auch kuriert unter Umständen, oder sich darum
868	kümmert. Aber was ist nach den fünf Jahren, ne? Was macht
869	man mit den Daten nach den fünf Jahren und soll man diese
870	Datenbank weiterführen? Es gibt ja viele sinnvolle
871	Datenbank, aber das muss halt eine Nachhaltigkeit sein und

872	das kostet halt alles Geld. Und da ist natürlich immer die
873	Finanzierung eine große Frage. Und da gibt es halt, ja, weiß
874	ich auch nicht. ...also das ist wirklich ein Problem. Diese
875	Finanzierung am Ende des Projekts, wie man die Daten dann
876	auch lebendig hält oder tatsächlich auch dann der
877	Wissenschaft überträgt. Und es ist schon ganz gut, auch dann
878	von Anfang an Konzepte zu haben, wie man da vorgeht. Das
879	wird eigentlich auch schon jetzt verlangt. Also es ist im
880	Prinzip in jedem Projekt ein Punkt: Nachhaltigkeit der
881	Daten. Wie stellt man es sicher. Und inzwischen gibt es ja
882	glaub ich jetzt auch, also zum Beispiel im Rahmen des
883	EU-Forschungsrahmenprogramm und so, gibt es ja auch schon
884	Möglichkeiten, irgendwie diese Daten auch zu hinterlegen. Da
885	kenne ich mich zwar nicht so gut aus, aber da gibt es schon
886	auch noch mal andere...also die sind höher aufgelegt..., so
887	Umbrella-Projekte irgendwie, wo dann halt auch, ja,
888	IT-Infrastruktur tatsächlich und so nutzen kann für
889	Projekte, also europaweite Projekte. Also ich spreche jetzt
890	immer ein bisschen von Europa und international. Wie es in
891	Deutschland ist, ist auch, glaube ich sehr schwierig. Also
892	da muss man immer gucken - national und international. Aber
893	generell ist es wirklich schwierig und wie du schon gesagt
894	hast, es ist ein heißes Thema irgendwie, wie ich diese
895	ganzen Daten eigentlich in Zukunft verfügbar mache. Open
896	Data. Und welche Daten. Da hat ja die EFSA auch eine
897	Strategie, oder ein Paper drüber. Und die EU. Also da gibt
898	es ja auch einige Papers, die kennst du ja wahrscheinlich,
899	wie man da verfügt und man muss dann halt sehen, ob man da
900	was Nützliches rausziehen kann.
901	I: Genau, super! (Name anonymisiert), vielen Dank, für die
902	vielen Fragen, die Du mir beantwortet hast! Ja, und recht
903	herzlichen Dank dafür.

11.3.3. Transkript Bereich Toxikologie (1-2OET_2)

1	I: (Name anonymisiert), vielen Dank dass du dir einige Minuten Zeit
2	genommen hast und mir ein paar Fragen zum
3	Forschungsdatenmanagement zu beantworten. Die Fachgruppe
4	Toxikologische Bewertungsstrategien beschäftigt sich vor
5	allem mit der Weiterentwicklung toxikologischer
6	Prüfmethoden, inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf der
7	Etablierung von Alternativmethoden auf regulativer und auf
8	experimenteller Ebene. In eigenen Laboratorien entwickelt
9	die Fachgruppe molekulartoxikologische Methoden und Zell-
10	und Gewebekulturmethode, um Tierversuche zu ersetzen. Zu
11	den Forschungsschwerpunkten gehören dabei unter anderem
12	toxikodynamische Untersuchungen von chemischen Stoffen,
13	sowie die Entwicklung von Bewertungsstrategien. Kannst du
14	mir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher darlegen,
15	welche Art von Forschung du betreibst?
16	B: Also in unserem Projekt untersuchen wir im Grunde den
17	Einfluss von Stoffen, die das Hormonsystem verändern können,
18	oder beeinflussen können, die werden endokrine Disruptoren
19	bezeichnet. Da gibt es eben einen hohen Bedarf an
20	Testmethoden, um diese endokrinen Disruptoren zu
21	identifizieren und zu bewerten. Und in unserem Projekt
22	beschäftigen wir uns hauptsächlich mit einer Gruppe an
23	endokrinen Disruptoren, das sind östrogene Substanzen, die
24	beispielsweise im Plastik vorkommen und eben auch einen
25	Einfluss auf das Hormonsystem haben können, unter Umständen.
26	Und da benutzen wir eine Brustkrebszelllinie, diese
27	MCF-7-Zellen und diese Zellen haben die Fähigkeit, dadurch
28	dass sie den östrogenen Rezeptor exprimieren, haben sie eben
29	auch die Fähigkeit auf östrogene Stoffe zu reagieren. Und in
30	dieser Zelllinie, die wir benutzen, haben wir gesehen, dass
31	wenn man den östrogenen Rezeptorsignalweg ausschaltet, dann
32	verändern die Zellen ihre Morphologie und diese
33	morphologische Veränderung kann im Grunde verhindert werden,
34	oder aufgehoben werden, wenn man gleichzeitig östrogene
35	Stoffe hinzu gibt. Sodass man da einen Wettkampf hat
36	zwischen östrogenen <i>Inhibitor</i> , das ist in unserem Fall ein

37	Pharmazeutikum, das Fulvestrant und dem dazugegebenen
38	potenziell östrogen wirkenden Stoff. Und je nachdem welcher
39	Stoff gewinnt am Östrogenrezeptor, haben wir entweder den
40	Phänotyp, diese morphologische Veränderung der Zellmembran,
41	oder eben nicht. Und aus dieser Beobachtung heraus
42	entwickeln wir jetzt gerade eine Screeningmethode, mit der
43	wir eben High Content Scanning, High Content Screening, im
44	Grunde viele verschiedene Substanzen testen können im
45	Hinblick auf ihre Östrogenität, also inwiefern sie die
46	Fähigkeit haben, den Östrogenignalweg durcheinander zu
47	bringen oder nicht.
48	I: Ok, und welche Erfahrungen hast du bisher beim Thema
49	Forschungsdatenmanagement gemacht in dem Bereich jetzt?
50	B: Also direkte Erfahrungen mit dem Begriff
51	Forschungsdatenmanagement keine, abgesehen von den
52	Vorträgen, die du bisher gehalten hattest, ansonsten hatte
53	ich im Rahmen meiner Ausbildung im Grunde gelernt, wie man
54	Experimente plant und dass man die auch nachvollziehbar
55	dokumentieren muss im Laborbuch und auch die Analysen im
56	Grunde nachvollziehbar dokumentieren muss, bis hin zur
57	Langzeitarchivierung der Daten, die letztendlich in
58	Publikationen dann publiziert werden. Also an sich jetzt mit
59	dem Lebenszyklus von Forschungsdaten bisher nix.
60	I: Ja, ok. Du hast ja gerade schon mal angesprochen, die
61	Planung von Forschungsprojekten, welche Rolle spielt denn da
62	das Datenmanagement?
63	B: Ja, in Zeiten der Omics-Datenanalysen, mit den
64	terabyte-großen Datensätzen, spielt das Datenmanagement an
65	sich eine riesengroße Rolle, weil man im Grunde diese riesen
66	Datenmenge ja irgendwo speichern muss, verarbeiten muss,
67	prozessieren muss, analysieren muss und da brauchen wir
68	natürlich die technischen Voraussetzungen dazu. Also wenn
69	das das ist, worauf du anspielst?
70	I: Ja, also generell, inwiefern jetzt das Datenmanagement an
71	sich Beachtung findet? Also primär dann, wenn ich das jetzt
72	so raus höre, wenn es um die Speicherung geht, von den
73	Daten. Und wer ist bei der Planung denn dann alles
74	beteiligt? Dann bei so einem Projekt, wenn es an die Planung

75	geht?
76	B: Also es ist jetzt halt die Frage, ob es um die grobe
77	Projektplanung an sich, also um das Aufsetzen eines komplett
78	neuen Projektes, was für viele Jahre gehen soll, oder jetzt
79	im Grunde genommen die alltägliche experimentelle Planung,
80	in welche Richtung man jetzt irgendwie weiterkommen möchte?
81	I: Genau.
82	B: Also eher das große Ganze, oder das im Alltag?
83	I: Genau, das Zweite.
84	B: Ok, beteiligt bin ich da im Grunde als Projektleiter,
85	aber auch dann die Frau (Name anonymisiert) als Doktorandin, sowie
86	einige Bachelor- und Masterstudenten, die dann in
87	regelmäßigen Abständen zu uns stoßen und uns in dem Projekt
88	dann unterstützen. Also, wir sind da gemeinsam involviert,
89	wir lesen gemeinsam Literatur, wir diskutieren Ansätze, wie
90	wir bestimmte Fragestellungen klären können, wir analysieren
91	gemeinsam die Daten, wir diskutieren sie und...
92	I: ...ok
93	B: ...bekommen dann eben Ideen für weiteres Vorgehen.
94	I: Und spielt dann bei deinem Projekt auch externe
95	Kooperation mit Partnern eine Rolle?
96	B: Ja, also externe Kooperation auch, da haben wir
97	beispielsweise Kooperation mit der Charité, mit der Gruppe
98	von Prof. (Name anonymisiert), der uns Brustkrebstumorschnitte zur
99	Verfügung gestellt hat, an welchen wir die <i>in vivo</i> - Relevanz
100	unserer <i>in vitro</i> -Erkenntnisse im Grunde testen können. Ich
101	habe ja schon gesagt, dass wir in den MCF-7 Zelllinien,
102	diese morphologischen Veränderungen sehen können, wenn wir
103	den Östrogenrezeptorsignalweg blockieren und es ist eben die
104	Frage, inwiefern das <i>in vivo</i> , oder in dem klinischen Alltag
105	auch eine Rolle spielt. So könnte man beispielsweise dann
106	daraus möglicherweise ableiten, wie erfolgreich bestimmte
107	medikamentöse Behandlungen sind, während der
108	Brustkrebsbehandlung.
109	I: Und werden dabei denn dann auch Daten ausgetauscht?
110	B: Und da tauschen wir. Also wir generieren Daten dazu, vor

111	allem Bilddaten, die wir im Grunde selber analysieren und im
112	Grunde genommen die Auswertung mit den Pathologen dann
113	diskutieren. Also weniger dass wir tatsächlich einen
114	Datenaustausch haben. Also neben diesem Projekt hatte ich
115	jetzt auch noch mal mit der Gruppe von (Name anonymisiert)
116	kooperiert, aber in einer völlig anderen Fragestellung zu
117	einem anderen Projekt. Aber da ging es im Grunde genommen
118	auch darum, dass sie mir Gewebeschnitte von Mausherzen zur
119	Verfügung gestellt haben, die ich dann unter unseren
120	Mikroskopen analysiert hatte und dann die analysierten
121	Datensätze im Sinne von Excel-Files denen dann wieder zur
122	Verfügung gestellt hatte.
123	I: Also wenn ich das dann richtig verstanden habe, gibt es
124	dann quasi analoge Daten, die reinkommen und dann werden die
125	hier analysiert und dann wird quasi das Ergebnis wiederum
126	mit den Projektpartnern auch geteilt? Aber das sind dann
127	digitale Daten.
128	B: Das sind dann digitale Daten. Was wir dann noch gerade
129	diese Woche diskutieren wollen, ist mit einer
130	Forschungsgruppe aus Bielefeld, der Uni Bielefeld, glaube
131	ich, die im Bereich der Analyse von Omics-Daten, also der
132	Multiparameteranalyse von Omics-Daten Erfahrung haben. Und
133	denen wollen wir im Grunde unsere Daten, also Genomdaten,
134	Transkriptom-, Proteomdaten zur Verfügung stellen, die wir
135	eben hier aus diesem MCF-7 Projekt generiert haben, dass sie
136	darin vielleicht Muster erkennen, was diese Auswirkung der
137	Blockierung des Östrogensignalweges auf den verschiedenen
138	Ebenen, ob man da irgendwelche Zusammenhänge finden kann.
139	Inwiefern Veränderungen auf transkriptioneller Ebene auch
140	auf Proteinebene zum Beispiel Veränderungen nach sich ziehen
141	oder nicht.
142	I: Ja..., und wie würden dann diese Daten zur Verfügung
143	gestellt werden, wenn das jetzt solche Omics-Daten sind?
144	B: Das müssten wir jetzt noch genau diskutieren. Es wird
145	höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir die dann

146 auf eine Cloud der Uni Bielefeld hochladen würden, die eine,
147 soweit ich das bisher verstanden habe, eine lokale Cloud ist
148 und nicht irgendwo einen externen Server sonst wo benutzt.
149 So würden wir im Grunde unsere Daten denen zur Verfügung
150 stellen, dass die diese dann analysieren und auswerten
151 können. Aber das werden wir diese Woche am Donnerstag
152 diskutieren, inwiefern das machbar ist oder nicht.

153 **I:** Und du hast es gerade eben auch schon mal angesprochen,
154 wir werden dann diese Daten analysieren. Welche Methoden und
155 Verfahren werden denn zur Generierung von den
156 Forschungsdaten verwendet bei euch?

157 **B:** Also persönlich hauptsächlich Bioimaging, Mikroskopie im
158 Wesentlichen, aber auch Western-Blot Analysen, um quantitative
159 Veränderungen auf Proteinebene zu detektieren, oder
160 quantitative PCR, um quantitative Veränderungen auf
161 transkriptioneller Ebene, also der mRNA-Ebene zu
162 detektieren. Das sind so im Wesentlichen die Laborprozesse
163 und ansonsten für diese Omics-Daten, die hatten wir eben an
164 externe Firmen rausgegeben, die das dann gemacht hatten.
165 Also beispielsweise die Genomdaten, Genomsequenzierdaten
166 wurden an die Firma (Name anonymisiert) in Konstanz gegeben. Die hatten
167 diese analysiert mit Next Generation Sequencing Geräten. Die
168 Proteom-Analysen, die hatte eine Gruppe am
169 Max-Planck-Institut für Zellbiologie und Genetik in Dresden
170 durchgeführt. Und die transkriptionellen Analysen, die
171 wurden durch, welche Firma war das? Weiß gar nicht mehr,
172 müsste ich noch mal nachschauen, war vor meiner Zeit.

173 **I:** Und dort waren dann auch quasi die Rohdaten dann
174 ausgetauscht, oder ihr bekommt die dann wieder zurück, oder
175 sind das dann quasi eher Excel-Files aus deren Auswertung,
176 oder wie muss ich mir das dann vorstellen?

177 **B:** Also wir bekommen von allen Daten auch die Rohdaten plus
178 eine Auswertung davon. Also uns ist wichtig, dass wir auch
179 die Rohdaten selber zur Verfügung haben. Bei den
180 Proteindaten ist es so, dass wir da erst mal nur Excel-Files
181 haben, also bei dem Proteomics-Ansatz. Da ist aber

182	sichergestellt, dass die Daten in Dresden noch für die
183	nächsten zehn Jahre gespeichert sind und vorhanden sind, die
184	Rohdaten. Aber die könnten wir an sich im Grunde auch
185	bekommen.
186	I: Und die Größe der Daten? Ist es dann so, dass die auf
187	einer Festplatte dann kommen, oder auch über die Cloud
188	gezogen werden, welche Möglichkeiten gibt es denn da?
189	B: Die werden über Server bereitgestellt, zum Download im
190	Grunde. Und die sind dann schon im Gigabyte-,
191	Terabyte-Bereich.
192	I: Und quasi dann auch noch mal bei der Datengewinnung
193	beziehungsweise und dann auch Datenanalyse, wer ist denn
194	dann daran dann beteiligt auch?
195	B: In der Datengewinnung, also wenn man von den externen
196	Firmen absieht, sind im Grunde die am Anfang schon
197	Genannten: Ich selbst, Frau (Name anonymisiert) als Doktorandin, sowie
198	Masterstudenten, Bachelorstudenten beteiligt. Die im Grunde
199	die Experimente durchführen und im Moment ist es
200	hauptsächlich so, dass ich vor allen Dingen dann die
201	Digitalisierung dieser Daten dann mache am Mikroskop. Also
202	wir haben dann da so eine Art Workflow, die einen dann die
203	Daten, also die Experimente durchführen, mir dann die Slides
204	geben, wo eben diese Zellen drauf fixiert sind,
205	immunfluoreszenzgefärbt sind, und wir dann eben an die
206	Mikroskope dann gehen und uns die Bilder dann schießen.
207	I: Ok, und diese Art von Datengewinnung und dann auch
208	Verarbeitung, wie wird denn dieser Prozess bei euch
209	festgehalten?
210	B: Im Laborbuch, im Wesentlichen, handschriftlich und dann
211	haben wir zusätzlich noch digitale Versionen unseres
212	Laborbuchs in Excel-Files, wo wir Experimentlisten führen,
213	mit der Fragestellung der jeweiligen Versuche und eine
214	Kurzanalyse, oder eine Kurzauswertung der jeweiligen
215	Versuche, im Sinne einer Art Übersichtstabelle über alle
216	Experimente, die so laufen gerade. Jede Fragestellung
217	bekommt eine Experimentnummer und zusätzlich dazu gibt es

218 dann noch mal Excel-Files, in denen wir dann das Experiment
219 noch detaillierter beschreiben, wie es durchgeführt wurde.
220 Und die Excel-Files werden dann immer unter dem jeweiligen
221 Datum, an dem das Experiment begonnen wurde, gespeichert und
222 jede Wiederholung eines Experiments nutzt das gleiche
223 Excel-File-Template und bekommt ein neues Datum
224 davorgesetzt. Das heißt die Experimentnummer an sich bleibt
225 gleich und jeder Repeat hat dann ein eigenes Datum.

226 **I:** Und wie muss ich mir dann das Zusammenspiel von dem
227 analogen Laborbuch und dann der digitalen Excel-Version
228 vorstellen?

229 **B:** Also einige Sachen, die in der digitalen Version
230 hinterlegt werden, werden ausgedruckt und dann im Laborbuch
231 eingeklebt und einige Sachen werden auch im Laborbuch
232 vermerkt, die dann wiederum im Excel-File eingetragen
233 werden. Also es so ein bisschen ein Zusammenspiel von
234 beidem. Idealerweise decken sich die Informationen in beiden
235 so gut wie möglich, aber man kann natürlich nicht
236 ausschließen, dass in dem einen mehr Information drinstehen,
237 als in dem anderen. Ich würde sagen, dass die digitale
238 Version um einiges detaillierter ist als die Laborbücher,
239 als die handschriftliche Version. Einfach dem verschuldet,
240 dass man in der digitalen Version auch so eine Art Protokoll
241 drin hat, wie bestimmte Experimente zu laufen haben. Und man
242 da eben immer nur kleine Veränderungen einfügen kann und
243 sagen kann: Okay, hier wurde jetzt statt 24 Stunden, 48
244 Stunden lang inkubiert. Wenn man diesen gesamten Ablauf
245 jedes Mal ins Laborbuch schreiben würde, würde man mit dem
246 Schreiben ja gar nicht mehr aufhören. Also so in der Art
247 spielen diese beiden Sachen zusammen, also wünschenswert
248 wäre natürlich, dass man das zusammenführt und nur noch eine
249 Version von dem einen oder anderen hat, vielleicht durch
250 Nutzung von elektronischen Laborbüchern, aber vielleicht
251 kommen wir ja sowieso noch dazu?

252 **I:** Ja, also wenn ich das jetzt gerade heraushöre, gibt es da
253 schon Präferenzen?

254 **B:** Also der Wunsch wäre, diese doppelte Buchführung zu
255 unterbinden und nur noch eine Buchführung in
256 Anführungsstrichen zu haben. Also da würden wir definitiv
257 die digitale bevorzugen und machen jetzt da auch die ersten
258 Schritte, ein elektronisches Laborbuch mal zu testen, wie
259 das uns im Alltag im Grunde hilft. Dadurch, dass wir auch
260 noch dieses LIMS-System am Hause zur Verfügung haben,
261 welches genutzt werden kann, um experimentelle Daten zu
262 hinterlegen, beziehungsweise zur Verwaltung von Ressourcen
263 von Zelllinien, von Antikörpern, von Primern, können wir im
264 Grunde dieses LIMS-System nutzen als Datenbank. Und die
265 Dokumentation der Experimente würden wir aber in einem
266 elektronischen Laborbuch machen, weil das im Grunde dafür
267 zugeschnitten ist, um genau so etwas zu tun. Während das
268 LIMS-System da zu statisch und ein bisschen zu unflexibel
269 ist, um solche Workflows da gut, flexibel darstellen zu
270 können. Weil wir eben nicht wie eins von diesen Nationalen
271 Referenzlaboratorien im Haus im Grunde jedes Mal den
272 gleichen Workflow haben und einfach nur eine neue Probe im
273 gleichen Workflow testen, sondern wir sind ja
274 hypothesenbasierte Forschung und müssen ständig neue Ideen
275 generieren, wie man Sachen vielleicht testen kann und
276 ständig wieder experimentelle Konditionen ändern, verändern
277 und gucken was dann die Auswirkungen sind. Ob man dadurch
278 das eine besser hibekommt als das andere. Und deswegen ist
279 im Grunde dieses statische LIMS-System, wo man solche
280 Workflows gut abbilden kann, wenn sie einmal da sind und
281 nicht verändert werden, ist das super. Aber wir sind im
282 Grunde im dynamischen Prozess der dauerhaften Veränderung
283 von experimentellen Konditionen, um zu kucken, ob dadurch
284 irgendwie Verbesserungen und überhaupt bestimmte Sachen erst
285 ermöglicht werden, zu sehen. Deswegen würden wir so ein
286 elektronisches Laborbuch in dem Fall bevorzugen, weil zum
287 Beispiel wenn wir mal testen in wie fern man sciNote
288 vielleicht benutzen kann, weil man da sich so bestimmte
289 Module zusammenstellen kann und prozessorientiert sagen
290 kann, man hat jetzt die Fragestellung und dazu gehört im
291 Grunde der Prozess, die Analyse von transkriptionellen

292 Informationen, also von RNA und der Prozess der Analyse von
293 Proteininformationen über Western-Blot, um zusätzlich noch
294 die Information über die räumliche Anordnung der Proteine in
295 den Zellen, was wir eben über Immunfluoreszenz bekommen
296 können. Und das kann man da besser abbilden und viel
297 einfacher dokumentieren, als es bisher in LIMS möglich ist.
298 Wichtig ist uns natürlich dann, dass dieses elektronische
299 Laborbuch auch LIMS-kompatibel ist, dass man da
300 Schnittstellen generieren kann. Dass man sagen kann, man hat
301 jetzt dieses Experiment mit diesem Antikörper durchgeführt,
302 der unter der LIMS-ID an 12345 geführt wird. Dass man da im
303 Grunde dann eben diese nachvollziehbare Verknüpfung hat für
304 immer und ewig, weil diese LIMS-IDs ein-eindeutig sind, die
305 werden nicht doppelt vergeben. Und zu diesen jeweiligen
306 LIMS-IDs hat man dann die Information, wann man den
307 Antikörper gekauft hat, wann er benutzt wurde, wie er
308 verdünnt wurde und so weiter und so fort. Also die
309 Metainformation zu diesem Antikörper. Sodass man das nicht
310 alles noch mal im elektronischen Laborbuch vermerken muss,
311 genau.

312 **I:** Gerade eben wurde es noch mal angesprochen, momentan ist
313 es so, dass analoge als auch digitale Laborbücher genutzt
314 werden. Und wer pflegt die, oder wer dokumentiert darin?

315 **B:** Also die Laborbücher führt jeder Wissenschaftler selber.
316 Ich hab mein Laborbuch, Frau (Name anonymisiert) hat ihres und die
317 externen Studenten, die uns im Projekt unterstützen und
318 durch uns im Grunde supervised werden, die haben ein
319 Laborbuch, welches sie im Grunde genommen fortführen. Sobald
320 es voll ist, kommt dann eben das nächste, aber so nutzen im
321 Grunde mehrere Studenten nacheinander das gleiche Laborbuch.
322 Aber das macht im Grunde jeder selber auf seine eigene
323 detaillierte, oder nicht weniger detaillierte Art und Weise.
324 Aber da gibt es bisher keine Konventionen-Konvention, wie
325 wir jetzt irgendwie festgelegt haben, wie das zu erfolgen
326 hat. Letztendlich sind so wichtige Sachen wie Datum und
327 Name, wer das durchgeführt hat und Experimentnummer und wo
328 die Daten liegen und eine Fragestellung und Auswertung ist
329 im Grunde immer da. Aber die Art der Umsetzung ist natürlich

330	variabel. Was dann wieder der Vorteil wäre von
331	elektronischen Laborbuch, wo man im Grunde so einen
332	bestimmten Rahmen vorgegeben hat, wie man bestimmte Sachen
333	zu analysieren hat. Man kann beispielsweise sich da auch
334	Prozesse festlegen, dass man sich Erinnerungen schaltet,
335	wie: Nach einer Woche möchte ich nochmal erinnert werden, ob
336	denn das Projekt jetzt analysiert wurde, oder nicht, was ich
337	in meinem Papierlaborbuch natürlich nicht habe. Wenn die
338	Seite fertig geschrieben ist, dann ist sie aus dem
339	Gedächtnis gelöscht.
340	I: Du hast es gerade eben auch schon angesprochen, es wird
341	auch darin verzeichnet wo die Daten liegen, ist natürlich
342	auch ein spannender Aspekt, auf welcher Art und Weise die
343	Rohdaten beziehungsweise Forschungsdaten dann abgespeichert
344	werden, vielleicht kannst du dazu noch was sagen?
345	B: Also im Moment habe wir zwei verschiedene Systeme, wo wir
346	Daten speichern. Einmal das G-Laufwerk des Hauses, was im
347	Grunde der Hausspeicher ist, der primär aber eigentlich für
348	behördliche Angelegenheiten genutzt werden soll und weniger
349	für primär Forschungsdaten. So dass wir auf diesem Server im
350	Wesentlichen - einfach dem verschuldet, weil da alle Zugriff
351	haben - da haben wir im Wesentlichen die Experimentplanungen
352	und Analysen in Excel-Files, im Grunde die eben
353	beschriebenen Excel-Files zur Dokumentation des
354	Experimentes. Sowie auch diese Übersichtsverzeichnisliste
355	über alle Experimente, die jetzt die letzten Jahren
356	durchgeführt haben, also in Bezug auf welche
357	Experimentnummer und welche inhaltlichen Fragestellungen da
358	adressiert wurden. Und die ganzen Primär- und Rohdaten
359	liegen auf einem anderen Server, welchen die Abteilung 9
360	aufgebaut hat, der jetzt einen Umfang von 400 Terabyte hat.
361	Also nominal oder netto hat er eigentlich 800 Terabyte, aber
362	dadurch dass die Daten dupliziert und gespiegelt sind, um
363	Datenverlust zu vermeiden, sind es dann eben nur 400
364	Terabyte, die man effektiv nutzen kann. Und das sogenannte
365	P-Laufwerk und auf dem speichern wir im Grunde die gesamten
366	Rohdaten, die viel Speicherplatz benötigen. Im wesentlichen
367	Immunofluoreszenzdaten, die ganzen Omics-Daten liegen dort,

368 zumindest in meinem Projekt. Und auf dem genannten
369 G-Laufwerk liegen vor allen Dingen Western-Blot Analysen. Da
370 macht man im Grunde nur ein digitales Foto von leuchtenden
371 Strichen im Agarosegel. Das nimmt nicht viel Platz weg, das
372 ist ein ganz normales jpeg-File, sowie Excel-Files. Und die
373 Originalfiles von den transkriptionellen qPCR-Analysen, die
374 liegen auch auf G. Das heißt auf P im wesentlichen
375 Immunfluoreszenz und Omics Daten, und alles andere auf G.

376 **I:** Existieren jetzt dafür dann einheitliche Regelungen zur
377 Speicherung von den Forschungsdaten, oder macht das jeder
378 wie er denkt? Also ein bisschen klang es ja schon an...

379 **B:** Also wir jetzt innerhalb unseres Projekts eine Art
380 Konvention gegeben, wie wir die Daten ablegen wollen, dass
381 man im Grunde immer das Kürzel des Durchführenden hat, in
382 meinem Fall SD und dann die Nummer, eine dreistellige
383 Experimentnummer, 0110, oder 010, oder 0-was auch immer. Und
384 danach das Datum des Experimentes, wann das Experiment
385 begonnen wurde und dann eine ganz kurze Beschreibung in dem
386 File-Namen noch, was man da getestet hat, also welche
387 Chemikalie, oder welche Konzentration. So dass man im Grunde
388 auch ohne eine Übersichtstabelle noch mal zu benötigen für
389 jedes einzelne File, auch schnell aus dem File-Namen
390 herauslesen kann, was das denn eigentlich ist. Das Ganze ist
391 natürlich so, dass wir das in unserem Projekt so machen und
392 in unserem Rahmen. In unserer Fachgruppe handhabt das jeder
393 ein bisschen anders. In anderen Projekte, da ist
394 beispielsweise so: Also bekommt jedes Experiment eine neue
395 Nummer, egal ob es ein Repeat von einem anderen Experiment
396 ist oder nicht, sondern alles bekommt eine neue Nummer. Und
397 wird nicht, so wie bei uns, im Grunde mit der gleichen
398 Nummer, aber unterschiedlichem Datum gespeichert. Und ideal
399 ist es natürlich jetzt auch in unserem Projekt nicht, weil
400 man im Grunde File-Namen hat, die sehr lang werden und wenig
401 Detailreichtum dann doch haben. Auch da könnte ein
402 elektronisches Laborbuch wieder helfen, wenn man denn direkt
403 die Daten in das Laborbuch reingeben kann. Die dann direkt

404 in einem Verzeichnis abgelegt werden. Da ist jetzt die
405 Frage, ob sowas wie sciNote dann leisten kann oder nicht,
406 weil man dann natürlich wieder ein Datenbanksystem braucht,
407 was die Daten dann wiederfindet. Da bindet man sich
408 natürlich auf lange Sicht dann eben an eine bestimmte
409 Software, indem man nur das File rein gibt und die dann das
410 unter einem kryptischen Namen in einem großen Verzeichnis
411 dann natürlich speichert. Weil bisher die Ablage unserer
412 Daten auch so eine Art Ordnerbaum organisiert ist, der
413 natürlich auch an seine Grenzen stößt. Also im Idealfall
414 würde ich ein elektronisches Laborbuch nutzen, welches die
415 Daten selbstständig ablegt, hoffentlich verlässlich, dass
416 man sie dann auch wieder exportieren kann in anderen
417 Filenamen dann wieder speichern kann.

418 **I:** Und wie wird mit dem Thema Versionierung von Daten
419 umgegangen? Gibt es eine Versionierung der Daten bei euch?
420 Oder spielt das irgendeine Rolle?

421 **B:** Ok, noch mal der Begriff Versionierung. Also bedeutet wenn
422 man die Daten einmal generiert hat, dass man sie dann
423 danach nicht weiter verändert, sondern wenn man sie
424 verändert, dann unter dem neuen Namen?

425 **I:** Genau, das würde ich jetzt darunter verstehen, ja. Ist das
426 für euch relevant, oder?

427 **B:** Also ich habe bisher - vielleicht habe ich es unbewusst
428 gemacht, aber mit dem Begriff kann ich jetzt so direkt
429 nichts anfangen, weiß nicht inwiefern das in unserem Alltag
430 wichtig ist - also wichtig ist natürlich, dass wenn man
431 Analysen macht auf einem Datensatz, was wir ständig machen,
432 versuchen ständig unsere Analysen so zu verändern, dass
433 verschiedenartige Informationen aus einem bestimmten
434 Datensatz eben herausgelesen werden. Man muss sich
435 vorstellen, dass man einmal Daten generiert und dann mit
436 vielen verschiedenen Ansätzen versucht, da Informationen
437 irgendwie heraus zu extrahieren. Und muss natürlich jede
438 einzelne Analyse, die gemacht wird, unter einem bestimmten
439 Namen gespeichert werden, der irgendwie nachvollziehbar ist,
440 dass man weiß, was man wann, wie gemacht hat. Idealerweise

441	würde man das natürlich noch irgendwo dokumentieren, was man
442	genau jetzt mit dieser Analyse für eine Fragestellung hatte,
443	aber da dreht man sich ja im Kreis, wie schon für die
444	experimentelle Fragestellung, hat man dann ja wieder eine
445	Fragestellung für die Analyse. Das machen wir so im Alltag
446	tatsächlich eher weniger, sondern die Analysen werden im
447	Grunde gemacht und bisher oftmals unter einem eher
448	kryptischen Namen gespeichert, wie Analyse 2, oder
449	B-Analyse, oder Wiederholung oder so. Was noch bei Weitem
450	nicht ideal ist. In diese Richtung, Versionierung von
451	Analysedaten beispielsweise ...
452	I: Ja, genau. Also vielleicht kann man ja auch sagen, da
453	werden dann die Daten ein bisschen bereinigt und
454	dementsprechend dann kategorisiert und analysiert, oder
455	erfolgt sowas noch davor, wenn dann quasi die Rohdaten aus
456	dem Gerät kommen, damit man die dann noch ein bisschen so
457	aufbereitet, damit man dann damit arbeiten kann?
458	B: Also die Rohdaten, die direkt von den Geräten geliefert
459	werden, zum Beispiel bei dem qPCR-Gerät. Da werden natürlich
460	die Rohdaten, allein die Messwerte, werden dann schon durch
461	die Maschine einmal voranalysiert, im Sinne, dass die
462	Maschine aus dem Gesamtdatensatz im Grunde bestimmte
463	Thresholds festlegt, ab wann ein bestimmter Grenzwert
464	überschritten wird. Und diese Information, wann bestimmte
465	Grenzwerte überschritten werden, diese werden uns dann in
466	Excel exportiert und auf denen machen wir dann
467	weiterführende Analysen. Also da muss man dann noch mehr mit
468	einander verrechnen, muss man bestimmte Housekeeping-Gene
469	beispielsweise verrechnen, die so eine Art Normalisierung,
470	Ladekontrolle machen über alle analysierten Wells. Dass man
471	dann im Grunde relativ bezogen auf ein bestimmtes Gen sagen
472	kann, dieses Gen ist jetzt dreifach höher exprimiert oder
473	dreifach weniger exprimiert und immer relativ zu einem
474	bestimmten sogenannten Housekeeping-Gen, welches sich im
475	experimentellen Ansatz nicht verändert. Da gibt es eben eine
476	Reihe von Genen, die man da benutzen kann, die relativ

477	robust sind und sich wenig durch experimentelle Konditionen
478	verändern lassen. Auf diese relativ robusten Gene muss man
479	dann in der Nachanalyse dann noch immer wieder sein Gene of
480	Interest dann immer normalisieren und sagen relativ zu dem
481	ist das jetzt zweifach höher oder zweifach niedriger als in
482	der Kontrolle.
483	I: Und so etwas wird dann zum Beispiel im Laborbuch auch
484	festgehalten?
485	B: Genau. Diese Sachen werden in..., also da haben wir
486	bestimmte Excel-Templates, wo wir im Grunde diese Messwerte,
487	die vom Programm kommen, im Grunde schon die bereinigten
488	oder die prozessierten Messwerte eintragen und dann darauf
489	die Analyse machen. Diese Rohdaten, das Rohdatenfile bleibt
490	aber trotzdem vorhanden. Das muss man aber mit der
491	proprietären Software dann öffnen. Die Datenfiles kann man
492	nicht so ohne weiteres mit anderer Software öffnen. Da
493	geschieht tatsächlich schon eine Vorprozessierung in der
494	Gerätesoftware. So dass man dann schon vorprozessierte Daten
495	bekommt, die man dann weiter miteinander verrechnet und
496	prozessiert.
497	I: OK, kannst du vielleicht noch mal auch ein bisschen
498	darlegen, welche Rolle Metadaten denn da bei dem Ganzen, bei
499	den vielen Prozessen eine Rolle spielen? Vielleicht auch
500	noch, gibt es standardisierte Metadaten, oder werden die
501	dann immer jeweils an die Fragestellung angepasst?
502	B: Also zu den experimentellen Daten, zu den Messwerten gibt
503	es immer Metadaten, die standardisiert von den Geräten
504	generiert werden. Beispielsweise bei Fluoreszenzmikroskopen
505	ist es so, dass jedes File, das man bekommt auch
506	Metainformationen hat zu: an welchem Datum wurde es mit
507	welchem Gerät, also die Instrumentsettings sind da drin
508	verzeichnet, direkt angehängt an dieses Datenfile, direkt
509	als Metadaten. Wie groß beispielsweise ein Pixel ist, wie
510	viel Nanometer. Dass man da im Grunde auch den Scale
511	ausrechnen kann aus dem Bild. Also da sind Metadaten

512	tatsächlich hinterlegt, aber das sind dann im Grunde mehr
513	technische Metadaten, weniger projektbeschreibende. Und
514	ansonsten haben wir zu den Experimenten, die wir machen und
515	zu den Files, die wir generieren, nutzen wir eigentlich
516	keine Metadaten, im Sinne von, dass man bestimmte Files mit
517	einem Tag versieht und sagt dieses File gehört dem
518	Experiment, oder es gehört zu einem anderen. Was sich aber
519	durch elektronische Laborbücher, glaube ich, wieder besser
520	abbilden lassen würde, weil da das Experiment anlegt und
521	Metainformation dazugeben kann. Also welche Fragestellung
522	man hat, welche Kategorien von Fragestellungen hat, das
523	gehört zu dem Unterprojekt so und so, A, oder zu dem
524	Unterprojekt B, oder zur Fragestellung C, dass man da im
525	Grunde bestimmte Tags zu verschiedenen Experimenten vergeben
526	kann. Manchmal gehören auch bestimmte Experimente zu zwei
527	verschiedenen Fragestellungen und das kann man im Moment...,
528	bilden wir so etwas nicht ab, im Sinne von Metadaten. Also
529	wenn überhaupt, dann die Beschreibung im Laborbuch, oder die
530	Beschreibung in den Excel-Files, aber nicht dass wir da
531	Metainformationen, also Hintergrundinformationen zu einem
532	bestimmten File dranhängen.
533	I: Ja, was ich jetzt auch noch darunter verstehen würde, wäre
534	zum Beispiel die einheitliche Benennung, also man bekommt
535	jetzt Zellen rein, ist es immer ein-eindeutig, wie die
536	benannt werden, zum Beispiel auch, oder bei einem Protein,
537	dass man da dann auch quasi eine Art Vereinheitlichung auch
538	denken kann, oder gibt es da diese Problematik eigentlich
539	gar nicht?
540	B: Hinsichtlich der Datenfiles, die man generiert, oder
541	hinsichtlich beispielsweise der Proteine, die man da
542	analysiert? Oder geht es da mehr um die Daten? Also,
543	beispielsweise bei einem Western-Blot, man hat da
544	verschiedene Bilder, die werden generiert und wo man im
545	Grunde die Menge eines Proteins, oder die Leuchtstärke eines
546	Proteins irgendwie dokumentiert per Bild, per digitalem
547	Foto. Geht es da jetzt darum zu sagen, im Sinne von

548	Metadaten, was war jetzt die Rationale hinter diesem Bild,
549	oder wozu gehört dieses Bild, oder was sind jetzt die
550	Informationen, die zur Verfügung stehen, über das bestimmte
551	Protein, das man da analysiert?
552	I: Ja, das sind ja alles eher anreichernde Metadaten dann.
553	Das andere wären dann auch wiederum technische. Ich kann mir
554	eben auch vorstellen, dass es durchaus Synonyme gibt oft,
555	für bestimmte Sachen, gibt's da denn eine Regelung?
556	B: Also welches Synonym man benutzt?
557	I: Genau. Oder ist es so selbstverständlich, dass es da auch
558	keine Probleme gibt?
559	B: Nein, das natürlich nicht, also es gibt von vielen
560	verschiedenen Proteinen auch viele verschiedene
561	Sprechweisen, welche Benennung man da benutzen kann. Da gibt
562	es Online-Datenbanken, wo diese Synonyme verzeichnet sind
563	und so im Laborjargon hat man da eben verschiedene
564	Sprechweisen, welche man benutzt. Aber selbst da gibt es
565	dann auch wieder Unterschiede in welcher Art wie
566	beispielsweise ein Genname wie beim eingangs genannten
567	Östrogenrezeptor, da ist der Genname ESR1S1, aber der
568	Proteinname ist dann eben Östrogenrezeptor-Alpha. Schon da
569	driftet es eben auch schon auseinander, wie man bestimmte
570	Sachen benutzt. Oder wenn wir jetzt Western-Blot Analysen
571	machen, wo wir das Protein uns angucken, dann sprechen wir
572	vom ER-Alpha, Östrogenrezeptor-Alpha. Und wenn wir aber
573	Transkriptomanalysen machen, also wenn man auf genetischer
574	Ebene analysiert, dann sprechen wir eben von ESR1, also kann
575	es dann eben sein, dass wir in unseren Aufzeichnungen für
576	die gleiche, für den gleichen Weg, oder für den gleichen
577	Zusammenhang im Grunde zwei verschiedene Benennungen..., das
578	muss man eben wissen. Aber da gibt es auch keine
579	„Konversion“, dass man sagt, man nimmt jetzt genau dieses
580	Synonym, aber nicht das, das macht jede Gruppe anders.
581	I: Und wir hatten ja auch vorher darüber diskutiert, ihr
582	arbeitet ja auch im Team, oder beziehungsweise dann auch mit
583	Externen. Auf welche Art und Weise werden denn dann die

584	Daten den Beteiligten zur Verfügung gestellt? Also können
585	jetzt alle in der Gruppe auf alle Daten zugreifen, oder es
586	klang ja auch schon mal an, von außen, man tauscht sich die
587	Excel-Files aus oder über einen Server. Aber generell: Wie
588	werden die Daten den Beteiligten zur Verfügung gestellt?
589	B: Also intern können alle Mitarbeiter des BfR,
590	beziehungsweise die, die Zugang zu unserem Projektordner auf
591	dem G-Laufwerk haben, die Daten sich auch anschauen. Das ist
592	natürlich ein bisschen limitiert, also alle Mitarbeiter sind
593	es natürlich nicht, sondern nur alle die, die eben zu dem
594	94, Fachgruppe 94 Laborordner Zugang haben. Was aber
595	beispielsweise externe Studenten dann eben denen ermöglicht
596	wird, da Zugriff zu haben. Was den Studenten aber nicht
597	ermöglicht wird, ist Zugang zu diesem P-Laufwerk zu haben,
598	wo wir diese großen Rohdaten speichern. Also die
599	Mikroskopiedaten und die Omics-Analysen beispielsweise in
600	unserem Fall. Da haben die keinen Zugriff drauf. Der
601	Projektleiter an sich, also die Frau (Name anonymisiert) als
602	Doktorandin hat natürlich auch Zugriff auf beide Systeme und
603	der Projektleiter hat auch Zugriff auf beide Systeme. Es ist
604	natürlich so, dass der Projektleiter, in der Art der
605	Strukturierung unserer Daten ohne Guidance nicht durchsehen
606	wird, was, wo, wie liegt. Das ist schon immer problematisch
607	zwischen mir und Frau (Name anonymisiert) da, Daten zu finden, wenn
608	man nicht genau weiß was in welchem Ordner wie abgelegt ist.
609	Da sind natürlich wieder Vorteile vom elektronischen
610	Laborbuch, wo man beispielsweise auch bestimmte Experimente
611	einer bestimmten Gruppe von Personen zugänglich machen kann.
612	Also dass man im Grunde die Rechte des Anschauens, des
613	Editierens, des Analysierens unterschiedlich verteilen kann.
614	Also Rechteverwaltung funktioniert da richtig gut, bei
615	solchen elektronischen Laborbüchern. Und dadurch, dass da im
616	Grunde detaillierter Datensätze dokumentiert oder
617	beschrieben werden können. Es ist dann natürlich auch viel
618	einfacher für einen Gruppenleiter da von sich aus ohne
619	Guidance auch durchzusehen und direkt in Daten Einblick zu
620	haben. Weil im Grunde alles in einem System, in einer

621 Oberfläche zusammengefügt wird. Weil die Daten können sonst
622 wo liegen, aber die Beschreibung der Daten ist in einem
623 System nach einer bestimmten „Konversion“ sichergestellt.
624 Dass man die immer reproduzierbar in der gleichen Art und
625 Weise beschreibt, was man gemacht hat. Aber eben dieses
626 System zu identifizieren, das kann sein, dass es noch ein
627 bisschen dauern wird. Also wir, wie gesagt, wir wollen da
628 mal sciNote testen, das ist eine Freeware. Wird stark, also
629 hat eine starke User-Base und auch Community, die da
630 bestimmte Programme oder Erweiterungen dazu schreibt,
631 bestimmte Module, also so ein System, was eben modular
632 aufgebaut ist. Wo man eben verschiedene prozessbezogene
633 Workflows sich eben generieren kann, wie: Zuerst muss man
634 das machen, dann muss man das machen. Das Protokoll ist dies
635 und das. Und da hat man im Grunde so eine Art von Pipeline,
636 wie man bestimmte Fragestellungen immer wieder neu
637 analysiert, die man sich natürlich auch selber
638 zusammenstellen kann. Aber so in der Art, wäre sicher
639 idealer, als wenn der Gruppenleiter versucht, über
640 Excel-Files, die ihm Grunde genommen erst mal so einen
641 Überblick über alle Experimente gibt, dann muss er eben den
642 derzeitigen Stand, dann muss er die Experimentnummer
643 identifizieren, dann muss er in den Ordner der
644 Experimentnummer gehen, zu dem jeweiligen Datum. Da drin
645 liegen dann die Originaldaten, oder die Analysen. Dann muss
646 er eben die Analysen öffnen und versuchen zu verstehen. Das
647 ist natürlich nicht so ideal. Das wäre jetzt für die interne
648 Teilung, für die externe Teilung ist die Frage, wie man das
649 BSI-konform ermöglicht. Der Vorteil von diesem sciNote ist
650 beispielsweise, dass man das auf seinem eigenen internen
651 Server laufen lassen kann, ohne dass es externe Clouds
652 involviert, was wiederum andere elektronische Laborbücher
653 unbedingt benötigen. Also die laufen im Grunde nur auf
654 externen Clouds. Auch viele kommerzielle Laborbücher laufen
655 auf der jeweiligen Cloud des Vertreibers, was wir hier
656 natürlich nicht nutzen können. Daher sind wir natürlich
657 darauf angewiesen auf elektronische Laborbücher, die lokal
658 ihre Datenbank auf einem bestimmten Server haben.

659 **I:** Ja, das ist schon mal ein gutes Thema, so der Blick ein
660 bisschen nach außen. Gehört denn die Veröffentlichung von
661 Forschungsdaten deiner Meinung nach zur Guten
662 Wissenschaftlichen Praxis?

663 **B:** Die Veröffentlichung von Forschungsdaten auf jeden Fall.
664 Also das ist ja der einzige Sinn, warum wir das machen.
665 Wissenschaft lebt ja von Data-Sharing. Ohne das braucht man
666 ja im Grunde genommen keine Wissenschaft betreiben, wenn
667 nicht andere auch deine Daten evaluieren, begutachten und
668 nachanalysieren können, oder nachvollziehen können. Das ist
669 auf jeden Fall der Grundsatz von Wissenschaft an sich.

670 **I:** Jetzt gibt es den Fall, dass Daten geteilt und
671 veröffentlicht werden würden, gerade zum Beispiel vielleicht
672 ja auch deine Daten dann. Welche Arten der Nachnutzung kämen
673 denn dann auch deiner Meinung nach dafür in Betracht?

674 **B:** Also soweit mir das bewusst ist, gilt, wenn man seine
675 Daten publiziert hat, beispielsweise in Fachzeitschriften,
676 dann gehören die Daten allen, der Öffentlichkeit. Also man
677 tritt seine Rechte an den Daten eigentlich komplett ab,
678 sobald man diese Daten publiziert hat. Also man muss in
679 diesem Publikationsprozess, die gesamten Rohdaten, die zu
680 bestimmten Analysen geführt haben, oftmals auch in
681 Supplemental Materials mit anhängen, und in dem Moment wo
682 dies passiert, also beispielsweise Mikroskopiebilder, in dem
683 Moment, wo man diese nach außen gibt, tritt man dann quasi
684 komplett seine Rechte an diesen Bildern ab. Bin mir gar
685 nicht sicher, inwiefern diese Rechte dann in das Journal
686 übergehen, oder. Aber an sich ist man damit eigentlich, gibt
687 man dann eigentlich in dem Moment der Publikation des
688 Papers, also der Analyse quasi, zusammen mit den Daten,
689 seine Rechte an diesen Daten ab und die können im Grunde
690 nachgenutzt werden. Oftmals muss man eben die gesamten
691 Datensätze dann auch mit dem Journal zur Verfügung stellen,
692 was es dann wiederum der Community zum Download zur
693 Verfügung stellt.

694 **I:** Also ist es durchaus auch vorstellbar, dass es ändern dann
695 was bringt, wenn die Daten zur Verfügung gestellt werden?

696 **B:** Also gerade bei Omics-Daten ist es ja oft so, dass
697 Analysen, die quasi mehr global auf bestimmte Muster in den
698 Datensätzen aus sind, natürlich dann auch diese gesamten
699 Datensätze zur Verfügung stellen. Da kann dann irgend eine
700 andere Gruppe hergehen und diese gesamten Datensätze mit
701 ihrer Fragestellung, aus ihrer Sichtweise reanalysieren.
702 Also das ist auch durchaus gängige Praxis, dass das gemacht
703 wird. Beispielsweise in dem Paper, das Christopher Weidner
704 mit Matthias Steinfath zusammen hatte, haben wir im Grunde
705 genommen auch keine Daten noch mal selbst generiert, sondern
706 die haben bereits publizierte Daten aus einem anderen
707 Blickwinkel analysiert und da im Grunde komplett konträre
708 Ergebnisse geliefert zu der Analyse, die andere Gruppen auf
709 dem gleichen Datensatz gemacht haben.

710 **I:** Also die klassische Nachnutzung?

711 **B:** Es ist durchaus gängig.

712 **I:** Ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass gerade wenn
713 die Datenmengen auch so groß sind, dass es da auch Probleme
714 gibt im Umgang mit Forschungsdaten. Welche fallen denn dir
715 dazu noch ein?

716 **B:** Also zu dem, wenn man das aus unserem Laboralltag hat, zu
717 verschiedenen Mikroskopiebildern, die können dann im Grunde
718 auch im Bereich von vielen Gigabyte sein, wenn man dann ein
719 einziges Datenfile generiert. So dass das dann, gerade auch
720 in einem vorherigen Projekt, während meiner Doktorarbeit, war
721 es so, dass dann bestimmte Bilder gar nicht mehr geöffnet
722 werden können auf konventionellen Computern. Also die passen
723 da bei Weitem nicht in den Ordner rein, sodass man da im
724 Grunde entweder das auf Hochleistungsrechnern öffnen kann,
725 oder andere Arten der Visualisierung von Bilddaten nutzen. Da
726 gibt es kommerzielle Lösungen, die im Grunde das
727 Originaldatenfile in eine Art Container packen und dann nur
728 zu auf bestimmte Teile, also bestimmte Teile des Bildes, die

729 gerade irgendwie interessant sind öffnen, also
730 visualisieren. In der Art ähnlich wie Google Maps, dass man
731 nur bestimmte Teile zur bestimmten Zeit visualisiert und da
732 hatten wir jetzt im Rahmen meiner Doktorarbeit auch ein
733 Programm weiterentwickelt, welches das, also ein
734 Freeware-Programm, welches das auch kann. Das heißt CATMAID
735 und ermöglicht die kollaborative Analyse von großen
736 Bilddaten, ähnlich wie Google Maps. Da liegen die Bilder
737 auch auf einem Server in Dresden und können von überall auf
738 der Welt zugegriffen werden, weil man eben nur diesen Teil
739 des Bildes lädt, den man sich gerade anguckt und nicht das
740 gesamte, große Bild lädt. Wir haben das beispielsweise auch
741 bei Elektronenmikroskopieaufnahmen, da ist das auch der
742 Fall. Da werden mit sehr hoher Auflösung, also dadurch, dass
743 man mit sehr hoher Auflösung auf subzelluläre Strukturen
744 blickt, muss man dann, um gleichzeitig aber auch das große
745 Ganze zu sehen und eben diesen einen kleinen Ausschnitt im
746 großen Ganzen einordnen zu können eben dann mehrere Tiers
747 davon in überlappender Art und Weise aufnehmen, die dann im
748 Nachhinein zusammengefügt werden. So dass man dann sehr hoch
749 aufgelöste Bilder hat, die aber gleichzeitig auch einen
750 großen dimensionalen Umfang haben. Und dadurch dann wiederum
751 riesen groß sind und auch wieder auf konventionellen
752 Computern irgendwie wieder nicht in den RAM reinpassen. Also
753 das ist im Grunde das, was uns in dem Projekt am meisten
754 betrifft, sind eben große Mikroskopiebilddaten. Die ganzen
755 Omics-Daten sind natürlich auch groß, wobei wir da
756 kommerzielle Software nutzen und nur nach, im Moment, nach
757 bestimmten einzelnen Genen schauen, inwiefern die verändert
758 sind oder nicht. Wenn es jetzt darum geht, die Kollaboration
759 mit Bielefeld, wo alle Daten miteinander verrechnet werden
760 müssen, da stößt man wahrscheinlich dann auch wieder an
761 seine Grenzen, wie man da im Laboralltag mit diesen Daten
762 umgehen könnte. Aber deswegen gibt man das an Experten raus,
763 die das dann eben machen. Also das überschreitet unsere
764 Kompetenzen, auch technischen Fähigkeiten dann komplett. Und
765 da braucht es dann eben wieder Spezialisten, die das machen.
766 Sagen wir mal so, für die Mikroskopiebilddaten, da haben wir

767	Tools zur Verfügung, die uns die Analyse im Grunde schon
768	ermöglichen. Also wie man dann im Grunde genommen mit
769	solchen großen Bilddaten umgeht.
770	I: Welche Maßnahmen würden denn den Umgang mit
771	Forschungsdaten aus deiner Sicht jetzt verbessern, konkret?
772	I: Zum einen wäre eine Harmonisierung der Art, wie man die
773	Forschungsdaten, oder die Experimentplanung, die
774	Bilddatengenerierung, die Auswertung, wenn man das
775	harmonisieren könnte, dass es innerhalb des Projektes gut
776	passt, aber auch zwischen den Projekten innerhalb einer
777	Fachgruppe gut passt, dass jeder Wissenschaftler auch in
778	einem anderen Projekt nachvollziehen kann, was da wie
779	gemacht wurde. Das wäre schon mal ein großer Schritt. Aber
780	auch, glaube ich schon, ein schwieriger Schritt, obwohl es
781	immer noch, in so einem Mikrokosmos des BfRs ja immer noch
782	passiert. Da hatten wir ja so verschiedene
783	Komplexitätsebenen wie: Das Forschungsprojekt, dann die
784	Fachgruppe und dann hätte man ja natürlich noch die
785	Abteilung, die wiederum viel forscht und darüber kommt dann
786	auch noch über Abteilungen hinweg. Also da wird eine
787	Harmonisierung wahrscheinlich schwierig werden, aber
788	vielleicht hätte man da die Möglichkeit, so bestimmte
789	„Konversionen“ da einzuhalten. In einem laufenden Projekt,
790	aber auch die Projektplanung könnte natürlich verbessert
791	werden. Weil, momentan Projekte eher geplant werden, oder
792	eigentlich gar nicht so richtig geplant werden. Was denn
793	dann, wenn man ein Projekt beginnt, welche Datenmengen man
794	generieren wird, wie man dann die Speicherung der Daten, die
795	Langzeitarchivierung sicherstellt, wie man die Nachnutzung
796	sicherstellt, oder welche Arten von Nachnutzung man dann
797	eben zulassen möchte. Also das wird jetzt von Anfang gar
798	nicht so weit bis zum Ende hin gedacht, will ich mal sagen.
799	Wenn es da Möglichkeiten gibt, auf so eine Art Guidance in
800	Hand geben, so eine Checkliste, wie: Überlege dir dies,
801	überlege dir das, überlege dir jenes, das wäre sicher auch
802	hilfreich für die große Projektplanung, also großer

803	Projekte. Um dann einen Aspekt, den wir jetzt gerade auch in
804	der Abteilung gerade stark diskutiert wird, ist die
805	Dokumentation, die Publikation dann der Daten, im Sinne von,
806	welche Daten wurden denn generiert und welcher Anteil der
807	Daten, die du jetzt hier gerade publiziert hast, ist das
808	denn von allen Daten? Publizierst du jetzt nur die drei von
809	zehn Experimenten, die geklappt haben und die anderen sieben
810	hältst du unter dem Dach? Gerade in dem Bereich, wo dann
811	Tiere auch zum Einsatz kommen, also auch diese
812	Nachvollziehbarkeit von Forschungsdaten bisher schwer
813	zugänglich. Im Sinne von, also die Tiere müssen natürlich
814	immer beantragt werden für Experimente. Sagt man nun, man
815	möchte hundert Tiere für die nächsten anderthalb Jahre,
816	möchte man in diesem Experiment nutzen. Und am Ende in
817	Publikationen stehen dann eben oft viel kleinere Tierzahlen
818	drin, die dann letztendlich genutzt wurden. Und dann ist
819	immer die Frage, wo sind denn die anderen Tiere geblieben.
820	So etwas gibt es im Moment nicht, dass man tatsächlich sagen
821	kann: Von den hundert beantragten Tieren, wurden die fünfzig
822	hier publiziert und die anderen fünfzig wurden nicht
823	publiziert, weil, vielleicht sind sie erkrankt, oder was
824	auch immer? Diese Information, die gibt es bisher nicht.
825	Aber das wird ja im Grunde jetzt auch in der Abteilung
826	adressiert. Tools vorgeschlagen, wie man so etwas
827	nachvollziehbar oder nachvollziehbarer machen kann, als es
828	jetzt der Fall ist.
829	I: Wie hoch schätzt du denn den Aufwand ein, der dann dafür
830	betrieben werden müsste?
831	B: Ja, also dann könnte man wahrscheinlich für jedes Projekt,
832	da ist jetzt der Dokumentationsaufwand, den man zusätzlich
833	zu seinem Experiment hatte schon an sich ja relativ hoch.
834	Aber da kommt ja dann noch mal, also ein noch höherer
835	Aufwand hinzu, wenn man noch mehr dokumentiert, noch mehr
836	Informationen zur Verfügung stellt, was man eigentlich
837	gemacht hat. Also dann ist es ja fast schon am besten, wenn
838	man einen Dokumentationsassistenten hat, der den ganzen Tag

839	mitläuft und dann aufschreibt was man denn jetzt gerade wie
840	gemacht hat. Also gerade auch beschreibt, wie man was, wie
841	pipettiert hat, oder so. Das macht ja auch große
842	Unterschiede, ob man die Pipette gerade hält, ein bisschen
843	schräg hält, welche Tageszeit ist, wie warm es im Labor ist,
844	wie der Tag-Nacht-Rhythmus von Versuchstieren gerade ist und
845	so. Also da gibt es sehr viele Sachen, die dokumentiert
846	werden könnten, die aber nicht dokumentiert werden und
847	möglicherweise sind das auch Aspekte, die zur geringen
848	Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen beitragen. Also
849	der Dokumentation von Umgebungsbedingungen, experimentellen
850	Bedingungen wird bisher wahrscheinlich nicht genug
851	Aufmerksamkeit gewidmet, wie wahrscheinlich nötig wäre. Also
852	gerade da, wo man mit Tieren umgeht, da ist es dann noch mal
853	um einiges wichtiger. Wenn man mit Zellen arbeitet, ist
854	natürlich wichtig zu dokumentieren, aber da geht es nicht um
855	Leben, die man dann wenn Experimente nicht geklappt haben
856	und man diese noch mal wiederholen muss. Da geht es eben
857	nicht um Lebewesen an sich, sondern nur um Zellen.
858	I: Super! Wunderbar! (Name anonymisiert), ich bedanke mich recht
859	herzlich für das Gespräch!
860	B: Sehr gerne!

11.3.4. Transkript Bereich Nanotoxikologie (1-3OEA_4)

1	I: (Name anonymisiert), vielen Dank, dass sie sich
2	einige Minuten Zeit nehmen, mir ein paar Fragen zum Thema
3	Forschungsdatenmanagement zu beantworten. Sie arbeiten in
4	der Fachgruppe Steuerung und Gesamtbewertung, die die
5	fachliche und organisatorische Arbeit der Abteilung
6	Chemikalien und Produktsicherheit koordiniert. Ausgehend von
7	den Erkenntnissen aus der Gesamtbewertung koordiniert,
8	initiiert und betreibt die Fachgruppe zudem Forschung zu
9	aktuellen Themen der Chemikalien- und Produktsicherheit.
10	Derzeitige Forschungsschwerpunkte der Fachgruppe sind dabei
11	Fragen zur Nanotoxikologie, zu potentiellen Endokrinen
12	Disruptoren und epigenetisch aktiven Substanzen zum
13	Stoffwechsel von Xenobiotika auf der menschlichen Haut und
14	zu mechanistischen Aspekten der Toxikologie. Können sie
15	bitte noch etwas ausführlicher darlegen, welche Art von
16	Forschung sie betreiben?
17	B: Ja, also das war im Wesentlichen, ja die
18	Themenfelder sind richtig zusammengefasst worden, also das
19	ist das, was in der Fachgruppe 71 an Forschungsprojekten
20	läuft. In wie weit soll das jetzt ausführlicher dargestellt
21	werden? Also welche Zellsysteme, Projekte, oder...?
22	I: Zum Beispiel.
23	B: Ja gut, ich meine schwerpunktmäßig befasse ich
24	mich ja mit den Projekten zur Nanotoxizität. Also da fällt
25	es mir jetzt natürlich am leichtesten, konkreter zu werden.
26	Da hat sich der Fokus ein bisschen verschoben. In den ersten
27	Jahren war der Fokus auf der Datengenerierung, also der
28	Generierung von möglichst vielen unterschiedlichen
29	Informationen zur Gefährdung von Nanomaterialien. Also
30	sprich: Wir haben verschiedene Assays etabliert, haben
31	verschiedene Nanomaterialien getestet und jetzt ist der
32	Fokus in den aktuellen Projekten schon auch immer noch
33	darauf, Daten zu generieren, aber systematischer Daten zu
34	generieren. Das heißt, wir bauen jetzt auf Daten, die
35	wir schon haben und die Zielsetzung ist auch eine andere.

36	Jetzt ist die Zielsetzung: Wir möchten Nanomaterialien
37	gruppieren, was zwingend eine Metaanalyse von vorhandenen
38	Daten voraussetzt. Ja, und demzufolge haben die Projekte
39	jetzt auch eine andere Ausrichtung bekommen und wir müssen
40	also erst mal systematisch erfassen, was ist an Wissen
41	vorhanden, um dann zielgerichtet neue Daten zu generieren.
42	Und dann aber auch integriert in all diesen Projekten, ist
43	die biostatistische, bioinformatische Datenauswertung, mit
44	der Zielsetzung, daraus Gruppierungsschemata zu entwickeln
45	für Nanomaterialien.
46	I: Ja spannend, also wenn ich das richtig raus höre,
47	das Thema Nachnutzung ist im Moment sehr aktuell. Welche
48	Erfahrungen haben sie denn bisher mit dem Thema
49	Forschungsdatenmanagement gemacht in diesem Bereich?
50	B: Naja, bisher ist das eigentlich so, es ist sehr
51	unterschiedlich. Wir sind ja hier in größeren
52	Drittmittelverbänden integriert und innerhalb dieser
53	Verbände haben sich dazu unterschiedliche Mechanismen
54	entwickelt, wie man Daten am besten sichert. Bei diesen
55	ganzen EU-Projekten ist es immer schon so gewesen, dass in
56	dem Konsortium Datenbankstrukturen aufgebaut worden sind.
57	Allerdings haben wir hier europaweit beobachtet, dass jedes
58	Konsortium das Rad noch mal neu erfindet. Also ist ja
59	relativ einfach: Ein EU-Projekt wird ausgeschrieben,
60	Konsortium bewirbt sich, bekommt den Zuschlag und überlegt
61	sich, was machen wir mit unseren Daten? Ach, wir bauen eine
62	Datenbank auf. Dann liegt die bei irgendeinem der Partner,
63	der natürlich auch eine Expertise hat und dort gibt es dann
64	lokal eine Datenbank zu einem bestimmten EU-Projekt. Das
65	EU-Projekt ist irgendwann vorbei. Es gibt ein neues
66	EU-Projekt, was wahrscheinlich von der Zusammensetzung der
67	Partner nicht ganz identisch ist, vielleicht gibt es
68	Überlappungen, ja? Und dieses EU-Projekt macht sich eine
69	neue Datenbank. Und das ist die Situation gewesen in den
70	letzten 20 Jahren. Das heißt, wir haben aktuell, verteilt
71	über ganz Europa, diverse Datenbanken, wo jeweils Daten von
72	ein oder zwei, drei Projekten abgespeichert sind. Das macht

73	natürlich eine Metaanalyse extrem schwierig, weil die Frage
74	ist: Sind diese Datenbanken überhaupt kompatibel, sind die
75	nach der gleichen Struktur aufgebaut? Man hat auch mal
76	probiert am JRC eine übergeordnete Datenbank aufzubauen. Das
77	hat sich leider nicht bewährt, aus verschiedenen Gründen.
78	Naja, die Ontologie in der JRC-Datenbank war eigentlich die
79	EuCLiD-Ontologie, die aus dem regulatorischen Bereich kommt.
80	Das ist überhaupt nicht kompatibel mit
81	Forschungsdatensätzen. Das heißt, die meisten EU-Projekte
82	konnten damit nichts anfangen und fanden es zu mühsam, weil
83	sie ja erst mal ein EuCLiD-Template hätten generieren
84	müssen, um ihre Daten dort zu integrieren, das heißt die
85	Compliance war null. Es befinden sich in dieser Datenbank
86	kaum Daten. Das ist glaub ich nicht die Zielsetzung einer
87	Datenbank, möglichst wenige Nutzer... Also so kam es halt,
88	dass im EU-Bereich man doch zu der Erkenntnis gelangt ist:
89	Vielleicht brauchen wir ein eigenes Projekt, was im Prinzip
90	was ähnliches macht, was sie jetzt auch machen, was erst mal
91	die Nutzer befragt, was für eine Datenbank braucht ihr denn?
92	Was für Daten habt ihr denn? Wie sehen die denn aus? Wie
93	müsste eine Datenbank aussehen, die ihr auch benutzen
94	würdet? Und das war das Projekt eNanoMapper. Ja, und
95	eNanoMapper hatte Funding für drei Jahre und hat in der
96	Anfangsphase sehr viele Interviews geführt mit Nutzern,
97	eigentlich weltweit, um überhaupt erst mal zu verstehen,
98	welche Datensätze gibt es jetzt schon? Wie sind die
99	aufgebaut, welche Datensätze sind vielleicht zukünftig
100	interessant? Und dann hat man systematisch eine
101	Datenbank-Struktur geschaffen, die natürlich eine Ontologie
102	besitzt. Die kann erst mal Nanomaterialien voll umfassend
103	beschreiben mit verschiedenen Parametern. Das ist ja auch
104	ein Problem: Chemikalien kann ich relativ einfach
105	beschreiben, ich habe eine Strukturformel, ich hab ein
106	Molekulargewicht. Bei den Partikeln brauche ich viel mehr
107	Parameter, um überhaupt ein Partikel beschreiben zu können.
108	Weil neben der chemischen Zusammensetzung habe ich jetzt
109	eine Größe von dem Partikel, ich aber auch eine
110	Größenverteilung, ich habe ein Form, es ist Kugel, Stäbchen,

111	was auch immer, es ist was auf der Oberfläche drauf. Also es
112	ist sehr viel komplizierter. Man braucht mehr Parameter. Das
113	kann die Datenbank, die Datenbank kann aber auch jede Menge
114	Toxizitätsassays verstehen, weil sie dazu die Ontologie
115	aufgebaut hat. Und die Zielsetzung ist eigentlich klar, dass
116	man einerseits nicht wollte dass immer...., ja was ist im Prinzip
117	mit der Sustainability, wenn ein Projekt jetzt nicht mehr
118	gefördert wird? Es ist zwar schön, dass es sich lokal eine
119	Datenbank aufgebaut hat, aber hat der Partner jetzt
120	überhaupt die Ressourcen, diese Datenbank weiter zupflegen?
121	Und was ist mit der Nachnutzung? Und man hat einfach
122	gesehen, dass neue Projekte immer wieder von null anfangen,
123	weil die Daten aus Vorgängerprojekten ja nicht verfügbar
124	waren. Man konnte sich zwar aus Publikationen im Prinzip das
125	Wissen extrahieren, aber es ist nicht das Gleiche, wie die
126	Originaldaten zu haben.
127	I: Stichwort Open Source dann?
128	B: Na, das ist ja erst jetzt. Also Sie müssen ja
129	bedenken, die Nanoprojekte..., die Open Source Politik der
130	Europäischen Union ist ja auch was relativ Neues. Vor
131	zwanzig Jahren gab es das nicht. Also auch vor zehn Jahren
132	gab es das noch nicht. Das ist ja jetzt erst. Also jetzt
133	inzwischen ist es so, die neuen EU-Projekte sind
134	verpflichtet, die Daten abzulegen. Ablegen und Datenbank
135	sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Ablegen kann ich
136	auch die Daten, so wie sie sind, in meinen Files, lokal von
137	meinem Labor einfach auf irgendeinen Server hochladen, dann
138	habe ich sie auch abgelegt. Das heißt aber nicht zwingend,
139	dass ich die Daten dann auch nutzen kann.
140	I: Genau.
141	B: Dazu brauche ich eine Datenbank mit einer
142	Ontologie und das hat man halt im Nanofeld geschaffen. Man
143	hat also das eNanoMapper, das Projekt ist ausgelaufen. Und
144	Zielsetzung war, diese Datenbank zu schaffen. Das hat man
145	getan und die ist halt so aufgebaut, dass sie relativ
146	einfach erweitert werden kann, also wenn es jetzt zum

147	Beispiel einen neuen Assay gibt, kann man einfach da
148	entsprechende Templates generieren und kann dann die
149	Datenbank oder die Ontologie der Datenbank erweitern. Sie
150	ist kompatibel mit anderen Datenbanken, das hat man auch
151	bereits schon getestet. Man hat die mit US-Datenbanken
152	verlinkt, also man konnte Daten hin- und herexportieren, das
153	hat gut funktioniert. Man hat auch erste Metaanalysen jetzt
154	gemacht. Wir haben ein EU-Projekt, NANoREG 2. Im Rahmen von
155	diesem Projekt haben wir von weiteren EU-Projekten, die
156	bereits beendet waren und die lokal ihre eigenen
157	Datenrepositorien hatten, deren kompletten Datensätze in
158	eNanoMapper eingelesen. Das heißt, eNanoMapper ist nicht
159	tot, das läuft in den jetzt laufenden Projekten weiter. Das
160	Funding wurde dazu benutzt, das eNanoMapper aufzubauen. Und
161	es kann jetzt aber für Folgeprojekte benutzt werden. Und wir
162	haben im Rahmen von einem EU-Projekt dort weitere sehr große
163	Datensätze eingelesen. Das heißt, wir haben aktuell das
164	größte Datenrepositorium zu Nano-Safety, was es in der EU
165	überhaupt gibt, geschaffen, indem wir Datensätze von relativ
166	vielen EU-Projekten eingelesen haben. Das Ziel ist natürlich
167	eine Metaanalyse. Das Problem ist, dass wir dort noch nicht
168	sind, ja, weil Einlesen von Datensätzen heißt nicht, dass
169	ich mit den Daten automatisch arbeiten kann, weil eigentlich
170	sich auch niemand Gedanken gemacht hat, was ist mit
171	Datenqualität, ja? Die Tatsache, dass irgendwelche Nutzer,
172	irgendwelche Daten irgendwo ablegen, heißt nicht zwingend,
173	dass die Daten in einer Qualität sind, dass ich sie für
174	Metaanalysen verwenden kann. Und deswegen habe ich auch ein
175	Problem mit allen Ablegesystem von Daten, weil ich aus
176	eigener Erfahrung weiß...?
177	I: ...die sind nicht gut nachnutzbar
178	B: ...die sind nicht gut nachnutzbar. Man kann es auch
179	etwas platter formulieren, sie sind gar nicht nachnutzbar.
180	Weil man muss unheimlich viel Energie und Geld und
181	Ressourcen reinstecken, um die Daten in ein Format zu
182	bringen, dass ich sie überhaupt analysieren kann.
183	I: Ja
184	B: Und dieses Data Curation hat uns jetzt in NANoREG

185	2 über ein Jahr beschäftigt. Also nachdem wir die Daten
186	eingelesen hatten, mussten wir wirklich Experten
187	dransetzen, die die Assays verstehen und die sich alle
188	Datensätze einzeln anschauen mussten, um zu gucken, macht
189	das überhaupt Sinn? Und das ist genau das, was man mit jedem
190	Datenablagensystem wird erwarten können...
191	I: ...Oder wird machen müssen,(gleichzeitig) damit
192	die Nutzbarkeit auch gewährleistet ist, ja.
193	B: (gleichzeitig)...wird machen müssen, ansonsten hat
194	man ein Datenablagensystem, das ist das, was ich auch in
195	meiner E-Mail als das berühmte schwarze Loch beschrieben
196	habe. Ich bin mir nicht sicher, ob damit irgendwem genutzt
197	ist. Und ich denke Leute, die sich damit noch nie befasst
198	haben, wissen gar nicht, was auf sie zukommt, weil das hört
199	sich erst mal auf dem Papier gut an. Man hat die Daten
200	irgendwo abgelegt. Das ist schön, aber es gibt einen
201	Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
202	I: Beziehungsweise: wie sind sie abgelegt, ja?
203	B: Ja, und wer kontrolliert das? Gibt es ein
204	Datensicherungs..., also gibt es jemand, der auf die Qualität
205	kuckt, ja? Und auch in EU-Projekten, die sehr sehr streng
206	waren, die haben dann gesagt, ihr kriegt die letzte Zahlung
207	nur, wenn eure Daten in der Datenbank sind. Das ist schön.
208	Also rein formell, die Daten wurden abgelegt, aber es hat
209	sich keiner die Mühe gemacht und wer soll das bitte machen?
210	Ich meine, nachdem EU-Projekte gelaufen sind, es gibt ja auch
211	keine Ressourcen mehr. Wer macht dann das, wer guckt denn da
212	hin, ob die Daten überhaupt sinnvoll sind?
213	I: Sie hatten schon mal kurz erwähnt, die Planung
214	von diesen EU-Projekten, welche Rolle spielt da das
215	Datenmanagement?
216	(Reinigungskraft klopft und kommt rein: Hallo, gibt was?
217	Papier, keine?)
218	B: Na inzwischen eine sehr große. Bei den
219	EU-Projekten spielt es eine sehr große Rolle, weil man
220	gesehen hat, ich meine da stecken unheimlich viel Ressourcen
221	drin mit unheimlich viel Ressourcen werden gigantische
222	Datensätze aufgebaut. Und die Frage ist natürlich, kann ich

223	diese Datensätze dann nutzen, nachdem das Projekt vorbei
224	ist, also können nachfolgende Projekte darauf zurückgreifen?
225	Oder müssen die halt immer wieder das Rad neu erfinden und
226	das ist halt nicht sinnvoll. Das heißt bei neuen
227	EU-Projekten, zumindest im Bereich Nano-Safety, ist es
228	inzwischen so: Zwingend braucht jedes Projekt ein
229	Datamanagement-Plan, wo von Anfang an festgelegt ist: Ok,
230	welche Daten gibt es überhaupt, was ist die Planung, wie
231	soll die gesichert werden, was sind Pläne zur
232	Nachnutzbarkeit, also das ist alles in einem
233	Datamanagement-Plan zu beschreiben, und der wird inzwischen
234	auch verlangt. Es ist integraler Bestandteil von einem
235	Projekt. Das hat man am Anfang alles nicht bedacht.
236	Inzwischen ist das aber so, man macht sich zu Beginn des
237	Projekt es Gedanken über Daten, die Art der Daten, Umfang der
238	Daten, Speicherung von Daten und aber auch die
239	Nachnutzbarkeit von Daten, weil da gibt es halt auch
240	IP-rechtliche Sachen, die zu bedenken sind. Und das muss man
241	dann aber auch in einem Agreement klären mit den Leuten, die
242	die Daten generieren. Denen muss von Anfang an klar sein,
243	was passiert mit den Daten, wenn das Projekt vorbei ist.
244	Wenn man das nicht vorher geklärt hat, ist es rein rechtlich
245	so, selbst wenn die Daten in der Datenbank liegen, gehören
246	die immer noch demjenigen, der sie generiert hat. Was eine
247	Nachnutzbarkeit auch quasi unmöglich macht. Weil niemand,
248	wenn ich jetzt der Nachnutzer bin und möchte eine
249	Metaanalyse machen und ich habe eine wunderschöne Datenbank,
250	wo ich sag mal Daten, ein EU-Projekt kann 40, 50 Partner
251	haben. Soll ich die jetzt alle einzeln per E-Mail
252	kontaktieren und um die Einwilligung bitten, dass ich eine
253	Metaanalyse machen darf? Also das sind alles Dinge, über die
254	sich keiner Gedanken macht. Klar, solange wir von
255	Datenmanagement innerhalb von einem Institut sprechen, ist
256	das relativ einfach. Die Daten gehören dem Institut. Aber
257	wenn wir über EU-Projekte sprechen, wo der Partner
258	unterschiedliche Expertisen haben. Die Datensätze werden ja
259	erst interessant in ihrer Gesamtheit. Es ist ja nicht nur
260	unser Part interessant und ich interessiere mich ja nicht

261 nur dafür, unsere eigenen Daten zu metaanalysieren, sondern
262 ich möchte ja den Gesamtsatz analysieren.
263 **I:** Ich möchte dann auch noch mal auf die
264 Generierung der Forschungsdaten zurückkommen, wo sie ja auch
265 sagten zu Beginn, dass es ja eher so in der ersten Phase
266 dann im Bereich Nanotoxikologie ja so stattfand. Welche
267 Methoden und Verfahren wurden denn da so generell verwendet,
268 oder werden nach wie vor noch verwendet?
269 **B:** Naja, das sind halt übliche Standardassays, die in
270 der Toxikologie verbreitet sind. Also im Prinzip alles, was
271 man mit Chemikalien auch untersucht, untersucht man auch mit
272 Nanomaterialien: Genotoxizitätstests mit verschiedenen
273 Assays, Inflammation, oxidativer Stress. Also im Prinzip
274 alles, was man von Chemikalien auch kennt.
275 **I:** Und dieser Prozess der Datengenerierung dann und
276 auch die Verarbeitung, wie wird der denn eigentlich dann
277 festgehalten, also auch zum Beispiel in diesen EU-Projekten?
278 Wird das dann da auch dokumentiert?
279 **B:** Naja, das Festhalten ist nicht das Problem, wenn
280 das ein gut koordiniertes Projekt ist, war das auch bereits
281 früher so, dass man SOPs entwickelt hat. Das heißt man hat
282 die Laborprozedur beschrieben. Das heißt man hatte Daten und
283 man hatte Beschreibungen der Protokolle, die ja dann auch
284 die Metadaten enthalten haben. Das Problem ist nur: Die sind
285 nicht zwingend verknüpft. Und wenn man jetzt über
286 Metaanalysen spricht, wo man also Datensätze verschiedener
287 EU-Projekte auswerten kann, kann man damit wiederum nichts
288 anfangen. Weil der Datensatz selber muss verknüpft sein mit
289 dem Protokoll in der Datenbank. Weil wenn sie sich das jetzt
290 mal vorstellen: Ich lade jetzt also Daten von zehn
291 verschiedenen EU-Projekten ein, dann mag es sein, dass in
292 der experimentellen Durchführung, sich Assays ja auch
293 weiterentwickelt haben. Das sehen wir zum Beispiel besonders
294 gut bei der physikochemischen Charakterisierung. Das ganze
295 Nanofeld ist ja noch neu, das ist ja alles noch im Aufbau
296 gewesen. Das heißt die ersten EU-Projekte haben auch schon
297 Techniken zur Charakterisierung genutzt, wie
298 Elektronenmikroskopie, Lichtstreuung und so weiter, aber die

299 Protokolle wurden immer weiter verfeinert. Und man kann das
300 super gut verfolgen. Es gibt Nanomaterialien aus dem
301 JRC-Repositorium, die kommen mit einer Nummer, also NM203,
302 zum Beispiel, ist ein bestimmtes Material. Das sitzt im
303 JRC-Repositorium und verschiedene Projekte haben das gleiche
304 Material, sogar aus dem gleichen Batch verwendet.
305 Interessanterweise ist das physikochemische Datenset dazu
306 nicht identisch. Das kann ja nicht sein, weil es handelt
307 sich um das gleiche Material. Das kann aber doch sein, weil
308 die Methoden immer weiter verfeinert wurden und sich
309 weiterentwickelt haben. Jetzt habe ich aber in Bezug auf die
310 Datensätze ein Problem: Ich weiß, es ist das gleiche
311 Material und ich rede jetzt ja nicht über die Toxizität,
312 weil da hatten die EU-Projekte ohnehin schon eine
313 unterschiedliche Ausrichtung. Sonst hätte die EU-Kommission,
314 die finanziert ja nicht zehn Projekte, die das gleiche
315 untersuchen. Aber die haben das gleiche Material benutzt und
316 die physikochemische Charakterisierung ist nicht mal
317 identisch. Weil damals, ich sag mal ein Projekt, was vor
318 fünf Jahren gemacht wurde, wurde zum damaligen Stand der
319 Wissenschaft gemacht. Mit Methoden, die damals State of the
320 Art waren und ist zu Ergebnissen gekommen, die heute so
321 nicht mehr stimmen. Weil heute macht man die Methoden
322 anders, man hat die Techniken weiterentwickelt. Das heißt
323 heute, wenn man jetzt physikochemische Datensätze zu dem
324 gleichen Nanomaterial macht, wird man zu anderen Daten
325 kommen.

326 **I:** Aber die Dokumentation dazu, die war trotzdem
327 schon immer da, auch wenn es natürlich noch der Stand von
328 vor ein paar Jahren war.

329 **B:** ...Ja, aber nicht verlinkt, ja! Sie müssen sich das
330 jetzt aus Sicht des Nachnutzers vorstellen. Es gab ein
331 EU-Projekt, das hat seine Daten in eine Datenbank importiert
332 und hat parallel dazu SOPs entwickelt. Die SOPs liegen ja
333 aber nicht in der Datenbank.

334 **I:** Ok, ja.

335 **B:** SOPs sind Methodenbeschreibungen, das sind
336 Word-Templates, PDFs

337 **I:** Einfach nur, weil das nicht üblich war, die
338 mitzuliefern?

339 **B:** Na man hat sich in allen Datenbank Gedanken über
340 Metadaten gemacht, aber eine Methodenbeschreibung, das sind
341 ja keine Metadaten. Also Metadaten sind: Welche Zelllinie
342 ist es gewesen, was war die Behandlungszeit, war Serum
343 anwesend. Das sind alles Metadaten, die hat man in der
344 Datenbank erfasst. Aber die genaue Durchführung des Assays,
345 das ist kein Metadatensatz.

346 **I:** Ja, nein ist es nicht.

347 **B:** ...ist es nicht.

348 **I:** ja.

349 **B:** Es ist in keiner Datenbank ein Metadatensatz, ja?!

350 Und üblicherweise besteht diese Notwendigkeit auch gar nicht
351 so. Aber in einem Feld, was sich ja erst noch entwickelt,
352 ist es ein bisschen wie in der Grundlagenforschung. Man
353 macht keine standardisierten Assays, weil sich die Assays ja
354 erst entwickeln. Im Chemikalienfeld, wenn ich da immer nur
355 regulatorische Testungen mache, dann habe ich ja immer
356 Guidelines, die verändern sich vielleicht alle 20 Jahre mal,
357 oder alle zehn Jahre. Da habe ich diese Notwendigkeit nicht,
358 dass ich die Originaldaten..., das ist alles standardisiert,
359 ja? Im Nanofeld, das ist hochdynamisch. Also im Prinzip die
360 Assays werden auch permanent entwickelt. Das heißt
361 eigentlich muss ich hier den Originaldatensatz mit der SOP
362 verlinken. Und das machen Datenbanken üblicherweise nicht.
363 Also wir sind... bis jetzt war gar nicht klar, dass diese
364 Notwendigkeit besteht. Wir sind jetzt erst drauf gekommen,
365 wo wir angefangen haben diese Metaanalysen zu machen. Und
366 dann eben genau das gesehen haben, dass auch bei den
367 physikochemischen Daten, die ja eigentlich identisch sein
368 sollten. Weil die Größe von einem Material ist nun mal
369 gegeben, ja, es wird ja seine Größe nicht verändern über die
370 Jahre, also... Das ist aber ein Problem, weil wenn ich aus
371 fünf verschiedenen Projekten die Originaldatensätze
372 importiere und nicht in der Datenbank mit der SOP verlinke,
373 nach der sie generiert sind, ist eine Metaanalyse wiederum
374 gar nicht möglich.

375 **I:** Weil man ja gar nicht weiß, wie es ablief.

376 **B:** Naja, ich muss ja die Historie nachvollziehen

377 können. Also da sind noch ganz viele Punkte noch sehr sehr

378 kompliziert und offen.

379 **I:** Ja. Das Thema Speicherung würde mich auch

380 interessieren, der Daten. Um welche Art von Daten geht es da

381 genau und sind das große Datenmengen mit denen sie

382 hantieren, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Bioimaging

383 denke. Die haben ja natürlich ein großes Problem der

384 Datenspeicherung. Ist es in ihrem Bereich da ähnlich?

385 **B:** Das kommt drauf an, was es für Untersuchungen

386 sind. Wir machen bei uns im Bereich auch viele

387 Omics-Methoden. Da hat man riesige Datensätze, weil man ja

388 wenn man ein Spektrum, also eine Messung, da habe ich im

389 Prinzip ein Lysat, wo ich ein Chemikalienpartikel mit einer

390 Zelllinie und ich generiere damit einen riesigen Datensatz.

391 Also die Omics-Datensätze sind sehr groß. Andere Datensätze

392 sind jetzt nicht besonders groß, also es ist sehr heterogen.

393 Und was mir ein bisschen halt auch noch fehlt, ist die

394 saubere Unterscheidung zwischen Datensicherung und

395 Datenspeicherung. Es ist nicht das Gleiche. Und ich bin sehr

396 unglücklich darüber, dass man das nicht versteht. Weil was

397 man am BfR, auch aus QM-Sicht zu allererst erst mal sauber

398 braucht, ist die Datensicherung. Und die ist immer noch

399 nicht gegeben. Es liegt in den Händen der einzelnen

400 Abteilungen. Datensicherung ist ganz platt gesagt einfach

401 mal ein Backup. Aber was mach ich denn, wenn einer der

402 Rechner aussteigt? Die Originaldaten sind erst mal nur auf

403 den Laborrechnern drauf, auf den Geräterechnern. Und es gibt

404 am BfR kein einziges Datensicherungskonzept. Was man als

405 Sicherung hat, ist die Sicherung hier von den

406 Arbeitsplatzrechnern, da macht die IT-Abteilung

407 arbeitstäglich ein Backup. Wobei wir auch hier gelernt

408 haben, das Backup ist interessant, weil die machen

409 arbeitstäglich ein Backup. Das ganze wird aber nur drei

410 Monate aufbewahrt. Das heißt, wenn der Nutzer drei Monate

411 lang seine Dateien nicht angefasst hat, ist die aus dem

412 Backup verschwunden. Das haben wir gelernt, weil Datensätze

413	versehentlich gelöscht worden sind, die älter sind. Also
414	wenn die Datensätze jetzt ein halbes Jahr alt sind und nicht
415	angefasst worden sind in den letzten paar Monaten und dann
416	versehentlich gelöscht wurden, kann man die nicht
417	wiederherstellen, weil die sind einfach weg. Also das jetzt
418	als Datensicherung zu verkaufen, da würde ich auch noch mal
419	ein Fragezeichen dahinter machen, aber zumindest: Es gibt
420	eine Sicherung der Daten. Im Laborbereich gibt es das gar
421	nicht. Und ich finde das wirklich sträflich, für ein
422	Institut wie das BfR. Es gibt kein Konzept dazu. Jede
423	Abteilung ist da sich selber überlassen.
424	I: und wie läuft es in der Abteilung 7 zum
425	Beispiel?
426	B: Na...,jeder....
427	I: ...wenn sie sagen jede Abteilung macht das...
428	B: Na ich weiß, dass viele Abteilungen gar keine
429	Sicherung von Daten haben. Wir haben eine Sicherung von
430	Daten, das sind externe Festplatten. Das heißt jeder
431	Laborrechner hat eine externe Festplatte und jeder
432	Laborrechner macht arbeitstäglich ein Backup auf die externe
433	Festplatte. Und das ist aber ein System von dem wir
434	eigentlich sehr gerne weg kommen wollen. Und wir haben auch
435	schon mehrfach ein Konzept dazu weitergeleitet mit dem Ziel,
436	das irgendwie mal vernünftig zu machen, weil eigentlich
437	würde man dazu auch einen Backup-Server verwenden. Und das
438	ordentlich machen, weil dass jetzt jeder Laborrechner eine
439	eigene Festplatte hat, das ist ein Stand aus dem
440	Mittelalter. Das traut man sich eigentlich gar nicht zu
441	sagen, aber anders geht es nicht. Und jetzt hat man ja das
442	große Datenmanagementkonzept entwickelt. Das ist aber keine
443	Sicherung, ja! Das ist im Prinzip die Möglichkeit,
444	Datencontainer auf einem Server abzulegen. Aber das sind ja
445	Daten, die ich als Nutzer bestimme. Das ist schön, aber das
446	ist keine Datensicherung. Das hilft mir nichts, wenn zum
447	Beispiel morgen mein Laborrechner abschmiert, der am
448	Massenspektrometer hängt. Und wenn ich da keine externe
449	Festplatte habe, da sind die Daten alle weg.
450	I: Aber eigentlich, wenn ich das rausgehört habe,

451	ist schon hier so eine einheitliche Regelung in der 7, dass
452	theoretisch,...das...
453	B: ...ja...ja nicht theoretisch.... Es ist so, wir haben
454	ein Backup. Es ist nicht theoretisch, es ist praktisch. Wir
455	haben ein Backup von jedem Laborrechner zu jeder Zeit, das
456	heißt, wir können jeder Zeit alle unsere Daten wieder
457	regenerieren. Aber das ist ein Konzept, was nicht zeitgemäß
458	ist, das macht man so nicht.
459	I: Das ist die Baustelle.
460	B: Ne, es ist eigentlich ein bisschen Ratlosigkeit,
461	weil wir seit mehr als fünf Jahren an einem
462	Datensicherungskonzept für das BfR arbeiten. Und ich
463	vermute, mit dem tollen Datenmanagementkonzept hat es sich
464	jetzt erledigt. Aber was die Leute, die verantwortlich sind
465	ja nicht verstehen ist, dass es ein Unterschied ist, ob ich
466	Daten speichere oder sichere. Eine Datensicherung muss ich
467	arbeitstäglich machen. Das eine hat mit dem anderen
468	überhauptgar nichts zu tun. Was wir jetzt entwickelt haben
469	ist ein Konzept, wonach man Daten speichern kann:
470	Langzeitspeicherung. Das heißt die Idee ist, ich habe ein
471	abgeschlossenes Projekt, da habe ich jetzt irgendwelche
472	Daten generiert. Dann mache ich mir Gedanken noch über
473	Metadaten und dann packe ich das in das große schwarze Loch.
474	Meine Erfahrung, auch aus den EU-Projekten, wo wir genau das
475	mit den Nanoprojekten probiert haben: Die Nachnutzbarkeit
476	von diesen Datencontainern wird null sein. Weil entweder die
477	Person, die die Daten dort abgelegt hat, hat ein Interesse
478	sie weiter zu benutzen, weil das ist die einzige, die sie
479	versteht. Weil durch diese Metadatenblätter, da kann sich
480	keiner,...das macht wenig Sinn.
481	I: Was wär dann sinnvoll?
482	B: Eine Datenbank. Das ist ein noch komplizierterer
483	und noch mühsamerer Prozess, weil man im Prinzip genau das
484	was wir jetzt im Nanofeld gemacht haben, ja erst aufbauen
485	muss. Man muss eine Ontologie aufbauen, also jeder Assay
486	muss ja erst mal von der Datenbank verstanden werden. Aber

487 dann habe ich ein System, was eine Logik hat, eine inhärente
488 Logik. Und dann kann ich Daten auch wieder extrahieren, in
489 einem bestimmten Format, sodass ich sie unmittelbar nutzen
490 kann für eine biostatistische Analyse. Wenn ich jetzt im
491 Prinzip das, was in den Datencontainern sitzt analysieren
492 will, muss ich mich ja erst mal damit befassen: Wie ist denn
493 das jetzt aufgebaut? Was sind denn das für Assays, was sind
494 die Strukturen, wie sind die abgelegt und man mag sich das
495 jetzt heute nicht vorstellen, aber auch da: Dinge entwickeln
496 sich weiter. Und dann wird es wahrscheinlich, wie es der
497 Zufall so will, wenn ich wirklich eine Metaanalyse machen
498 möchte, werde ich dann feststellen, dass genau ein
499 bestimmter Parameter nicht erfasst worden ist. Nicht, weil
500 er nicht da ist, sondern weil er einfach nicht abgelegt
501 worden ist. Also wenn ich Daten in der Datenbank habe, dann
502 habe ich den Assay einmal komplett beschrieben. Und wenn
503 dann der gleiche Assay noch mal gemacht wird, werden die
504 Daten in exakt dem gleichen Format abgelegt, weil die
505 Datenbank ein bestimmtes Format gelernt hat. Wenn jetzt zum
506 Beispiel am BfR zehn verschiedene Gruppen einen bestimmten
507 Assay machen, ihre Daten in den Datencontainer ablegen, dann
508 tut das jeder so, wie er lustig ist. Das einzige worauf man
509 sich geeinigt hat, ist das Sheet für die Metadaten.
510 **I:** Also wäre eine noch größere Standardisierung
511 notwendig?
512 **B:** Ja das kommt drauf an, was man machen möchte. Wie
513 gesagt, wenn man die Daten einfach nur ablegen möchte um zu
514 sagen, ja haben wir auch, dann ist alles schick. Aber wenn
515 ich die Daten ablege mit dem Ziel, dass ich die auch später
516 benutzen möchte... Also unsere Erfahrung ist, dass das, was
517 man dort generiert, gar nicht nutzbar ist.
518 **I:** Und was wäre dann aus ihrer Sicht notwendig?
519 **B:** Ja, das was ich gesagt habe. Erst mal, wir
520 brauchen ein System zur Datensicherung, weil das ist mal das
521 Elementare. Also wenn ich dran denke, dass es in vielen
522 Abteilungen gar keine Datensicherung gibt. Das heißt, wenn
523 da mal ein Laborrechner abschmiert, sind unter Umständen
524 Daten von einem ganzen Jahr weg, die sind einfach weg. Gut,

525	vielleicht waren sie auch nicht wichtig, keine Ahnung, ja?
526	Aber die sind dann einfach weg. Also es ist für mich
527	eigentlich gar nicht nachvollziehbar, in einem
528	Forschungsinstitut keine Datensicherung zu betreiben.
529	Das ist mit QM nicht vereinbar. Und QM beginnt nicht am Ende
530	von einem Projekt, dass ich mir Gedanken, was mache ich mit
531	dem schönen, gesammelten Datensatz? Und wenn es jetzt
532	wirklich um die Metanutzung geht, brauche ich eine
533	Datenbank. Und die kann ich ja dann über die Jahre auch
534	aufbauen, ich kann da auch weitere Assays hinzufügen, ich
535	kann mir auch Gedanken machen. Ich meine, was ja scheinbar
536	ein Problem ist, dass wir Daten nicht extern ablegen
537	möchten, aus Datenschutzgründen, wie auch immer. Ansonsten
538	könnte man ja auf Datenbank-Strukturen zurückgreifen, die es
539	schon gibt, man muss ja nicht alles neu erfinden.
540	I: Im Bezug jetzt auf die Sicherung?
541	B: Ja.
542	I: zum Beispiel?...Also
543	B: Es gibt ja Datenbanken, wo Omics-Daten
544	abgespeichert werden. Es gibt Datenbanken, also ich meine,
545	es gibt jede Menge Datenbanken. Teilweise sind die
546	miteinander kompatibel, teilweise nicht. Es wird
547	wahrscheinlich nicht eine Datenbank geben, die alles kann.
548	I: Ja.
549	B: Weil zum Beispiel Nanomaterialien sind ja völlig
550	anders zu beschreiben als Chemikalien. Das war ja auch der
551	Grund, warum wir für Nanomaterialien unsere eigenen
552	Datenbanken entwickelt haben. Wir hätten ja auch bestehende
553	Datenbanken von Chemikalien nutzen können und
554	weiterentwickeln können. Das ist aber nicht sinnvoll, weil
555	die Beschreibung eines Nanomaterials eine gänzlich andere
556	ist, als die Beschreibung einer Chemikalie. Also haben wir
557	gesagt, es macht mehr Sinn unsere eigenen Datenbanken zu
558	entwickeln, ja? Und was halt dann für uns zum Beispiel
559	wichtig ist, dass die Nutzer, auch wenn sie nicht
560	unmittelbar die Daten in der Datenbank abspeichern, dass sie
561	aber zumindest Templates benutzen. Also wir haben für jeden
562	Assay Templates entwickelt. Und die sind zum Beispiel dann

563	auch automatisch einlesbar in so eine Datenbank. Also auch
564	später, auch wenn der Nutzer sich jetzt nach fünf Jahren
565	entscheidet, jetzt kommen die Daten in die Datenbank. In dem
566	Moment, wo sie in einem Template sind, sind sie in einem
567	bestimmten Format abgespeichert.
568	I: Strukturiert, eben.
569	B: Strukturiert. Dann kann ich sie importieren und
570	dann kann ich auch eine Metanutzung ordentlich machen.
571	I: Sie haben ja gesagt, für ihren Bereich haben sie
572	sich dafür entschieden, das so zu machen. In einem anderen
573	Bereich, wie den Chemikalien, sagten sie, gibt es andere
574	Anforderungen. Müsste das dann nicht grundsätzlich hier im
575	BfR viele verschiedene, quasi Standardtemplates dann geben?
576	B: Ja, das gibt es ja.
577	I: Ja?
578	B: Ich meine, die OECD hat ja auch Templates
579	entwickelt. Wir im Nanofeld haben ja im Prinzip die
580	bestehend...., also es gibt ja für jeden Assay, den die OECD
581	kennt, gibt es Templates.
582	I: Also Metadatenstandard.
583	B: Ja genau. Und im Prinzip, die EuClID-Datenbanken
584	greifen ja auch auf diese OECD-Templates zurück. Das heißt
585	von Assays, die bekannt sind für Chemikalien, gibt es ja
586	solche Templates. Und im Nanofeld haben wir ja nichts
587	anderes gemacht, als die Templates, die es schon gab, für
588	die Zwecke der Nanomaterialien angepasst. Und da, wo es halt
589	noch keine Templates gab, haben wir eigene entwickelt. Aber
590	im Prinzip braucht man zu jedem Assay, den man macht, erst
591	mal ein Template. Und das muss ja dann verknüpft sein mit
592	der Ontologie in der Datenbank, weil jede Spalte oder jede
593	Zeile muss ja irgendwas in der Datenbank entsprechen.
594	I: ...Ja.
595	B: Genau. Aber diese Templates, das ist ja keine neue
596	Erfindung, sowas gibt es ja halt schon.
597	I: Ich möchte noch mal auf die Daten hier im BfR
598	zurückkommen, die sie dann hier eben auch generieren. Wie
599	sieht das mit der Zugänglichkeit der Daten aus, gibt es dort
600	Regelungen wer auf die Daten zugreifen kann, wer damit

601	arbeiten soll, können alle in der Abteilung auf alle Daten
602	zugreifen, oder wie ist das geregelt, was die Zugänglichkeit
603	der Daten betrifft?
604	B: Warum sollte jeder auf alle Daten zugreifen können
605	im Sinne von...., macht das überhaupt Sinn? Kann der dann
606	damit was anfangen? Also alle unsere Daten sind abgelegt,
607	also auch in den Nicht-EU-Projekten haben wir die Daten
608	abgelegt. Die sind auch zugänglich, sobald es einen Nutzer
609	gibt, der die Daten nutzen will, kann der auch Zugang
610	bekommen. Die Frage ist, ob er mit den Daten, so wie sie da
611	gespeichert sind, was anfangen kann? Und in dem Moment, wo
612	ich nicht über eine Datenbank rede, muss ich dem Nutzer ja
613	erst mal erklären, wie sind die Daten gespeichert. Ich finde
614	man macht hier immer den zehnten Schritt vor dem ersten
615	Schritt, indem man darüber diskutiert: Sind die Daten denn
616	zugänglich. Die spannende Frage ist, der Zugang ist ja nicht
617	der Punkt. Zugang kann ich einfach gewähren. Aber kann der
618	Nutzer etwas anfangen mit den Daten? Versteht er die? Das
619	ist der erste Schritt für mich. Und den überspringt man
620	immer geflissentlich. Also für mich, die Zugangs-Geschichte,
621	ja, das ist irgendwie Kosmetik..., in jeder..., zum Beispiel in
622	diesem eNanoMapper, ja? Das ist eine federated Datenbank.
623	Wir haben das so geklärt, dass jeder Datensatz erst mal für
624	sich bleibt. Also zum Beispiel der Datensatz, der aus dem
625	Projekt NANoREG 1 kommt, ist der NANoREG 1-Datensatz, bleibt
626	es auch immer. Der Datensatz, der aus dem EU-Projekt MARINA
627	kommt, bleibt auch für sich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel
628	in einem Projekt, ich sag mal NANoREG 2 bin, kann ich in der
629	Datenbank im Prinzip Türchen öffnen oder schließen und kann
630	sagen, ok, über die Verträge, die geschlossen worden sind,
631	habe ich jetzt Zugang auf das, auf das, auf das, auf das...Und
632	das kann ich jetzt zum Beispiel auch auf das BfR übertragen.
633	Also wenn ich eine gescheite Datenbank hätte, könnte ich
634	jedem Projekt innerhalb einer Abteilung einen eigenen...., ja
635	wie soll ich das jetzt nennen....?
636	I:Rechte-Rollen-Konzept?
637	B: Ja, das hat was mit Rechte-Rollen-Konzept zu tun.
638	Und dann kann ich sagen, wenn ich mich jetzt als Nutzer

639 einlogge, ist automatisch klar, welche dieser Datencontainer
640 ich sehen kann. Aber das ist ja im Prinzip nur ein Klick in
641 der Software. In dem Moment, wo ich eine gescheite Datenbank
642 habe, ist die Frage nach Zugänglichkeit über einen Klick in
643 der Einstellung zu regeln. Aber wenn ich keine Datenbank
644 habe, nutzt mir das ja gar nichts, wenn ich Zugang habe. Ich
645 verstehe ja gar nicht wie die Daten aufgebaut sind. Was ist
646 denn da in welcher Spalte in welcher Zeile? Ich glaube die
647 Leute, die das System entwickelt haben, haben noch nie eine
648 Metaanalyse wirklich selber probiert.

649 **I:** Und dementsprechend werden dann die
650 Anforderungen nicht erkannt?

651 **B:** Also, ja. Ich glaube, man muss das selber mal
652 probiert haben, Daten einzusammeln aus verschiedenen
653 Quellen. Weil auch in diesen Projekten. Man hat ja nach
654 agreed SOPs gearbeitet. Also eigentlich sollten die Daten ja
655 alle das gleiche Format haben. Die Praxis sagt aber, dass
656 sie es nicht haben. Also diese Metaanalyse ist nicht so....,
657 Also ja, zum Beispiel die Frage war ja: Haben alle Zugang?
658 Wenn ich den Zugang gewähre, haben sie Zugang. Also die
659 Daten von den EU-Projekten sind, logischerweise, hatte ich
660 ja schon gesagt, in eNanoMapper. Wenn wir einen neuen
661 Mitarbeiter bekommen, schreibe ich eine E-Mail an den
662 Administrator und dann kriegt der den Zugang zu NANoREG
663 2-Datenbank. Das heißt jeder, der am BfR arbeitet, könnte
664 zum Beispiel in NANoREG 2, in unserer Datenbank Zugriff
665 haben. Es ist eine E-Mail, die man einfach schreibt, dann
666 werden die Rechte eingeräumt. Das BfR ist über den
667 Konsortialvertrag gebunden und dann hätte jeder diesen
668 Zugang.

669 **I:** Ich möchte noch mal ein Stück weiter gehen und
670 noch ganz generell die Frage stellen. Sie hatten es grade
671 auch schon mal erwähnt. Gehört die Veröffentlichung von
672 Forschungsdaten ihrer Meinung nach zur Guten
673 Wissenschaftlichen Praxis?

674 **B:** Ja, mir war gar nicht klar, dass das eine Frage
675 ist.

676 **I:** Naja, es gibt ja auch durchaus schon Vorbehalte...

677 **B:** ...gegen eine Veröffentlichung?

678 **I:** ...der Daten...ja oftmals...Also mit...., Es ist noch

679 nicht selbstverständlich....

680 **B:** Naja, wie gesagt. Wenn man selber mal versucht hat

681 Metaanalysen zu machen, kann man mit den Publikationen

682 selber recht wenig anfangen. Weil da sind die ausgewerteten

683 Daten, in der Regel auch abgebildet, nicht mal in der

684 Tabelle. Das heißt, ich habe eine schöne Grafik, da sehe ich

685 dann einen linearen Anstieg, oder ein Plateuanstieg, oder

686 ... Das ist ein schönes Bild, ja? Diese Grafik ist aber aus

687 Mittelwerten von verschiedenen Experimenten gebildet und die

688 Originaldaten habe ich nicht dazu. Es gibt inzwischen

689 Software, die mir aus einem Bild wieder einen Datensatz

690 generieren kann. Das ist aber nicht das gleich wie mit den

691 Originaldaten zu arbeiten. Also in dem Moment, wo der

692 Datensatz nicht verfügbar ist, ist eine Metaanalyse nur

693 bedingt möglich. Oder auch wieder nur mit großem Aufwand und

694 die Frage ist, wie vertrauensvoll ist es dann? Also

695 eigentlich braucht man die Daten auch, um wirklich

696 langfristig auch Qualität beurteilen zu können. Die

697 mangelnde Reproduzierbarkeit in der Wissenschaft hat ja nur

698 bedingt was damit zu tun, dass die Leute wissentlich Daten

699 fälschen. Ich denke, das machen die wenigsten Leute, dass

700 sie sich Daten ausdenken. In den meisten Fällen ist es zum

701 Beispiel eine unsaubere Planung, vielleicht eine unsaubere

702 Statistik. Die Frage ist ja auch, hat man die richtige

703 statistische Methode benutzt für diesen Datensatz? Und das

704 alles kann ich schwer überprüfen, oder überhaupt noch mal

705 anders angehen, wenn ich den Originaldatensatz nicht habe.

706 Das heißt eigentlich verspielt man hier auch ganz viele

707 Möglichkeiten, die man hat. Weil in dem Moment, wo der

708 Originaldatensatz zugänglich ist, kann ich einerseits noch

709 mal eine Statistik drüber laufen lassen. Andererseits hab

710 ich die Möglichkeit, zum Beispiel aus drei Studien eine

711 Metaanalyse zu machen. Habe ich alles nicht, wenn ich die

712 Datensätze nicht habe. Also für mich ist es so, das gehört

713 zwingend zusammen. Und es wäre eigentlich gut..., also im

714 Nanofeld referenziert man immer auf das Omics-Feld,

715 Proteomics. Und da ist es so: Sie können gar nichts
716 publizieren ohne den Datensatz in der Datenbank abzulegen,
717 das geht gar nicht. Es wird ihnen nicht möglich sein ein
718 Paper in einem Proteomics-Journal unterzubringen, ohne dass
719 sie den Datensatz irgendwo hochgeladen haben. Sie können
720 sich aussuchen, wo sie den hochladen. Es gibt verschiedene
721 Datenbanken weltweit, aber irgendwo müssen die Originaldaten
722 liegen. In der Kristallographie genau das Gleiche: Sie
723 können keine Struktur veröffentlichen, ohne dass sie den
724 Originaldatensatz irgendwo hochgeladen haben, geht nicht. In
725 der Toxikologie hinken wir da wahrscheinlich noch ein paar
726 Jahre oder Jahrzehnte hinterher. Also in der Toxikologie ist
727 es möglich, ein Paper zu veröffentlichen mit einem hübschen
728 Bildchen, wo ich irgend einen Mittelwert gerechnet habe, mit
729 irgendeiner Statistik analysiert und da bekomme ich dann ein
730 Bild. Und dann mache ich eine Conclusion und sage ich: So
731 ist es. Andere Nutzer haben aber gar nicht die Möglichkeit
732 das überhaupt zu überprüfen. Gibt der Datensatz das
733 überhaupt her? Weil es überhaupt, ne? Weil ich die
734 Originaldaten nicht in der Hand habe und im Sinne einer
735 Qualitätssicherung ist es eigentlich auch sträflich. Und man
736 weiß zum Beispiel im Fall der Proteomics oder der
737 Kristallographie, dass so das Feld ja auch die Chance hat,
738 sich selber weiterzuentwickeln. Weil in den Datensätzen, die
739 veröffentlicht worden sind, haben später andere Nutzer zum
740 Beispiel kleinere Fehler entdeckt. Das waren keine Fehler
741 von im Sinne, jemand hat irgendwas gefälscht. Das war
742 einfach damals Stand der Technik. Auch die Computerprogramme
743 zur Analyse entwickeln sich ja immer weiter und wenn man
744 dann zum Beispiel 15 Jahre später mit einer neueren Software
745 noch mal auf die alten Daten draufguckt, erkennt man
746 plötzlich Sachen, die man damals nicht gesehen hat. Und man
747 kann die Struktur, die eigentlich schon veröffentlicht war,
748 zum Beispiel verfeinern. Das hat so ein bisschen auch was...in
749 der Programmierung, es gibt ja diese Open-Source-Software
750 und es gibt die.....
751 **I:** ...kommerziellen....
752 **B:**kommerziellen. Und die Erfahrung zeigt ja auch,

753 dass die, die open source sind, kontinuierlich durch die
754 Nutzergemeinschaft weiterentwickelt werden und eigentlich
755 immer wieder verbessert und aktualisiert werden. Mit den
756 Datensätzen ist es ähnlich. Das hat nichts damit zu tun,
757 dass die Rechte nicht gewahrt sind. Weil in dem Moment, wo
758 ich einen Datensatz veröffentliche, ist es meiner. Auch in
759 der Kristallographie, ich kann mir jetzt nicht einen
760 Datensatz von jemand anderem sozusagen einfach aneignen. Das
761 ist trotzdem der Datensatz von demjenigen, der es
762 veröffentlicht hat. Aber ich habe die Möglichkeit, in seine
763 Auswertung noch mal im Original reinzugehen, das eins zu
764 eins nachzuvollziehen und vielleicht noch mal
765 Ungereimtheiten zu finden, vielleicht weil ich eine andere
766 Software habe, vielleicht weil ich eine bessere Version
767 jetzt hab, weil das jetzt schon fünf Jahre später ist und
768 sehe zum Beispiel Sachen, die der Originalautor damals nicht
769 gesehen hat. Das heißt ich kann eigentlich zusätzliches
770 Wissen schaffen und das, diese Chance vertue ich mir
771 einfach, wenn ich das nicht mache.

772 **I:** Es klang ja auch grade schon an, so ein bisschen
773 auch die Problem, die man im Umgang mit Forschungsdaten noch
774 hat. Wenn ich das richtig rausgehört habe ist es zum Teil
775 auch eben die Art und Weise, wie die Daten beschrieben
776 werden, reicht noch nicht aus, um eigentlich dann, wie in
777 ihrem Fall, Metaanalysen zu machen. Welche weiteren Probleme
778 sind denn ihnen im Umgang mit Forschungsdaten noch begegnet?

779 **B:** Naja, im Moment das wichtigste Problem ist, das
780 Eigentümer- oder Rechtsproblem. Das hat man halt bisher
781 nicht angegangen. Jetzt in den neuen EU-Projekten, wird es
782 im Rahmen des Data-Management-Plans mit bearbeitet. Das
783 heißt die Partner vereinbaren untereinander, auch wie sie im
784 Nachgang mit dem Projekt gedenken umzugehen mit den Daten.
785 Das heißt aber für alles, was vorher gelaufen ist, gilt es
786 nicht. Das heißt, wenn wir jetzt Metaanalysen machen wollen,
787 müssen wir entweder alle Partner aus diesen Projekten
788 persönlich kontaktieren. Oder wir bewegen uns auf rechtlich
789 fragwürdigem Raum. Solange wir nur analysieren ist das
790 sicher schön, aber wenn wir irgendwann das, was wir

791	analysiert haben veröffentlichen wollen. Ich meine, da sind
792	wir noch nicht. Aber das ist tatsächlich eines der
793	Hauptprobleme. Weil es gibt zwar Datenbanken, da sitzen auch
794	die ganzen Datensätze aus den EU-Projekten. Die spannende
795	Frage ist aber, wem gehören die? Die Tatsache dass sie in
796	der Datenbank sitzen heißt ja nicht.....
797	I: ...dass man sie frei nutzen kann....
798	B: ...dass man sie frei nutzen kann...und über das, die
799	eigentlichen Rechte so zu sagen, hat man sich in früheren
800	Projekten überhaupt keinen Kopf gemacht. Weil das muss
801	eigentlich im Vorfeld geklärt werden, von einem Projekt.
802	Weil im Nachhinein kriegt man das nicht mehr geregelt. Wenn
803	man sich jetzt überlegt, NANoREG 1 hatte 70 Partner. Und der
804	Datensatz ist jetzt frei veröffentlicht, und das heißt aber
805	nicht, dass jeder den einfach frei nutzen kann. Es heißt
806	nur, er ist veröffentlicht, er ist einsehbar.
807	I: Aber wie man die nutzen kann....?
808	B: ...das wurde nicht vereinbart. Die Tatsache, dass
809	ein Datensatz da ist, heißt ja nicht automatisch, dass ihn
810	jeder zu allem benutzen darf. Also da hat man sich keine
811	Gedanken gemacht, aber ich kann jetzt auch schlecht alle 70
812	Originalpartner per E-Mail kontaktieren.... Ich meine, das mag
813	vielleicht sogar einmal noch funktionieren, aber spätestens
814	nach der fünften E-Mail antworten die vielleicht auch nicht
815	mehr, also das ist schade. Aber das ist in anderen Projekten
816	ja nicht anders, wenn man sich darüber keine Gedanken macht,
817	wer darf eigentlich mit den Daten was machen und zu welchen
818	Bedingungen? Das ist ein Problem im Moment.
819	I: ...ja...es klang ja gerade eben auch schon an,
820	also.....
821	I: ...wenn man sich im Vorhinein Gedanken darüber
822	macht, was denn dann am Ende bei rauskommen soll, wie dann
823	auch die Nachnutzung dann geschehen soll, hatten sie ja zum
824	Beispiel ein Datenmanagement-Plan ja bereits erwähnt....
825	B: ...ja...
826	I: ...welche weiteren sinnvollen Maßnahmen gäbe es
827	denn, um jetzt den Umgang mit Forschungsdaten noch zu
828	verbessern?

829	B: Ich denke ich hab' alles gesagt, oder?
830	I: O.K....
831	B: Fehlt da noch was?
832	I: Nö..., das war jetzt nur...mal vielleicht fällt
833	ihnen ja noch was ein... Das alles ist ja dann, wie ich das
834	auch schon bisschen rausgehört habe, mit einem etwas
835	größeren Aufwand verbunden, wenn die Daten dort so
836	geschrieben werden sollen, damit sie nachgenutzt werden. Wie
837	hoch, oder wie sieht aus ihrer Sicht der Aufwand aus, wenn
838	man so ein Managementsystem systematisch dann betreibt?
839	B: Naja, sehr hoch das ist ja klar. Aber die Frage
840	ist immer wozu will ich es und was will ich damit machen?
841	Also man kann, wie immer im Leben, mit möglichst wenig
842	Aufwand irgendwas schaffen. Die Frage ist welchen Wert das
843	dann hat, was man da geschaffen hat und wie häufig, ich mein
844	das was wirklich...was Substanzielles ist klar, das ist mit
845	Arbeit, Aufwand, Zeit und Ressourcen verbunden. Aber
846	dafür...also die Frage ist immer: Habe ich einen höheren Plan,
847	oder denke ich nur an heute? Damit ich heute zufrieden bin:
848	O.K., ich hab meine Daten abgelegt, ich hab sie gesichert,
849	schön, alle sind zufrieden, können einen Haken drunter
850	machen, haben wir auch gemacht. Oder habe ich eine
851	längerfristige Vision? Und ich meine, diese Vision ist ja
852	eigentlich schon da, ja? Ich meine in der Toxikologie, man
853	kommt immer mehr auch da hin zu sagen: <i>In silico</i> -Methoden
854	können was Sinnvolles sein, ja? Und man kommt immer mehr
855	auch da hin, dass man sagt, integrierte Teststrategien sind
856	was Sinnvolles. Das heißt ich habe zum Beispiel eine
857	Kombination aus <i>In silico</i> -Tools, die mir mit
858	Computernodele bereits gewisse Vorhersagen erlauben, <i>in</i>
859	<i>vitro</i> -Screening-Tools von mir aus High-Throughput mit
860	High-Content-Imaging, was auch immer. Bis hin zu dem, was
861	etabliert ist, ich sag mal der Tierversuch, oder irgendein
862	anderer Assay nach einer Guideline. Und das alles greift ja
863	ineinander. Und diese <i>in silico</i> -Tools kommen ja immer mehr,
864	aber um <i>in silico</i> -Tools zu entwickeln, brauche ich ja erst
865	mal Datensätze.
866	I: ..Am besten strukturiert...

867 **B:** ...am besten strukturierte und am besten auch Daten,
868 die nach bestimmten Qualitätsstandards erhoben worden sind.
869 Aber ich mein, da geht der Trend ja hin. Wir können uns das
870 ja anschauen in Amerika: TOX21. Ich meine, wenn die mit
871 Datencontainern gearbeitet hätten... Weiß ich nicht, ja?
872 Dann würde es wahrscheinlich nicht so schöne Sessions auf
873 der SOT geben, wo man immer die neuesten Erkenntnisse dann
874 berichtet. Das ganze steht und fällt ja mit der gescheiten
875 Datenbank dazu, wo man sich im Vor... Und natürlich das sind
876 Zeit und das sind Ressourcen, aber wenn ich diese
877 längerfristige Vision habe, zum Beispiel: Ich möchte eine
878 neue Toxikologie ermöglichen, ich möchte auch
879 computerbasierte Assays zulassen, die mir anhand von
880 bestimmten Merkmalen zum Beispiel dann Vorhersagen erlauben.
881 Wenn ich diese Vision habe und teile und sage, O.K., ganz
882 langfristig möchte ich vielleicht sogar mal weg kommen von
883 allen Tierversuchen. Das kann ich nur erreichen, indem ich
884 ein gescheites Datenbank-System habe. Weil dann muss ich
885 zwingend die Daten, die ich habe, auch gescheit auswerten.
886 Um zu gucken, ist da irgendwas? Und ich muss dann auch
887 Korrelationen machen zu *in vivo* Versuchen. Das heißt ich
888 brauche zwingend die Daten im Original in einer gescheiten
889 Form, um Metaanalysen zu ermöglichen. Und wenn ich diese
890 Vision habe, dann macht es ja auch Sinn, ich sag mal, Zeit
891 und Ressourcen in die Hand zu nehmen. Wenn es mir nur darum
892 geht, dass die Daten erst mal irgendwo liegen, dann kann ich
893 natürlich weiterhin sagen: Ja, das andere ist irgendwie, ja
894 ist aufwendig und.... Also ich finde es halt immer schade,
895 wenn man die Dinge nicht zu Ende denkt. Wenn man immer nur
896 an heute denkt.

897 **I:** Gut, (Name anonymisiert), vielen Dank für das
898 Gespräch!

11.3.5. Transkript Bereich Qualitätsmanagement (2-3QM_6)

1	I: Ja (Name anonymisiert), vielen Dank, dass du dir einige Minuten
2	Zeit nimmst, ein paar Fragen zum Thema
3	Forschungsdatenmanagement zu beantworten. Du arbeitest in
4	der Fachgruppe 36 GLP Bundesstelle und Qualitätsmanagement
5	(QM). Die Fachgruppe ist zuständig für das
6	Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung hier im BfR.
7	B: QM-K, ich bin beides.
8	I: ...Aha, OK.
9	B: QM-K ist für die Qualitätssicherung intern
10	zuständig.
11	I: OK. Die Aufgaben zum Qualitätsmanagement ergeben
12	sich aus den international verbindlichen ISO-Normen und
13	beinhalten zum einen die Koordination sämtlicher Aktivitäten
14	im Rahmen der Akkreditierung aller BfR-Laborbereiche und zum
15	anderen die Koordination der Aktivitäten im Rahmen der
16	Zertifizierung des gesamten BfR. Welche Bedeutung hat das
17	Thema Forschungsdatenmanagement für deine Arbeit?
18	B: Eine immens wichtige: Die Nachvollziehbarkeit von
19	Daten. Also wir legen, besonders in der Akkreditierung, den
20	Fokus auf das Ergebnis letztendlich, ist es korrekt oder
21	nicht? Und das nachzuweisen, ist es wichtig, die einzelnen
22	Schritte und auch die Daten, die da entstehen,
23	nachzuvollziehen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo viele
24	Daten erzeugt werden, oder auch große Mengen, muss man sich
25	dann natürlich Gedanken machen, wie man das auch in die
26	Planung mit einbringt. Weil die Technik hat sich sehr
27	geändert in den letzten Jahren. Die Daten sind deutlich
28	größer geworden, viel komplexer und die Anforderungen der
29	Zertifizierung und Akkreditierung sind anders geworden. Die
30	Normen sind in neuen Revisionen erschienen, lassen vieles
31	freier, aber das heißt wir müssen intern viel mehr
32	definieren was für uns wichtig ist. Und Datenmanagement hat
33	da natürlich die Bedeutung, dass sich die Ergebnisse einfach
34	solide zeigen können und auch nachvollziehen lassen können.
35	Ich denke, dass auch ein großer Nutzen da entsteht, um Daten
36	erneut zu nutzen für andere Zwecke. Dass man teilweise auch

37	Tierversuche oder die Wiederholung von Experimenten in
38	Lebensmitteln oder auch Futtermittelforschung reduzieren
39	kann. Und da halte ich sowas für sehr nützlich, also dieser
40	Gedanke ist, denk ich, in unserem Sinne und QM schaut
41	einfach drüber: Wie lässt sich das gut abbilden? Und auch
42	immer wieder mit dem kritischen Hintergrund: sind wir auf
43	der richtigen Linie? Also setzen wir das auch so um, dass es
44	für uns einen Nutzen bringt.
45	I: Ja, das wäre ja auch schon meine nächste Frage.
46	Welchen Nutzen hättest sowohl du für deinen Bereich, als
47	auch die Wissenschaftler des Hauses, wenn es ein
48	verbessertes Forschungsdatenmanagement am BfR gäbe?
49	B: Ja, Statistiken sind sicherlich im Fokus, dass man
50	auch Zahlen abrufen kann, die sogenannten Kennzahlen aus QM.
51	Dass sich Prozesse einfach besser darlegen lassen, auch
52	zeigen kann, wo kann man vielleicht was optimieren. Es geht
53	viel Zeit einfach drauf, indem man Sachen nachrechnet, die
54	im Prinzip in den Systemen vorliegen, aber nicht zugreifbar
55	sind oder als Papierform vorliegen. Und da schauen wir schon
56	drauf, was es Möglichkeiten auch mit Datenbank-Verknüpfungen
57	und dass man das große Ganze im Blick hat. Das ist halt
58	das, was die Labore, oder die einzelnen Bereiche oft nicht
59	sehen, dass das BfR halt sehr verschiedene Anforderungen
60	hat. Und den Nutzen sehe ich da schon, dass man einfach von
61	oben auch drüber gucken muss und auf Statistiken zugreifen
62	kann. Die Archivierung und Nachvollziehbarkeit, das hatte
63	ich ja auch gerade eben schon erwähnt. Das ist sicherlich
64	auch einer der Standpunkte, die uns bei Begutachtungen
65	helfen kann und... Also ich sehe immer wieder auch bei den
66	Begutachtungen durch die DAkkS, dass das LIMS viele Vorteile
67	auch gebracht hat. Indem man auf den Knopf drückt und das
68	zeigen kann und nicht erst irgendwelche Daten durchsuchen
69	muss und dann auch nervös wird, häufig in dem Fall. Und das
70	versuchen wir schon zu vermeiden. Weil das heißt auch,
71	elektronische Systeme, das ist halt auch die Kehrseite,
72	bedeuten, dass man schon sehr kontrolliert Sachen befolgen
73	muss in einigen Punkten. Und deswegen müssen wir uns sehr
74	gut Gedanken machen, wie wir das gut umsetzen. Also immer

75	ein zweischneidiges Schwert. Aber den Nutzen auf Dauer
76	überwiegt das. Also besonders die Einsparung in bestimmten
77	Prozessen, die man anders regeln kann. Also mir fehlt hier
78	oft die Phantasie, dass Leute anders an die Sachen
79	herangehen. Das lief immer so, das läuft jetzt so, und
80	relativ O.K., vielleicht ein bisschen aufwändig, aber wir
81	wollen da nichts dran ändern. Das ist halt kein gelebtes QM.
82	QM ist immer für mich hinterfragen: Kann man das vielleicht
83	nicht doch auf die Anpassung anpassen und auch mal neue Wege
84	gehen? Das hat Risiken und Chancen. Die neuen Normen, ich
85	denke, das hat einen Sinn, dass man das beides beleuchtet.
86	Weil es immer wieder Vorteile aber auch Nachteile bedeuten
87	kann, die muss man dann natürlich gut abwägen, aber still
88	stehen ist keine Option.
89	I: Welche Herausforderung siehst du bei der
90	Umsetzung eines Forschungsdatenmanagements? Vielleicht auch
91	ja in deinem Bereich - ich denk da jetzt zum einen an
92	öffentliche, rechtliche, oder interne Rahmenbedingungen,
93	also möglicherweise auch von außen. Gibt es, also man
94	richtet..., man ist ja auch oft nach außen gerichtet und
95	genau. Von dort kommen ja auch oft dann Dinge auf einen zu.
96	B: Ja, da muss man glaube ich echt aufpassen, was darf
97	man, was muss man, was kann man, das sind so verschiedene
98	Gesichtspunkte, die viele unterschätzen. Die Anforderung von
99	außen heißt ja nicht sofort, dass wir alles liefern müssen,
100	also wir müssen da schon kritisch rangehen. Es gibt
101	sicherlich auch sensible Daten, die wir besonders schützen
102	müssen. Also die Herangehensweise ist da von ganz vielen
103	Faktoren abhängig und das ist, was ich auch hier inzwischen
104	gelernt habe. Schwarz und Weiß rein, gibt es nicht. Es gibt
105	immer doch noch einen weiteren Punkt, den man
106	berücksichtigen kann, der auch oft den Leuten nicht ganz
107	gewahr ist und das..., heutzutage... das Arbeitsleben ist
108	komplexer geworden. Die Techniken, es wird mehr verlangt,
109	auch an Wissen und dass man sich immer wieder neu schult und
110	auf den neuesten Stand bringt und das betrifft halt
111	besonders Daten auch. Und man muss sich auskennen in
112	Gesetzen..., das ist schon..., einige Sachen, die unterschätzt

113	werden und wo die Leute derzeit, denk ich, auch manchmal
114	allein gelassen werden. Beauftragte sind wichtig, aber
115	manchmal ist es dann auch schwierig, wenn nicht mehr
116	Personal vorliegt, dann Beauftragte zu benennen..., es ist
117	denk ich ein kritischer Punkt, den man beachten muss.
118	I: Das Thema Veröffentlichung von Forschungsdaten
119	ist ja im Moment sehr präsent. Was ist denn deine Meinung so
120	dazu?
121	B: Also ich..., erst mal vielleicht die Rückmeldung,
122	oder die..., ja Infos aus den Bereichen, die ich mitbekommen
123	habe..., muss ich klar trennen von meiner Einschätzung, meiner
124	persönlichen Meinung....
125	I: ...kannst ruhig beides dann....
126	B: ...eben genau... Also hier sehe ich immer wieder, es
127	wird verlangt, weil es auch wichtig ist für die einzelnen
128	Labore, auf dem neuesten Stand zu sein. Und wirklich auch
129	mitreden zu können und auch Praxiserfahrung zu haben. Und
130	dazu ist Forschung ein extrem wichtiges Mittel. Es hat
131	allerdings auch immer wieder Einfluss auf andere Sachen,
132	weil die Bereiche halt hier nicht getrennt sind, sie laufen
133	halt mit, mehr oder weniger und das macht es den einzelnen
134	Fachgruppen oder Laboren nicht grade einfach. Die Vorgabe,
135	also gerade als Belohnungssystem und viele Publikationen, da
136	halte ich persönlich nichts von und ich weiß auch, dass
137	viele genauso denken. Das fördert nicht die Qualität von
138	Publikationen, also der Druck, ist glaube ich so eine Sache,
139	wo man sehr viel aufpassen muss. Es hat schon einen Grund
140	gehabt, warum früher Professoren unabhängiger waren als
141	heute. Der Druck, der auf Doktoranten liegt, ich denke das
142	hat auch Einfluss auf die Daten. Druck kann halt auch ein
143	Einfluss auf die Daten bedeuten und da muss man auch immer
144	genau aufpassen. So ein Belohnungssystem ist gut, aber nur
145	bis zu einem gewissen Grad. Wenn von den Fachgruppen hier am
146	BfR halt zu viel verlangt wird, hat das zur Folge, dass halt
147	andere Bereiche vielleicht auch leiden. Der Fokus liegt
148	meines Erachtens eigentlich schon, dass wir eine Behörde
149	sind, die eine bestimmte Aufgabe hat. Und Publikationen sind
150	eigentlich ein Nebenzweig. Der ist wichtig, aber nicht das

151	Hauptziel. Das ist halt so eine Gradwanderung, nicht immer
152	einfach, aber ich denke es ist wichtig. Und das macht den
153	Leuten natürlich auch Spaß zu forschen. Also das ist was,
154	was man, denk ich, auch unterstützen soll. Das bringt neue
155	Energien rein, neue Impulse und die Techniken halt
156	anzuwenden, das hilft dann auch den Referenzlaboren, also
157	NRLs und...ich denke den anderen Abläufen.
158	I: Ja, welche konkreten Schritte müssten unternommen
159	werden, aus deiner Sicht, um ein verbessertes
160	Forschungsdatenmanagement in deinem Bereich zu erhalten?
161	B: Ja, als Koordination gucken wir schon auf das
162	große Bild. Und ich denke, man muss das in Schritten
163	angehen. Weil man kann nicht einfach einen Schalter umlegen
164	und verlangen, dass die Leute jetzt irgendeine
165	Verfahrensanweisung befolgen, die sie einfach in dem Moment
166	auch überfordert. Wichtig ist, den derzeitigen Stand zu
167	kennen und auch im Detail so weit zu kennen: Wie läuft es
168	bei denen derzeit ab? Was gibt es für Daten, wo liegen die
169	ab? Was wird längerfristig, was gibt es für Vorgaben in den
170	einzelnen Abteilungen? Also da gibt es sehr sehr viele
171	Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und es wird ja auch
172	derzeit in den Gruppen irgendwie geregelt. Diese
173	Graubereiche denk ich, die muss man erkennen, dazu muss man
174	das System aber erst mal analysieren, also Soll-Ist-Analyse,
175	denke ich, ist da einer der wichtigen Schritte und beide
176	Normen nehmen inzwischen sehr viel Gewicht darauf, eine
177	Planung vorher schon im Kopf zu haben und auch als..., im
178	Prinzip wie ein Projekt zu betrachten. Dass man sich Zeiten
179	setzt, die natürlich auch verschoben werden können, klar.
180	Aber es geht darum, dass man sich vorher schon Gedanken
181	macht, was ist machbar, was ist möglich, welche Faktoren
182	sind zu berücksichtigen? Die Normen geben da schon gute
183	Impulse, an die Sache ranzugehen.
184	I: Gut. Welche Ressourcen sind denn dafür dann
185	notwendig, wenn so ein Forschungsdatenmanagement hier
186	aufgebaut werden soll?
187	B: Ich glaube das ist eine Sache, die in einigen
188	Fachgruppen extrem schwierig werden wird. In den normalen

189	Laboren, die es seit 10/20 Jahren gibt, oder also hier im
190	nicht BfR, aber na gut, die anderen Behörden zuvor. Ich
191	denke, die haben ihre Regelungen und das kann man relativ
192	gut abbilden. Je nach Technik wird man da auch sicherlich
193	neue Möglichkeiten finden, also die Serverleistung steigt ja
194	auch und so weiter. Gerade für die Bereiche, die neu
195	etabliert werden, mit neuen Methoden, die auch noch nicht so
196	bekannt sind, da sehe ich eine große Unsicherheit. Wo
197	einfach noch nicht so ganz klar ist: Wie können wir das gut
198	regeln, ohne dass es zu aufwändig wird, fehleranfällig
199	wird? Zu teuer, also der Preis, die Kosten braucht man
200	natürlich als Behörde auch nicht außer Acht lassen.
201	Risiken-Chancen ist eine Möglichkeit, da ranzugehen. Aber
202	ich merke, dass auch dieses Thema hier noch Bedarf hat, dass
203	die Leute das ein bisschen besser nutzen. Aber man muss aus
204	verschiedenen Blickwinkeln gucken und klar, was liegt vor?
205	Wer kommt neu rein? Was ist das Ziel? Was sollen die Daten?
206	Also ich kenne das aus der Akkreditierung, dass aufgrund
207	dieser Datenmenge es eine Möglichkeit gab bisher, Daten zu
208	prozessieren. Und die Prozessierten abzulegen und Langzeit
209	zu archivieren und eine relativ kurze Frist von Wochen oder
210	Monaten, die gesamten Daten aufzubewahren und die dann zu
211	löschen. Aber es muss dann Prozesse geben, die dann
212	sicherstellen, dass da kein Verlust oder Fehler reinkommt.
213	Und das ist natürlich auszuschließen. Also so ein
214	Datenmanagement, alles zu archivieren: das ist Unsinn, das
215	kann man nicht leisten, das ist auch, denk ich, geht auf die
216	Kosten und das will auch keiner. Es ist natürlich einfach,
217	einfach auf einen Knopf zu drücken und sich keine Gedanken
218	darüber zu machen, was an ablegt. Aber ich denke, da muss
219	man den Leuten auch bewusst machen. Es muss einen Benefit
220	auch für die Gruppen geben. Also nicht nur finanzielle
221	Gründe, weil das finden die Leute ja ganz nett. Aber das
222	zieht nicht unbedingt als Argument. Also nach guten Gründen
223	und auch Tools zu suchen, das den Leuten auch einfach
224	machen.
225	I: Gut..., (Name anonymisiert)...ich danke Dir für dieses Gespräch!

11.3.6. Transkript Bereich Informationstechnik (2-2IT_5)

1	B: Ja, läuft.
2	I: Ja, vielen Dank (Name anonymisiert), dass sie sich einige
3	Minuten Zeit nehmen ein paar Fragen zum Thema
4	Forschungsdatenmanagement zu beantworten. Sie (Funktion
5	anonymisiert) der Fachgruppe 35. Als Dienstleister für alle Bereiche des
6	BfR betreut diese Fachgruppe den IT-Betrieb und das
7	anhängige IT Service Management. Darüber hinaus werden
8	institutsinterne sowie übergreifende Koordinationsaufgaben
9	erfüllt, IT Projekte durch Beratung Planung Durchführung und
10	Koordination betreut. Außerdem erfolgt eine Beratung der
11	Leitung über Anforderungen und Entwicklungen in der
12	IT-Landschaft unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
13	Bedürfnisse der wissenschaftlichen und nicht
14	wissenschaftlichen Institutsbereich.
15	Welche Bedeutung hat das Thema Forschungsdatenmanagement für
16	ihre Arbeit?
17	B: Forschungsdatenmanagement ist für die Fachgruppe 35, also
18	für die IT, dahin gehend neu, auch wenn jetzt gerade Zitate
19	aus dem Geschäftsverteilungsplan waren, was unsere
20	Aufgabenstellung sind, so ist die Wirkungsweise der
21	Fachgruppe 35 bis jetzt gewesen, hauptsächlich die Office-IT
22	zu betreuen. Zu der Office-IT gehörten Forschungsdaten nicht
23	mit dazu. Das ganze dokumentiert sich auch dadurch, dass die
24	Speichersysteme so ausgelegt sind, den normalen
25	Dokumenten-Bedarf im BfR abspeichern zu können, also da
26	diese Bedürfnisse befriedigen zu können. Aber nicht die
27	Datenmengen oder auch die Anforderung an Forschungsdaten.
28	Forschungsdaten unterscheiden sich ja nicht nur in der
29	Datenmenge, sondern auch in der technische Verfügbarkeit.
30	Bedeutet Geschwindigkeit, Latenzzeiten, sowie auch in
31	Aufbewahrungsfristen. Also Forschungsdaten wurden für mich
32	bis jetzt so definiert, dass 10 Jahre bis 30 Jahre und 30
33	Jahre plus entstehen können. Also das Plus steht dafür, dass
34	man auch über 30 Jahren hinaus Forschungsdaten wieder
35	aufrufen muss. So ist unser jetziges System nicht ausgelegt.
36	Das ganze bezieht sich, wie gesagt, auf normale Dokumente,

37 den täglichen Haus-Schriftverkehr, den wir haben. Und wir
38 haben auch entsprechend da keine Systeme dahinter, die diese
39 Speicherfristen oder auch diese Anforderungen auch im
40 Geringsten erfüllen können. Damit ist
41 Forschungsdatenmanagement neues Thema für die Fachgruppe 35.
42 Hier auch zum ersten Mal übergreifend für alle Abteilungen.
43 Also sprich für alle Forschungsabteilungen und gehen aber
44 Forschungsdatenmanagement nicht in der Managementform an,
45 sondern mehr in der technischen Form. Also das Problem ist
46 momentan noch für uns, die Abteilungen oder die Bereiche,
47 die Forschungsdaten generieren, können uns nicht sagen, wie
48 sehen ihre Anforderung aus, in technischer Sicht. Also mit
49 welchen Größenordnung müssen wir rechnen, mit welchen
50 Geschwindigkeitsklassen müssen wir rechnen oder wie ich auch
51 vorhin gesagt habe, wie sehen die Speicherfristen aus. Diese
52 Themen sind jetzt momentan ein Schwerpunkt. Die müssen
53 erstmal erarbeitet werden. Wir müssen herausbekommen, wo
54 geht die Reise hin. Wir haben die ersten zarten Hinweise aus
55 zwei Abteilungen von, ich würde jetzt mal sagen von 7
56 Abteilungen, die ja direkt Forschungsdaten generieren. Und
57 diese Hinweise zeigen jetzt schon auf, dass das um Faktor
58 120 mal größer ist, in der Größenordnung von
59 Speicherkapazitäten, als das, was wir bis jetzt im BfR zu
60 Verfügung stellen. Um das mal kurz dokumentieren, warum
61 jetzt Faktor 120: Wir haben bis jetzt acht Terabyte für
62 typische Office-Daten zur Verfügung. Und bauen jetzt ein
63 Speichersystem auf, was sich in einem Peta-, also bei 916
64 Terabyte bewegt. Also so in der Größenordnung. Das mit den
65 normalen Anforderungen, die wir bis jetzt hatten, nicht zu
66 vergleichen. Da macht man nicht einfach einen Multiplikator
67 dazwischen und sagt, wir kaufen jetzt mal 120 mehr, sondern
68 wie gesagt, wir gucken ja aus der technischen Sicht. Wir
69 müssen sehen, wie wir das wirtschaftlich hinbekommen, wie
70 wir das ganze händeln können, also personell. Und auch
71 technisch-akademisch auch händeln können, weil es für uns
72 völlig neu ist und wir neue Ansätze gehen. Also würde ich
73 jetzt hier zum Thema Forschungsdatenmanagement, wie gesagt,
74 die reine technische Sicht berichten. Wir haben natürlich

75	auch Interesse dran, oder besonders persönlich auch
76	Interesse dran, dass Forschungsdaten gesamtheitlich im BfR
77	betrachtet werden. Weil bis jetzt ist ja auch die Devise im
78	BfR, oder die Maßgabe, jede Abteilung muss selbst sehen, wie
79	sie mit ihren Forschungsdaten umgeht. Das dokumentiert sich
80	dann dahingehend, dass vom USB Stick, Festplatte, also die
81	Wechselfestplatte, bis zur gebrannten DVD oder Blu-ray,
82	alles in Verwendung ist. Wenn man jetzt mit dem BSI zum
83	Beispiel zu tun hat oder mit typischen Richtlinien zum
84	Speichermanagement, könnte man sagen, das sind sehr
85	suboptimale Prozesse, die sich in Abteilungen etabliert
86	haben. Ja, diese Prozesse heißt jetzt erstmal zu erkennen,
87	zu identifizieren, daraus Größenordnungen abzuleiten und
88	ein Gesamtspeicherkonzept zu erstellen und auch entsprechend
89	Hardware zur Verfügung zu stellen, um die Bedürfnisse
90	Gesamt-BfR abzudecken, um auch, wie gesagt, von diesen
91	Einzellösungen wegzukommen. Wenn man jetzt aber fragt, was
92	sind Forschungsdaten, sind das nicht die Aufgabe der
93	Fachgruppe 35. Weil, wir sind ja technische Einheit, also
94	Informationstechnik, und machen nicht, oder nicht die
95	Festlegungen, was bedeuten Forschungsdaten. Es ist auch ganz
96	schwierig, jeder hat eine eigene Definition von
97	Forschungsdaten. Dann kommen wir wieder in die
98	Rohdaten-Diskussion. Was müssen wir zur Verfügung stellen?
99	Was muss wirklich gespeichert werden? Und ich bemerke immer
100	wieder in persönlichen Gesprächen, im Bereich der Rohdaten,
101	wo fangen Rohdaten an im Bewusstsein des Forschers und wie
102	gehen wir mit diesen Rohdaten um.
103	I: Es klang ja auch schon gerade eben kurz an. Aber welchen
104	Nutzen hätten sowohl sie für ihren Bereich als auch
105	Wissenschaftler des Hauses, wenn es ein verbessertes
106	Forschungsdatenmanagement gäbe hier im Haus?
107	B: Jetzt will ich doch auf den höheren Ebenen mal ansetzen.
108	Wenn wir eine Data-, also überhaupt, eine Daten-Policy
109	hätten: Wie gehen wir mit Daten um? Wie sind meine
110	Verpflichtungen, also dann hätte der Forscher schon mal eine
111	Möglichkeit, oder die Forscherin, sich daran zu orientieren
112	und zu sagen: Ja, das was mir meinem Messgerät a) ausgibt

113 oder was ich hier b) an Excel-Tabelle lokal an meinem APC,
114 also Arbeitsplatz-Computer generiere, wie habe ich damit
115 umzugehen. Wo habe ich meine Daten zu vermerken, also in
116 Form von Labordaten-Bücher. Der Prozess ist für mich auch da
117 nicht vollständig beschrieben. Ich mache jetzt mal die
118 Messung am typischen Messgerät. Das generiert mir einen
119 bestimmten Datensatz und da ist jetzt die Fragestellung:
120 Muss ich den Datensatz, also die Messung, irgendwo
121 verzeichnen, niederschreiben? Wo werden diese Daten
122 gespeichert und wie sehen dazu die Speicherfristen aus. Und
123 da hoffe ich jetzt auf ein allgemeines Papier für das
124 gesamte BfR, wo wir erstmal den Prozess des
125 Forschungsdatenmanagement also überhaupt definieren und was
126 wir unter Forschungsdaten verstehen. Und in der technischen,
127 jetzt komme ich wieder natürlich auf das, was die IT
128 typischerweise macht, in der technischen Sicht, den Forscher
129 davon zu entlasten, sich Gedanken zu machen, wo muss ich
130 jetzt die Daten hin packen. Weil, die lokale Festplatte ist
131 eben halt eine vielleicht temporäre Lösung, aber keine
132 qualifizierte Lösung. Und ich hoffe dadurch, dass wenn ein
133 zentraler Datenspeicher vorhanden ist oder mehrere zentrale
134 und halt für diese Anforderung spezialisierte Datenspeicher
135 vorhanden sind, dass wir da einen qualifizierten Prozess
136 haben und, wie gesagt, die Entlastung für den Forscher
137 zustande kommt.

138 **I:** Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Umsetzung eines
139 Forschungsdatenmanagement in ihrem Bereich und dann auch
140 vielleicht über das Haus?

141 **B:** Also wir gesagt, Top-down runter erstmal die Definition,
142 was sind Forschungsdaten. Wenn das definiert ist, dann für
143 unseren Bereich und, wie gesagt, der Versuch, seit fast
144 anderthalb, zwei Jahren herausbekommen, mit welchen
145 Datenmengen müssen wir rechnen. Und das finde ich ganz
146 erstaunlich, dass da relativ wenig Wissen im Haus vorhanden
147 ist oder auch Abschätzung vorhanden sind, womit müssen wir
148 rechnen. Und das ist noch ein ganz mühseliger Prozess. Ja,
149 da an Informationen ranzukommen.

150 **I:** Bestehen denn auch Herausforderung in der Hinsicht, dass

151	öffentliche, externe Rahmenbedingungen oder rechtliche
152	womöglich auch, an die IT hier im Haus gestellt werden,
153	vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erläutern?
154	B: Ja rechtlich ist dahingehend für die IT wieder schwierig.
155	Wir haben keinen Überblick, welche rechtlichen
156	Rahmenbedingungen existieren für Forschungsdaten. Also hier
157	würde ich sagen, so wurde auch eingeleitet, die IT ist ein
158	Dienstleister. Und an einer Stelle muss IT mit der
159	Information versehen werden, welche rechtlichen
160	Rahmenbedingungen existieren. Es gibt natürlich
161	Rahmenbedingungen im Rahmen der IT-Sicherheit. Also eine
162	technische Richtlinien zum Beispiel des BSI woran man sich
163	orientieren kann. Die heißt dann sinniger Weise auch noch
164	TR-ESOR, als Richtlinie, und beschreibt gewissermaßen das
165	Speichern von Daten, aber natürlich nicht in Bezug auf
166	Forschungsdaten, sondern das ist ja allgemein gehalten und
167	noch mal zum Thema Speichern: Der Speicherprozess, wie ich
168	jetzt schon angedeutet habe mit über 30 Jahren, ist
169	dreistufig. Also man muss immer erst mal den Speicher
170	zerlegen in drei Kategorien. Also erstmal den verfügbaren
171	On-Demand-Speicher, sozusagen wie das Gruppenlaufwerk, wo
172	ich meine Daten drauf abspeichern kann. Dann habe ich aber
173	natürlich ein Interesse, wenn Daten aus Versehen gelöscht
174	werden oder beschädigt werden, dass die aus dem
175	Backup-System kommen. Also habe ich ein zweites
176	Speichersystem, also mein Backup. Und dann gibt es einen
177	dritten Speicher, der heißt Archivierung. Und auch hier
178	wieder weiß die IT natürlich nicht, wie die Anforderungen
179	sind. Also das muss der IT kommuniziert werden. Erstmal von
180	der Speicherdauer: sind 10, 20, 30 Jahre oder 30 Jahre plus
181	oder gibt es auch sogar rechtliche Rahmenbedingungen? Es
182	gibt ja auch noch weitere Bedingungen, die jetzt nicht
183	gleich offensichtlich sind, wo man sagt, dürfen verschiedene
184	Laborverfahren auf gleiche Medien gespeichert werden? Das
185	kann rechtliche Betrachtung oder einen Hintergrund haben.
186	Wir haben ja Daten, die haben einen bestimmten Eigner. Und
187	dieser Eigner kann ein Interesse daran haben, dass diese
188	Daten sozusagen nicht auf Archiv-Medien mit anderen Daten

189 zusammen gespeichert oder vermischt werden. Das kenne ich
190 aus meiner anderen Tätigkeit heraus, da gab es rechtliche
191 Grundlagen. Da musste für jedes einzelne Verfahren ein
192 eigenes, ja, Archiv-Medium aufgemacht werden. Das war
193 einfach eine rechtliche Voraussetzung. Und das kann ich
194 jetzt hier persönlich nicht abschätzen. Ob wir nachher
195 feststellen, wenn wir sagen, wie sieht sozusagen unsere
196 Data-Policy oder unser Speicherverhalten aus? Haben wir
197 vielleicht hier auch ähnliche Ansätze, wo wir feststellen
198 müssen: Ja, es gibt eine rechtliche Vorgabe oder es gibt
199 Vorgaben von unseren Drittmittelgebern, die ganz klar
200 definieren: Wir dürfen Sachen nicht mit anderen Dingen
201 zusammen speichern. Das sind so aus IT-Sicht spannende
202 Themen, aber die nicht die IT sozusagen erarbeiten kann,
203 weil einfach die Expertise nicht vorliegt. Nochmal zur
204 Archivierung. Ich habe gesagt, es gibt ja drei
205 unterschiedliche Stufen, wie sie beschrieben worden sind.
206 Bei der dritten Stufe unterscheidet man sogar teilweise die
207 Archivierung in zwei Systeme: in eine Langzeit- und in eine
208 Kurzzeit-Archivierung. Also ein Backup-System wird
209 mittlerweile so definiert, dass man sagt, ein Backup sollte
210 nicht 100 Tage, wie wir es praktizieren, halten, sondern
211 höchstens eine Woche vielleicht zwei Wochen. Und da kommt
212 schon der Begriff der Kurzzeitarchivierung dazu. Das hat
213 alles mit den Kosten und auch mit den Datenmengen zu tun.
214 Die Kurzzeitarchivierung ermöglicht eine mehrmonatige bis
215 mehrjährige Speicherung, aber natürlich nicht in der
216 Größenordnung von 10 bis 30 Jahren und die richtige
217 Archivierung ist dann wirklich die Langzeitarchivierung. Und
218 da kommt der zweite Begriff rein: Kurzzeitarchivierung.
219 Langzeitarchivierung ist dann die Möglichkeit,
220 gegebenenfalls auch rechtssicher, über Jahrzehnte, Daten zu
221 speichern.
222 I: Wenn wir schon bei den externen Anforderungen sind, würde
223 ich gerne noch einen Bereich ansprechen, der ja auch immer
224 häufiger im Zusammenhang mit Forschungsdaten auftaucht und
225 zwar die Veröffentlichung von Forschungsdaten, was ja bisher
226 nicht unbedingt gängige Praxis ist. Wie stehen Sie dazu, aus

227 Sicht ihrer Fachgruppe?

228 **B:** Ja, das Bereitstellen von Forschungsdaten, ich nehme jetzt

229 an, wir haben jetzt Forschungsdaten definiert und haben

230 Rohdaten definiert, also wir wissen, was wir bereitstellen

231 wollen und müssen. Hier wäre es wünschenswert, genauso aus

232 wie für die Archivierung, was ich noch nicht angemerkt habe,

233 dass wir gewissermaßen zentrale, externe Dienstleister

234 haben, aber mit staatlichem Hintergrund. Die uns

235 ermöglichen, Forschungsdaten bereitzustellen. Also auf

236 Plattform bereitzustellen, so dass unsere externen, nicht

237 nur Partner, sondern die unsere Studien nachvollziehen

238 wollen, verifizieren wollen, an diese Daten rankommen. So

239 sehe ich auch, und deswegen habe ich jetzt noch mal den

240 Begriff mit der Kurz- und Langzeitarchivierung auch

241 eingeführt. Für die Langzeitarchivierung wäre es

242 wünschenswert, zum Beispiel wenn das Bundesarchivamt diese

243 Funktion übernehmen könnte. Es gibt jetzt schon einen

244 Digitales Zwischenarchiv des Bundes. Es hat sich aber in den

245 ersten Gesprächen gezeigt, dass hier die Kostenstruktur uns

246 nicht attraktiv entgegenkommt. Also die ist wirklich auch,

247 und so ist sie ja auch technisch ausgelegt, für

248 Office-Daten. Also Akten wegspeichern. Da ist es sehr

249 kostengünstig. Ist auch eine sehr effiziente Sache und ist

250 auch sehr gut vom IT-Sicherheitsansatz, dass ich die Daten

251 nicht hier im Haus, nicht im Gelände oder sagen wir mal

252 nicht in derselben Stadt befinden. Sondern weit weg sind in

253 Hochsicherheitsrechenzentren, die eine ganz andere

254 Verfügbarkeit generieren können, die wir hier sozusagen mit

255 normalen Finanzmitteln gar nicht aufbauen könnten und auch

256 von unseren Strukturen gar nicht betreiben könnten. So ist

257 es auch wünschenswert, wenn die Langzeitarchivierung sich

258 des Bundes darauf einschließen könnte, oder sich ausrichten

259 könnte, Forschungsdaten in Größenordnungen aufzunehmen. Also

260 das wäre wirklich wünschenswert. Das wäre auch ein idealer

261 Umgang im Sinne wieder der Sicherheitsempfehlungen des BSI,

262 Daten zu sagen nicht am selben Ort zu handhaben, wie die

263 lebenden Daten. Und es wäre aus betriebswirtschaftlicher

264 Sicht sehr angenehm. Zumal, ganz abgesehen auch von den

265 rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir teilweise gar nicht
266 so erfüllen könnten oder eben halt mit sehr viel Aufwand
267 erfüllen müssten. Für die Projektpartner natürlich auch und
268 da müsste ich jetzt ins technische Detail hineingehen. Die
269 Forschungsdaten haben eine riesige Spannweite. In den ersten
270 Gesprächen kam heraus, wir reden hier teilweise von Daten,
271 die können sich im Kilobyte-Bereich bewegen. Das sind dann
272 Algorithmen, Programm-Segmente in verschiedenen
273 Programmiersprachen. Also von freien bis eben halt
274 geschlossenen Programmiersprachen. Die, wie gesagt, sehr
275 sehr klein sind. Die auch kein Problem darstellen, wenn man
276 sie in der Masse darstellt. Von Daten im genetischen
277 Bereich, die im Gigabyte-Bereich liegen, die immer noch
278 händelbar sind. Bis Daten, das zeigt sich gerade im
279 optischen Labor der Abteilung 9, die sich im Tera-Bereich
280 bewegen. Und hier kommen wir an die nächsten technische
281 Grenze. In den ersten persönlichen Ansätzen war ich ein
282 Freund davon zu sagen: Ja, wir stellen selber die
283 Forschungsdaten bereit, als Open-Data-Quelle. Jetzt mal
284 unbetrachtet von den technischen und finanziellen
285 Schwierigkeiten oder organisatorischen Schwierigkeiten,
286 hätten wir besondere technische Schwierigkeit: die
287 Daten-Bandbreite. Also wir sind als gewissermaßen
288 Bundeseinrichtung im IVBB, Informationsverbund Berlin-Bonn
289 beziehungsweise jetzt bald Netze des Bundes angeschlossen
290 und haben da sehr limitierte Anschlusskapazitäten und eine
291 sehr starke Sicherheitsstruktur dazwischen. Was dann
292 bedeutet, dass die Bandbreite sehr sehr gering ist in Bezug
293 auf Daten, die im Terabyte-Bereich liegen. Also trocken
294 nachgerechnet bräuchten die Leute für eine typische optische
295 Labormessung teilweise Tage, diese Daten von uns runterladen
296 zu können und würden die gesamte Bandbreite des BfR in dem
297 Moment blockieren. Also würden mehrere Forscher, wenn wir
298 jetzt etwas Bahnbrechendes finden würden, und mehrere
299 Forscher würden sich da raufstürzen. Als
300 Forschungseinrichtung hätten wir das Problem, dass die Daten
301 von uns gar nicht zur Verfügung gestellt werden könnten -
302 zeitnah. Und dass wir auch eine ziemlich große Infrastruktur

303 negativ beeinflussen würden. Also sozusagen der
304 Informationsverbund Berlin-Bonn hat ja fast alle
305 Bundeseinrichtungen in sich drinne mit über 30000 Benutzern.
306 Da würden wir ziemlich viel Unruhe in dem Moment
307 produzieren. Also wäre mein Wunsch, dass es einen externen
308 Dienstleister geben würde, aber auch in Bundeshänden. Also
309 dass das nicht irgendwelche Privatanbieter sind. Weil ich ja
310 hier die Probleme sehen: Wir reden ja von Speicherfristen
311 von über 30 Jahren gegebenenfalls oder bei Open Data, wo wir
312 doch eine Verlässlichkeit doch von über vielen Jahrzehnten
313 haben wollen und auf eine finanzielle Verlässlichkeit. Und
314 beim Privatanbieter, das ist immer wieder jetzt so zu
315 beobachten, gibt es Einsteiger, die uns mit günstigen
316 Preisen locken. Und dann massiv, wenn sie sich etabliert
317 haben am Markt, doch die Preise anziehen und uns
318 gewissermaßen dann erpressen können. Weil, die Daten kann
319 man ja nicht einfach mal von A nach B umziehen, sondern die
320 sind ja dann verlinkt, die stehen in Dokumenten, in Papers
321 drin. Und diese Verlinkung dann aufzuzeigen, stelle ich mir
322 jetzt erstmal, aus meiner naiven Ansicht, doch recht
323 schwierig vor. Also ist man doch in einer starken
324 Abhängigkeit eines externen Dienstleisters geraten, und der
325 eben halt frei, kann der auch entsprechend Preise nehmen
326 dafür später.

327 **I:** Jetzt so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit.
328 **B:** Genau, die Nachhaltigkeit muss gerade bei den Zeiträumen,
329 von denen wir sprechen, muss eine Verlässlichkeit über viele
330 Jahrzehnte gegeben sein.

331 **I:** Welche konkreten Schritte müssten unternommen werden, um
332 eben ein verbessertes Forschungsdatenmanagement in ihrem
333 Bereich beziehungsweise aber eben auch im BfR zu erhalten?
334 **B:** Ja, hier sehe ich das Problem, wie eingangs beschrieben,
335 wir bräuchten erstmal nach Einigung gesamten BfR: Was sind
336 Forschungsdaten? Wir bräuchten einen, und da ist dann
337 wirklich der erste Schritt zu machen, wir bräuchten ein
338 Gesamt-IT-Konzept für Labor-, ja, wie soll ich sagen, für
339 ein Forschungsdatenmanagement allgemein. Also uns fehlt die
340 Grundkonzeption. Und mit der Grundkonzeption würden wir auch

341 die ersten Aussagen treffen können: Wo wollen wir hin, wie
342 wollen wir uns entwickeln? Welche Bandbreiten benötigen wir,
343 welche Größenordnungen? Und, jetzt muss ich nochmal auf die
344 Frage kurz draufgucken. Die erste Schritte sind
345 eigentlich: Die Schaffung eines IT-Gremiums, was er in
346 diesem Jahr noch mal etabliert worden ist. Schaffung von
347 Kompetenzen in den einzelnen Abteilungen und diese
348 Kompetenzen müssen ihre Aufgabe nicht als Zugleich-Aufgabe
349 auch übergestülpt bekommen, sondern in einer 100%-Version,
350 dass sie sich mit der Thematik auch wirklich komplett
351 auseinander setzen können. Diejenigen müssten auch
352 entsprechend geschult werden, weil, man darf nicht immer an
353 die Daten nur sehen, sondern, wir liegen nun mal auch
354 besonders als Bundeseinrichtung wieder der IT-Sicherheit und
355 dem BSI und auch dieses Wissen muss in diesen Koordinatoren
356 mit drin stecken. Also welche rechtlichen Rahmenbedingungen
357 haben wir, welche Sicherheitsempfehlungen gibt uns das BSI
358 mit? Ja, und dieses Wissen muss erstmal in den Abteilung
359 geschaffen werden. Das sind so für mich die ersten Stufen
360 und wenn man dann zur Gesamtkonzeption kommen, und uns auf
361 was einigen, und wegkommen von dieser: Jeder muss selber
362 sehen, wie er mit seinen Daten zurechtkommt. Dann würde ich
363 da schon mal die ersten positiven Schritte und Positionen
364 sehen.

365 **I:** Ja, es klang auch schon kurz so ein bisschen an, wäre die
366 nächste und auch meine letzte Frage, welche Ressourcen sind
367 denn dafür notwendig, um in ihrem Bereich, aber dann auch
368 vielleicht über das BfR gesehen, um so ein System etablieren
369 zu können?

370 **B:** Ja, wir bräuchten mehrere Zuständigkeiten. Das ist der
371 erste Schritt. Also, den- oder diejenige, also wir bräuchten
372 eine Person mindestens, die Forschungsdatenmanagement als
373 gewissermaßen Stabsfunktion oder als übergeordnete Funktion,
374 ja, als Thema behandelt. Dann bräuchten wir auch mehrere
375 Verantwortliche in neuen Rollen, also ich hatte ja schon
376 gesagt, Archivierung ist, was in diesem Zeitraum keine
377 Sache, die sich automatisch abbilden lässt, sondern da
378 müsste es einen Archivierungs- und Backup-Beauftragten

379 geben. Also einer, der, oder eine Personengruppe, ich sagte
380 schon extra nicht eine Person, sondern eine Personengruppe,
381 die sich nur um die Pflege der Backup-Systeme über
382 zukünftigen Strategie und Technologien auseinander setzt.
383 Genauso auch wie bei der Archivierung. Da gibt es eine
384 nicht-technische Seite, also die Verwaltung der Archivdaten
385 auch mit klassischen, also Anforderungsprozess. Eine
386 Archivierung ist nicht einfach ein Wegschreiben einer Datei,
387 wie man es macht, wenn man am APC sitzt, sondern eine
388 Archivierung muss ein aktiver Beantragungsprozess sein mit
389 Begründung und Drum und Dran. Weil eine Archivierung auch
390 überdiese großen Laufzeiten erhebliche Kosten verursacht.
391 Diese Kosten müssen auch bewusst sein. Aber die kann man
392 eben halt nur bewusst machen, wenn ein bestimmter Prozess
393 dahinter steht. Und man muss auch die ganze Sache
394 limitieren. Weil man sonst anfängt Dinge zu archivieren, die
395 nicht archivierungswürdig sind. Da müssen auch Kompetenzen
396 wieder vorhanden sein, ob man die zentralisiert, und das
397 würde ich eigentlich so sehen, dass ein Archivierungs-, dass
398 eine Gruppe von Archivierungsbeauftragten sich die Daten
399 auch ansehen, bewerten und sagen: Ja, das ist
400 archivierungswürdig und -fähig. Weil "würdig", ja, erst mal
401 an sich. Na klar, man kann die Forschungsergebnisse des
402 anderen nicht in Frage stellen, aber "würdig" in dem Sinne,
403 dass das jetzt nicht eine fehlgeschlagene Messreihe ist, wo
404 man sagt, ach, ich will die einfach mal weg speichern. Den
405 Platz haben wir ja eh, sondern wo man sagt, das ist jetzt
406 wirklich ein Forschungsergebnis, angereichert mit Messdaten,
407 mit Paper, mit - alles das, was Forschung in dem Moment
408 geordnet ausmacht und, ja, entsprechend auch qualifiziert
409 und in einem Prozess ordentlich ablegt. Und da sehe ich
410 jetzt nicht die Aufgabe in den einzelnen Abteilungen,
411 sondern das ist eine übergreifende Tätigkeit, auf jeden
412 Fall. Weil, Abteilung können sich auflösen, können sich neu
413 strukturieren. Also das ist eine Zentral-Aufgabe. Das ist
414 noch nicht einmal eine Aufgabe der IT, sondern das könnte
415 auch gut und gerne Verwaltungsaufgaben sein so wie der
416 Archivar, man hat ja auch eine Aktenarchivierung. So ist es

417 eben halt die elektronische Aktenarchivierung. Oder ich sehe
418 das in Richtung der Bibliothek. Die Bibliothek verändert
419 sich. Das klassische Buch ist so nicht unbedingt mehr
420 gefordert, sondern man geht ja mehr zu elektronischen
421 Bibliothek über. So würde ich auch sehen, dass dieses
422 Wissen, diese Archivierung auch ein Teil in der
423 bibliothekarischen Aufgabe sein könnte. Als, ja, zentrale
424 Kernaufgabe. Und, ja klar, auch das ganze ist wieder an der
425 Stelle zentral zu handhaben, weil, es entstehen Kosten. Man
426 kann natürlich sagen, die Archivsysteme betreuen, erstellen
427 ihrer einen Rahmenkonzepte, ihre eigenen Finanzplanungen,
428 dann sind wir aber wieder bei lauter Einzelhandlungen und
429 auch die Gefahr, dass jeder seinen Bereich zu sehr isoliert
430 betrachtet und dass wir auseinander laufen. So könnte die
431 Aufgabe einer Zentral-IT sein, die dann aber erst einmal
432 geschaffen werden müsste, wieder im Rahmen eines
433 Gesamtkonzeptes BfR, auch Gelder zu verwalten und zu
434 beantragen. Also die Konzeptionierung zu generieren, die
435 Anträge entsprechend zu stellen, die Finanzmittel
436 einzuwerben und entsprechend auch dann die Beschaffung
437 durchzuführen. Also, da wären dann noch mächtige Vorarbeiten
438 im BfR notwendig. Aber wie gesagt, die Fachgruppe 35, auch
439 wenn sich das im Geschäftsverteilungsplan etwas umfassender
440 liest, ist in ihrer Organisationsstruktur rein auf Office-IT
441 ausgelegt.
442 **I:** Gut, (Name anonymisiert), vielen Dank für das Gespräch.
443 **B:** Ja, danke.

11.3.7. Transkript Bereich Forschungscoordination (2-1FK_3)

1	I: Ja, vielen Dank (Name anonymisiert), dass sie sich einige Minuten Zeit
2	nehmen ein paar Fragen zum Thema Forschungsdatenmanagement
3	zu beantworten. Sie arbeiten in der Stabsstelle
4	Forschungscoordination und die ist für die Be- und
5	Erarbeitung von Grundsatzdokumenten zur Forschung im BfR
6	zuständig und erstellt das Forschungsprogramm des BfR. Die
7	Stabsstelle begleitet die wissenschaftlichen Arbeits- und
8	Projektgruppen und ist auch zuständig für die Koordinierung
9	der Aktivitäten der Nationalen Referenzlaboratorien
10	inklusive der Berichterstattung an das BMEL und bestimmt
11	auch noch viele andere Aufgaben mehr, die sie vielleicht
12	auch gerne noch mal erläutern können aber mich würde jetzt
13	zuerst einmal interessieren, welche Bedeutung das Thema
14	Forschungsdatenmanagement für ihre Arbeit oder in ihrer
15	täglichen Arbeit hat.
16	B: Also Forschungsdatenmanagement ist ein Begriff, der ja
17	würde ich sagen, in den letzten zwei Jahren immer mehr auf
18	gekommen ist. Vor allen Dingen eigentlich in meiner
19	Wahrnehmung eher von außen herangetragen durch Geldgebern,
20	wenn wir Drittmittelanträge stellen, dass dort
21	Datenmanagementpläne, auch im Hinblick dann auf Open Data die
22	Offenlegung. Dass man die Daten die man erhebt, die
23	Publikation zugrunde liegen dann auch offenlegt. Diese
24	Anforderung mehr und mehr kommt. Also im Haus selbst ist es
25	so, dass es immer wieder an verschiedenen Stellen von den
26	Forschern und Forscherinnen selbst gesagt wurde, dass
27	bestimmte Form der Datenspeicherung oder Archivierung nicht
28	ganz optimal laufen, dass es auch Bedarf gibt. Aber
29	tatsächlich war das für uns, oder war es bisher so
30	organisiert, dass es ein Bereich ist, der immer in der
31	Verantwortung der Forschenden lag oder liegt. Weil das ein
32	bisschen wie bei der Guten Wissenschaftlichen Praxis oder in
33	dem ganzen Prozess der Forschung und dann Bearbeitung und
34	Publikation, dass es ein Bereich ist, der innerhalb der
35	forschenden Einheit in der Gruppe passiert, in denen wir als
36	Forschungscoordination jetzt nicht so den Einblick haben.

37 Wir haben den beim Generieren von Projekten, ja, sehen wir,
38 was soll gearbeitet werden aber dann auch zwischendurch
39 Bericht. Aber wie die Daten selbst abgelegt werden und was
40 damit gemacht wird und wie die dann in Publikation
41 umgewandelt werden, das ist eine Verantwortung, die wir in
42 den Einheiten, in den Forschungsgruppen sehen und wo wir
43 dann nur die Ergebnisse dann wieder darauf sehen. Jetzt durch
44 diese Drittmittelgeber-Anforderung kommt mehr und mehr, dass
45 das jetzt auch in die Anträge mit reingeschrieben werden
46 soll oder dass es danach auch eben tatsächlich diese Daten
47 zur Verfügung gestellt werden, wo dann mehr und mehr Fragen
48 dann auch aus den Abteilungen kommen, wie das gehen kann,
49 wie die Daten transferiert werden, ob das denn so
50 funktionieren kann. Also es ist, will sagen, das war
51 eigentlich nicht in unserem Alltagsgeschäft so sehr bisher,
52 aber es ist eine Anforderung, die immer mehr kommt oder auch
53 ein Bedarf, der größer geworden ist. Anhand der Datenmengen
54 vielleicht auch, die generiert werden, so dass wir dann
55 mehr, ja, Anforderung sowohl von außen als auch von innen
56 von den Forschenden selbst hören, dass da Unterstützung auch
57 gebraucht wird, um das besser zu strukturieren. Also
58 letztlich ist es die Basis, diese Forschungsdaten und dass
59 die zugänglich sind. Aber wir prüfen ja nie nach, ob die da
60 sind. Und der Austausch läuft dann ja zwischen den
61 Abteilungen, wenn jetzt Informationen gebraucht würden. Wir
62 würden jetzt ja nie einen Datensatz als
63 Forschungsordination anfordern oder irgendwie einsehen
64 wollen oder drauf zugreifen. Wir sind eher bei den
65 Projektbeschreibungen, bei dem Prosatext zu den Publikation,
66 als irgendwie bei der schriftlichen Ebene zu den, also, die
67 Forschungsdaten selbst haben wir ja nie in der Hand, so will
68 ich sagen dann.

69 **I:** Aber bestünde schon ein Interesse auch an den Metadaten
70 dann? Wenn sie jetzt eher sagen die Daten über diese Daten
71 spielen für Sie eine Rolle welche wären das dann?

72 **B:** Also Daten über die Daten. Für uns sind halt immer die Wer
73 hat Was Wozu gemacht und wie viel Geld dafür gebraucht und
74 was ist dabei rausgekommen. Also das ist so als die Kette.

75	Das sind die Informationen, die wir immer brauchen. Dann
76	natürlich die Verknüpfung, wenn man das genauer angucken
77	wollte, wo liegt dann was. Aber das werden wir in der Regel
78	nie sein. Aber uns interessiert eigentlich immer eher: Wer
79	arbeitet woran? Also was ist das Thema, die Zielstellung und
80	dann eben was sind die Ergebnisse und was ist dann in Form.
81	Gab es dann da Vorträge, Publikation, Stellungnahmen? Mehr
82	Informationen, also mehr so die, ja wahrscheinlich ist das
83	die Metaebene, Metadaten dazu zum Projekt.
84	I: Und wo würden Sie dann jetzt für ihren Bereich den Nutzen
85	sehen für so ein systematisches Forschungsdatenmanagement
86	und wo sehen Sie aber dann vielleicht auch den Nutzen für
87	den Wissenschaftler selbst, in so einem System?
88	B: Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das komplett
89	durchdacht habe, aber ich sehe eigentlich nicht, dass wir
90	direkt als Forschungscoordination diesen direkten Durchgriff
91	auf Forschungsdaten bräuchten. Also das ist, wie gesagt, so
92	eine Struktur, von der ich ausgehen würde, die müsste immer
93	da sein und die müssen irgendwie Ihre Daten sicher irgendwo
94	und zugreifbar nachnutzbar haben. Und dann könnten wir dann
95	immer verweisen auf, anhand der wer hat was gemacht, ob der
96	aufgrund der Stichworte Projektbeschreibung. Darüber können
97	wir dann rausfinden, wer hat was gemacht und man kann dann
98	da verweisen oder das ist innerhalb des Hauses suchbar oder,
99	also dass ich glaube nicht, dass wir direkt auf diese
100	Forschungsdaten zugreifen würden, aber das würde halt den
101	Austausch unter den Abteilung, wofür wir ja auch immer sehr
102	werben oder uns stark machen oder auch genutzt werden, dass
103	wir Informationen über alle Forschungsprojekt im Hause zu
104	sammeln und zur Verfügung stellen. Also dass wir diese
105	Metadaten, dass sie irgendwie verfügbar sind und darüber
106	dann entsprechend man an die richtigen Ort und dann die
107	richtigen Leute kommt. Das machen wir mit den textlichen
108	Sachen. Wer arbeitet an welchem Projektthema im Moment und
109	machen wir das ja durchaus, aber. Und die Forschungsdaten
110	liegen dann, müssten dahinter liegen und wenn man die dann
111	wieder nach nutzen kann, wäre das eben für die Forschenden
112	sehr wichtig und für die. Auch im Hinblick auf die

113	Information, wie etwas wirklich gemacht wurde. Weil es gab
114	auch schon Anregung hier aus dem Haus und das passiert einem
115	selber öfter auch mal, dass man sich darüber ärgert, wenn
116	man feststellt, es hat schon mal jemand gemacht, wurde aber
117	nicht veröffentlicht, weil es halt nicht funktioniert hat.
118	Also diese negativen Ergebnisse oder die nicht
119	publizierbaren Ergebnisse und dass es ja im Hause, finde
120	ich, sehr wichtig, das eben zu wissen, wer was gemacht hat
121	und eben auch in einer Form, dass man das darauf vielleicht
122	dann noch mal aufbauen kann. Diese Ergebnisse oder die Daten
123	noch mal sich anzuschauen, darauf aufsetzen und weiter dran
124	zu arbeiten.
125	I: Das heißt, sowas, so eine Art Nachweissystem oder so eine
126	Dokumentation gibt es jetzt in dieser Richtung auch gar
127	nicht, wenn ich das jetzt richtig raus höre?
128	B: Also wir haben halt immer schriftliche Sachen. Also wir
129	haben halt immer Berichte. Ich weiß nicht, inwiefern, also
130	Forschungsdaten sind ja, denke ich, harte Messdaten oder
131	Laborbeobachtung. Wenn dann da extrahiert wird dann. Im
132	Projektbericht, würden sie das noch zu den Forschungsdaten
133	zählen? Ist ein Bericht über, also ein jährlicher
134	Zwischenbericht, gehört das zu den Forschungsdaten aus
135	Ihrer, also jetzt in die Definition?
136	I: Naja, also zu Forschungsdaten zählen halt alle Daten in
137	diesem Erkenntnisprozess letztendlich und wenn am Ende dann
138	ein Bericht entsteht, dann ist es eben der Bericht, wenn der
139	nachgenutzt werden würde wiederum von anderen, dann gehört
140	das eigentlich auch mit dazu. Es wird schon relativ breit
141	gefasst, ja? Wobei es halt je nach Definition, aber man kann
142	es durchaus dann so sehen.
143	B: Gut. Dann gibt es diese, also dann haben wir den Teil der
144	Forschungsdaten, der eben die Planung und die quasi
145	Berichterstattung, Ergebniszusammenfassung beinhaltet, haben
146	wir auf jeden Fall bei uns vorliegen. Aber, und wir
147	informieren auch darüber, dass wir das haben, aber es ist
148	nicht für alle per se direkt zugänglich. Sondern müsste
149	immer über Anfrage bei uns oder Anfrage bei dem direkt vor
150	direkten Forscher. Ich meine, das geht dann in Richtung

151	Zugangsrechte. Wer kann wo drauf zugreifen, aber wir haben
152	die Berichte haben wir auf jeden Fall. Die sind da und im
153	Prinzip auch nutzbar und auswertbar. Ob da bestimmte
154	Bereiche bearbeitet wurden und was da rausgekommen ist.
155	I: Und werden dann auch immer bestimmte oder immer dieselben
156	Fragen gestellt beziehungsweise ist so ein Bericht immer
157	gleich aufgebaut, dass sie quasi immer dieselben
158	Informationen benötigen, dann darüber? Also ich stell mir
159	das jetzt so vor, es gibt eben Forschungsprojekt, ja? Und
160	dazu gibt es dann eben Daten, seien es Rohdaten, seien es
161	dann halt irgendwelche Ergebnisse, die dann ja dort
162	rauskommen und dann müssen ja die Informationen irgendwie
163	dann zu Ihnen und da sagen Sie jetzt dafür gibt es
164	dann in der Regel Berichte.
165	B: Genau.
166	I: Sind die immer gleich aufgebaut oder sind die
167	unterschiedlich oder?
168	B: Also man muss unterscheiden zum einen unsere hausintern,
169	also mit Hausmitteln, unserem eigenen BfR-Budget geförderten
170	Projekte. Da haben wir einen gewissen Standard wie wir die
171	sowohl die Beantragung und auch die Berichterstattung da
172	abfragen. Also das ist immer in der gleichen Form. Bei den
173	Projekten, die über externe Geldgeber, also als klassische
174	Drittmittelprojekte beantragt und dann gefördert werden, da
175	sind die Berichtsformat unterschiedlich, weil die eben vom
176	Geldgeber bestimmt werden, was die da abfragen. Und vom
177	Inhalt her sind die aber dann doch wieder relativ ähnlich,
178	weil natürlich ist es, wollen die wissen, ob sich was an der
179	Zielstellung geändert hat, was bisher erreicht wurde, ob der
180	Zeitplan eingehalten wurde, welche Ergebnisse rauskommen,
181	wie die Nachnutzung ist. Das sind eigentlich so die Punkte
182	vom Aufbau ist das ziemlich ähnlich. Aber kommt in
183	verschiedenen Formaten. Manchmal sind es Excellisten, in
184	denen viel Text drin steht, manchmal sind es Word-Dokumente,
185	in verschiedenen Formaten einfach.
186	I: Und die Formate werden jetzt quasi von den
187	Drittmittelgeber vorgegeben oder sind es jetzt einfach die
188	Formate, die dann aus den Abteilungen zugesendet werden mit

189	den entsprechenden benötigten Informationen darin?
190	B: Die werden von den Geldgebern dann vorgegeben
191	beziehungsweise für unsere hausinternen Projekte, da geben
192	wir das Format vor, wie das aussehen soll. Das ist bei uns
193	ein Formular, ein PDF, ausfüllbares PDF-Formular, genau.
194	I: Okay, und welche Herausforderungen sehen Sie denn
195	möglicherweise noch bei der Umsetzung
196	eines Forschungsdatenmanagements, gerade vielleicht auch in
197	Bezug auf die Veröffentlichung von Forschungsdaten?
198	B: Also bei der Veröffentlichung der Forschungsdaten. Sich
199	zum einen oder vielleicht als erstes, weil ich selber auch
200	geforscht habe, die Bedenken, dass man seine Daten rausgibt
201	und andere Leute damit was anderes machen könnten als man
202	selber damit beabsichtigt hat. Also dass man die rausgibt
203	und alle Leute das angucken können und also dass dieser
204	kritischen Blick oder da vielleicht auch andere Ergebnisse
205	zu bekommen oder vielleicht auch das was man darauf selber
206	geschlussfolgert hat, das in Frage zu stellen. Also diese
207	Offenheit, dass man wirklich diesen Schritt zur totalen,
208	also zur Offenheit und Transparenz geht. Also das sind so
209	persönliche Bedenken, Befindlichkeiten. Das sind meine
210	Daten, ich habe die Hoheit, die Deutungshoheit auch, obwohl
211	das ja im Rahmen der Guten Wissenschaftlichen Praxis
212	eigentlich ja klar sein sollte. Aber vielleicht das
213	Misstrauen, dass man den anderen nicht so traut, dass sie
214	das auch so verstehen und auch so machen können. Also diese
215	Bedenken. Dann auch, dass das vielleicht befürchtet wird,
216	dass einem die Daten dann, also dass das so quasi
217	zurückschlägt, dass dann andere Leute was ganz anderes
218	daraus machen könnten, dass man nicht mehr die exklusive
219	Nutzung darüber hat. Und dass vielleicht die Quelle dann
220	auch nicht angegeben wird. Also dass man quasi das aus der
221	Hand gibt und auch gar nicht mehr erwähnt wird als der, der
222	die Daten generiert hat. Dass es einem irgendwie, dass man
223	die Kontrolle darüber auch verliert, was damit passiert. Das
224	ist dann in der Welt und man weiß gar nicht, wie sich das so
225	weiterentwickelt vielleicht. Diese Befürchtung. Manche
226	Daten, ich meine wenn es da rechtliche Einschränkungen gibt,

227 sind die ja letztlich sowieso außen vor. Also ich glaube
228 von, also diese Benutzungsregelung, da kann man ja bestimmte
229 Formen dann definieren, aber vielleicht die Befürchtung,
230 dass es dann nicht gemacht wird oder man es nachverfolgen
231 müsste. Die Mischung aus Vertrauen und Angst, die Kontrolle
232 da zu verlieren.

233 **I:** Ok. Sie hatten es ja vorhin auch schon mal angesprochen,
234 dass gerade auch von den Forschungsförderern vermehrt nach
235 den Daten gefragt wird. Inwiefern ist es schon konkret in
236 ihrem Bereich jetzt, also in Form von der
237 Forschungscoordination aufgetreten, dass dazu Fragen
238 vielleicht auch aufkamen vonseiten der Wissenschaftler oder
239 die die Anträge stellen, oder sind sie konkret auch schon
240 damit in Berührung gekommen?

241 **B:** Also ich tatsächlich konkret noch nicht, weil das ist ein
242 Bereich, den meine Kollegin Frau (anonymisiert) eher bearbeitet mit
243 den Drittmittelprojekten wurde es aber tatsächlich immer
244 wieder nachgefragt wird, also von den Geldgebern, wo die
245 Wissenschaftler das auch nachfragen oder wo ich dann auch
246 von Wissenschaftlern zum Teil auch gefragt werde, wie mache
247 ich das jetzt? Ich bin hier anhand des
248 Bewilligungsbescheides bin ich dazu verpflichtet, irgendwie
249 drei Monate nach dem das Projekt abgeschlossen wurde, alle
250 Daten hier auf diese Projektplattform zu legen und ich habe
251 es noch gar nicht veröffentlicht, was mache ich jetzt damit?
252 Also ich bin da zeitlich in Schwierigkeiten.

253 Also das macht bei den Wissenschaftlern, wirft das schon
254 Fragen auf. Die sind manchmal einfach froh, dass sie das
255 Geld bekommen haben und dann wenn sie wirklich die Daten
256 dann wohin schieben müssen, fragen sie sich erst, wie mache
257 ich das denn? Und kann ich das denn? Und was bedeutet für
258 mich und für den Publikationsprozess oder auch für das Haus?
259 Und tatsächlich de facto wie die dann die Daten dahin
260 schieben. Also ich weiß, dass es irgendwie schon passiert
261 ist, dass da Forschungsdaten, Ergebnisse und in welcher
262 Form, in welcher Aggregationsform und wie das passiert ist
263 und wie offen dann diese Plattformen sind? Für welche
264 Nutzer, das weiß ich tatsächlich nicht. Das weiß

265	vielleicht Frau (anonymisiert) eher, aber, also das passiert de facto
266	schon. Aber ich muss gestehen, dass ich da nicht so drin bin
267	wie die Information da, wie die da laufen.
268	I: Ja, also das bedeutet eigentlich auch, wenn ich das so
269	richtig raus gehört habe, dass dieses Datenmanagement erst
270	an dem konkreten Fall dann eben durchdekliniert
271	beziehungsweise dann erst die Frage eigentlich auftaut, wie
272	gehe ich mit den Daten um und vielleicht nicht schon davor
273	bei der Planung von so Projekten.
274	B: Genau. Denke schon. Oder auch ein Beispiel wo ich auch wo
275	die Frage kam für eine Masterarbeit hatte die Uni das
276	vorgesehen, dass die Daten, die zur Erstellung der
277	Masterarbeit angefertigt wurden, dass die auch an der
278	Universität dann deponiert werden. Also nicht nur am
279	Entstehungsort, das wäre hier BfR, sondern dass die
280	transferiert werden und dort hinterlegt werden als Nachweis,
281	wie die Arbeit entstanden ist. Und diese Frage kam auch erst
282	zu dem Zeitpunkt, als die Daten dann tatsächlich Arbeit
283	eingereicht wurde und auch die Daten transferiert werden
284	sollten. Da wird davor nicht so wirklich sehr genau danach
285	geschaut. Oder so komplett vernachlässigt oder überlesen,
286	weil ich denke, es ist wahrscheinlich in den
287	Rahmenbedingungen für die Masterarbeit sicher angelegt
288	gewesen, dass das der Fall sein muss, dass man die dann
289	Daten transferiert.
290	I: Welche konkreten Schritte müssten unternommen werden, um
291	ein verbessertes Forschungsdatenmanagement in ihrem Bereich
292	vielleicht auch beziehungsweise BfR-weit zu erhalten. Können
293	Sie sich da was vorstellen?
294	B: Also ich weiß nicht, ob es wirklich die grundsätzliche
295	Lösung ist, aber mir schwebt schon. Ich stelle es mir als
296	hilfreich vor, wenn wir von solchen Einzel-Dokumenten
297	wegkommen und wenn wir irgendwie eine Datenbank oder eine
298	Bibliothek oder eine Struktur finden, in der man besser
299	suchen kann. Also die Dinge hinterlegt sind, sei es über die
300	Metadaten dann wieder Verlinkung an die Orte, wo es dann
301	tatsächlich liegt, weil wir jetzt einfach immer mit
302	Einzeldokument und Einzelberichten

303 arbeiten, die dann die einfach nicht gut durchsuchbar sind.

304 Und das macht die Nutzung dieser ganzen, gar nicht zu reden

305 von den dahinterliegenden, aber die Auffindbarkeit und die,

306 worauf es eben ankommt, zu wissen wo was gemacht wird und

307 dann später auch in wiederzufinden. Das macht es einfach

308 sehr schwierig, das ist alles in so Einzelordnern,

309 Einzeldokumenten. Das müsste irgendwie eine Struktur geben,

310 wo das eine Datenbank, in der das hinterlegt ist, wo was zu

311 finden ist. Ich weiß, also bin jetzt nicht der

312 Datenbank-Herr, aber ich denke das wäre schon ein sehr

313 wichtiger Schritt, dass man das gebündelt hat, die

314 Information.

315 **I:** Und das heißt dann auch für Sie, dass sie dann auch besser

316 die Informationen finden können?

317 **B:** Genau. Nun, vielleicht auch nicht nur ich. Also ich will.

318 Also im Hause wäre ich ja eigentlich dafür, dass alle diese

319 Informationen sehen können und dann entsprechend auch gucken

320 können, was die anderen machen. Also ich glaube, klar, gibt

321 es vielleicht auch geschützte Bereiche, wie bei den

322 Pestizid-Zulassungen et cetera. Natürlich gibt es da

323 Sperrbereiche, aber ansonsten denke ich, ist das alles kein

324 Geheimnis. Und dann sollte innerhalb der Gruppe der

325 Beschäftigten, hier der Angestellten, für aller Nutzen

326 verfügbar sein. Das würde viel vereinfachen denke ich. Auch

327 an Kommunikation. Soll die jetzt nicht ersetzen, so eine

328 Datenbank, aber würde es einfacher machen.

329 **I:** In der Regel ist ja so eine Einführung von einem

330 Forschungsdatenmanagement-System auch mit einem gewissen

331 Aufwand verbunden. Welche Ressourcen wären denn in ihrem

332 Bereich notwendig, um ein Forschungsdatenmanagement

333 vielleicht dahingehend auch zu unterstützen?

334 **B:** Also wir haben konkret, wollen wir für unsere die den

335 ganzen Prozess der Antragstellung, der Projektplanung, also

336 dass wir wissen wer möchte welches Projekt machen. Und warum

337 zu welcher Fragestellung, braucht dafür wie viel Geld oder

338 beantragt das wo, wollen wir eine Datenbank haben, die dann

339 auch gepflegt werden soll und wo auch entsprechend dann

340 Berichte eingepflegt werden sollen und Publikationen die da

341 vielleicht dazu entstehen und eventuell dann Links zu
342 Datenspeicherplätzen wie auch immer. Also das. Darüber haben
343 wir uns schon länger Gedanken gemacht und auch versucht zu
344 berechnen, wie viel Personalkapazitäten wir dafür bräuchten,
345 also so. Man braucht natürlich IT-Support, der einem das
346 erstmal so einrichtet und programmiert, aber auch für die
347 Etablierung im Hause und dann auch für. Wenn es nicht nur
348 einen "tragt mal ein" sondern wir gucken auch, ob ihr das
349 ordentlich eingetragen hat und ob das so stimmig ist für
350 diese Daten, oder Eingabevalidierung und Lücken schließen
351 und nachfragen, würden wir schon mit einer Stelle
352 tatsächlich rechnen. Weiß nicht, ob das jetzt
353 Wissenschaftler oder Dokumentationsassistent, weiß ich
354 nicht, aber eine Stelle auf jeden Fall und IT-Support für
355 eine bestimmte Zeit. Wahrscheinlich auch eine ganze Stelle
356 vielleicht für die Etablierungszeit. Das kann ich nicht gut
357 einschätzen, aber das denke ich wäre so an der im zentralen
358 Bereich der Stabstelle unsere Einschätzung, was da an Bedarf
359 nötig ist. Ob es in den Fachabteilung, wenn, also unsere
360 Vorstellung wäre, dass die Fachabteilung, dem Teil, dass das
361 nicht mehr Mühe macht, als normalerweise ein PDF-Formular
362 auszufüllen. Das wäre, also da würde es kein Mehrbedarf
363 geben.

364 **I:** Wer würde das dann machen, oder wer macht es bisher so und
365 wie würde das dann theoretisch aussehen, wenn man es in
366 einem Datenbanksystem hätte?

367 **B:** Also bisher machen es, die Anträge und die Berichte,
368 machen die Antragsteller, Projektleiter selbst. Und es gibt
369 aber noch die Zusatzaufgabe, wenn das dann läuft, dass dann
370 eben noch in eine Datenbank des Ministeriums einzugeben,
371 diese Forschungsprogramm-Datenbank. Das macht noch mal
372 Mehrarbeit. Die würde aber durch die Datenbank, wie wir sie
373 jetzt für uns hier im Hause planen, wird die eine
374 Schnittstelle zu dieser Datenbank geben oder mit der sogar
375 verschmelzen, so wie es aussieht. Dann würde dieser Schritt
376 sogar wegfallen. Und den hatten bisher die
377 Dokumentationsassistenten gemacht, die haben das dann
378 eingetragen. Das hieße aber auch, dass man denen noch mal

379	die Formulare zusammen oder die Liste, der welche sie
380	eintragen müssen, zusammenstellen müsste, damit sie die
381	Informationen haben. Also es war immer noch mal sehr mühsam,
382	da die Information die Person zu bringen, die sie dann
383	eintragen muss, so dass man sie eigentlich fast schon fast
384	selbst eintragen kann. Aber das würde sich dann hoffentlich
385	mit so einer Datenbank, wo man an bestimmten Stellen dann
386	noch mal nachfordert, hoffentlich weniger Arbeit dann machen
387	in den Fachabteilungen. So ist sehr Wunsch zumindest. Genau.
388	I: Gut, okay. Ja, (Name anonymisiert) vielen Dank für dieses Gespräch!
389	B: Das waren schon alle Fragen?
390	I: Ja, genau.

11.4. Anhang Code-Übersicht 1. Durchlauf

Obercode	Code	Codings aller Dokumente
	Probleme_FD(M)	40
Tätigkeiten	Archivierung/Speicherung	29
Tätigkeiten	Dokumentation	25
	Metadaten / Standards	24
	Verantwortlichkeiten	24
	Ziel/Strategie/Nutzen	22
Anforderungen	Anforderung_intern	22
Tätigkeiten	Nachnutzung	18
	DMP	16
Tätigkeiten	Auswertung/Analyse	16
	Anforderungen	15
	Eigenschaften_FD	15
	Ressourcen	15
Eigenschaften_FD	Zugänglichkeit	13
	Rechtliche-Aspekte	12
	Workflow	12
Anforderungen	Anforderung_extern	12
	Aufgaben	10
	Herausforderungen	10
Eigenschaften_FD	Qualität	10
Generierung_FD	Generierung_intern	10
Tätigkeiten	Planung	10
Veröffentlichung_FD	Veröffentlichung_extern	10
Eigenschaften_FD	Reproduzierbarkeit	9
Tätigkeiten	Veröffentlichung_FD	6
Tätigkeiten	Data-Curation	4
Tätigkeiten	Generierung_FD	4
	Kompetenzen	3
Generierung_FD	Generierung_extern	3
Veröffentlichung_FD	Veröffentlichung_intern	3
Eigenschaften_FD	Vergleichbarkeit	2
Eigenschaften_FD	Datenintegrität	1
Eigenschaften_FD	Nachhaltigkeit	1
	Tätigkeiten	0

11.5. Anhang Codebuch

Liste der Codes	Definition
Codesystem	
0 Orientierungsfragen	
0-1 Forschungsgebiet	Wenn Befragte über ihren Forschungsbereich sprechen
0-2 Aufgaben Infrastrukturbereiche	Wenn Befragte über die Aufgaben innerhalb ihrer Forschung sprechen
1 Aktueller Umgang mit Forschungsdaten	
1-1 Planung	Wenn die Befragten über den Prozess der Projektplanung (auch in Bezug auf Daten) sprechen
Planung (-)	Wenn die Befragten über den Prozess der Projektplanung (auch in Bezug auf Daten) NEGATIV sprechen
Planung (+)	Wenn die Befragten über den Prozess der Projektplanung (auch in Bezug auf Daten) POSITIV sprechen
1-2 Datengenerierung	Wenn die Befragten über den Prozess der Datenerhebung und Datensammlung sprechen
Datengenerierung (-)	Wenn die Befragten über den Prozess der Datenerhebung und Datensammlung NEGATIV sprechen
Datengenerierung (+)	Wenn die Befragten über den Prozess der Datenerhebung und Datensammlung POSITIV sprechen
Datengröße	Wenn die Befragten über die Mengen oder Größen von Daten sprechen
Datentypen	Wenn die Befragten über die verschiedenen Arten von Daten, Datenformaten und Erhebungsmethoden sprechen, mit denen sie arbeiten (auch Angaben zu Geräten)
Beobachtungen	
Code	beinhaltet auch Algorithmen, Quelltexte, Programm-Segmente
Bilddaten	
Messdaten	
Papier	
Sequenzdaten	
Text	- Word- oder Excel-Dateien - PDF-Dateien
In Kooperation	Wenn die Befragten über den Prozess der Datenerhebung und Datensammlung sowohl mit internen als auch externen Partnern sprechen
1-3 Datenorganisation	Wenn Befragte sich über die Organisation und Verwaltung von Daten äußern (z. B. über Software, Programme, Tools, die sie verwenden)
Datenorganisation (-)	Wenn Befragte sich NEGATIV über die Organisation und Verwaltung von Daten äußern
Datenorganisation (+)	Wenn Befragte sich POSITIV über die Organisation und Verwaltung von Daten äußern
Datenbank	Ontologie oder LIMS
Dokumentierte Verfahren	DMP, (QM-)Planungsdokumente, Templates
Gemeinsames Laufwerk	
Laborbuch	
Ordnerstruktur	
1-4 Dateninfrastruktur	Wenn Speicherverfahren von Daten sowie die dafür vorgesehen Speichermedien erwähnt werden.
1-4a Datenspeicherung	Wenn Befragte diskutieren, wo ihre Daten gespeichert sind
Datenspeicherung (-)	Wenn Befragte NEGATIV darüber sprechen, wie ihre Daten gespeichert sind
Datenspeicherung (+)	Wenn Befragte POSITIV darüber sprechen, wie ihre Daten gespeichert sind
Externe Speichermedien	
Externe Institution	beinhaltet auch Repositorien, Cloud-Anwendungen oder Verlagsseiten
Institutioneller Server	
Lokaler PC	Auch Geräte-PC
1-4b Datensicherung	Wenn Befragte darüber sprechen, wie ihre Daten gesichert sind
Datensicherung (-)	Wenn Befragte NEGATIV darüber sprechen, wie ihre Daten gesichert sind
Datensicherung (+)	Wenn Befragte POSITIV darüber sprechen, wie ihre Daten gesichert sind
1-4c Datenarchivierung	Wenn Befragte darüber sprechen, wie ihre Daten archiviert sind
Datenarchivierung (-)	Wenn Befragte NEGATIV darüber sprechen, wie ihre Daten archiviert sind
Datenarchivierung (+)	Wenn Befragte POSITIV darüber sprechen, wie ihre Daten archiviert sind

Liste der Codes	Definition
Codesystem	
1 Aktueller Umgang mit Forschungsdaten	
1-5 Daten teilen	Wenn Befragte über den Austausch ihrer Daten sprechen, dies betrifft auch die Veröffentlichung von Forschungsdaten
Daten teilen (-)	Wenn Befragte über den Austausch ihrer Daten NEGATIV sprechen, dies betrifft auch die Veröffentlichung von Forschungsdaten
Daten teilen (+)	Wenn Befragte über den Austausch ihrer Daten POSITIV sprechen, dies betrifft auch die Veröffentlichung von Forschungsdaten
Intern	
Mit allen	
Mit Kooperationspartner	
1-6 Nachnutzung	Wenn Befragte über die Nachnutzung ihrer Daten sprechen
Nachnutzung (-)	Wenn Befragte NEGATIV über die Nachnutzung ihrer Daten sprechen
Nachnutzung (+)	Wenn Befragte POSITIV über die Nachnutzung ihrer Daten sprechen
Mit Kooperationspartnern	
Meta-Analysen	
Für eigene Forschung	
2 Verantwortlichkeiten	Wenn Befragte diskutieren, wer für das Datenmanagement verantwortlich ist
IT-Koordinator(inn)en	
Epidemiologen	
Abteilungen	
Datenmanager	
Doktorand(inn)en	
Projektleitung	Auch Laborleitung
Prüfleitung	
Studierende	
Technische Assistent(inn)en	Auch Ingenieure
Wissenschaftler(innen)	
3 Relevanz_FD	Wenn Befragte über bestimmte Eigenschaften von Daten und Merkmale sprechen (z.B. Reproduzierbarkeit, Nachhaltigkeit, Integrität, Nutzen)
Wissenschaftlicher Fortschritt	
Datenintegrität	
Nachhaltigkeit	
Reproduzierbarkeit	Auch Verifizierbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit sind mitgemeint.
4 Herausforderungen	Wenn Befragte über Herausforderungen sprechen, die im Umgang mit Forschungsdaten auftreten können
Missbrauch von Daten	
Fehlende Auffindbarkeit	
Fehlende Zugänglichkeit	beinhaltet auch die Veröffentlichung von Forschungsdaten
Fehlende Absprachen	
Fehlende Datenqualität	
Fehlende Kompetenzen	
Fehlende Serviceangebote	
Externe Dienstleister	Für die Veröffentlichung von Forschungsdaten, Langzeitarchivierung
Intern	
Fehlende Standards	In Bezug auf standardisierte interne Workflows, als auch technische (Metadaten)Standards
IT-Infrastruktur	Auch Tools
Netzwerktechnik	
Datengröße	Auch in Bezug auf Datenmenge
Rechtliche Rahmenbedingungen	
Verträge	
Urheberrecht	
Speicherfristen	

Liste der Codes	Definition
Codesystem	
5 Anforderungen	Wenn Befragte über interne und externe Anforderungen sprechen, die im Umgang mit Forschungsdaten gefordert sind
5-1 Anforderung_extern	
Förderorganisationen	
Forschungsprojekte	
IT-Sicherheit	
Ministerium	
Qualitätsmanagement	
Zeitschriften	
5-2 Anforderung_intern	
Daten teilen	- beinhaltet auch die Veröffentlichung von Forschungsdaten - Zugänglichkeit von Daten
Datenorganisation	
Dokumentierte Verfahren	Konzept, Data Policy, DMP
Interoperabilität	Schnittstellen
Laborbuch	
Datenbank	LIMS
Datenspeicherung	Auch Datensicherung und Datenarchivierung
Metadaten zum Projekt	Kennzahlen, (Zwischen)Berichte, Statistiken, Ergebniszusammenfassungen
Planung	
6 Ressourcen	Wenn Befragte über Ressourcen sprechen, die im Umgang mit Forschungsdaten auftreten können (zeitlicher oder personeller Aufwand und Kosten)
Für Archivierung	
Für IT	
Für Datenmanagement	

11.6. Anhang Analyse Leitfadenerstellung (Zielgruppe 1)

Die Gegenüberstellung der Fragen sowie die Auswahl relevanter Fragen zur Leitfadenerstellung für Zielgruppe 1 befinden sich auf der beigelegten CD unter der Bezeichnung

„Anhang_11.6_Ergebnis_Analyse_Leitfadenerstellung_Z1.xlsx“

11.7. Anhang Analyse BfR-Dokumente (Zielgruppe 2)

Die vollständige Auflistung FDM-relevanter Anforderungen, die aus unterschiedlichen BfR-Dokumenten zusammengetragen wurden, befindet sich auf der beigelegten CD unter der Bezeichnung

„Anhang_11.7_BfR-Dokumentenanalyse.xlsx“

11.8. Anhang MAXQDA-Datenbank

Die komplette MAXQDA-Datenbank zu dieser Arbeit mit allen Codings, Transkripten und dem Summary Grid befindet sich im Ordner MAXQDA auf der beigelegten CD mit der Bezeichnung

„Masterarbeit_Hummel_Interviews_Zielgruppe1-und-2.mx18“

und kann über den kostenfreien beigefügten MAXQDA2018_Reader_Setup.msi (oder von hier <https://www.maxqda.de/produkte/maxreader>) angeschaut, nachgeschlagen und nachvollzogen werden.